

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 2 JANVIER 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 2 JANVIER 2025

VOL 1 N° 2 JANVIER 2025

Dossier 1 : Lettres, Langues,
Arts & Education

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 2 Janvier 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé,
Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

2

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Octobre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 20 Décembre 2024

Parution : Fin Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOUZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Exploring the Issue of Christianity and Marriage in Philip Begho's *Leopard Woman*12

AMOI Evrard __ amvrard@upgc.edu.ci (*Côte d'Ivoire*)

Difficultés des enseignants dans la mise en œuvre de l'APC-PI dans l'enseignement-apprentissage des mathématiques au Burkina Faso23

André Janvier KY & Baowendmalegré KABORE __
janvierky@gmail.com & baowendmalegre@gmail.com (*Burkina Faso*)

L'immigration dans *Souffle* de Brice KONINK38

Céline SARAMBE & Saïdou LENGLENGUE __
celinesaramb40@gmail.com & lenglenguesaidou@gmail.com
(*Burkina Faso*)

L'intégration du cinéma dans les programmes scolaires au Bénin : Enjeux, défis et perspectives54

Dorothee Dognon __ delavagnon@gmail.com (*Benin*)

Les savoirs endogènes africains dans l'enseignement/apprentissage : adaptation aux pratiques actuelles classe au Burkina Faso71

Germain OUALLY __ ouallyg@yahoo.fr (*Burkina Faso*)

Causes of the fourth-year (3^e) students' poor performance in English from students', teachers' and advisers' perspectives in the secondary school district (DDES) of Niamey 588

Idrissa ALI MOUSSA __ ali_idrissa@yahoo.fr (*Niger*)

Représentations sociales du diplôme chez les étudiants et tout venant103

Ignace Yéby N'Cho & Koudou Etienne Marcel __
nchoignas@yahoo.fr & mekmarcel2000@yahoo.fr (*Côte d'Ivoire*)

Les particularités lexico-sémantiques du français dans la Presse écrite au Tchad : cas du journal Abba garde117

KIMTOLOUM PATCHAD __ kimtoloumlepatchad@yahoo.fr (*Tchad*)

« L'irrationnel dans la littérature de la guerre en Afrique »129

Mariama OUMAROU NA-AWA __ rirose212@gmail.com (*Niger*)

Etude des difficultés d'emploi des affixes flexionnels de personnes et de nombres des verbes et des noms par les apprenants de FLE à «Hark Mount Sinai Senior High School», Akropong-Ghana.....143

Comfort Sefakor GAMEDA & Ebenezer AZAMEDE ___
sefakorgameda@gmail.com & asabutana@yahoo.com (*Ghana*)

De l'interprétation de l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis158

Nahou Youssouf COULIBALY ___ coulibalynahouo5803@gmail.com
(*Côte d'Ivoire*)

Etude comparative du rendement scolaire des élèves des lycées publics et des lycées privés : cas de trois lycées publics et de trois lycées privés de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite , Mali174

Nouf SANOGO ___ xy64998930@gmail.com (*Mali*)

La figure d'Antigone dans *Noces posthumes de Santigone* de Sylvain Bemba : dialogue entre héritage classique et enjeux postcoloniaux194

Patric Itoua ___ itouandinga@hotmail.fr (*Congo*)

Problématique de l'insertion socioprofessionnelle des étudiants des grandes écoles à Bouaké208

Yebouah William Numéro Deux N'KETIAH & Anouman Yao Thibault OUSSOU ___ wnketiah@yahoo.fr & oussouthibault@gmail.com
(*Côte d'Ivoire*)

Pratique de la navette par les enseignants au Burkina Faso. *Quel impact sur les enseignements et apprentissages ?*223

Drissa ZONGO & Souleymane MINOUNGOU ___
drissazongo@yahoo.fr (*Burkina Faso*)

Exploring the Issue of Christianity and Marriage in Philip Begho's *Leopard Woman*.

AMOI Evrard

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo
amvrard@upgc.edu.ci

Abstract

Since the coming of Christian missionaries to Africa during colonialization, Africans have been facing fundamental change in the practice of marriage. After their conversion into Christianity some Africans have opted for Christian marriage. Philip Begho as a playwright deal with the effects of Christianity on the institution of marriage in Africa. Thus, this paper aims to analyze Christianity as a threat to the institution of marriage in Africa in Philip's Leopard Woman. Drawing on the postcolonial theory, it first addresses signs of a strong love. It further analyses love marriage as a complex institution in Africa. The paper finally reveals-that the conversion of Africans into Christianity impacts on African culture of marriage.

Key words: Christianity – culture – colonialism – love – marriage.

Résumé:

*Depuis l'arrivée des missionnaires chrétiens en Afrique pendant la colonisation, les Africains font face à un changement fondamental au niveau de la pratique du mariage. Après leur conversion au christianisme, certains africains ont préféré le mariage Chrétien. En tant que dramaturge, Philip Begho traite des effets du christianisme sur l'institution du mariage. Ainsi, cet article vise à analyser le christianisme comme une menace à l'institution du mariage en Afrique dans **Leopard Woman** de Philip Begho. S'appuyant sur la théorie postcoloniale, cet article met d'abord en exergue les manifestations d'un véritable amour. En outre, il analyse le mariage par amour comme une institution complexe en Afrique. Enfin, cet article révèle que la conversion des Africains au christianisme a un impact sur la culture africaine du mariage.*

Key words: Love – Christianity – culture – colonialism – marriage.

Introduction

Like many African institutions, the organization of marriage in Africa has been under transformation since the conquest of Africa. Before the arrival of White people, the celebration of

marriage was different (J. Kenyatta, 1938, p.18). Colonialism with all its weird systems such as westernization, globalization and Christianity continue to affect marriage practices in Africa. The main supporters of colonialism such as missionaries have succeeded in imposing upon Africans Eurocentric practices of White wedding as the most enlightened and standard form of marriage. The colonizers supported that African culture was inferior to European culture and thus assumed the responsibility to “civilize” the Africans considered as bush peoples. As a result, Africans saw their culture undermined by the colonizers. In line with their mission of civilizing Africans, European Missionaries encouraged new converts to adopt western practice of marriage. Consequently, Africans are rejecting indigenous and ancestral practices of marriage after their conversion into Christianity. Thus, Colonialism robbed Africans of their traditions and culture regarding the institution of marriage.

The issue of colonialism and its enduring legacies in Africa has been a focus of some African writers like Philip Begho who, in **his play *Leopard Woman***, stresses the effects of colonialism. It shows how the colonizers changed the behaviour of some Africans regarding love and the institution of marriage. This paper attempts to investigate the effects of colonialism focusing on Christianity as a threat to the institution of marriage. The purpose of this article is to show the influence of Christianity on the institution of marriage in Africa. To reach this end, it uses the postcolonial criticism. In general, “postcolonial theory’s perspective is to reclaim one’s own past by eroding the colonialist ideology by which that past had been devalued.” (Barry, 2002: 193). With the use of postcolonialism, we will highlight the influence of Christian faith on African culture after analyzing the practices of love and the conception of marriage by Africans.

1- The Blood Covenant: a Promise of Marrying each other.

The importance of love and marriage in human life is indubitable. That is why all men and women desire to eternalize their love through the institution of marriage. To reach this end youngsters do some practices like taking oath or blood covenant. In Philip Begho’s ***Leopard Woman***, the play under study such a

practice is evidenced by two youngsters who intend to marry themselves is in discussion. Below is an extract of their conversation:

Uno: We'll take an oath. Cut in blood. I will marry you. Only you. You will marry me. Only me. You'll take it, won't you?

Uyi: whatever you want, my darling.

Uno: Then come. [*She goes to him and he cuts her thumbs and his, mingling their blood*]... I will marry you only, Princess Uyi [*he presses his thumb to his lips*]

Uyi: I will marry only, prince Uno [*she presses her thumb to her lips*] (2010:30)

The passage above is about an oath called blood covenant. A covenant as we can observe here is "a solemn promise made binding by an oath." (G. Mendehall, 1962:5). It is both verbal and symbolic. It is an agreement and a strong bond of relationship between Uno and Uyi. By cutting their own flesh, mingling their own blood together and licking it up, "they swear to love each other by marrying no other person but themselves." (Ibuot, 2013:100)

The mingling of their blood means the creation of new union of oneness. That symbolizes a commitment that is not based on feelings or circumstances but it is rooted in the exchange of blood, which signifies the giving of one's life for the other. Blood represents the life of a person and by exchanging it, the two lovers mean they give their lives for each other. This shows their willingness to lay down their lives for one another, and to bind themselves together in an unbreakable bond. In fact, through the blood covenant, Uno and Uyi express their agreement for marrying each other on the principle of love.

By cutting their flesh and mingling their blood, the two lovers swear to love each other and to be faithful to each other. Therefore, the purpose of the blood covenant is to stay in love and marry each other. Through the blood covenant, the prince of Enene Kingdom and the princess of Benin Empire promise themselves marriage based on love. In other words, Uno and Uyi intend to become a husband and a wife through the blood covenant. That is undoubtedly the reason why Ibuot writes "young men and women

do cut their flesh and mingle their blood in blood-oath to stay in love and marry each other.” (2013:100)

The blood oath taken by both Uno and Uyi acknowledges the seriousness of their love. There exists romantic affection and mutual understanding between them. They are realistic about their project of getting married. They do not take it as a joke. That is to say “They’re waiting for marriage.” (Begho, 2010:35). Indeed, their behavior makes us believe that their love includes care, self-giving and fidelity. They are in a relationship based on trust and loyalty. Uyi really intends to make Uno her future husband. In one of their conversations, she reveals: “All I know is that I shall have no other husband but you” (Begho, 2010:29). These words from Uyi are to be taken seriously since she has “never lied” to Uno. (Begho, 2010:15). She means that she will be faithful to Uno; and that she actually desires to be his wife.

Excepted death, nothing can deter the two lovers to wed. Their love affair is already deep; and none of them is willing to change his or her mind about their marriage. In *Leopard Woman*, Philip Begho tells us how strongly Uno and Uyi love each other:

UNO: Everything seems to have changed. But nothing really has changed where it matters-between us. I love you more than ever and I know your love hasn’t changed.

UYI: what use is love that can’t end in marriage?

UNO: who said we can’t marry?

UYI: You aren’t facing reality, Uno

UNO: You’d be surprised

In this conversation, the playwright sheds light on the depth of Uno love for Uyi. Uno assures Uyi that their love is getting deeper and deeper. And that they have to honor their commitment to marry each other. In saying that their love has not changed, Uno means that they won’t betray each other. He rather assures her that the promise to marry will be kept since he does not even intend to break the blood oath they took: “I do not intend to break the oath. I love Uyi still- and I am Uno – Uno will rather die than to betray his love” (Begho, 2010:99). Only, death will make their marriage impossible as Uno clearly acknowledges it “Only death will keep us from marrying, my sweet” (Begho, 2010:30)

2- Love Marriage: A Taboo in the Institution of marriage in Africa.

The idea of marriage for love seems complex in Begho's *Leopard Woman*. In fact, love marriage in Africa counts among taboos. As a taboo, that practice is socially forbidden by African culture and custom. That means people are not encouraged to marry whoever they want. In Begho's play, Uyi's father, Osagie expresses his opposition to a union based on love by refusing to give consent to marry his daughter to Uno: "He wants consent? We give him consent. Uno, you have consent to marry my daughter. You want consent? You have it. Take it. Eat it. All of it. Eat it well. Do whatever you want with it. But you'll never marry my daughter!" (Begho, 2010:64). Osagie, Uyi's father uses irony to express his disagreement about Uno and Uyi marriage. Actually, he is against Uno and Uyi's marriage. Through his way of speaking, we can realise that he is not serious. The way he speaks proves that he is opposed to the union without clearly stating it.

From the above statement, we must understand that parental consent to marry is not given to Uno. And with no parental consent, that "marriage will never happen" (Begho, 2010:36). Without parental consent, Uno and Uyi marriage will result in deadly event as they will "both die" if we have to believe in the oracles. (Begho, 2010:106). In fact, if Uno strays "to wed his love", there will be "destruction and death" in Enene (Begho, 2010:11). What can be understood from the oracle's words is that Uno's marriage to Uyi won't be successful. This is certainly what urge Goode and Takyi to argue that unions based on love and without the involvement of kin are inherently less stable (2001). In fact, such a marriage cannot not work for it seems to emphasize individual agency and the freedom to select a life companion driven by love rather than familial or societal considerations.

The point to make is that Africans do not support love marriage because marriage based on love stands against African worldview. In the African thought, marriage is more of society than faith and love. Being communal, the choice of the marriage partner is made by the community after investigation on the individuals concerned by the marriage. This means Africans attach high

relevance to marriage besides personal love sharing. Marriage in Africa focuses on unity, moral righteousness, social support, childbirth and the transmission of culture. Marriage in Africa is therefore celebrated according to African customs and values. That means that African communities have some shared values that govern marriage relationships. While Chinyere Madueke puts it this way, "Africans from the pre-colonial era have their peculiar culture, which is evidenced in their ways of life. Their value systems as elements of their culture are depicted in marriage relationships, communal living, religious practices, and legal system and so on." (Chinyere, **2010**:264). Here, it is worth noting that Africa had some values or customary laws meant to regulate interpersonal relationship and to perpetuate the entire community. These values were meant for social cohesion and the welfare of the community. Traditional African marriage was viewed as a covenant between two communities (Mbiti, 1991). The individuals only acted on behalf of their communities. Awolalu and Adelumo are definitely right when they submit that: "marriage is the affair of the family and not the concerned individual". (1979, p. 178). This is because the people regard marriage as something that will unite the families of both husband and wife and make them one. In other words, marriage is not just an agreement between a man and a woman to live together without the knowledge of others of the kind of relationship that exists between them. Marriage is a public matter. It is in light of that Mbiti states that:

For African peoples, marriage is the focus of existence. It is the point where all the members of a given community meet: the departed, the living and those yet unborn. All the dimensions of time meet here, and the whole drama of history is repeated, renewed and revitalized. Marriage is a drama in which everyone becomes an actor or actress and not just a spectator. (Mbiti, 1969: 133)

The involvement of the whole community is paramount in the system of marriage. The departed souls, and the unborn generations are also regarded as members of the community. And they should be associated to the system in order to make the union socially, culturally or legally recognized. The truth is that, marriage is not a mere union, or the joining of a man and a woman for the

purpose of becoming husband and wife. Marriage is basically a community affair.

3- Christian Marriage: Challenging African Practice of Marriage

The conversion of Africans into Christianity has brought fundamental changes in Africa. Due to Christianity, some African converts adopt a new attitude challenging their traditional ways of living. Things that were said to be dangerous for the welfare of the society have been practiced by the new converts. Indeed, despite the oracle foretold that Uno and Uyi marriage based on romantic affection would cause destruction and death and horror true, these two lovers insisted on getting married basing on their Christian faith: "UNO AND UYI, on their knees before the minister, presently rise and exchange wedding rings..... CROWTHER raises his arms in adoration of God, and worships." The passage sheds light on reverend "CROWTHER officiating over the marriage of UNO and UYI" (Begho, 2010:110).

As it can be noticed Uno and Uyi's marriage is celebrated based on their love and their Christian faith. Having done so, Uno and Uyi have adopted one of the western practices. In fact, the exchange of rings shows that the marriage is done according to western principles. So, Uno and Uyi wedding can be qualified as white wedding. Augustin Ainamon gives ground to such a thought. In his article entitled "Exploring the Issue of Marriage Rites in Selected African Novels", he writes: "some young Africans prefer to have a white wedding, which they consider to be more modern. Yet, these individuals often forget that white wedding are an innately Western practice that came to Africa during colonialism." (Ainamon, 2022:13).

As already mentioned above, Uno and Uyi Christian marriage is celebrated without the involvement of their families with no payment of the bride price that is a core element in African culture of marriage. To Christians, marriage is an arrangement based on the free choice of individuals. As such the involvement of families or an agreement between families is not important. Christianity can therefore be seen to encourage independent decision-making, similar to the values of Western culture. It is in observation of that Khapoya states that "the language of individual salvation within

Christianity undermined the collective ethos and the social fabric of the African traditional community". (2013:36)

Christianity fails to uphold that marriage in Africa is a family affair. The Christian community supposes that the consent for marriage is limited to the two people getting married since it is their God-given right to make decisions independently (Byaruhanga-Akiiki 1978:366). According to Christian missionaries, the involvement of families in marriage is a threat to the freedom of the individuals getting married. Christian missionaries impose Western culture with its individualism on the Africans being evangelized on the assumption that Western culture was Christian, while the collective nature of African culture was considered to be inferior and dismissed as "pagan" and "heathen" (Mugambi 2002:518, Vähäkangas 2004:55). Sunday Awoniyi agrees with Mugambi when he states that:

African cultural heritage has been maligned in many ways. Many overzealous Christians and Islamic enthusiasts have branded it as barbaric, primitive, unprogressive and unrevealed. Many modern men who are engrossed in the influence of science and technology believed that it is a dead and useless religion which should be discarded and thrown over-board. In the same way, the fanatic and some parochial members of the so-called missionary religions, especially Christianity and Islam, always assert that theirs is, the only revealed religion and what obtains in African traditional religion is the worship of non-existent spiritual beings and idols. (Awoniyi, 2015:2).

In fact, western religions such as Christianity and Islam are defined as true religion while African practices are given negative value. Missionaries think that African traditional beliefs are useless and they need to be discarded and thrown over-board. That explains the attitude of the missionary priest toward African practices such as consulting oracles in *Leopard Woman*: "he even scoffs at the oracles" (Begho, 2010:69). Like the missionary priest, Uno "belittles" African "ways" by marrying his love ignoring the oracle's prophecy and without parental consent (Begho, 2010:100). It is in this line of observation, Ngugi maintains:

The acceptance of the Christian Church meant the outright rejection of all the African customs. It meant rejection of those values and rituals that held us together; it meant adopting what in effect was a debased European middle-class mode of living and behaviour. The European missionary had attacked the primitive rites of our people, had condemned our beautiful African dances, the images of our gods, recoiling from their suggestion of satanic sensuality. (Ngugi, 1972:32)

Indeed, the Christian practices condemned traditional religions converting African into European person. In doing so the traditional identity has been lost and the community life is broken up. This "explanation" is in line with Kyomo and Selvana's assertion: "missionary Christianity, colonialism, urbanization, westernization, and globalization have destabilized African family values almost to a total collapse." (2004)

Conclusion

In this paper, our concern was to analyze issues related to love marriage in Africa. In the analysis of this topic, we first centered on the blood covenant as a practice that aims to strengthen love between people willing to marry themselves. The paper also depicted marriage based on love. Marriage in Africa has been and continues to be a public event and belongs to the community, not just individuals involved. It is a "social event which involves other people besides the bride and the bridegroom" (Arasu, 1996:229). In Africa, people marry to fulfill a need in the community and not just for love or upon divine command or distinct pleasure. It is a phenomenon that is defined to cover the families involved and the society. Finally, the paper foregrounded that traditional African marriage system has continuously undergone changes. These changes occurred when Africans came into contact with Christian missionaries. Christianity has affected the traditional wedding system because some Africans have opted for white wedding, which they consider to be more modern. So, Christianity has played a key role in Africans' attempt to challenge their cultural practices associated with the marriage system. African converts

into Christianity neglect African practices of marriage like the payment of the bride price after having parental consent.

Bibliography

ARASU L., 1996. "The Church in Africa and the Issue of Christian Marriage", *Afer*, pp. 229-234.

AWONIYI Sunday, 2015. "African Cultural Values: The Past, Present and Future", *Journal of Sustainable Development in Africa*, Vol. 17, N°.1.

BARRY Peter, 2002. *Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory*, Manchester University Press, Manchester.

BYARUHANGA-AKIKI, A. B. T., 1978. "Aspects of Bantu Marriage: Part 2", *African Ecclesial Review*, Vol. 20, N°. 6, pp. 364-372.

NGUGI Wa Thiong'o, 1972. *Homecoming: Essays on African and Caribbean Literature, Culture and Politics*, Heinemann, London.

IBUOT Emmanuel J., 2013. "The Impact of Blood Covenant on Development in Nigeria Ogirisi", *A New Journal of African Studies*, Vol 10, pp. 100-107.

AINAMON Augustin, et al. February, 2022. "Exploring the Issue of Marriage Rites in Selected African Novels", *International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL)*, Volume 10, Issue 2, pp. 1-14.

MADUKWE Chinyere Isaac, 2010. "African Value Systems and the Impact of Westernization: A Critical Analysis". *International Journal of Research in Arts and Social Sciences*, Vol II, 264.

MAKWANISE N. & MASUKU, M., 2017. "African Traditional Views on Divorce: A Case of the Ndebele in the Vukuzenzele Ward at Esikhoveni, Esigodini", *Oral History Journal of South Africa*, Vol. 4, N°. 1, pp. 1-14.

MBITI J.S., 1969. *African Religions and Philosophy*, Praeger, New York.

MENDEHALL G. E., 1962. "Covenant," *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, A-D, eds. George Arthur et al, Abingdon Press, New York, 714.

MUGAMBI J.N., 2002. *Christianity and African Culture*, Acton Publishers, Nairobi, Kenya.

KHAPOYA Vincent B., 2013. *The African Experience: An Introduction*, Pearson Education Inc. Kindle, Boston.

SCHMIDT Brian, 2015. "Christianity as a Double-Edged Sword in Colonial Africa", *Africana Studies Student Research Conference*, Volume 17, N°1.

TAKYI B.K., 2001. "Marital Instability in an African Society: Exploring the Factors that Influence Divorce Processes in Ghana", *Sociological Focus*, Volume 34, N°1, 77-96, pp. 77-96.

Difficultés des enseignants dans la mise en œuvre de l'APC-PI dans l'enseignement-apprentissage des mathématiques au Burkina Faso

André Janvier KY

Université Virtuelle du Burkina Faso

janvierky@gmail.com

Baowendmalegré KABORE

École Normale Supérieure, Burkina Faso

baowendmalegre@gmail.com

Résumé

Cette étude examine les difficultés rencontrées par les enseignants burkinabè dans la mise en œuvre des nouveaux curricula basés sur l'Approche Par les Compétences et l'Approche Pédagogique Intégratrice (APC-PI) pour l'enseignement des mathématiques. À travers un bref historique des réformes éducatives au Burkina Faso, nous rappelons l'aspiration constante à l'amélioration de la qualité du système éducatif burkinabè, ce qui a conduit à la mise en place de la réforme de l'éducation lancée en octobre 2022. Dans cette période de transition curriculaire, nous nous sommes proposé d'examiner les difficultés que rencontrent les acteurs chargés de sa mise en œuvre pratique. La méthodologie est mixte : des enquêtes quantitatives auprès d'enseignants sont combinées à des entretiens avec des enseignants, des encadreurs pédagogiques et des formateurs d'enseignants. Sur le plan pédagogique, les résultats révèlent des insuffisances quant à la formation des personnels de l'éducation, ainsi que l'insuffisance de ressources pédagogiques pour accompagner les enseignants. Sur le plan organisationnel, on constate un déficit de communication, les informations relatives à la réforme parvenant aux enseignants par des canaux non officiels. Ainsi, il serait primordial d'améliorer la communication, la fourniture d'informations pertinentes aux enseignants, encadreurs et formateurs, et de concevoir des ressources pédagogiques pertinentes pour orienter les acteurs engagés dans cette réforme.

Mots clés : *Approche par les compétences – pédagogie intégratrice – programme d'études – curriculum*

Abstract

This study examines the difficulties faced by Burkinabe teachers in implementing the new curricula based on the Competency-Based Approach and the Integrative Pedagogical Approach (APC-PI) for teaching mathematics. Through a brief history of educational reforms in Burkina Faso, we recall the constant aspiration to improve the quality of the Burkinabe education system, which led to the implementation of the education reform launched in October 2022. During this

period of curricular transition, we aimed to examine the difficulties encountered by those responsible for its practical implementation. The methodology is mixed : quantitative surveys of teachers are combined with interviews with teachers, educational supervisors, and teacher trainers. In terms of pedagogy, the results reveal deficiencies in the training of education personnel, as well as a lack of pedagogical resources to support teachers. On an organizational level, there is a communication deficit, with information about the reform reaching teachers through unofficial channels. Therefore, it would be crucial to improve communication, provide relevant information to teachers, supervisors, and trainers, and develop relevant pedagogical resources to guide the stakeholders involved in this reform.

Key works : *Skills-based approach - integrative pedagogy - study program - curriculum*

1. Introduction

Les systèmes éducatifs africains sont depuis les indépendances confrontés à de nombreux problèmes. Au Burkina Faso,

« l'école concentre depuis plusieurs années trois maux qui ont une grande influence sur les ambitions de développement du pays. Il s'agit de la faiblesse du taux de scolarisation, de la médiocrité des rendements internes et externes, de l'insuffisance des capacités de gestion, d'administration et de planification du système éducatif » (Pilon et al., p.25).

Le Burkina Faso a sans cesse initié des réformes de son système éducatif en vue de le rendre plus cohérent aux exigences du moment. C'est ainsi qu'en 1962 le pays a entrepris une première réforme qui sera très vite abandonnée parce que jugée trop superficielle.

En 1974, un projet de réforme éducative nommé « *Éducation pour le développement communautaire rural* » fut initié. Ce projet qui a pris forme en 1976 avec le dossier initial de la réforme du système éducatif, a mis en lumière un besoin urgent d'adapter les programmes aux réalités, aux besoins de notre société. Cette réforme sera mise en œuvre à partir de 1979 et prendra fin en 1984 sans qu'elle ait été évaluée. En 1986, la Révolution démocratique et populaire en place a alors tenté de réformer le système éducatif avec la création de l'école révolutionnaire burkinabé, mais ce projet sera très vite abandonné.

En 1994, des États Généraux de l'Éducation sont organisés avec pour thème « *Un consensus national pour une éducation efficiente* ». Par éducation efficiente, il faut comprendre, une éducation pertinente et performante au regard de la vie pratique en société et des activités socio-économiques et professionnelles dans lesquelles les jeunes issus de nos écoles s'engagent nécessairement. Il s'agissait donc de réfléchir sur la question de l'adéquation entre système éducatif et besoins de la société afin d'améliorer les rendements externe et interne du système éducatif.

En 2002, les Assises Nationales sur l'Éducation relèvent au primaire et au secondaire l'inadaptation des contenus et des programmes scolaires, l'inadéquation entre les enseignements ou les formations dispensées, les emplois et l'environnement. Ce qui affecte le rendement externe du système.

Des efforts sont faits pour améliorer la qualité de l'éducation. Au niveau curriculaire, les orientations les plus significatives dans cette réforme sont l'introduction des thèmes émergents dans les programmes scolaires du post-primaire en 2008, le choix de l'approche par les compétences (APC) pour l'élaboration des programmes d'études du préscolaire primaire, du post-primaire et du secondaire et depuis la rentrée scolaire 2022-2023, l'adoption de l'APC/PI (MENAPLN, 2022).

Les maux qui minent nos systèmes éducatifs se posent en termes de qualité de l'éducation, de rendements interne et externe des systèmes éducatifs, de l'accès aux matériels didactiques, de formations du personnel d'enseignement et d'encadrement, de chances d'accès à la scolarisation, de structures éducatives d'accueil (Ky, 2021). Dans le cadre de travaux préliminaires à l'élaboration du cadre d'orientation curriculaire, une étude préliminaire menée par les autorités fait ressortir les forces et les limites des anciens programmes. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

Tableau 1: Forces et limites des programmes suivant la pédagogie par les objectifs (PPO) au Burkina Faso

	Forces	Limites
A plan institutionnel	<ul style="list-style-type: none"> • Une nette évolution dans l'orientation des programmes d'enseignement actuels qui sont basés sur une approche par les 	<ul style="list-style-type: none"> • Un volume horaire officiel trop élevé : 960/an ; • Parmi les insuffisances, notons celles relatives aux ressources

	<p>objectifs comparativement à ceux des années 1960 qui étaient orientés les contenus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'existence de structures en charge de l'élaboration des programmes d'enseignement : Direction générale de l'institut de la réforme de l'éducation et de la formation (DGIREF) et la Direction générale des inspections et de la formation pédagogique (DGIFP) 	<p>financières et matérielles, notamment en ce qui concerne les aspects suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le renforcement des capacités du personnel en suivi-évaluation des programmes ; - le suivi-évaluation de la pertinence et de l'efficacité des programmes mis en œuvre ; - l'opérationnalisation du processus de la relecture des programmes ; - la dotation conséquente des écoles en matériels didactiques.
Au plan des contenus	<p>L'existence de contenus d'enseignement structurés et détaillés, assortis d'une répartition annuelle selon les niveaux et les cours</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le non-achèvement des programmes annuels d'enseignement. • Les contenus des programmes restés inadaptés au contexte actuel.
Au plan de l'approche pédagogique	<ul style="list-style-type: none"> • Le principe de l'enfant centrisme qui veut que la programmation et la progression des activités soient axées sur l'apprenant. • L'obligation faite à l'enseignant de définir des objectifs spécifiques clairs • La précision de critères d'évaluation des objectifs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le cloisonnement disciplinaire et le morcèlement des contenus entraînant une perte de sens dans les apprentissages. • Les apprentissages cognitifs au détriment de ceux du socio-affectif et du psychomoteur. • L'évaluation se limite à des niveaux taxonomiques dépassant rarement le niveau de la compréhension dans la taxonomie de Bloom.

Source : MENA (2014, p.20)

Bien qu'ayant réussi à augmenter les taux de scolarisation, le Burkina n'a pas réussi à améliorer l'efficacité de son système éducatif. En quête d'une meilleure stratégie, le pays s'est tourné vers une réforme basée sur l'Approche Par les Compétences et l'Approche Pédagogique Intégratrice (APC-PI). Cette réforme a débuté dans les classes de 6^{ème} au post-primaire et de 2^{de} au secondaire et doit se poursuivre pour couvrir l'ensemble du post-primaire et du secondaire. Cette étude est un examen à mi-parcours des difficultés que les enseignants rencontrent dans la mise en œuvre de cette réforme. Elle s'appuie sur le cas particulier de la classe de 6^{ème}.

La mise en œuvre de toute réforme curriculaire nécessite que l'on prenne en considération « la manière dont les acteurs se

l'approprient en contexte et négocient ce qui est demandé avec ce qui est réalisable » (Gather-Thurler, dans Legendre, 2008). Aussi, dans la mise en œuvre des réformes curriculaires en Afrique, on constate communément un écart entre le curriculum officiel et le curriculum implanté (Ndoye, 2010).

À travers cette étude, nous souhaitons répondre aux questions suivantes :

- Comment les acteurs s'approprient-ils les curricula nouveaux ?
- Qu'est-ce qui peut constituer une entrave à la mise en œuvre de la réforme curriculaire ?

En d'autres termes, l'étude ambitionne de comprendre la façon dont les acteurs s'approprient cette réforme, d'analyser les difficultés que les enseignants rencontrent dans sa mise en œuvre. Plus spécifiquement, il s'agit :

- de faire un aperçu de la mise en œuvre de la réforme ;
- d'analyser les difficultés que rencontrent les enseignants dans la mise en œuvre de cette réforme.

2. Cadre conceptuel

2.1 Curriculum et programme d'études

Un curriculum un ensemble d'éléments à visée éducative qui à travers des plans d'actions pédagogiques et administratifs permettent l'orientation et l'opérationnalisation d'un système éducatif. Il prend appui sur les réalités historiques, sociales, linguistiques, politiques, économiques, religieuses, géographiques et culturelles d'un pays, d'une région ou d'une localité (Jonnaert & al, (2009).

Le curriculum a pour fonctions de spécifier les assises, les finalités et les grandes orientations d'un système éducatif. Il prévoit l'organisation des disciplines ou des activités du programme d'études, les contenus d'apprentissages, le choix des démarches pédagogiques d'enseignement/apprentissage, les modalités d'évaluation des apprentissages et la certification. Le programmes d'études est une sous- composante de curriculum. Il correspond à l'aspect pratique que l'enseignant est chargé d'exécuter avec ses

apprenants. « *Un programme consiste en un ensemble organisé de but, d'objectifs spécifiques, de contenus présentés de façon séquentielle, de moyen didactiques, d'activités d'apprentissages et de procédés d'évaluation pour mesurer l'atteinte de ces objectifs* » Nadeau (1988, p.210).

Dans le contexte burkinabè de l'enseignement primaire et du post-primaire,

« un programme d'études est un document officiel qui présente un ensemble d'éléments relatifs aux contenus des activités d'enseignement et d'apprentissage prévues pour une période scolaire déterminée. Un programme d'études concerne un public bien ciblé. C'est un outil qui permet aux enseignants de planifier leurs activités d'enseignement et d'apprentissage et d'en identifier le contenu » (MENA, 2014, 24).

Les programmes de mathématiques s'articulent autour des éléments suivants :

- des listes d'objectifs généraux et spécifiques à atteindre,
- des listes de contenus à enseigner,
- le profil de sortie de l'éducation de base et les référentiels de capacités des différents niveaux de l'éducation de base.

À ces composantes, on peut ajouter les indications sur les démarches pédagogiques à mettre en œuvre.

2.2 Approche par les compétences – pédagogie intégratrice (APC-PI)

Les curricula actuels font suites aux curricula basés sur la loi 013 de 2007, dont le principe pédagogique était celui des objectifs d'apprentissages (PPO). La réforme actuelle préconise l'approche par les compétences et la pédagogie intégratrice (APC/PI). Le choix porté sur l'APC vise à favoriser l'interdisciplinarité, à motiver davantage les apprenants en donnant plus de sens aux apprentissages, à améliorer les évaluations, à améliorer l'équité des systèmes éducatifs, à augmenter leur rendement interne et externe en luttant contre l'analphabétisme fonctionnel.

Cette approche qui se veut endogène tient compte des réalités socio-culturelles du Burkina Faso ; elle est en rupture avec le béhaviorisme et a pour base épistémologique le

socioconstructivisme. Elle s'inscrit ainsi dans le paradigme de l'apprentissage. L'APC/PI ne rejette pas la PPO, mais l'utilise comme socle et s'enrichit des nouvelles approches pédagogiques telles que l'APC (MENA, 2014).

Afin de rendre opérationnelle cette approche, les nouveaux programmes de mathématiques au post-primaire ont été élaborés. Ils définissent le profil de sortie des apprenants et les compétences terminales par palier, puis ils indiquent les objectifs généraux et les objectifs spécifiques par séance d'enseignement. Les méthodes et techniques pédagogiques recommandées sont indiquées et des exemples de situation d'intégration sont présentés.

Au cœur donc de cette nouvelle approche on retrouve les notions de compétence et de situation d'intégration.

2.3 Situation d'intégration (SI)

Aussi bien dans la théorie des situations didactiques (Brousseau, 2011) que dans la dialectique outil/objet (Douady, 1984), les processus d'apprentissage sont modélisés à partir de situations. Les savoirs ou savoir-faire sont, dans un premier temps, contextualisés, puis dans un second temps, décontextualisés et pour terminer ils sont à nouveau contextualisés. Dans ce processus, *« les situations mathématiques ont pour objet de représenter les conditions minimales nécessaires pour expliquer ou justifier la mise en œuvre d'un énoncé mathématique par un agent ou un groupe d'agents, sans intervention didactique extérieure »* Brousseau (2011, p.2). Lorsque pour le traitement d'une situation plusieurs savoirs et savoir-faire sont conjointement mobilisés, on parle de situation d'intégration ou situation complexe. La pédagogie de l'intégration vise alors à faire acquérir à l'élève des compétences de résolution de situations complexes qui mobilisent des ressources acquises antérieurement (Roegiers, 2006).

Les situations d'intégration interviennent à trois moments clés de l'apprentissage :

Avant l'apprentissage : Elles définissent le profil des individus sortant du système, ce sont les situations cibles.

Pendant l'apprentissage : Elles prennent la forme de situations-problèmes favorisant l'appropriation des savoirs ou savoir-faire.

Après l'apprentissage : Elles servent à évaluer l'atteinte des objectifs.

2.4 La notion de compétence

La notion de « compétence » rend la celle de « situation » plus complexe, plus large, elle ne peut être évoquée dans l'absolu car, la construction d'une compétence s'inscrit dans une échelle temporelle relativement longue (Jonnaert & al, 2015). Elle s'observe à travers le traitement efficace et acceptable d'une situation. De ce fait, elle est intrinsèquement liée à la personne, à la situation mais aussi à l'instant. L'interconnexion entre ces éléments rend son appréhension assez complexe.

3. Cadre méthodologique

Dans la partie suivante, nous présentons la méthodologie de la recherche et le public cible.

3.1 Méthodologie

Pour plus d'objectivité, nous avons opté pour une approche méthodologique mixte. Il s'agit d'une combinaison d'approches qualitatives/descriptives et quantitatives. Le volet qualitatif/descriptif vise à permettre la compréhension des comportements des acteurs éducatifs dans un contexte donné, quels types d'engrenages, d'enchaînements, de mécanismes, sont à l'œuvre et rendent compte des comportements de ces acteurs (Dumez 2011, p. 51). Le volet quantitatif quant à lui, s'efforcera de fournir des analyses chiffrées pour enrichir les données qualitatives.

3.2 Public cible

Pour obtenir des données pertinentes à analyser, un questionnaire a été distribué à cinquante-sept (57) enseignants qui ont en charge des classes de 6^{ème}. De plus, des entretiens ont été menés avec deux (2) formateurs de l'École Normale Supérieure (ENS) et neuf (9) encadreurs des directions régionales ou provinciales.

4. Résultats

Nous présentons successivement les résultats des questionnaires adressés aux enseignants, suivis des entretiens menés avec les

enseignants, les encadreurs pédagogiques et les personnels chargés de la formation des enseignants à l'ENS.

4.1 Résultats des enquêtes auprès des enseignants

Sur la disponibilité des curricula,

Figure 1: Proportion des enseignants disposant des curricula en vigueur

Source : Enquête terrain, mars/avril 2024

On constate que 8% des enseignants interrogés ne possèdent pas les curricula en vigueur. Comment les enseignants qui possèdent les curricula sont-ils entrés en possession de ces documents ? Le graphique suivant donne les réponses à cette question, en indiquant parmi les enseignants en possession des curricula, la proportion en fonction de la source d'obtention desdits documents.

Figure 2: Répartition des enseignants selon les sources d'obtention des curricula

Source : Enquête terrain, mars/avril 2024

38% des enseignants en possession des curricula affirment les avoir obtenus par des canaux non officiels, tels que des groupes WhatsApp, des « relations personnelles entre amis ». À la question de savoir si les enseignants perçoivent une différence fondamentale entre l'APC-PI et la PPO, les réponses sont consignées dans le tableau suivant :

Figure 3: Perception des différences entre l'APC-PI et la PPO

Source : Enquête terrain, mars/avril 2024

La grande majorité des enseignants interrogés ne perçoivent pas une différence fondamentale entre l'approche pédagogique

proposée par la réforme en cours et la PPO.

4.2 Entretiens avec les enseignants

Tous les enseignants interrogés (100%) affirment ne pas avoir reçu d'informations officielles sur l'APC-PI ni de formation initiale ou continue sur le sujet. De plus, ils n'ont pas de ressources pédagogiques officiellement recommandées pour préparer leurs cours en APC-PI.

Les enseignants ont également été invités à donner leurs avis sur la réforme curriculaire initiée en 2022. Certains la trouvent nécessaire car elle améliorera les connaissances des élèves, surtout en mathématiques. D'autres estiment qu'elle n'est pas urgente, préférant que les autorités se concentrent sur la sécurité et la réouverture des écoles fermées. Les enseignants évoquent aussi le manque de formations spécifiques adaptées à la situation, le manque de ressources pédagogiques appropriées (livres, banques de leçons et de SI, sites, logiciels, ...) et l'absence de « *guide d'utilisation des curricula* ».

4.3 Entretiens avec les encadreurs

Les encadreurs pédagogiques confirment les difficultés que rencontrent les enseignants. Les difficultés incluent le manque de connaissances en conception de SI, les contraintes de temps, les confusions entre différents types d'activités, le manque de formations et de ressources pédagogiques, et « *le caractère ambigu des nouveaux curricula* ».

Les encadreurs interrogés affirment avoir participé à au moins une formation sur l'élaboration des SI et des grilles de correction pour les enseignants de mathématiques de 6^{ème}. Ils n'ont reçu que des formations continues qu'ils jugent très « *superficielles* » sur la conception des SI et l'organisation des apprentissages en APC-PI. Aussi, certains encadreurs affirment avoir abordé l'élaboration des SI et des Grilles de correction de SI avec les enseignants. Cependant ils estiment que « *ces formations sont insuffisantes pour mener à bien le travail confié aux enseignants* ».

4.4 Entretien avec les formateurs de l'ENS

Synthèse des réponses des formateurs concernant l'intégration de l'APC-PI dans la formation initiale des élèves-professeurs à l'ENS :

aucun des formateurs n'a mentionné une réelle prise en compte de l'APC-PI dans les curricula de formation. L'APC est simplement évoquée en tant qu'exemple dans les approches pédagogiques, sans réel approfondissement.

Les formateurs ont souligné un manque de formation sur les nouveaux curricula, les méthodes d'enseignement et d'évaluation en APC-PI, ainsi que l'absence de contenus et d'une fiche pédagogique officielle pour guider les enseignants.

Concernant la possible intégration de l'APC-PI dans la formation initiale, les formateurs estiment que cela prendra encore plusieurs années avant de voir des changements concrets.

En ce qui concerne l'utilisation de l'APC-PI en 6^{ème}, les formateurs affirment ne pas avoir rencontré sur le terrain des d'enseignant-stagiaire qui la pratique, ils utilisent la PPO qui est au cœur de leur formation. Utiliser d'autres démarches serait donc risqué pour ces stagiaires.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'APC-PI sur le terrain sont les confusions avec la PPO, le manque de connaissances des démarches d'apprentissage et d'évaluation en APC-PI, ainsi que la difficulté à concevoir des SI. Ces problèmes sont principalement dus à un manque de formations initiales et continues des formateurs, encadreurs et professeurs, à l'absence de précision et de formations sur les démarches d'apprentissage en APC-PI, ainsi qu'au manque de ressources pédagogiques dédiées à cette approche.

5. Discussion

Les observations mettent en lumière les lacunes dans la mise en place de la réforme scolaire, notamment le fait que seulement 8% des enseignants possèdent les nouveaux programmes. Cela révèle un défaut de communication concernant la réforme en cours. Le recours par les enseignants à des canaux informels comme WhatsApp pour obtenir des informations et des ressources liées à la réforme démontre l'absence d'une stratégie claire dans sa mise en œuvre. Cette situation entraîne des divergences dans l'interprétation des programmes scolaires.

La majorité des enseignants ne perçoivent pas de différence fondamentale entre l'APC-PI et la PPO, cela indique un manque de clarté dans la communication et un manque de formation sur la

nouvelle approche pédagogique souhaitée à travers les nouveaux curricula.

Le manque de formations adéquates sur l'APC-PI, que ce soit au niveau de la formation initiale ou au niveau de la formation continue des enseignants, constitue un obstacle majeur dans la mise en œuvre efficace de la réforme. Cette lacune impacte directement leur capacité à s'appropriier les nouvelles méthodes pédagogiques et à adapter leur pratique en classe. Comme le déclare un enseignant pendant les entretiens, « *je ne fais pas de SI parce que je ne maîtrise pas la conception des situations d'apprentissage* ». L'absence de ressources pédagogiques pertinentes pouvant orienter les enseignants ne fait qu'aggraver la situation.

Outre l'insuffisance de formation et le manque de ressources pédagogiques, les enseignants expriment des opinions quelque peu divergentes sur l'urgence de la réforme, certains la jugeant nécessaire et d'autres la considérant comme non prioritaire face à d'autres problèmes que traverse le pays en ces moments (insécurité, fermeture des écoles). Ce point souligne la nécessité d'une communication plus transparente.

Les encadreurs interrogés confirment les difficultés des enseignants et soulignent l'insuffisance des formations reçues sur la conception de situations d'apprentissage (SI) et les grilles de correction, les formations exécutées étant jugées superficielles et inadéquates. Par ailleurs, les formateurs de l'ENS mentionnent l'absence d'intégration significative de l'APC-PI dans la formation initiale des enseignants comme problème majeur dans la mise en œuvre de la réforme. Autrement dit, les futurs enseignants ne sont pas suffisamment préparés à la mise en œuvre de ladite réforme. De ce fait, l'APC-PI est ignorée par les enseignants parce qu'ils n'ont pas été suffisamment outillés pour son application effective dans les classes.

6. Conclusion

La mise en œuvre de la réforme curriculaire qui préconise l'APC-PI se heurte à plusieurs obstacles majeurs. Tout d'abord, on constate un problème de diffusion inadéquate des nouveaux curricula, ainsi qu'une carence manifeste en matière de formation pour les différents acteurs impliqués, notamment les enseignants, les

encadreurs pédagogiques et les formateurs des formateurs. De plus, il y a un manque de ressources pédagogiques adaptées pour guider les enseignants dans la mise en place de cette nouvelle approche.

Il est évident que les enseignants sont mal informés et insuffisamment préparés pour mettre en œuvre cette réforme. Il est donc crucial d'améliorer la communication et de fournir des informations pertinentes aux enseignants, aux encadreurs et aux formateurs par des canaux de communication adaptés. De plus, il est nécessaire de concevoir des ressources pédagogiques pertinentes pour accompagner efficacement les acteurs impliqués dans cette réforme.

Références bibliographiques

Brousseau Guy. 2011. « La théorie des situations didactiques en mathématiques (No. 5-1, pp. 101-104 ». Presses universitaires de Rennes.

Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, 2014, « Cadre d'orientation du curriculum (COC) de l'éducation de base ». Burkina Faso.

Pilon Marc et Félix Compaoré, 2007, « La question éducative au Burkina Faso : Regards pluriels. » : 285.

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales, 2022, « Circulaire N°000853/MENAPLN/SG du 20 septembre 2022 ». Burkina Faso

Daoudy Régine, 1984, « Jeux de cadres et dialectiques outil-objet dans l'enseignement des Mathématiques. Une réalisation dans tout le cursus primaire ». (Thèse de doctorat, Université Paris VII).

Dumez Hervé. 2011. « Qu'est-ce que la recherche qualitative ? ». Le Libellio d'Aegis, 7, no. 4-Hiver, pp.47-58.

Jonnaert Philippe, Furtuna Daniela, Ayotte-Beaudet Jean-Philippe et Sambote Joëlle. 2015. « Vers une re-problématisation de la notion de compétence ». CUDC/UQAM Cahier 3 4.

Ky André Janvier, 2021, « Une ingénierie didactique pour l'enseignement/apprentissage des figures géométriques au post-primaire à partir de pratiques sociales de références : cas du parallélogramme et du rectangle ». (Thèse de doctorat, Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso).

Legendre Marie-Françoise. 2008. « Défis et enjeux dans le passage du curriculum officiel au curriculum réel ». Dans, M.Ettayebi, R.Opertti et Ph.Jonnaert (dir), N.Bouchard, C.Daviau et D.Morell (coll.), logique de compétence et développement curriculaire : débats perspectives et alternative pour les systèmes éducatifs, collection Éducatifs et sociétés, l'Harmattan, Paris.

Nadeau Marc-André, 1998, « L'évaluation de programme : Théorie et pratique ». 2^{de} éd. Presses de l'Université Laval.

Ndoye Mamadou. 2010. « Les pays africains face aux réformes curriculaires. » Politiques publiques en éducation : l'exemple des réformes curriculaires. pp.51-57.

Roegiers Xavier. 2006. « La pédagogie de l'intégration en ^{bref} ». Mars.
https://www.academia.edu/download/59947031/pedagogie_d_l_i_ntegration_ROGIERES_1_-120190706-112567-hj01yb.pdf

L'immigration dans *Souffle* de Brice KONINK

Céline SARAMBE

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

celinesaramb40@gmail.com

Saïdou LENGLENGUE

Université virtuelle du Burkina Faso (Burkina Faso)

lenglenguesaidou@gmail.com

Résumé :

*La migration est devenue un fléau en Afrique. Les jeunes qui s'adonnent à cette pratique perdent généralement leur vie lors du voyage. Cette situation attriste les écrivains africains et ils se sentent interpellés par cette réalité. C'est dans cette optique que le poète ivoirien Brice KONINK, à travers son poème intitulé « migrant », tiré de son recueil *Souffle*, paru en 2020 évoque ce thème. Le poète vise à mettre en lumière la misère des migrants en vue d'un changement radical. De ce fait, il emploie des procédés grammaticaux, typographiques, stylistiques et lexicaux pour exprimer le caractère dangereux de l'immigration. Il invite les jeunes africains à l'abandonner. Nous avons recensé les éléments linguistiques utilisés par l'auteur pour extérioriser sa pensée. Au moyen de ces procédés, le poète révèle la mentalité du migrant, les dangers liés à l'immigration et son opposition à cette pratique.*

Mots clés : *immigration, tragédie, renouvellement de mentalité, développement, Afrique*

Abstract:

*The migration became a curse in Africa. The young that take to this practice generally lose their life at the time of the journey. This situation saddens the African writers and they feel interpole's by this reality. It is in this optics that the poet of the Ivory Coast Brice KONINK, through his/her/its poem title" migrating ", drawn of his/her/its compilation *Blows*, appeared in 2020 evokes this theme. The poet aims to put in light the misery of the migrants in view of a radical change. Of this fact, he/it uses grammatical, typographic, stylistic and lexical processes to express the character dangerous of immigration. He/it invites the African youngsters to abandon it. We counted the linguistic elements used by the author to express his/her/its thought. By means of these processes, the poet reveals the migrant's mentality, the dangers bound to immigration and his/her/its opposition to this practice.*

Key words: *immigration, tragedy, renewal of mentality, development, Africa*

Introduction

L'immigration peut être définie comme le processus par lequel plusieurs personnes quittent leur pays d'origine pour un autre pays. Il convient de préciser qu'il y a des migrants légaux et des migrants illégaux. Les migrants légaux sont les étudiants, les réfugiés et demandeurs d'asile. Certains migrants peuvent avoir le statut de résidents permanents. Cela leur permet de vivre et travailler pour toujours dans leur pays d'accueil. Ils ont obtenu leur visa avant de se rendre dans leur pays d'accueil. Quant aux migrants illégaux, ce sont généralement les jeunes africains qui quittent l'Afrique vers les autres continents plus particulièrement l'Europe et l'Amérique à la recherche du bien-être. Dans le présent article, nous nous focalisons uniquement sur la migration clandestine qui est une migration illégale. Cette pratique néfaste connaît une expansion et doit être endiguée afin de promouvoir le développement endogène en Afrique. De ce fait, le poète ivoirien Brice KONINK, dans son poème intitulé « migrant », tiré de son recueil *Souffle*, fait la satire de la migration clandestine en vue d'un changement de mentalité de la jeunesse africaine. Quelle est la mentalité des migrants ? Quelles sont les dangers liés à la migration ? Quelle est la position du poète sur la migration ? Nous formulons ces hypothèses conformément à nos questions de recherche : Les migrants soutiennent que le bien-être n'est possible que dans les autres continents. La migration comporte des dangers : la dépression et la mort prématurée des migrants. Le poète s'oppose à la migration et invite les jeunes africains à l'abandonner. Notre objectif général est de mettre en lumière le complexe d'infériorité qui anime le migrant. Nous voulons montrer les dangers liés à la migration clandestine. Nous voulons également clarifier que le poète est fermement opposé à cette pratique. La théorie sur laquelle se fonde notre étude est la stylistique littéraire. C'est une théorie qui admet que la pensée d'un auteur se cache dans les éléments linguistiques qu'il emploie dans son texte. Le lecteur doit décoder la portée de ces éléments linguistiques afin de révéler la pensée de l'auteur. Alors, la méthode de notre travail consiste à recenser tous les éléments grammaticaux, stylistiques, lexicaux et typographiques afin d'extérioriser la pensée de l'auteur. Le poète emploie tous ces procédés linguistiques pour sensibiliser la jeunesse africaine sur ce

fléau en vue d'un changement qualitatif. Primo, nous aborderons les dangers liés à la migration clandestine. Secundo, nous mettrons en lumière la mentalité du migrant. Tercio, nous nous pencherons sur la position du poète face à cette situation.

1. La migration clandestine, un univers dangereux

Dans le corpus, le poète montre que la migration est une pratique très dangereuse et plusieurs migrants meurent lors de leur voyage. Pour y parvenir, le poète ivoirien Brice KONINK emploie la typographie, des figures de style, des procédés lexicaux et grammaticaux pour montrer les graves dangers liés à l'immigration.

1.1. La typographie

Pour dépeindre le caractère dangereux de l'immigration, le poète emploie des procédés typographiques. En effet, les jeunes africains s'aventurent dans un univers incertain qui renferme énormément de dangers. De ce fait, le poète emploie l'inégalité de la longueur des vers, la disposition des vers pour montrer la dangerosité de la migration.

1.1.1. L'inégalité de la longueur des vers

Nous constatons une inégalité dans la longueur des vers du poème « migrant » de Brice KONINK. Considérons les vers suivants :

V1 « Comme des oiseaux attirés par les parfums lointains

V2 Ils s'en vont, poussés par la fougue de leur âge

V3 Brûlés par les passions de leur rêve

V4 Sur les flots incertains qui tanguent ! »

Lorsque nous examinons les vers ci-dessus, nous constatons que le vers 1 compte treize (13) syllabes, le vers 2 compte onze (11) vers. Neuf (9) syllabes composent le vers 3. Le quatrième vers est composé de huit (8) syllabes. Cette inégalité de la longueur des vers de ce poème traduit la confusion et le risque très élevé de périr dans cette clandestinité. Les migrants sont immergés dans une peur bleue lors de leur traversée. Malgré leur ardent désir de quitter leur continent, force est de reconnaître que lorsque les

grands défis se présentent à eux, ils reviennent à la raison et certains reviennent dans leur pays d'origine. Tous ces facteurs montrent que l'immigration est très dangereuse. Plusieurs jeunes africains perdent la vie dans les mers ou dans le désert. Au-delà de l'inégalité de la longueur des vers, la disposition des vers est un canal au moyen duquel le poète montre que la migration clandestine est dangereuse.

1.1.2. L'alinéa

Selon Martin Riegel, Jean Christophe Pellat et René Rioul, (2018 : 167), « l'alinéa consiste à retourner à la ligne et à recommencer la ligne suivante un peu en retrait, après un petit espace blanc. La pause ainsi marquée est plus importante qu'un point et paragraphe ainsi délimité doit posséder une certaine unité sémantique ». Dans le poème « migrant », la disposition des vers captive significativement l'attention du lecteur. Cette disposition, loin d'être banale, véhicule un message qu'il convient de souligner. Considérons les vers ci-dessous :

V5 « Sur les flots incertains qui tanguent !
V6 Leur rêve est aussi fort que l'orage
V7 Qui affole la mer et ses vagues brutales
V8 Qui roulent leur ventre d'ogres insatiables
V9 Qui, dans les contes et légendes
V10 Se repaissent de la chair des enfants !
V11 Ils sont partis, portés par la flamme
V12 Que le désir du bien-être a allumée sur leur front ! »

Le poème comporte quinze (15) vers repartis en trois (3) strophes de cinq (5) vers. En outre, nous constatons que la deuxième strophe du poème est décalée vers la droite par rapport à la première et à la troisième et dernière strophe du poème. Le décalage de la deuxième strophe par rapport au premier et à la troisième strophe montre que la migration est un monde qui s'écarte de la vie quotidienne. C'est un monde très pénible qui dévore ses habitants. Nombreux sont les migrants qui regrettent leur décision au cours de leur aventure. Les images dans les télévisions sont assez parlantes dans cette décennie sur la migration des jeunes africains vers les autres continents.

1.2. Les procédés stylistiques

Plusieurs figures de style sont utilisées par le poète pour montrer que l'immigration comporte d'énormes dangers. Dans le poème, la personnification est l'une des figures de style convoquée par B. KONINK (2020) pour évoquer les dangers de l'immigration.

1.2.1. La personnification

La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer le comportement humain à une chose ou à un être inanimé. Le poète montre clairement que la migration est très dangereuse. En effet, pendant le voyage dans la mer, certains migrants perdent la vie par noyade et leurs corps restent parfois introuvables. Il souligne cela dans le vers suivant : « **La mer les a avalés avec leur rêve** » (vers 13). L'emploi de la personnification dans ce poème est un canal puissant qui lève le voile sur la gravité de la migration clandestine. En s'engageant pour cette pratique, les jeunes africains entèrent leur avenir. Pour l'auteur, toutes ces raisons sont assez valables pour convaincre les jeunes africains de notre époque à bannir cette pratique qui n'honore ni l'Afrique ni les Africains.

1.3. Les procédés lexicaux

Plusieurs éléments lexicaux sont employés pour révéler les dangers liés à l'immigration. En effet, le poète use du champ lexical de l'insécurité, la répétition et le champ sémantique pour exposer les dangers liés à ce fléau.

1.3.1. Le champ lexical de l'insécurité

Les procédés lexicaux sont utilisés par B. KONINK (2020) pour mettre en relief le caractère dangereux de la migration clandestine des jeunes africains. Le champ lexical renvoie à l'ensemble des mots qui se rapportent à une même idée ou à un même thème. Dans le corpus, nous avons des mots qui se rapportent à l'insécurité. Cela atteste que la migration clandestine doit être banni par la jeunesse africaine étant donné qu'elle comporte d'énormes dangers. La mort prématurée est une évidence pour ceux qui se livrent à cette pratique. Les termes « **les flots incertains** » (vers 5), « **l'orage** » (vers 6), « **vagues brutales** » (vers 7), « **la flamme** » (vers 11) et **la** « **tombe** » (vers 14) en

disent long sur l'insécurité qui règne dans l'univers de la migration clandestine. Tous ces jeunes africains qui sont morts dans la mer restent sans traces. Les plus chanceux sont retrouvés morts au bord des eaux. Certains meurent de faim dans le désert. La recherche du bien-être dans d'autres continents devient alors une illusion. Il est grand temps que les jeunes africains sachent que la migration clandestine est un véritable danger. Il est possible de réussir sa vie dans son pays ou dans son continent sans compromettre sa dignité et sa vie.

1.3.2. La répétition

Il convient de souligner que la répétition d'un mot ou d'un vers dans un poème véhicule un message. Celle-ci indique que le poète insiste sur une idée qui capte naturellement l'attention du lecteur. Dans le corpus, les dangers liés à la migration clandestine sont mis en exergue par la répétition du vers 1 qui se répète au vers 5.

V1 « Sur les flots incertains de la mer qui tanguent

V5 Sur les flots incertains de la mer qui tanguent »

Le poète souligne que la migration clandestine est un voyage qui se fait « Sur les flots incertains de la mer qui tanguent » (vers 1 et 5). La répétition de ce vers montre l'inconfort et l'insécurité qui règnent dans cet univers.

1.3.3. Le champ sémantique

Le champ sémantique d'un mot renvoie aux différentes significations que ce mot peut avoir en fonction d'un contexte bien défini. Selon Sidiki Traoré (2018 : 176),

« le champ sémantique, lui, désigne un même mot ou une même expression récurrent dans un texte donné. En répétant ainsi fortement le même mot dans le texte, le champ sémantique révèle une obsession, une idée ou chose qui tient à cœur l'auteur »

Dans le poème « migrant », B. KONINK (2020) emploie le mot « flots » de manière répétée. Cela est une manière utilisée par le poète pour mettre en lumière les dangers liés à la migration. Cette répétition se manifeste aux vers 1 et 5 sous le terme « Sur les flots incertains ». Par ailleurs, il convient de préciser que dans ce poème

le mot « flot », non seulement désigne le déplacement des vagues de la mer, les mouvements des eaux de la mer mais aussi, traduit les dangers qui peuvent se présenter aux migrants lors de leur voyage : la faim, la marginalisation et l'exploitation. L'adjectif indéfini « incertains » qui qualifie le mot « flots » en dit long sur les dangers liés à un tel voyage. Ces dangers peuvent être la discrimination raciale, le rapatriement, la famine dans le désert, les noyades dans la mer.

2. La mentalité du migrant

L'une des causes fondamentales de l'immigration des jeunes africains vers les autres continents est le complexe d'infériorité. En effet, l'Afrique est le continent le plus riche de la planète. Alors pourquoi les jeunes africains quittent cet espace pour rechercher le bonheur dans d'autres continents malgré l'adversité lors de la traversée ? Ces jeunes croient qu'ils sont pauvres et que leur continent est le plus pauvre de la planète. Certains accusent les autorités politiques. Cependant, la jeunesse doit d'abord avoir confiance en elle et bien s'organiser pour contribuer au développement de l'Afrique. De ce fait, le poète emploie la typographie pour attester que la jeunesse africaine a fortement besoin d'un changement de mentalité pour bannir l'immigration de sa pensée. Le développement endogène doit devenir la priorité de la jeunesse africaine.

2.1. La typographie

La typographie est un outil utilisé par le poète pour exposer la médiocrité de la mentalité du migrant. Le migrant est une personne qui n'a d'abord pas confiance en elle et en son continent. Dans sa mentalité, les clés de son succès sont dans un autre continent. Alors il est déterminé pour une vision qui n'est pas prometteuse. Il se laisse emporter par les conseils des « renégats ». Le poète l'exprime au moyen de l'inégalité de la longueur des phrases du poème.

2.1.1. L'inégalité de la longueur des phrases

Le poème « migrant » est composé de quatre phrases. La première phrase est formée de cinq vers. La deuxième phrase est formée de cinq vers. Deux vers forment la troisième phrase du poème. Quant

à la quatrième phrase du poème, elle est composée de trois vers. Cette construction du poème, loin d'être banal, véhicule un message qui mérite d'être évoqué. En effet, le migrant ignore que son bonheur est possible en Afrique. Il ignore que tous les autres continents exploitent les richesses de l'Afrique. Le changement de mentalité est très capital pour la jeunesse africaine afin d'endiguer ce phénomène en Afrique. Le migrant n'a pas une mentalité de conquérant. Il est semblable à un enfant qui se laisse berné par des paroles mielleuses sans importance. Considérons les passages suivants :

V6 « Leur rêve est aussi fort que l'orage
V7 Qui affole la mer et ses vagues brutales
 V8 Qui roulent leur ventre d'ogres insatiables
 V9 Qui, dans les contes et légendes
 V10 Se repaissent de la chair des enfants !
V11 Ils sont partis, portés par la flamme
V12 Que le désir du bien-être a allumée sur leur front ! »

Nous constatons que les vers ci-dessus sont formés de deux phrases exclamatives. La première phrase de cet extrait va du vers 6 au vers 10. Cependant, la deuxième phrase comporte deux vers. Cette inégalité de la longueur des phrases traduit le contraste qui existe entre la richesse du continent africain et le caractère médiocre et indigent des Africains. Il est grand temps qu'un changement de mentalité s'opère. Les Africains se ridiculisent à travers l'immigration. Il est alors inconcevable qu'un continent extrêmement riche par rapport aux autres de la planète vive dans un tel opprobre. Le développement endogène doit devenir l'une des priorités de la jeunesse africaine. Les autorités africaines doivent renforcer des sensibilisations sur l'inutilité de l'immigration. Les jeunes africains doivent rester dans leur continent, travailler rigoureusement pour la développer. C'est ainsi que l'Afrique deviendra très industrialisée et dominera tous les autres continents. Le renversement de la tendance est possible tant que l'Africain demeurera dans un changement de mentalité. Le poète se sert des procédés stylistiques pour mettre en exergue l'immaturation du migrant.

2.2. Les procédés stylistiques

Le poète ivoirien Brice KONINK (2020) emploie plusieurs figures de style pour mettre en lumière l'immaturation du migrant africain. En effet, la comparaison, la synecdoque, l'anaphore, et l'enjambement sont des moyens à travers lesquels le poète montre l'immaturation du migrant.

2.2.1. La comparaison

La comparaison est une figure de style qui consiste au rapprochement de deux éléments par le biais d'un terme comparatif. Au sujet de la comparaison, Frédéric Calas (2015 : 273) soutient qu'elle est « une microstructurale, elle met en relation grâce à un terme comparant (comme, tel, semblable) ». La comparaison permet de montrer les qualités et les défauts. C'est dans cette optique que Sidiki TRAORÉ (2018 :159) affirme que « la comparaison se révèle utile pour une expression plus frappante, car elle rend les choses, même abstraites, par exemple les qualités et les défauts, immédiatement perceptibles en quelque sorte par le sens. Le poète exprime les défauts des migrants, en l'occurrence leur immaturité. Il compare ces migrants à des oiseaux. Des oiseaux qui s'aventurent dans la nature simplement parce qu'ils sentent une bonne odeur qui dégage. Ces oiseaux, sans avoir vu ni goûter la nourriture qui dégage la bonne odeur s'envole à la quête de ce bonheur fictif qui n'est pas promoteur. Alors le poète déclare au vers 2 : « **Comme des oiseaux attirés par les parfums lointains** ». Telle est l'image du migrant qui se lance à l'aventure sans aucune garantie de réussite.

2.2.2. La synecdoque

Selon Sidiki TRAORÉ (2018 : 170), la synecdoque « permet de désigner un objet A par le nom d'un objet B, les deux objets étant dans une relation, non de proximité comme dans la métonymie, mais d'inclusion, puisque la partie est prise pour le tout ». C'est un procédé qui consiste à désigner un ensemble par une de ses parties. Ce procédé est employé par B. KONINK dans ce poème pour exposer l'immaturation du migrant qui ne prend pas le soin de s'informer sur la décision qu'il juge bénéfique. Alors, sa préoccupation est la quête du bonheur dont il ignore réellement le sens. Il se laisse emporter par ses désirs. C'est pour cette raison

que le poète estime que le migrant ne prend pas le soin de murir sa réflexion avant de s'engager sur le chemin de la migration. Sans chercher des conseils chez des personnes qui ont occupé des postes de responsabilités internationales et qui sont averties, « Ils sont partis, portés par la flamme (vers 11) / « Que le désir du bien-être a allumé sur leur **front** ! »(vers 12). En parlant de « front » dans ce passage, le poète parle en réalité des pensées du migrant. Les pensées de l'Homme proviennent de son cerveau qui est logé dans sa tête. Cela atteste que les pensées du migrant sur la migration sont très superficielles. Sans la synecdoque, le passage ci-dessus pourrait être formulé ainsi :

Ils sont partis, portés par la flamme

Que le désir du bien-être a allumé **dans leur pensée** !

2.2.3. L'anaphore

L'anaphore est une figure de style qui consiste à une répétition successive d'un mot ou d'un terme au de début de deux ou de plusieurs vers. Jean KOKELBERG (2000 :116) soutient que

« l'anaphore est la reprise (double au moins) d'un même mot (ou groupe de mots) à une place bien déterminée dans le poème, la phrase ou le texte ; le plus souvent : au début de vers consécutifs de même fonction, de propositions consécutives de même fonction, de paragraphes consécutifs d'un même syntagme et en général de termes ressemblants ».

L'anaphore révèle la fougue qui incite les migrants dans leur décision. Ils sont déterminés à risquer leur vie sans aucune garantie de réussir leur vie hors de l'Afrique. Les pensées les plus dominantes des migrants est que la prospérité financière n'est pas possible en Afrique. Alors, le poète révèle cette triste réalité au moyen du passage ci-dessous :

V6 « Leur rêve est aussi fort que l'orage

V7 **Qui** affole la mer et ses vagues brutales

V8 **Qui** roulent leur ventre d'ogres insatiables

V9 **Qui**, dans les contes et légendes »

Dans les vers ci-dessus, l'anaphore se manifeste par le retour du pronom relatif « Qui » en début des vers 7, 8 et 9 du poème qui a pour antécédant « orage » montre la confusion et le trouble qui gouvernent les pensées des migrants. Alors, le changement de mentalité devient un impératif pour la jeunesse africaine en vue d'une Afrique fière et conquérante.

2.2.4. L'enjambement

L'enjambement est une figure de style qui consiste à écrire la suite du vers précédant au vers suivant. Avec ce procédé, le sens complet du premier vers est saisissable dans le ou les vers suivants dans le poème. Considérons ces deux vers du poème :

V11 « Ils sont partis, portés par la flamme

V12 Que le désir du bien-être a allumée sur leur front ! »

Nous constatons que lorsque nous nous limitons au vers 11 « Ils sont partis, portés par la flamme », nous ne captions pas entièrement la pensée de l'auteur. Cependant, lorsque nous continuons au vers 12, nous comprenons que la raison de la migration des jeunes africains est la quête du bien-être. L'enjambement révèle que le migrant se rend compte de son mauvais choix lorsqu'il a tout gâché dans sa vie et est face à la mort.

2.3. Les procédés grammaticaux

Le poète emploie des procédés grammaticaux afin de clarifier l'immaturation des migrants. En effet, le comparatif, les verbes d'action, la forme passive et le type déclaratif sont utilisés par B. KONINK (2020) pour montrer que le migrant se laisse emporter par ses désirs et ses émotions.

2.3.1. Le comparatif

Le comparatif est un procédé qui consiste à rapprocher deux éléments afin d'établir un rapport de supériorité, d'égalité ou d'infériorité. Dans le corpus, l'immaturation des migrants est exprimée par le poète au moyen du comparatif d'égalité. Il souligne que « **leur rêve est aussi fort que l'orage** » (vers 6). Si le poète estime qu'il existe un rapport d'égalité entre les désirs des migrants et un orage, il convient de souligner que ces désirs ne sont pas pris

avec beaucoup de discernement. L'orage symbolise la précipitation, le désordre, la confusion et le trouble.

2.3.2. Les verbes d'action

Nous constatons une utilisation significative des verbes d'action dans le poème « migrant ». La présence de ces verbes d'action n'est pas gratuite et n'est non plus le fruit du hasard. Nous estimons que ce procédé contient un message que le poète désire exprimer sur la mentalité du migrant en vue d'un changement qualitatif. Le migrant prend ses décisions avec beaucoup de hâtes. Il ne mesure absolument pas les conséquences de ses choix sur sa vie à court, moyen et long terme avant de s'engager. Il refuse généralement les conseils de ses parents ou des personnes avisées de son entourage. C'est pourquoi les migrants « **s'en vont, poussés** » (vers 3) par leur désir. Le migrant n'a pas une bonne base dans ses prises de décisions. Il est à l'image d'un « orage qui » s'« **affole** » (vers 7), « qui **roule** » (vers 8). Les décisions et objectifs d'une personne qui s'affole ne peuvent qu'être voués à l'échec. Avant que leurs parents ne se rendent compte, les migrants « **sont partis** » comme des brebis à la boucherie.

2.3.3. La forme passive

Le verbe est à la forme passive lorsque le sujet subit l'action exprimée par le verbe. L'emploi de la forme passive est un moyen que l'écrivain utilise pour dire que les migrants ne sont pas maîtres de leurs pensées. Ils sont emballés dans toutes sortes de pensées erronées pouvant leur conduire à la perte. Les migrants sont des personnes qui entretiennent des pensées esclavagistes. Ils n'affirment pas leur fierté d'être un Africain. Ils ne sont pas résilients. Ils ont de l'amertume lorsqu'ils pensent qu'ils sont nés en Afrique et pas en Occident ou dans les autres continents du monde. Ils ont des pensées de limitation, d'échec et de désespoir étant en Afrique. C'est pour cette raison que ces migrants sont « Comme des oiseaux **attirés par les parfums lointains** » vers 2). Des personnes qui se laisse attirer par des tromperies « S'en vont, **poussés par la fougue de leur âge** » (vers 2). De telles attitudes montrent qu'ils sont « Brulés **par les passions de leur rêve** ». Les jeunes africains doivent avoir une mentalité renouvelée.

3. La position du poète sur l'immigration

L'immigration est un phénomène qui monte en puissance. Cette situation qui aboutit généralement à des tragédies attriste le poète. C'est pour cette raison que B. KONINK (2020) à travers ce poème exprime sa désapprobation vis-à-vis de l'immigration. Alors, le poète emploie des procédés grammaticaux et lexicaux pour exprimer son opposition sur la migration des jeunes africains.

3.1. Les procédés grammaticaux

Le poète ivoirien Brice KONINK exprime clairement sa tristesse et sa désapprobation au sujet de l'immigration au moyen des procédés grammaticaux. En effet, la négation, le type exclamatif et les adjectifs qualificatifs dépréciatifs sont employés par le poète pour montrer son opposition sur la migration.

3.1.1. La négation

La négation est l'action de nier. Selon Martin Riegel, Jean Christophe Pelleat et René Rioul (2018 : 711), les déterminants négatifs *nul* et *aucun* sont des mots interrogatifs :

« qui servent à constituer un groupe nominal. Ils indiquent qu'il n'y a pas d'occurrence de l'ensemble référentiel pertinent qui vérifie le prédicat ; cet ensemble référentiel peut être discursivement d'extension variable, le groupe nominal dénotant, par défaut, l'ensemble des humains, ou l'ensemble des choses, ou bien renvoyant à un ensemble particulier établi par le contexte ou la situation. (...) Ils s'emploient le plus souvent avec *ne*, mais on les rencontre aussi seul, notamment dans une phrase nominale ».

Dans le corpus, le poète utilise la négation au moyen du déterminant négatif « nul » pour exprimer son opposition à l'immigration. Pour le poète, les jeunes africains doivent s'armer de courage et travailler rigoureusement en Afrique. La réussite est une certitude en Afrique tant que la jeunesse africaine restera debout pour le développement endogène. À travers ce poème, Brice KONINK (2020) sensibilise les jeunes africains aux conséquences

négatives liées à ce phénomène. Nombreux sont ces migrants africains qui meurent dans la mer ou dans le désert loin des siens. « **Nulle** tombe, **nul** bouquet de fleurs » pour ces jeunes qui ont détruit leur vie en raison de leurs vaines manières de penser et de comprendre la vie. Cette phrase nominale à la forme négative traduit clairement la peine que le poète ressent face à la disparition prématurée de ces jeunes africains. Ceux-ci étaient pourtant un canal puissant pouvant contribuer efficacement au développement du continent.

3.1.2. Le type exclamatif

Selon Roberte TOMASSONE (1996 : 126), « la phrase exclamative ou interjective est seulement l'expression d'une attitude affective subjective du locuteur ». En d'autres termes, la phrase exclamative est la résultante de l'expression des émotions du locuteur. Le poète emploie la phrase exclamative pour montrer son opposition sur la migration clandestine des jeunes africains vers les autres continents.

V5 « Sur les flots incertains qui tangent !

V6 Leur rêve est aussi fort que l'orage

V7 Qui affole la mer et ses vagues brutales

V8 Qui roulent leur ventre d'ogres insatiables

V9 Qui, dans les contes et légendes

V10 Se repaissent de la chair des enfants !

V11 Ils sont partis, portés par la flamme

V12 Que le désir du bien-être a allumée sur leur front ! »

Ces phrases exclamatives traduisent la peine que le poète ressent lorsqu'il constate que les jeunes africains, capables de participer à la souveraineté de l'Afrique, l'abandonne et s'exposent à la mort. Plusieurs d'entre eux tuent leur avenir même s'ils ne sont pas physiquement morts. Ils passent plusieurs décennies dans d'autres continents. Sans avoir le « bien-être » qu'ils recherchaient, ils sont plongés dans le regret et dans l'auto-condamnation. La honte les empêche désormais de revenir en Afrique bredouille.

3.1.3. Les adjectifs qualificatifs dépréciatifs

Étymologiquement, le mot « adjectif » provient du latin « adjectivum » qui veut dire « qui s'ajoute ». En d'autres termes, l'adjectif qualificatif ne peut être employé seul. Il se rapporte toujours à un nom qu'il qualifie. Selon Maurice GREVISSE et André GOOSSE (1994 : 261), l'adjectif qualificatif est « un mot qui varie en genre et en nombre qu'il reçoit, par le phénomène de l'accord. (...) Du point de vue sémantique, l'adjectif exprime une manière d'être, une qualité de l'être ou de la chose désignée par le nom auquel il se rapporte ». En d'autres termes, l'adjectif qualificatif est un mot qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Quant à l'adjectif qualificatif épithète, il est directement relié au nom qu'il qualifie. Les adjectifs qualificatifs dépréciatifs sont employés par le poète pour extérioriser sa désapprobation au sujet de l'immigration.

V6 « Leur rêve est aussi fort que l'orage

V7 Qui affole la mer et ses vagues **brutales**

V8 Qui roulent leur ventre d'ogres **insatiables**

V15 Pour rappeler leur passage sur cette terre **ingrate !** »

Tous ces adjectifs qualificatifs épithètes montrent que l'immigration clandestine détruit les jeunes africains. Ainsi ceux-ci ne doivent-ils plus prendre des décisions à la hâte qui compromettent leur avenir et celui de l'Afrique. Les épithètes « brutales » et « insatiables » respectivement au vers 7 et 8 en disent long sur l'opposition du poète sur ce phénomène.

Conclusion

En somme, nous retenons que cette étude comporte une utilité sociale pour l'Afrique. Le but recherché dans ce travail est un changement de mentalité des jeunes africains pour une Afrique forte, prospère et résiliente. Le poète ivoirien Brice KONINK (2020) l'a exprimé à travers son poème « migrant » tiré de son recueil *Souffle*. Nous avons souligné que la migration est un univers dangereux à travers les procédés typographiques, stylistiques et lexicaux. Plusieurs procédés stylistiques sont employés dans le corpus pour montrer que le migrant n'a pas une mentalité de conquérant. La mentalité du migrant est mise en lumière au moyen

de la comparaison, la synecdoque, l'anaphore et l'enjambement. Les procédés grammaticaux sont le comparatif d'égalité, les verbes d'action et la forme passive. L'opposition du poète sur la migration se traduit dans ce poème par la négation, la phrase exclamative et les adjectifs qualificatifs dépréciatifs. Le but de ces éléments linguistiques dans le poème est une prise de conscience de la jeunesse africaine sur la migration qui n'honore ni l'Afrique ni les Africains.

Bibliographie

RIEGEL Martin, PELLAT Jean Christophe et RIOUL René, 2018. *Grammaire méthodique du français*, PUF, Paris

TRAORÉ Sidiki, 2018. *Le commentaire composé*, Sankofa et Gurli Éditions, Ouagadougou

TOMASSONE Roberte, 1996. *Pour enseigner la grammaire*, Delagrave, Paris

KONINK Brice, 2020. *Souffle*, JD Editions, Abidjan

CALAS Frédéric, 2005. *Leçon de Stylistique*, Armand Colin, Paris

KOKELBERG Jean, 2006. *Les techniques de style*, Armand Colin, Paris.

L'intégration du cinéma dans les programmes scolaires au Bénin : Enjeux, défis et perspectives

Dorothee Dognon
delavagnon@gmail.com

Résumé

Le cinéma est exhibé comme un outil pédagogique fort, capable de porter de une amélioration à l'apprentissage, en stimulant l'intérêt des apprenant(e)s, en renforçant leur compréhension culturelle, et en facilitant une meilleure rétention des connaissances. En effet, le cinéma, en tant que média visuel, permet de varier les approches pédagogiques, de concevoir des expériences immersives et de rendre les contenus éducatifs plus abordables et attractifs.

Cet article explore l'intégration du cinéma dans les programmes scolaires au Bénin, en mettant en lumière les enjeux, les défis d'ordre infrastructurel et financier qui ralentissent son adoption, ainsi que sur les stratégies probables pour une mise en œuvre réussie.

La méthodologie utilisée comprend des études de cas basés sur de simples observations dans des lycées et collèges ainsi que des enquêtes menées auprès d'enseignants, d'apprenant(e)s et de responsables pédagogiques, afin de comprendre les perceptions, les défis et les obstacles liés à l'utilisation du cinéma en classe. Les résultats révèlent que, bien que les enseignants et les apprenant(e)s perçoivent le cinéma comme un outil motivant et avantageux, des obstacles tels que le manque de matériel audiovisuel, l'insuffisance de formation des enseignants et les obligations budgétaires persistent.

En conclusion, pour optimiser les bénéfices de l'intégration du cinéma dans l'éducation, il est indispensable de mettre en place des mesures d'appui institutionnel, essentiellement à travers la formation des enseignants et le renforcement des infrastructures.

Mots-clés : cinéma, intégration, programmes scolaires, enjeux, Bénin.

Abstract

Cinema is presented as a strong educational tool, capable of improving learning, by stimulating the interest of learners, strengthening their cultural understanding, and facilitating better retention of knowledge. Indeed, cinema, as a visual media, makes it possible to vary educational approaches, to design immersive experiences and to make educational content more affordable and attractive.

This article explores the integration of cinema into school curricula in Benin, highlighting the issues, infrastructural and financial challenges that slow its adoption, as well as likely strategies for successful implementation.

The methodology used includes case studies based on simple observations in high schools and colleges as well as surveys carried out with teachers, learners and educational managers, in order to understand perceptions, challenges and

obstacles related to the use of cinema in the classroom. The results reveal that, although teachers and learners perceive cinema as a motivating and beneficial tool, obstacles such as lack of audiovisual materials, insufficient teacher training and budgetary obligations persist.

In conclusion, to optimize the benefits of integrating cinema into education, it is essential to put in place institutional support measures, mainly through teacher training and strengthening of infrastructure.

Keywords: *cinema, integration, school programs, issues, Benin.*

Introduction

Le système éducatif béninois est confronté à de nombreux défis qui limitent l'efficacité de l'enseignement/apprentissage et la motivation des apprenant(e)s. Parmi ces défis se trouvent l'absence d'outils pédagogiques modernes et le recours primordial à des méthodes, souvent déconnectées des réalités et des intérêts des apprenant(e)s. Ces méthodes d'enseignement/apprentissage emmènent le plus souvent un manque de motivation et d'intérêt chez de nombreux apprenant(e)s. Par ailleurs, les infrastructures éducatives sont souvent défectueuses, voire insuffisantes en milieux ruraux; ce qui entraîne une faible qualité d'apprentissage (Johnson & Mbaye, 2022).

Dans cette condition, l'introduction du cinéma comme outil pédagogique se présente comme un choix convaincant pour les pratiques d'enseignement/apprentissage et les cours plus attrayants (Diop, 2019). Le cinéma, en tant que média audiovisuel, offre donc une expérience d'apprentissage attirante qui peut concourir à attiser l'intérêt des apprenant(e)s et à encourager leur participation active en classe (Mensah, 2021). En outre, le cinéma souscrit à la valorisation du patrimoine culturel et linguistique du pays en incorporant des contenus locaux, ce qui peut amener les apprenant(e)s à mieux comprendre leur propre culture et à affermir leur identité culturelle.

Plusieurs pays ont déjà incorporé le cinéma à leurs programmes scolaires avec des résultats certains, particulièrement au Ghana et au Sénégal, où des politiques éducatives ont rendu accessibles des outils audiovisuels (Mensah, 2021; Diop, 2019). Au Bénin, l'introduction du cinéma dans l'enseignement constitue une opportunité de reconsidérer les modalités d'enseignement/

apprentissage, de maîtriser les obstacles traditionnels à l'apprentissage, et de déboucher sur de nouvelles perspectives éducatives adaptées aux réalités à l'actuel monde scolaire.

Bien que l'introduction du cinéma dans les écoles béninoises soit une option prometteuse pour la qualité du système éducatif, elle se confronte à un certain nombre de problèmes structurels, institutionnels et pédagogiques : d'abord, le manque d'infrastructures adéquates, telles que les équipements audiovisuels et les salles adaptées à la projection de films limite l'élan de cette initiative (Nwafor & Adekunle, 2020); ensuite, le manque de ressources financières pour l'acquisition de matériels adéquats et la formation des enseignants freine l'adoption du cinéma comme outil pédagogique. De nombreuses écoles ne disposent pas des fonds nécessaires pour se procurer des rétroprojecteurs, des systèmes audio ou des contenus audiovisuels adaptés aux programmes scolaires. Par ailleurs, l'absence de politiques éducatives claires et le manque de soutien institutionnel amenuisent la mise en œuvre de cette approche innovante dans les écoles. Les enseignants, quant à eux, exposent une réticence à utiliser le cinéma, souvent en raison d'insuffisance de formation spécifique sur l'utilisation des médias audiovisuels en classe (Traoré, 2018).

En au-delà de tout, les enseignants qui éprouvent le désir d'intégrer le cinéma dans leurs pratiques pédagogiques se trouvent souvent dépourvus de l'essentiel face à l'absence de directives pédagogiques spécifiques et de contenus adaptés. Cette situation est aggravée par des coupures d'électricité fréquentes et le manque d'électrification, en particulier dans les zones rurales, ce qui rend difficile l'utilisation régulière du cinéma comme outil éducatif (Adebayo, 2021).

Au vu de tout ce qui précède, une préoccupation s'impose : comment le cinéma peut-il être intégré efficacement dans les programmes scolaires au Bénin? Ce questionnement vise à explorer la manière de surmonter les obstacles existants afin de faire du cinéma un outil pédagogique, capable de satisfaire les exigences éducatives actuelles et de promouvoir la réussite scolaire massive. La problématique centrale de cette étude s'articule autour des buts et méthodes que peuvent adopter les enseignants dans l'utilisation des films en classe. Comment ce support visuel peut-il être incorporé dans le processus d'enseignement / apprentissage, et quels sont les buts pédagogiques spécifiques visés par les

enseignants ? Quelles sont les attentes et les obstacles liés à l'utilisation du cinéma en classe? Ces questions fondamentales orientent l'analyse vers une compréhension approfondie des pratiques éducatives actuelles et de leurs implications pour le développement des compétences des matières enseignées. La principale hypothèse est d'admettre que l'intégration du cinéma dans les programmes scolaires au Bénin peut améliorer la motivation des apprenant(e)s et leur compréhension des matières enseignées.

1. Méthodologie

La présente étude s'est déroulée dans les lycées et collèges de la Commune d'Abomey-Calavi au Bénin; elle adopte une approche mixte (qualitative et quantitative), combinant des enquêtes par questionnaires dans plusieurs écoles, des entretiens semi-directifs et des observations. Des enseignants(135), des apprenant(e)s (270) et des responsables pédagogiques (25) (inspecteurs, chefs d'établissement, censeurs, animateurs d'établissement) ont été interrogés afin de cerner les perceptions et les pratiques relatives à l'utilisation du cinéma en classe. Le guide d'entretien est l'outil principal de collecte de données sur le terrain. Quant au questionnaire, il a facilité une collecte de données qualitatives et quantitatives sur les conditions nécessaires à l'intégration efficace du cinéma dans le contexte éducatif béninois d'une part, et à la détermination des stratégies à adopter pour garantir la pérennité de cette démarche dans le système éducatif béninois. Les données recueillies sur le terrain à l'aide des outils de collecte ont été apurées pour dégager également les principaux enjeux et perspectives. L'échantillon utilisé est déterminé par choix raisonné et fondé sur le caractère représentatif des différents acteurs concernés par les questions d'intégration du cinéma dans les programmes scolaires au Bénin. Le dépouillement est fait en partant des questions les plus complexes vers les plus simples à analyser. Les données sont saisies et traitées grâce au logiciel SPSS 21 statistique.

2. Résultats

Les enquêtes menées concernent l'utilisation des supports

filmiques, les types d'usages, la motivation en classe, l'adéquation de la formation et l'exploitation des contenus filmiques.

Les résultats montrent que les différents acteurs éducatifs aperçoivent le cinéma comme un outil à fort potentiel éducatif, capable de captiver l'attention des apprenant(e)s et de rendre les leçons plus interactives. Ils raisonnent en faveur d'une éducation au cinéma dans l'enseignement secondaire, en pointant quelques compétences de base que l'introduction du cinéma permet de développer chez les apprenant(e)s. Cependant, l'analyse a révélé une diversité de perceptions quant à l'utilisation du cinéma.

2.1. Le cinéma à l'école

2.1.1. Avis des enseignants et observation du terrain d'enquête

Les enseignants partagent une approche active de l'utilisation de films et de vidéos dans l'enseignement/apprentissage. Toutefois, ils perçoivent et présentent quelques nuances dans leurs méthodes et perspectives. Certains parmi eux adoptent une approche ciblée, intégrant des clips pertinents liés aux thèmes spécifiques étudiés. Leur approche interactive comprend l'utilisation de vidéos pédagogiques et la motivation des apprenant(e)s à s'exprimer et à y participer activement pendant les projections. Ils reconnaissent l'importance de relier l'apprentissage en classe à la vie quotidienne des apprenant(e)s, tout en exprimant le souhait que ces derniers étendent leur apprentissage à la maison.

Pour d'autres, bien que, selon eux, la plupart des apprenant(e)s trouvent la projection de films amusante, ils reconnaissent que les réactions peuvent varier, notamment en ce qui concerne la compréhension de la matière enseignée. Ils ajustent parfois le niveau de compréhension moyen de la classe pour assurer un soutien adapté.

Tous dans l'ensemble, reconnaissent le potentiel des films et des clips vidéo en tant qu'outils complémentaires pour enrichir l'expérience d'apprentissage en classe. Ils soulignent également l'importance de lier l'enseignement à la vie quotidienne des apprenant(e)s.

En se référant au questionnaire adressé aux enseignants, les résultats se présentent comme suit :

- **La motivation des apprenant(e)s pour apprendre les matières enseignées en classe**

Plusieurs questions sont prises en compte à cet effet: l'enseignant captive-t-il l'attention de ses apprenant(e)s en classe ? Sont-ils motivés au cours ? Quels en sont les causes de la démotivation ? Qu'est-ce qui handicape le désir d'apprendre chez les apprenant(e)s en classe ?

D'après les résultats obtenus, nombreux sont les enseignants (55%), qui ont confirmé que leurs apprenant(e)s ne sont pas suffisamment motivés en classe. Certains parmi ces enseignants souffrent même de l'absence d'une communication effective en classe soit à cause du niveau des apprenant(e)s qui laissent à désirer, soit leur désintérêt. Cette situation est due, en se conformant aux enseignants questionnés, à l'effectif pléthorique des apprenant(e)s dans les classes, voire la méthode classique avec laquelle sont dispensés les cours (malgré la réforme sur l'enseignement/apprentissage). Par contre, une partie des enseignants (30%) ont déclaré que leurs apprenant(e)s sont motivés pour apprendre. Enfin, d'autres (5%) ont servi des réponses mitigées.

En effet, l'une des principales préoccupations qu'un enseignant peut avoir tout au long de sa carrière est de connaître la stratégie pour favoriser l'engagement cognitif des apprenant(e)s lors des séances d'apprentissage. Cet engagement cognitif est bien souvent le résultat de la motivation qu'a l'apprenant(e) au moment de réaliser des tâches et activités pédagogiques. La question de la motivation chez les apprenant(e)s est donc une question importante quand on parle du métier d'enseignant (Mounica, 2022). Cela dit, certains enseignants peuvent ne pas se sentir concernés par cette question car pour eux, ce n'est ni leur travail ni leur mission de s'intéresser à cette problématique et/ou de tenter de résoudre les problèmes de motivation chez les apprenant(e)s. En effet, on peut d'abord penser que la motivation n'a rien à voir avec ce qui se passe dans une salle de classe : la motivation dépendrait de l'apprenant(e) seulement ; alors pourquoi faudrait-il intervenir sur la motivation des apprenant(e)s dans une salle de classe ?

En effet, sur le terrain, on observe un manque de motivation dans les classes, mais surtout de plus en plus dans les classes de lycées et collèges. Les observations faites en alternance dans certaines classes de 5^{ème} et 2^{nde} nous ont poussé à remettre en cause l'idée selon laquelle un enseignant n'aurait pas à intervenir lorsqu'il s'agit de la motivation des apprenant(e)s. nous avons choisi de nous intéresser à la motivation des apprenant(e)s dans la mesure où c'est un aspect qui pose souvent problème dans le processus d'apprentissage. Lors de séances d'apprentissage, les apprenant(e)s font bien souvent les activités qu'on leur demande car, l'enseignant leur dit de les faire. Nous avons pu observer, au sein des deux classes que les apprenant(e)s ont du mal à comprendre l'intérêt des tâches qui leurs sont proposées et que, par conséquent, ils semblent perdre toute motivation à travailler et à apprendre. Au vu de cette observation, il nous a semblé pertinent de nous intéresser à la motivation et d'essayer de comprendre ce qui freine les apprenant(e)s dans leur volonté d'apprendre. Quelle part de responsabilité l'enseignant a-t-il dans le processus d'apprentissage des apprenant(e)s et quelle part de responsabilité a-t-il en ce qui concerne leur motivation ? Ainsi, il semble intéressant de se questionner de manière inversée : qu'est-ce qui peut motiver les apprenant(e)s à apprendre ? Il s'agira alors pour l'enseignant de se demander comment intervenir et sur quoi intervenir.

En classe, le rôle majeur de l'enseignant est de transmettre des connaissances à l'aide de supports divers et variés, l'un d'entre eux pouvant être le cinéma. Nous avons donc conseillé aux enseignants concernés d'utiliser des supports cinématographiques, souvent considérés comme intéressants et attrayants pour les apprenant(e)s, et de proposer des activités en relation avec ceux-ci lors de quelques séances d'apprentissage, dans le but d'essayer de favoriser la motivation des apprenant(e)s. notre choix est porté sur les activités pédagogiques en classe dans la mesure où elles sont au cœur des séances d'apprentissage.

En ce qui concerne nos observations personnelles, les défis infrastructurels persistent. Les résultats indiquent que dans 87% des écoles visitées, l'accès aux équipements audiovisuels est limité, avec un nombre insuffisant de rétroprojecteurs. Ce manque de ressources ralentit l'intégration régulière du cinéma dans les pratiques pédagogiques. De plus, les enseignants ont mentionné

que les coupures fréquentes d'électricité limitaient les possibilités d'utiliser des films en classe, en particulier dans les zones rurales. En fin de compte, l'utilisation de l'audiovisuel en classe semble offrir des avantages substantiels, mais réclame une approche équilibrée et adaptable. Les enseignants adoptent des approches dynamiques, chacune avec ses nuances, mettant en évidence l'importance de l'intégration stratégique des films. Les apprenant(e)s, malgré des expériences variables, perçoivent généralement cette méthode comme positive, notamment en termes de motivation. Ainsi, l'intégration de films enrichit l'enseignement/apprentissage. Bien que les enseignants ne suivent pas nécessairement toutes les théories à la lettre, leur approche pratique semble refléter des concepts clés discutés dans la littérature pédagogique sur l'utilisation du film. Cela suggère une adaptation consciente de la théorie à la réalité de la salle de classe.

- **L'utilisation de l'art cinématographique en classe**

Concernant l'introduction et l'utilisation du cinéma, la majorité des enseignants (83%) ont notifié qu'ils n'utilisent pas les supports filmiques en classe, en raison de pénurie du matériels nécessaires à cette tâche, aussi à la méconnaissance des principes liés à son utilisation, sans oublier le manque de temps qui constitue un réel obstacle pour eux. 13% parmi eux utilisent ces supports dans un but relatif aux activités ludiques afin de créer une atmosphère agréable en classe. 4% parmi eux seulement se servent du cinéma en classe dans l'intérêt de perfectionner l'enseignement/apprentissage.

Parlant du degré de satisfaction des enseignants de leur formation, le constat ici est moins reluisant : 71% des enseignants qualifient leur formation d'insuffisante, par contre 20% disent qu'elle est suffisante et adaptée, et 9% parmi eux l'ont qualifiée de adaptée mais insuffisante. Ceci dit, on peut conclure qu'il reste encore beaucoup à faire quant à la formation des enseignants au Bénin, vu que la majorité des enseignants questionnés n'en sont pas satisfaits.

Du point de vue analytique, les enseignants semblent mettre en pratique certaines représentations à l'exemple de l'importance de se servir des médias audiovisuels pour renforcer la compréhension des matières enseignées. Les enseignants reconnaissent les défis liés à l'utilisation de films, notamment la difficulté de trouver un équilibre entre la complexité des films et la compréhension des

apprenant(e)s. Le lien entre l'éducation en classe et la vie quotidienne des apprenant(e)s, y compris la consommation médiatique est accentuée par Tornberg (2020: 24) et les enseignants, en exprimant le désir que les apprenant(e)s étendent leur apprentissage à la maison semblent être alignés sur cette idée.

2.1.2. Avis des apprenant(e)s

Les apprenant(e)s ont montré une forte appréciation des séances de cours utilisant le cinéma, indiquant que cette pédagogie était plus stimulante et facilitait la compréhension des contenus. Plus de 80 % des apprenant(e)s interrogé(e)s ont déclaré préférer les cours qui incluent des films ou des documentaires, car cela rendait les leçons plus concrètes et intéressantes. Par ailleurs, les informations collectées montrent que l'usage du cinéma a un impact essentiellement positif sur les apprenant(e)s ayant des difficultés d'apprentissage, en leur offrant un support visuel qui complète les explications verbales. Toutefois, l'expérience avec l'utilisation du film dans l'enseignement varie d'un individu à un autre :

A la réponse de la question : Comment percevez-vous l'utilisation de films en classe? 93% des apprenant(e)s ont une vision positive de l'utilisation du film dans l'enseignement/apprentissage avec des réponses comme : « Je pense que c'est bien. » ; « C'est amusant et je pense qu'on apprend plus ». Cependant, il est nécessaire de notifier que certaines réponses reflètent d'un manque d'expérience, avec des commentaires tels que : « Je ne sais pas » ; « je n'ai pas regardé beaucoup de films ». 7% sont restés sans réponse; peut-être qu'ils ne voulaient pas répondre ou qu'ils n'ont pas compris la question.

Les réponses des apprenant(e)s reflètent une diversité d'expériences, certains trouvant l'utilisation de films enrichissante, tandis que d'autres indiquent un manque d'expériences ou des préférences spécifiques. Malgré ces différences, la majorité des apprenant(e)s estiment que l'utilisation de films a un impact positif sur leur motivation à apprendre, le considérant comme plus divertissant. Quant à leur motivation, selon les perspectives de Kerrita, (2017), elle est cruciale pour créer un environnement d'apprentissage significatif. Elle met en avant l'importance de prendre en compte les désirs des apprenant(e)s lors de la planification des cours, tout en soulignant la nécessité de ne pas

s'y restreindre exclusivement (Karlsen, 2023). Tornberg complète cette idée en soulignant le risque d'associer l'enseignement uniquement à la salle de classe, ignorant ainsi les expériences vécues par les apprenant(e)s en dehors de l'école (Tornberg, 2020 : 24).

En conclusion, les réponses des 270 apprenant(e)s révèlent toujours une diversité d'expériences et de perspectives concernant l'utilisation du film dans l'enseignement/apprentissage.

2.1.3. Réponse des responsables pédagogiques

Les différents responsables pédagogiques ont exposé que les enseignants, qui se servent du cinéma de manière proactive, ont tendance à développer des stratégies de contournement, telles que la projection de films sur des ordinateurs portables pour de petits groupes d'apprenant(e)s. Ces initiatives montrent un potentiel d'adaptation, mais nécessitent un soutien institutionnel plus structuré pour être généralisées.

Suivant les mêmes propos de ces responsables pédagogiques, l'exploitation du cinéma en classe dans les lycées et collèges du Bénin n'est pas encore intégrée dans l'enseignement/apprentissage et ne bénéficie pas non plus d'un débat national suffisamment profond et conséquent pour qu'on puisse apprécier les apports et les limites. C'est un domaine encore peu exploré et peu traité par les décideurs du secteur éducatif ; et cela malgré les évolutions extraordinaires que vivent la société béninoise et le monde entier.

Partant du principe que le support audiovisuel est une technique et une pratique autour desquelles peuvent s'élaborer des méthodes pédagogiques, on peut affirmer que son intégration dans l'enseignement / apprentissage se trouve à un stade encore embryonnaire, particulièrement dans le secteur public, même si une lueur d'optimisme commence à jaillir ces dernières années des privés. De ce fait, il serait judicieux de tirer profit d'expériences menées sous d'autres cieux pour convaincre l'Etat à réfléchir à la question et pour mettre en garde les passionnés contre tout abus.

3. Discussion

Éveiller l'engagement des apprenant(e)s fait certes partie des tâches pédagogiques importantes de l'enseignant, toutefois, ces tâches sont devenues de plus en plus difficiles : le nombre d'élèves,

possédant des comportements difficiles et des difficultés d'apprentissage, est de plus en plus croissant. L'enseignant se heurte en classe à un désintérêt des apprenant(e)s, ce qui impose à ce dernier de chercher de nouvelles approches méthodologiques adéquates.

3.1. Les enjeux de l'intégration de l'audiovisuel dans l'enseignement

Les enjeux de l'intégration de l'audiovisuel dans l'enseignement pourraient être classés sous quatre rubriques : l'éducation, la pédagogie, la culture et le civisme.

- L'éducation : il s'agit de faire apprendre à l'apprenant(e) à écouter et à regarder car, il en est contraint, tant son environnement est saturé d'images et de sons. Il faut aussi lui apprendre à faire des choix parmi l'ensemble des médias et des programmes qui lui sont offerts quotidiennement, afin qu'il puisse au mieux profiter de leurs apports éducatifs. En un mot, il convient de lui apprendre à se déterminer face à la multiplicité des messages audiovisuels.
- La pédagogie : d'un point de vue pédagogique, l'intégration de l'audiovisuel permet à l'enseignant de prendre en compte l'environnement audiovisuel de l'apprenant(e) et ainsi d'éviter la rupture entre l'école et son milieu de vie. Cela représente aujourd'hui l'une des principales manières de motiver les apprenant(e)s, en particulier tous ceux qui seraient en difficulté, et de parvenir à atténuer certaines différences socioculturelles.
- La culture : L'apprenant est noyé dans un flux d'images et de sons venus d'horizons divers. L'école doit inciter les apprenant(e)s à élargir leur goût aux médias. L'apprenant(e) doit prendre progressivement conscience des stéréotypes et des préconçus véhiculés par les représentations médiatiques. Les écrans ont un effet à la fois sur le public et sur la réalité qu'ils déforment et transforment. Il est donc nécessaire de montrer aux apprenant(e)s que ce qui est présenté sur les écrans n'est pas un reflet fidèle sur la réalité.

- Le civisme : Il s'agit pour l'école de jouer un rôle essentiel à développer chez l'apprenant(e) la liberté individuel de jugement et l'esprit critique en l'outillant pour faire face aux dangers d'une consommation passive des médias et aux risques de conditionnement, voire de manipulation médiatique.

Les questions que posent ces objectifs, ces enjeux, les contenus et pratiques ont des réponses peu consensuelles. Les pratiques filmiques sont un élément fondamental dans l'activité scolaire. Elles permettent à l'apprenant(e) de se confronter au monde de l'art, de s'épanouir davantage, de développer ses connaissances, d'enrichir sa créativité, d'acquérir des compétences et de faciliter sa rencontre avec un imaginaire (Smith et Mahlangu 2021). Si l'apport du cinéma à l'apprentissage est désormais une valeur sûre, il semble néanmoins nécessaire de revoir comment apprendre à l'apprenant(e) à mieux regarder pour acquérir des compétences.

3.2. L'instrumentalisation du cinéma et Méthodes

Il faut notifier que la pratique du cinéma s'observe dans les cours de français, d'histoire, de géographie, de langues vivantes et du civisme. La question qui se pose est celle du rôle que l'on fait jouer au cinéma dans le cadre de ces enseignements. Beaucoup d'enseignants appréhendent les films comme support d'un savoir : en histoire par exemple, on montrera un extrait de film produit par Ousmane Sembène pour sensibiliser les apprenant(e)s à la décolonisation et reconstruction du Patrimoine Africain. Dans le cadre du cours de français, les films étudiés constituent souvent des adaptations d'œuvres littéraires au cinéma. C'est dire que son enseignement est susceptible de développer chez l'apprenant(e) des compétences utiles à son avenir.

Le texte filmique, qu'il soit télévisuel (reportage, publicité, météo, journal télévisé, clip vidéo...) fournit une panoplie d'exercices et d'activités qui subsument l'ensemble des autres supports. La démarche d'intégration du texte filmique est appelée à assurer un savant équilibre et une réelle harmonie entre le film, le tableau, le manuel, l'apprenant(e) et l'enseignant. Rappelons au passage que chaque nouveau médium pédagogique ne fait que compléter les anciens, et non pas entrer en concurrence avec eux. De ce fait, le film est l'allié du manuel et de l'enseignant pour un acte pédagogique réussi. Cette démarche doit effectuer des va - et -

vient entre les différentes composantes de l'acte pédagogique. Il va sans dire que cette démarche est amenée à respecter une progression de trois étapes : (1) visionnement intégral du film ou d'un extrait de film; (2) activités et exercices à partir du document : image sans le son, le son sans images, arrêt sur image, masquer le sous-titrage; (3) deuxième visionnement intégral. Ces trois phases sont certainement similaires à celles adoptées lors de l'exposition du texte écrit en classe (Kerrita, 2017). Seulement, les enseignants doivent apprendre à changer leurs pratiques pédagogiques et leur posture en classe pour relever ce défi car, enseigner / apprendre en utilisant des supports actuels est le défi des méthodes modernes et actives qui demandent du temps, de l'implication personnelle mais qui motivent les apprenant(e)s. Avant même d'envisager l'utilisation d'un support cinématographique en classe, il s'agit de s'interroger sur la pertinence de celui-ci : qu'est-ce que le cinéma va apporter à la séquence ? Que va-t-il apporter aux apprenant(e)s ?

Par ailleurs, il faut dire que l'outil filmique n'est une panacée, capable de résoudre tous les phénomènes éducatifs et pédagogiques. Bien que cet outil se soit révélé plus pédagogique qu'on ne l'aurait cru, il faut aussi mettre en garde contre son utilisation excessive. C'est par ailleurs le point de vue de (Kerrita, 2017 : 66). C'est sans doute pour cela que toute intégration de l'outil filmique en classe nécessite une réponse claire et responsable à trois niveaux préalables : l'habilité à choisir les documents filmiques en classe; l'évaluation de l'usage des films en classe; et les critères d'évaluation.

En fin, cet outil de communication ne consiste pas seulement à inculquer le maximum de connaissances possibles, mais également à offrir à chaque apprenant(e) une expérience riche, fructueuse et unique par le biais de nouveaux moyens stimulants. Dans son article, Kerrita propose des exemples de didactisation qui s'appliquent aux tâches en lien avec le support cinématographique. Elle insiste sur des situations didactiques qui favorisent l'échange et la discussion. Elle distingue notamment les tâches qui peuvent être réalisées avant et après le visionnage du support cinématographique. L'avantage du document cinématographique est qu'il est riche sur le plan visuel comme sur le plan langagier ou sonore. Il est donc possible de travailler sur le son et l'image, notamment en travail d'anticipation car, les images et le son sont facilement repérables et compréhensibles par les apprenant(e)s.

L'utilisation du cinéma, bien que parfois discutée, semble largement pouvoir rendre service à ces derniers dans la mesure où on peut utiliser le cinéma de manière très didactisée, et donc, proposer aux apprenant(e)s des tâches adaptées, certes, mais qui les font réfléchir et interagir.

3.3. La synthèse sur la place du cinéma à l'école

L'intégration du cinéma dans les écoles béninoises représente une réponse innovante aux limites des méthodes d'enseignement traditionnelles, mais elle nécessite un engagement institutionnel et politique significatif. La formation des enseignants est cruciale pour maximiser l'impact de cet outil, tout comme la mise à disposition des ressources audiovisuelles. En outre, l'intégration du cinéma peut encourager la valorisation des cultures locales à travers la diffusion de films béninois, contribuant ainsi à l'éducation culturelle des apprenant(e)s.

Des exemples de réussites dans d'autres pays africains montrent que l'engagement politique et institutionnel peut avoir un impact décisif sur la mise en œuvre de ces initiatives. Par exemple, au Sénégal, une politique nationale a permis de renforcer l'accès aux technologies audiovisuelles dans les écoles rurales, ce qui a conduit à une augmentation significative du nombre d'écoles utilisant le cinéma à des fins éducatives (Diop, 2019). De même, une étude réalisée par Adebayo (2021) au Nigéria a montré que l'utilisation de films en classe avait un effet positif sur l'apprentissage des sciences humaines, en favorisant une meilleure compréhension des sujets complexes. Par ailleurs, l'étude a aussi révélé que l'intégration du cinéma était freinée par des défis techniques, tels que le manque d'équipement technique en matériel audiovisuel, les coupures intempestives d'électricité, l'absence de formation des enseignants, l'absence d'une politique éducative claire, le dénigrement ou rejet idéologique de la technique et de l'image; telles sont les raisons qui peuvent expliquer la brouille qui continue de sévir jusqu'à aujourd'hui entre médias et école.

Pour optimiser l'impact du cinéma dans l'éducation africaine, et en particulier au Bénin, il serait déterminant de mettre en place des stratégies concertées pour renforcer la capacité des enseignants, améliorer l'accès aux équipements audiovisuels, et développer des partenariats entre les secteurs de l'éducation et de la culture. Il est également important de promouvoir des initiatives locales qui incitent à la production de films éducatifs adaptés au contexte

culturel des apprenant(e)s, afin de rendre l'apprentissage plus pertinent et engageant (Koffi, 2022).

Au Ghana par exemple, le programme de collaboration entre les ministères de l'Éducation et de la Culture a permis de créer des ressources pédagogiques audiovisuelles adaptées, favorisant l'intégration du cinéma dans les classes et valorisant les films locaux pour l'éducation (Mensah, 2021). Ces initiatives démontrent que des partenariats intersectoriels et des politiques éducatives claires sont essentiels pour surmonter les défis liés aux infrastructures et à la formation.

Quant au Burkina Faso, on constate l'initiative de former les enseignants à l'utilisation des médias audiovisuels dans le cadre des cours. Selon Traoré (2018), l'importance de la formation des enseignants pour une utilisation efficace du cinéma en tant qu'outil pédagogique a amélioré l'engagement des apprenant(e)s et leur rétention des connaissances. Les enseignants qui avaient bénéficié de formations étaient plus confiants et disposés à intégrer des films dans leurs cours; ce qui a eu un impact positif sur la motivation des apprenant(e)s et sur leur compréhension des sujets enseignés. Une telle initiative pourrait être envisagée au Bénin, en collaboration avec des centres de formation locaux et des partenaires internationaux, afin de renforcer les compétences des enseignants et d'assurer une meilleure utilisation des ressources disponibles. Cependant, l'étude a également mis en évidence des lacunes dans la formation initiale des enseignants, qui ne comprenaient pas systématiquement l'utilisation des outils audiovisuels.

En Côte d'Ivoire, l'expérience de Kouadio (2020) a montré que l'intégration du cinéma dans les écoles a également permis de sensibiliser les apprenant(e)s aux enjeux sociaux, en particulier dans le contexte de l'éducation civique et morale. Cette approche a permis de susciter des discussions constructives parmi les apprenant(e)s sur des sujets tels que la citoyenneté, les droits de l'homme et la solidarité communautaire. Cela montre que le cinéma peut être un outil puissant non seulement pour l'apprentissage scolaire, mais aussi pour le développement personnel et citoyen des apprenant(e)s.

En fin, ces exemples réussis montrent qu'avec un soutien approprié, l'intégration du cinéma dans les programmes scolaires peut transformer l'éducation. Pour que le Bénin puisse tirer parti de ces expériences, il est nécessaire de développer une stratégie nationale d'intégration du cinéma, comprenant la formation

continue des enseignants, l'amélioration des infrastructures audiovisuelles, et la création de partenariats entre les secteurs de l'éducation, de la culture et du privé. Un tel effort concerté pourrait favoriser non seulement l'amélioration de la qualité de l'éducation, mais aussi la promotion des cultures locales à travers le cinéma, contribuant ainsi à une éducation holistique et contextuellement pertinente.

Conclusion

À l'heure où les écrans ont pris une place considérable au sein de la société, l'intégration du cinéma dans les programmes scolaires au Bénin est aujourd'hui non seulement largement acquise, mais plus encore considérée comme une évidence, voire une nécessité aux perspectives prometteuses pour transformer l'éducation, en rendant les leçons plus interactives et attrayantes. Cependant, pour que cette initiative soit couronnée de succès, il est essentiel de surmonter les défis cruciaux liés à la disponibilité des ressources, à la formation des enseignants et au soutien institutionnel, voire la réalisation des infrastructures adéquates. Pour l'avenir, certains axes de recherche valent la peine d'être explorés. D'abord, il serait approprié d'étudier les effets à long terme de l'intégration du cinéma sur la réussite scolaire et la motivation des apprenant(e)s, en tenant compte des différences contextuelles entre milieux urbains et ruraux. Ensuite, la question de l'impact du cinéma sur la valorisation des langues locales et des cultures traditionnelles pourrait être un autre axe de recherche, notamment pour cerner la manière dont le cinéma pourrait renforcer l'identité culturelle des jeunes générations (Koffi, 2022). Enfin, des recherches pourraient se pencher sur les stratégies de financement innovantes pour soutenir l'intégration des technologies audiovisuelles dans les systèmes éducatifs des pays en développement. Ces axes de recherche permettraient de consolider la compréhension et l'efficacité de l'utilisation du cinéma comme outil éducatif au Bénin et au-delà (Diop, 2019).

Références bibliographiques :

- **ADEBAYO Tomiwa**, 2021. L'impact du cinéma sur l'apprentissage des sciences humaines au Nigéria. *Nigerian Journal of Educational Media*, 12(1), 34-50.

- **DIOP Maguette**, 2019. Le cinéma comme outil pédagogique dans les zones rurales du Sénégal. *Revue Africaine de l'Éducation*, 15(3), 45-58.
- **JOHNSON Charles Richard et MBAYE Ahmadou Aly** 2022. L'utilisation des ressources audiovisuelles dans l'enseignement secondaire en Afrique de l'Ouest. *African Journal of Educational Development*, 13(1), 23-39.
- **KARLSEN Fanny**, 2023. L'utilisation du film et du clip vidéo dans l'enseignement du FLE, Sweden, 26p.
- **KERRITA Abdenbi**, 2017. La didactique de l'art cinématographique en classe de français langue étrangère : enjeux et perspectives. Université Mohammed V, Maroc. (Page consultée 2023- 11-23).
- **KOFFI, Anselm**, 2022. Valorisation des cultures locales à travers le cinéma éducatif : Expériences en Côte d'Ivoire. *Revue Culture et Éducation*, 11(4), 210-225.
- **KOUADIO Yao Jean-Clovis**, 2020. L'intégration du cinéma dans les programmes scolaires en Côte d'Ivoire : Enjeux et défis. *Cahiers Ivoiriens de Pédagogie*, 9(2), 78-95.
- **MENSAH Michael Kevin**, 2021. Le cinéma local et la valorisation culturelle dans les écoles au Ghana. *Journal Ghanéen des Études Culturelles*, 7(4), 102-119.
- **MOUNICA Maeva**, 2022. L'utilisation du cinéma pour favoriser la motivation des élèves. *Sciences de l'Homme et Société*. HAL Id: dumas-03890284 <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03890284v1>
- **NWAFOR John Chidi et ADEKUNLE Fye Omotayo**, 2020. Challenges of using audiovisual media in Nigerian classrooms. *Journal of African Educational Technology*, 11(2), 60-75.
- **TORNBERG Upplaga** 2020. *Språkdidaktik. (Sjätte upplagan)*. Malmö: Gleerups.
- **TRAORE Aminata**, 2018. La formation des enseignants pour l'utilisation du cinéma éducatif au Burkina Faso. *Revue des Sciences de l'Éducation en Afrique de l'Ouest*, 6(3), 120-135.

Les savoirs endogènes africains dans l'enseignement/apprentissage : adaptation aux pratiques actuelles classe au Burkina Faso

Germain OUALLY

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso

ouallyg@yahoo.fr

Résumé.

L'intégration des savoirs endogènes africains dans la formation scolaire n'est pas incompatible avec l'appropriation des notions scientifiques occidentales. Les coutumes locales des autochtones ont révélé que bien avant les explorations, savamment assortis des conquêtes et des colonisations, l'exploitation des divers ressources naturelles assuraient très bien la survie des populations locales. Les spécialistes de production des connaissances démontrent aujourd'hui que les systèmes éducatifs d'acquisition des savoirs, savoirs-être et savoir-faire ont un rapport intrinsèque avec la communauté, sa configuration et sa structuration. Il se pose alors comme problème, l'articulation des savoirs endogènes africains avec le système éducatif moderne dans un cadre institutionnel référentiel adapté à la fois aux valeurs locales et à l'évolution. Pour cela, inclure les savoirs endogènes dans nos programmes et pratiques classes permettre de proposer les voies et moyens pour une mise en œuvre de ces savoirs dans l'enseignement/apprentissage. Nous analysons nos travaux avec deux théories complémentaires. Le socioconstructivisme qui nous permet de comprendre comment la construction des savoirs dans le système éducatif actuel accorde une place aux savoirs endogènes africains et la théorie de la croissance endogène nous permet d'apprécier les avantages d'un développement basé sur les valeurs locales. Les résultats auxquels nous sommes parvenus nous montrent que nos apprentissages sont, après plus de soixante ans d'indépendances loin de nos réalités socioculturelles, toujours calqués sur les programmes occidentaux. Aussi, les savoirs endogènes peuvent servir de base pour la construction de compétences innovantes dans le système éducatif et facilitant une évolution en phase avec les spécificités socioculturelles dans le contexte d'un développement durable.

Mots-clés : *savoirs endogènes, école, enseignement/apprentissages, réalités socioculturelles.*

Abstract.

The integration of African endogenous knowledge in the training of schoolchildren is not incompatible with the appropriation of Western scientific notions. The local customs of the indigenous people have revealed that well before the explorations, cleverly combined with conquests and colonizations, the exploitation of natural resources (fishing resources, wildlife, non-timber forest

products) ensured the survival of local populations very well. Knowledge production specialists now demonstrate that educational systems for acquiring knowledge, know-how and know-how have an intrinsic relationship with the community, its configuration and its structuring. The problem then arises of the articulation of African endogenous knowledge with the modern educational system in a referential institutional framework adapted to the realities of both local values and evolution. To go beyond the endogenous, we must first reach and master it in our programs and classroom practices in order to propose ways and means for implementing this knowledge in teaching/learning. We analyze our work with two complementary theories. Socioconstructivism, which allows us to understand how the construction of knowledge in the current educational system gives a place to African endogenous knowledge, and the theory of endogenous growth allows us to appreciate the advantages of development based on local realities and values. The results we have achieved show us that our learning is, after more than sixty years of independence far from our sociocultural realities, still modeled on Western programs. Also, endogenous knowledge can serve as a basis for the construction of innovative skills in the educational system and facilitating evolution in line with sociocultural specificities in the context of sustainable development.

Keywords: endogenous knowledge, school, teaching/learning, sociocultural realities.

Introduction

L'Afrique en général, et le Burkina-Faso en particulier, regorge de nombreuses potentialités qui peuvent participer au plein épanouissement des habitants pour peu qu'elles soient utilisées à bon escient. Parmi ces richesses, on peut citer les multiples savoirs dans divers domaines, un riche patrimoine culturel et une mine de connaissances traditionnelles sur des sujets allant de l'agriculture à la sylviculture en passant par les pratiques médicales. Une grande partie de ces connaissances sont ancrées dans les diverses langues et cultures locales. Pourtant, malgré des siècles d'entreprises scientifiques sur le continent, nos pays tardent à utiliser ces connaissances dans leur plan de formation des populations.

Par ailleurs, il est fréquent d'entendre reprocher au système éducatif, surtout burkinabé son inadaptation et de plus en plus de voix s'élèvent pour solliciter sa réforme voire sa refonte pour plus d'efficacité. A l'analyse, il ressort qu'une faible prise en compte des savoirs endogènes tout au long de la formation du citoyen l'éloigne de ses propres réalités et fait de lui un être étranger de sa propre communauté, toute chose qui ne lui permet pas de participer pleinement à l'amélioration de ses conditions de vie. La nécessité, voire l'urgence à remédier à une telle insuffisance a dicté la place,

désormais grande, à accorder aux savoirs endogènes dans les curricula de notre éducation de base.

Intégrer la masse de connaissances autochtones dans les systèmes scientifiques et technologiques classiques aiderait à répondre aux problèmes de développement qui se posent et surtout à redonner confiance aux bénéficiaires de l'école, en Afrique en général et particulièrement au Burkina-Faso dont la population est très attachée à sa culture.

L'école burkinabè aujourd'hui souffre de plusieurs maux dont le plus criard est l'anachronisme de ses produits d'avec sa société et Madeleine Konkobo (2013 : 34) : affirme :

L'école burkinabè est partagée entre la nécessité de démocratisation de l'enseignement (un afflux croissant d'élèves dans les écoles primaires, les lycées et les collèges d'enseignement général) et le souci de qualité et de pertinence des enseignements en lien avec les réalités socio-économiques du pays. Cette question est évoquée dès les premières années d'indépendance et les Etats africains réunis à Addis Abéba avaient plaidé pour la mise en place de systèmes éducatifs répondant aux exigences de l'indépendance politique, du développement scientifique et technologique par une industrialisation rapide et la promotion du patrimoine culturel africain.

Autrement dit, les produits de l'école burkinabè sont hybrides et ne connaissent plus la science de leurs aînés ; eux, qui devraient la développer et la protéger, la renie. A cet égard, on s'aperçoit que le problème des savoirs à acquérir à l'école est profond. Devons-nous laisser ceux que nous considérons comme le flambeau de l'avenir s'assombrir dans une science d'outre-mer qui n'est même pas l'apanage de tous et voir le riche patrimoine ancestral de connaissances disparaître ? N'est-ce pas l'école, gardienne de la pérennisation des sociétés, qui doit être le terreau de nos cultures locales ? La société du pays des hommes intègres souffre de l'abandon de ses savoirs du passé ! L'école doit faire sien ce problème crucial de la revalorisation des savoirs endogènes. La problématique de la prise en compte des savoirs endogènes dans l'élaboration des contenus des curricula de l'éducation de base répond dorénavant au souci d'adapter les contenus de

l'enseignement/apprentissage aux réalités socioculturelles du pays.

Pourtant, ignorer notre potentiel culturel dans l'éducation de nos enfants, c'est contribuer à former une jeunesse hybride. C'est dans la dynamique que notre réflexion part de la question de recherche suivante : Comment les savoirs endogènes peuvent-ils être adaptées aux pratiques classes au Burkina Faso ? De façon spécifique, il s'agit pour nous d'apporter des réponses aux interrogations ci-après.

- Quel est l'état des lieux de la prise en compte des savoirs endogènes dans les programmes d'enseignement/apprentissage au Burkina Faso ?
- Quels sont les facteurs explicatifs de la sous représentativité des savoirs endogènes dans les curricula actuellement en vigueur dans d'enseignement/apprentissage au Burkina Faso ?
- Quelle stratégie pour une mise en œuvre effective des savoirs endogènes dans les pratiques classes ?

L'objectif de notre recherche menée sur le terrain, est de proposer une stratégie pour une l'intégration diligente de ces savoirs dans le système éducatif du primaire au Burkina Faso.

Notre analyse est basée sur la théorie du socioconstructivisme et celle de la croissance endogène et explore trois axes. Le premier axe est celui du cadre théorique qui nous permet de tracer les contours méthodologique et théorique, le deuxième axe présente les résultats de la recherche et le dernier les discute à travers les apports des savoirs endogènes à l'enseignement/apprentissage.

1. Cadre théorique et méthodologique

Ce point décrit les instruments utilisés, la façon dont les données ont été traitées, analysées et interprétées et présente la conduite de la recherche en ses différentes phases. Nous présentons également les théories d'analyse et les usages spécifiques dans le cadre de notre étude.

1.1. Concepts et méthodologie

Notre approche méthodologique est mixte et permet d'allier l'entretien semi directif et les questionnaires auxquels nous avons ajouté l'observation directe et participative. Nous avons pour ce faire, analysé des documents, fait des enquêtes avec les enseignants et des directeurs. Aussi avons-nous eu des entretiens avec des encadreurs, des parents d'élèves et la direction Générale de la Recherche, des Innovations Educatives et de Formation. Nous portons un regard particulier sur la mise en œuvre des savoirs endogènes dans les disciplines d'éveil.

Les questionnaires et entretiens menés auprès des personnes ressources visent globalement trois objectifs :

- faire l'état de la mise en œuvre des savoirs endogènes dans les disciplines d'éveil dans les curricula ;
- identifier les savoirs endogènes dans les programmes ;
- recueillir les suggestions en vue d'une mise en œuvre réussie des savoirs endogènes.

Pour une compréhension harmonisée des concepts, nous retenons que les savoirs endogènes, peuvent être considérés comme l'ensemble des pratiques, des connaissances, des idées partagées par une communauté dans son milieu, à un moment donné, au niveau local, régional ou national. L'UNESCO (2003), quant à elle, désigne les savoirs endogènes comme des ensembles cumulatifs et complexes de savoir, savoir-faire, pratiques et représentations qui sont perpétués et développés par des personnes ayant une longue histoire d'interaction avec leur environnement naturel. Ces systèmes cognitifs font partie d'un ensemble qui inclut la langue, l'attachement au lieu et à la vision du monde.

Pour notre étude, nous retenons que les savoirs endogènes d'une communauté, c'est l'ensemble des pratiques vestimentaires, alimentaires, d'us et usages qui caractérisent particulièrement une communauté, qui font la différence de celle-ci d'avec les autres.

1.2. Théories d'analyse

Pour ce qui concerne les théories qui serviront à l'analyse des données collectées, nous combinons la théorie du socioconstructivisme à celle du développement endogène du fait que nous nous intéressons aux pratiques classes d'une part et l'intégration des valeurs endogènes d'autre part.

Le socioconstructivisme est une approche psychosociale des activités cognitives. Il propose des approches théoriques qui insistent sur les dimensions sociales de la formation des compétences. Pour le socioconstructivisme, l'intelligence est d'origine sociale ; c'est pourquoi il étudie les processus sociocognitifs et son fonctionnement. L'idée fondamentale du socioconstructivisme, est qu'il faut passer d'une psychologie binaire (interaction individu-tâche) à une psychologie ternaire (interaction-tâche-alter). Pour cette théorie, la variable pratique sociale est très importante ; elle induit un autre principe : la prise en compte du contexte dans l'apprentissage.

Vygotsky, le nomme « une conception historico-culturelle du développement humain ». L'homme est le produit de la culture et de la société ; sa pensée est le résultat d'un long processus historique. L'homme est d'emblée un être social : il vit toujours en société avec autrui et tout son développement exige cet autrui : mère, adulte, autres enfants, etc. La société est à la fois constituée et organisée par la communication entre ses membres (langage) et par les outils techniques et culturels que les hommes créent par leurs activités : travail, arts, techniques, politiques, sciences, administrations, etc. Un outil peut être autant matériel (un marteau) que symbolique, c'est-à-dire psychologique, ou signe (une règle, une norme, une carte, une routine, une conception, une explication, etc.).

L'auteur ne veut donc pas dissocier l'enfant du monde social, ne pas le couper des situations dans lesquelles il est inséré. C'est dans les situations quotidiennes que les outils sont inscrits. L'éducation, c'est l'action des générations adultes sur des jeunes générations. L'action de l'adulte consiste à mettre à la disposition des enfants, les productions culturelles d'une société, à un moment donné. On ne conçoit pas le développement d'un enfant isolé, mais plutôt en interaction étroite avec les contenus culturels et l'ensemble des pratiques par lesquelles les adultes essaient de

rendre possible cette appropriation. C'est pourquoi tout apprentissage qui se veut efficace doit prendre en compte la réalité, le vécu quotidien de l'apprenant. Aussi la contextualisation de l'enseignement/apprentissage est-elle une exigence transversale pour toutes les disciplines. Dans le cadre de notre recherche, elle nous servira à identifier les savoirs locaux dans l'acquisition des connaissances dans l'enseignement/apprentissage au primaire dans les pratiques classes.

Quant à la théorie de la croissance endogène, elle est en totale rupture avec les théories classiques qui voient le développement comme un transfert de ressources pécuniaires et de technologies aux communautés pauvres et se veut en relation avec les besoins de la population. Ce sont maintenant les besoins internes des zones considérées qui définissent la croissance, donnant au « milieu » le rôle essentiel de devenir la source du développement. Le développement autocentré a pour principe la centralisation du développement sur la communauté, la réduction de la dépendance extérieure et l'intervention relative de l'Etat. Aydalot (1985), écrit à cet effet : « *La dérégulation, la décentralisation des pouvoirs, l'association de structures coopératives ou associatives aux décisions à caractère local sont une condition indispensable à un tel développement* ».

On y trouve également dans les fondements du développement endogène l'idée de valorisation des ressources locales, issue du raisonnement selon lequel le souci du développement interne de la région amène à privilégier les filières issues de ressources locales ou de l'usage des traditions industrielles locales. Il promeut un développement global intégrant les aspects sociaux, culturels, techniques, agricoles et industriels et limitant l'exploitation massive des ressources naturelles.

Si l'école est définie comme le terreau, le lieu de la pérennisation du développement, il sied de se pencher le modèle du développement à entreprendre pour une école africaine. Nous avons donc pensé que celui-ci doit naître, s'enraciner, et prendre forme dans la communauté pour les besoins de cette dernière. Il va permettre de déterminer les atouts basiques pour transmettre des connaissances qui intègrent celles endogènes.

2. Résultats de l'étude

Les résultats de nos travaux portent sur deux points que sont la représentativité des savoirs endogènes dans les programmes et curricula de l'enseignement primaire et la nécessité d'enseigner les savoirs endogènes dans les pratiques classe.

2.1 Représentativité des savoirs endogènes dans les programmes et curricula

L'analyse des programmes et manuels scolaires nous ont permis de parvenir aux résultats présentés ci-après.

Pour ce qui concerne les programmes d'enseignement en vigueur, il ressort que jusqu'à l'année scolaire 2024-2025, les enseignements se font sur la base d'un programme intitulé : « *programmes d'enseignement des écoles élémentaires de 1989-1990* ». Les contenus de ces programmes occultent depuis trente-cinq ans les thèmes sur les savoirs du milieu. Les encadreurs pédagogiques reconnaissent unanimement au cours des entretiens qu'il faille revoir les contenus des programmes pour plus de pertinence. Ils trouvent que ces programmes malgré leur capacité à former des hommes et des femmes, assez compétents, sont en déphasage avec nos réalités socioculturelles, et sont très théoriques.

Aussi, estiment-ils que ces derniers soient un peu éloignés des réalités et besoins spécifiques de développement durable de leur société ; d'où la véritable nécessité d'inclure certains savoirs de nos sociétés dans leur formation de base. La Direction générale de la Recherche en Education et des Innovations Pédagogiques, reconnaît que les programmes 1989-1990 hérités du système colonial, restent inadaptés et qu'il y a des bribes et des traces de savoirs endogènes dans ceux-ci au niveau du primaire formel, notamment en lecture mais pas de manière tranchée en vue de faire apprendre ces savoirs aux apprenants.

La majorité des parents d'élèves reprochent au système d'éducation l'exclusion des savoirs locaux tels que les différents arts locaux, les connaissances liées aux plantes médicinales en passant par certaines techniques de conservations des sols et des récoltes, sans oublier la morale et le civisme typiquement tiré du terroir.

Pour ce qui concerne les manuels scolaires, l'analyse montre que les cours maintiennent des enseignements classiques sous forme de disciplines et ne donnent pas de place spécifique à ce type de savoirs et les quelques ouvertures faites sont inexploitées par les enseignants par méconnaissance ou négligence.

Quant à la formation initiale desdits enseignants, elle ne prend pas en compte les savoirs endogènes, ce qui fait que plusieurs enseignants les ignorent simplement. Nous avons voulu savoir si les enseignants connaissent des contenus en lien avec les savoirs endogènes parmi les disciplines enseignées dans leur classe notamment, le français, le calcul, l'histoire, la géographie, le dessin, la récitation, les activités pratiques de production et le chant. Comme résultat, aucun des adjoints enquêtés n'a pu citer une leçon en lien avec les savoirs endogènes dans sa classe. Ils vont même jusqu'à citer d'autres disciplines en lieu et place de contenus, sans rapport avec des savoirs locaux.

Plus de la moitié des directeurs concernés par l'étude ont proposé des contenus en lien avec les savoirs endogènes malgré que beaucoup de ce qu'ils ont proposé n'ont pas grand lien avec des savoirs endogènes. L'autre partie avoue ignorer ces savoirs ou simplement se contente d'enseigner suivant les instructions officielles.

En somme, ces enquêtes auprès des enseignants et des directeurs nous montrent que la majorité de ces acteurs clés des enseignements/apprentissages au primaire malgré leur ancienneté variant entre huit ans et quinze ans de service, ignore le sens de savoirs endogènes et par conséquent ne peuvent identifier une notion en lien avec lesdits savoirs dans leurs enseignements/apprentissages.

Pour l'ensemble, nous pouvons dire que même les directeurs d'école tous grades confondus ignorent les savoirs endogènes. Mais percevant tout de même leur importance, ils suggèrent à l'unanimité la prise en compte de ces savoirs endogènes car c'est un moyen de retour aux valeurs endogènes et surtout qu'elles participeront à enraciner l'école dans le milieu social.

2.2 Nécessité d'enseigner des savoirs endogènes dans les programmes et curricula

La volonté d'intégration des savoirs endogènes dans les programmes et curricula semble d'autant plus nécessaire que

certaines difficultés d'apprentissage des étudiants africains sont dues au fait qu'ils doivent mettre en veilleuse leurs représentations sociales. De nos enquêtes auprès des acteurs du système éducatif, les directeurs à l'unanimité accordent un grand crédit à l'enseignement /apprentissage des savoirs locaux aux élèves. Ces derniers justifient leur position par ces raisons ci-après :

- c'est le seul moyen de revaloriser et de sauvegarder les valeurs culturelles positives pour une bonne construction identitaire ;
- les savoirs endogènes favorisent la socialisation et l'intégration future des enfants dans leurs sociétés et pourront atténuer les effets négatifs des échecs scolaires en facilitant des reconversions ;
- ils contribueront fortement à l'insertion socio-professionnelle des sortants de l'école en posant les bases des métiers du terroir et surtout en y préparant les apprenants ;
- les connaissances culturelles constituant le point de départ de tout développement durable intégré, leur enseignement à la base favorise une meilleure approche des questions de développement endogène.

Les encadreurs rencontrés, pensent qu'il est véritablement pertinent d'introduire l'enseignement des savoirs endogènes dans les apprentissages. En effet, pour eux, l'introduction desdits savoirs revalorisera la culture du terroir, combattra le complexe d'infériorité par rapport aux occidentaux et facilitera l'intégration des apprenants dans leurs sociétés. Ils donnent même les exemples des contes, des proverbes, des différents arts utilitaires des connaissances liées aux plantes médicinales et des règles de politesse tirées de la culture des ancêtres comme référence de conduite sociale.

Les parents d'élèves affirment en majorité que pour la pleine insertion socioculturelle des élèves, il est indispensable d'intégrer dans le système scolaire, les arts traditionnels, la préparation des mets typiquement connus du terroir, les soins par les plantes, les courtoisies langagières issues de nos terroirs et bien d'autres subtilités et connaissances spécifiques et locaux. Deux parents disent ne pas être favorable aux savoirs locaux dans les écoles parce que selon eux, ils sont en déphasage avec l'évolution du monde actuel. Leur position est compréhensible au regard du fait qu'ils ont tous grandi hors du pays et par la méconnaissance de

leur langue maternelle, ignorent certains savoirs locaux en termes de valeurs et de portée sociale.

La Direction Générale de la Recherche en Education et des Innovations Pédagogiques, reconnaît également la nécessité d'intégrer les savoirs locaux dans l'enseignement/apprentissage et dit déjà avoir déterminé les étapes de ce processus. Elle propose une phase de collecte des données, une phase d'analyse de ces données, une phase de stabilisation/pré-validation des contenus et celle d'insertion dans des champs disciplinaires. Succinctement, selon cette direction, il faut :

- former des acteurs régionaux et communaux de collecte de données ;
- dépouiller, traiter, interpréter et présenter les données ;
- valider les résultats retenus des dépouillements des données recueillis ;
- insérer les données retenues dans les champs disciplinaires ;
- former les acteurs de terrain.

Du reste ce service central a précisé que des cadres juridiques et institutionnels que sont la loi d'orientation de l'éducation, la lettre de politique éducative, le respect du lien entre les objectifs, les pratiques, les instruments d'évaluation, inscrivent déjà en bonne place la prise en compte des savoirs endogènes dans les apprentissages scolaires.

En outre, il précise que les principes recommandent la prise en compte desdits savoirs à hauteur de vingt pour cent (20%) du programme dans chaque sous-cycle. Pour ce service, la recherche de la qualité de l'éducation commande une judicieuse stratégie afin de prendre en compte les savoirs endogènes. C'est dans cet esprit que la présente démarche, qui se veut inclusive et participative, est élaborée pour servir de référentiel aux acteurs chargés de sa mise en œuvre. Il dit disposer d'un référentiel composé d'une dizaine d'objectifs à atteindre. A chaque étape du processus de mise en œuvre, l'objectif à atteindre, les acteurs, les responsables, et leurs rôles sont définis. Chaque maillon de la chaîne de l'éducation est valorisé et ce document de base est validé par les instances compétentes et attend un début de mise en œuvre.

3. Discussion

Pour Battiste (2002), l'exploration et l'activation intellectuelle des savoirs endogènes constituent un acte d'empowerment des peuples concernés qui nécessite une prudence et des réflexions approfondies. C'est dans cette dynamique que dans ce volet, nous faisons une lecture des résultats présentés à la lumière des théories choisies et terminons par une proposition de stratégie d'adaptation des savoirs endogènes dans les pratiques classes.

Au paravent précisons ceci avec Séhouéto, (2006, p.129) : « les termes locaux et endogènes portent aussi quelques risques de (més) interprétation ». Ainsi, poursuit-il : « les définitions à tendance holistique considèrent les savoirs locaux comme un ensemble dynamique qui ne saurait être confiné à une discipline quelconque, et encore moins séparé de son détenteur ». Ce qui veut dire que les savoirs locaux ont un caractère dynamique et transversal à prendre en compte.

3.1 Marginalisation des savoirs endogènes dans les écoles

De nos résultats, nous retenons que les savoirs endogènes ne sont pas pris en compte dans l'enseignement/apprentissage eu égard à leur très faible représentativité dans le programme en usage, mais aussi leur méconnaissance par les acteurs de l'éducation. Cette situation serait tributaire du fait que lesdits programmes sont réalisés parfois avec le soutien de coopérations internationales. Ce qui fait que malgré la conduite du processus par des spécialistes burkinabè, certains principes de base, d'orientations spécifiques de la politique d'éducation et de concepts pédagogiques sont fixés sous influence des experts assistants occidentaux.

Or la théorie du socioconstructivisme préconise que « l'homme se rapporte au monde à travers ses pratiques, ses outils, ses techniques : schémas, cartes, langage, représentations symboliques, livres, œuvres d'art, qui, ont sur lui un effet profondément structurant du fait même de leur appropriation et des nouvelles utilisations auxquelles ils donnent lieu. L'individuel est donc inextricablement lié au social ». Si les principes de base

du système éducatif sont extérieurs au milieu spécifique, alors les savoirs locaux seront marginalisés dans les documents officiels.

En outre la méconnaissance desdits savoirs par les enseignants et leur non prise en compte par les encadreurs ni dans leurs pratiques d'encadrement ni dans leurs plans de formation des acteurs-clés est un facteur essentiel qui handicape la valorisation de ces savoirs. Ce qui fait que les manuels scolaires et, surtout, les modules organisés uniquement sous forme de disciplines et transmis par cours magistraux, ne prennent pas en compte l'expression par les élèves des savoirs issus de leur milieu de vie. Pourtant le développement endogène que prône la théorie de la croissance endogène doit être le fruit de la participation de l'ensemble de la population. C'est ce que précise Sophie Lewandowski (2012 : 8) lorsqu'elle écrit :

Dans ce contexte, les écoles publiques classiques oscillent souvent entre trois approches des savoirs locaux : l'ignorance, le rejet et l'instrumentalisation. L'ignorance tout d'abord, car les enseignants ne connaissent parfois pas les savoirs locaux (...) Dans d'autres cas, les enseignants connaissent les savoirs locaux, mais ne souhaitent pas les utiliser : c'est l'approche par rejet (...) D'autres instituteurs connaissent et utilisent les savoirs locaux. Cela étant, dans les écoles publiques, ils le font généralement pour mieux amener les enfants à apprendre les savoirs scolaires : c'est l'approche par instrumentalisation.

Cette situation de ces savoirs dans le système éducation crée un malaise dû au fait que ce sont des référentiels occidentaux qui produisent et diffusent des connaissances universalistes sources de désarticulations et de reconfigurations des sociétés autochtones africaines comme le corrobore les propos de Céline Mercier-Trembley (1982 : 667) qui affirme :

Sous l'influence [de l'école], les connaissances des générations antérieures se perdent, le savoir traditionnel devient une langue morte, discours clos puisqu'il n'est plus exprimé à l'intérieur des catégories cognitives qui lui

conférait son originalité et son dynamisme ; il échappe à la communauté qui n'est plus apte à le contrôler.

Autrement dit, l'école conventionnelle burkinabè tel qu'il est organisé présentement, selon le processus de scolarisation universelle, gagnerait à s'ouvrir aux savoirs locaux afin que ses fruits en termes de compétences intègrent celles endogènes dans une symbiose qui pourra assurer un développement endogène durable.

Considérant que l'éducation est la clé qui ouvre les portes de tout décollage socioéconomique et culturel, la qualité et surtout le contenu de celle-ci reste la pierre angulaire de l'édifice. C'est pourquoi nous suggérons que les savoirs locaux soient pris en compte dans l'éducation pour poser les jalons du développement local intégré dans les secteurs clés. Ces savoirs pourraient être intégrés dans le corpus des savoirs déjà collectés par les autorités.

3.2. Apport des savoirs endogènes à l'enseignement/ apprentissage

A propos de ces savoirs locaux, Chouvin, Louafi et Roussel (2004, p.24) affirment : « les savoirs naturalistes locaux sont doublement évolutifs, ils changent avec les besoins matériels des hommes et se transforment selon leur regard ». Ce changement est la preuve de leur adaptation au système éducatif car ils peuvent être selon (Djakalidja, 2012, p.68) : « un atout majeur pour le développement endogène de nos Etats en développement ». Intéressons-nous à présent à leur apport à l'enseignement/apprentissage notamment dans les disciplines fondamentales, les disciplines d'éveil à dominante scientifique et celles à dominante morale et civique.

L'enseignement des disciplines fondamentales telles que fait par les centres d'alphabétisation et l'éducation bilingue sont de début d'une bonne prise en compte des savoirs endogènes. En effet, la langue constitue le canal de l'enracinement de la culture. En outre, la communication non verbale est nécessaire à l'éclosion des capacités. En effet, écouter et comprendre les soufflets, les griots, les tambours nécessitent un grand effort. La prise en compte de ces savoirs dans les apprentissages scolaires pendant les heures des activités dirigées profitera énormément aux enfants.

Dans les disciplines d'éveil à dominante scientifique, nous pensons que les formes de justices qui existaient depuis fort longtemps peuvent être revisitées. Introduire dans les apprentissages, les valeurs de solutions à l'amiable, les travaux d'intérêt commun et autres sanctions qui offrent des possibilités de réinsertion des fautifs peuvent être des portes d'entrée des savoirs locaux dans l'école moderne.

Aussi, l'apprentissage des mathématiques et sciences d'observation peuvent se faire à partir des outils locaux de mesure, de calcul et surtout des savoirs endogènes liés aux plantes, animaux et autres éléments de la nature. L'apprenant gagnera en connaissance utile à son insertion sociale et plus tard professionnelle.

L'apprentissage des valeurs traditionnelles permettra de parler du droit à l'africaine qui préconisait le règlement des différends sur la base de règles d'un fond commun constitué par une philosophie, une morale, un contenu, une origine et un esprit consensuel. La distinction entre savoir endogène et exogène ne devrait donc pas nous conduire à emmurer le savoir développé par le droit, la médecine, la pharmacopée, la biologie, l'agriculture, la botanique et la technologie dans une vision européocentriste. Les savoirs endogènes peuvent apporter beaucoup à la compréhension des disciplines comme la science, l'histoire, la géographie.

Au niveau des disciplines d'éveil à dominante morale et civique, l'un des plus grands besoins en éducation aujourd'hui au Burkina Faso est le recadrage des comportements de plus en plus triviaux des jeunes. Le respect des aînés, de l'autorité où des personnes âgées sont battus en brèche par ces derniers et pourtant, les anciens avaient plusieurs recettes en la matière alliant l'âge et la catégorie sociale. Aussi, les cas de conflits internes interpersonnels où, l'on faisait appel au forgeron qui procédait à une réconciliation sans condition autour d'une calebasse d'eau ou de bière de mil est exploitable dans le cadre de l'enseignement/apprentissage.

Dans presque toutes les communautés au Burkina Faso, la formation morale et civique se poursuivait dans les camps d'initiations par groupe d'âge pendant trois mois. Durant ce temps, c'est l'apprentissage du courage, de l'endurance, de la connaissance des plantes médicinales, de la vie conjugale qui était mis en exergue. Ces savoirs locaux peuvent rejoindre l'école

moderne pour peu que la réflexion soit menée et que les réflexions des chercheurs dans le domaine soient explorées. Notons que des trésors humains vivants du Burkina Faso, sont prisés en Europe pour des conférences dans le système d'enseignement pendant qu'ils sont ignorés par le système éducatif du pays. Leur concours peut être d'un grand apport à l'enracinement des savoirs locaux dans l'enseignement/apprentissage.

En somme, le comportement moral et civique, la cohésion sociale avaient des bases inébranlables dans nos sociétés traditionnelles. Qu'il soit roi, guerrier, forgeron, enfant chacun avait une ligne à ne pas franchir. Nous pensons que l'enseignement/apprentissage et même le politique se doivent de se pencher sur les côtés positifs de ces savoirs et les spécialistes de l'éducation pourront proposer des programmes et curricula qui prennent en compte des savoirs locaux indispensables à une éducation équilibrée de l'écolier burkinabè et en phase avec l'évolution du monde.

Cette approche s'inscrit dans la vision de Joseph Ki-Zerbo (1990) d'une possible africanisation de l'école avec de profonds amendements des programmes, des contenus, des méthodes d'apprentissage et des cycles d'enseignement. Il s'agit d'œuvrer à neutraliser le poids des « paradigmes dominants » dans le discours pédagogique africain et dans la sphère éducative africaine en général.

Conclusion

Partie de la problématique qu'il est nécessaire de mieux nous connaître nous-même, nos réalités socioculturelles locales avant de connaître autrui, notre réflexion a posé les fondements théoriques qui orientent notre travail. Les résultats montrent que la quasi-totalité des enseignants, adjoints et directeurs ignorent et n'enseignent pas les savoirs locaux à leurs élèves. Cet état de fait est véritablement dû aux facteurs institutionnels et pédagogiques, à leur ignorance malgré l'importance connue de tous de ces savoirs et la décision des autorités de les prendre en compte.

Face à ce tableau un peu inquiétant, nous avons suggéré des stratégies pour une prise en compte effective de ces savoirs dans l'enseignement au primaire. Ces stratégies vont d'une vraie formation des enseignants en la matière, de la recension

exhaustive des savoirs locaux de toutes les régions en association avec leurs détenteurs, de la constitution d'un corpus commun et accepté de la majorité, de l'élaboration de manuels et guides de l'enseignement de savoirs endogènes, à la sensibilisation des parents d'élèves.

Références bibliographiques

AYDALOT Philippe, 1985. *Economie régionale et urbaine*, Economica, Paris

CHOUVIN Elisabeth, LOUAFI Selim et ROUSSEL Bernard, 2004. Prendre en compte les savoirs et savoir-faire locaux sur la nature. Les expériences françaises, Iddri PARIS France

COULIBALY Djakalidja, 2012. Développement durable et savoirs autochtones : une nouvelle perspective pour les sciences sociales, *European Scientific Journal*, November edition vol. 8, No.26

KI-ZERBO Joseph, 1990. *Eduquer ou périr*, Editions Harmattan, Paris

KONKOBO Madeleine, 2013. Inadaptation scolaire et problème d'emploi au Burkina Faso, *Vol. 29, n° 2*, Science et technique, Lettres, Sciences sociales et humaines

LEWANDOWSKI Sophie, 2012. Les savoirs locaux face aux écoles burkinabè Négation, instrumentalisation, renforcement », *L'Homme* [En ligne], 201 | 2012, URL : <http://journals.openedition.org/lhomme/22953> ; DOI : 10.4000/lhomme.22953

MERCIER-TREMBLEY Céline, 1982. Pédagogie de l'enseignement primaire nord-camerounais, in Renaud Santerre & Céline Mercier-Trembley, eds, *La Quête du savoir. Essais pour une anthropologie de l'éducation camerounaise*. Montréal, Presses de l'Université de Montréal : 597-668.

SEHOUETO Lazard 2006, Savoirs agricoles localisés et production vivrière en Afrique subsaharienne, *Revue internationale des sciences sociales* 1 n° 187, Éditions Érès.

Causes of the fourth-year (3^e) students' poor performance in English from students', teachers' and advisers' perspectives in the secondary school district (DDES) of Niamey 5

Idrissa ALI MOUSSA

*Ecole Normale Supérieure
Université Abdou Moumouni de Niamey
ali_idrissa@yahoo.fr*

Abstract

This study investigated the main causes of the fourth-year (3^e) students' poor performance in English as a foreign language in middle schools in Niger from the perspectives of students, teachers and advisers. It is a qualitative research approach based on interviews and questionnaires for data collection. The target population includes students, teachers and advisers in the secondary school district (DDES) of Niamey 5. The findings revealed that the poor performance of the fourth-year students in middle schools is mostly caused at various degrees by: a) lack of qualified teachers; b) insufficiency of infrastructures and didactic materials; c) frequent strikes; d) influence of the mother tongue and L2 (French) in and outside the classroom; e) students' disinterest toward learning English; f) large number of distractions around students; g) parents' inattention in supervising their children; h) ignorance of the importance of English; i) inconformity of the programs to the environment of the students; j) negative attitudes of teachers toward modern methods of teaching and use of instructional media. As a consequence, the goals of the English language education in this level are not fully met. Finally, some suggestions and recommendations are formulated in order to help address this phenomenon.

Key words: *performance, attitudes, methodology, programs, motivation*

Résumé

Cette étude a examiné les principales causes des mauvais résultats des élèves de 3^e en anglais comme langue étrangère dans les collèges du Niger, du point de vue des élèves, des enseignants et des conseillers. Il s'agit d'une approche de recherche qualitative basée sur des entretiens et des questionnaires pour la collecte de données. La population cible comprend les élèves, les enseignants et les conseillers pédagogiques de la circonscription scolaire secondaire (DDES) de Niamey 5. Les résultats ont révélé que les mauvais résultats des élèves de quatrième année dans les collèges sont principalement causés à des degrés divers par : a) le manque de enseignants qualifiés; b) l'insuffisance des infrastructures et du matériel didactique ; c) les grèves fréquentes ; d) l'influence de la langue maternelle et du français dans et hors de la classe ; e) le désintéret des élèves pour l'apprentissage de l'anglais ; f) le

grand nombre de distractions autour des élèves ; g) l'inattention des parents dans la surveillance de leurs enfants ; h) l'ignorance de l'importance de l'anglais ; i) l'inconformité des programmes à l'environnement des élèves ; j) l'attitude négative des enseignants à l'égard des méthodes modernes d'enseignement et de l'utilisation des médias pédagogiques. Par conséquent, les objectifs de l'enseignement de l'anglais à ce niveau ne sont pas pleinement atteints. Enfin, quelques suggestions et recommandations sont formulées afin de contribuer à lutter contre ce phénomène.

Mots clés : *performance, attitudes, méthodologie, programmes, motivation*

Introduction

This study deals with students' poor performance in English as a foreign language (EFL) in middle schools (CEG) in Niger. It was conducted in two schools of the Secondary School District (DDES) of Niamey 5 and precisely aimed at exploring the causes of the fourth-year students' poor performance in EFL in CEG from the perspectives of students, teachers and advisers.

The teaching of English as a foreign language (TEFL) has been part of the Nigerien educational system since the 1960's. It has undergone a great number of changes and constraints over the years. These changes are mainly related to the methodology, the teaching approaches, the teaching materials, the students' assessment, the teacher development and the training of trainees.

For many years, EFL programs have been designed and education experts have been trained to help teachers evolve in their teaching career. However, one can notice that students still face important problems in the English language acquisition. The causes of this poor performance are believed to be found in the various factors related to the teaching and learning process such as the inconformity of the teaching programs to students' real needs, the environment, the lack of qualified teachers, the insufficiency of infrastructures and didactic materials and the social and financial problems of the country. Therefore, there is a need to conduct a study in order to better understand this phenomenon, identify its real causes and propose solutions. The findings will hopefully shed light on the problem and some suggestions and recommendations will be formulated in order to help address this issue.

1. Problem statement

The Nigerien educational system is an inheritance of the French colonization. From the period of independence of the country in 1960 to the present time, some reforms have been made in order to enhance the quality of the teaching and learning process. Apart from these few reforms, the curriculum has remained more or less the same in all the different cycles. As the Nigerien environment is different from the French one, this curriculum has proved inappropriate to the realities of the country. That is why the system continues to face a lot of problems resulting in the falling standards of students especially in English education. In fact, for many years a limited number of teachers have been trained in TEFL while new schools are being created every year as a result of the fast-growing population. The government decided to recruit massively some untrained teachers called "contractual teachers" with low salaries. Most of those teachers lack the basic pedagogical training, hence their difficulties in using the teaching techniques effectively in class. Another problem is the serious shortage of infrastructures and teaching materials leading to the issue of large classes in almost all the schools. Moreover, the problem posed by repetitive strikes from both teachers and students makes the situation more complicated in addition to the scarcity of supervisors who are supposed to help teachers improve themselves in their daily tasks.

All this has brought about poor performance in general in the different cycles and levels as evidenced by the case of the Secondary School District of Niamey 5 (DDES in French) where only 38.88% out of 2,901 students succeeded in the BEPC (fourth-year level) examination in 2017. The case of the yearly evaluation results concerning the seven fourth-year classes in 2017 in the two selected schools clearly confirms this phenomenon as shown in the graphic below.

Figure 1: evaluation results of the fourth-year students of CEG in 2017

The figure above clearly shows the poor performance in EFL among the fourth-year students of the two different middle schools. In fact, only 124 students (35, 83%) out of 346 passed this evaluation whereas 222 students (64.16%) failed it.

The same situation prevails in the high school level where only 41.22% of the 1,446 candidates passed the BAC (high school leaving certificate) examination in the same year.

The problem has been so recurrent that appropriate and durable solutions need to be found once for good. This study focuses on the specific case of the fourth-year (3^e) students' poor performance in EFL and aims to investigate the reasons behind this poor performance from the perspectives of students, teachers and advisors who are the main actors in English education in Niger. Therefore, the following research questions have been formulated:

- What are the actual causes of the fourth-year students' poor performance in EFL in CEG?
- What can be done to address this problem?

2. Review of relevant literature

2.1. Student's performance and its determinants

According to the current educational dictionary, student's performance is "the extent to which a student has achieved his/her short- or long-term educational goals in terms of comprehension, production and attitudes towards the target subject." It is also "a student's individual result."

Elvis Munyaradzi Ganyaupfu (2013) contends that the effectiveness of teaching methods indicates that the quality of teaching is often reflected by the achievements of learners. Many educators also agree that teaching methods should definitely suit learners' needs which may to some extent enhance their motivation and attitudes. As for Adenula (2013), he argues that regular poor academic performance by the majority students is fundamentally linked to application of ineffective teaching methods by teachers to impart knowledge to learners. Therefore, a teachers' role is tremendously important in his students' performance and growth.

Gardner (2006) states that motivation is the most used concept for explaining student's success or failure, and it has been regarded as one of the main factors that influence the performance of a student in EFL. Consequently, a student with a higher level of motivation will do better than the one with a lower level. That is why, motivation is considered as the driving force of the learning process.

Many other studies have been conducted in relation with the problem of students' poor performance in EFL, and some emphasize that the quality of teaching/learning activities is reflected by the performance of students while evaluating them. In short, it depends on the way students are learning.

2.3. Teacher's performance and its determinants

Brown (2001) outlines some major goals that a teacher has to pursue in order to perform well. These include:

"- a knowledge of the theoretical foundations of language learning and language teaching,

- the analytical skills necessary for assessing different teaching contexts and classroom conditions,

- an awareness of alternative teaching techniques and the ability to put these into practice,
- the confidence and skill to modify your teaching techniques as needed,
- practical experience with different teaching techniques,
- Interpersonal communication skills and,
- attitudes of flexibilities and openness to change.”

According to him, a good teacher should have some technical knowledge, pedagogical skills, interpersonal skills and personal qualities, which sadly lacks with many contractual teachers in Niger. For Alan, Mary, & Les (1985, p. 1-3), the main roles of a teacher in class are those of a motivator, a conductor, and a facilitator.

In Niger, the vast majority of teachers of English are either untrained or poorly trained. Therefore, these kinds of teachers cannot be expected to teach effectively, hence the poor performance from their products i.e. their students.

3. Research methodology

This study is a qualitative research approach based on questionnaires and interviews in order to explore the real causes of the fourth-year students' poor performance in EFL in middle schools. It was conducted in the Secondary School District of Niamey 5 which is composed of nine public schools and 11 private ones. There are eight ELT advisors and 44 English language teachers working in this district.

The target population includes the fourth-year students of middle school, the CEG English language teachers, and the ELT advisors. Questionnaires were submitted to 50 randomly selected students out of 346 from the two schools and to 10 teachers out of 44 belonging to the district whereas 4 English language teaching advisors out of 8 were interviewed individually using a tape recorder for collecting their different views.

4. Data presentation and analysis

4.1. The participants

Table 1: different participants

Identification of the population study	Number of the participants
Students	50
Teachers	10
Advisers	4

This table shows the different participants and their sampling, from whom the data are collected.

4.1.1. Presentation of the questionnaire submitted to teachers

Table 2: identification of the teachers

Teacher	Gender	Diploma	Years of experience
T1	F	License	16
T2	F	DAP (Diplome d'aptitude professionnel)	4
T3	F	DAP (Diplome d'aptitude professionnel)	3
T4	F	Master	7
T5	M	Licence (BA)	4
T6	F	Master	7
T7	F	Licence (BA)	14
T8	M	Master	5
T9	M	Licence (BA)	15
T10	F	DAP (Diplome d'aptitude professionnel)	21

The table above shows that all the surveyed teachers are tenured and have high level degrees, but only three received their

training from the School of Education (ENS) which is considered as the most appropriate school for teachers' training in Niger.

Table 3: Distribution of the questionnaire submitted to teachers

school	Number of teachers	Submitted	collected	missed
School 1	5	5	5	0
School 2	5	5	5	0
Total	10	10	10	0
Percentage	100%	100%	100%	0%

This table shows that all the ten questionnaires submitted to the teachers of the two schools have been collected.

Table 4: Teachers' perspectives regarding the 4th year students' poor performance in EFL

Factors/issues	Number of teachers giving the same answer	Percentage
A 1. The lack of teaching/learning materials	9	90%
A 2. The lack of infrastructures (problem of overcrowded classes)	9	90%
A 3. The lack of advisers to help teachers enhance themselves	0	0%
A 4. Repetitive strikes	9	90%
A 5. The lack of pedagogical training for most teachers	5	50%
A 6. Students' lack of interest toward learning English	4	40%
A 7. The dominance of mother tongue and L2 (French) outside the class	9	90%
A 8. Parents' inattention to supervise their children at home	9	90%
A 9. The use of French by many teachers during class activities	3	30%
A 10. The inadequacy of English programs to the needs of students	4	40%

The table above shows the various factors related to the poor performance of the students in EFL and the frequencies of the teachers giving the same answer.

4.1.2. Presentation of the questionnaire submitted to students

Table 5: number of students concerned by the questionnaire

School	Number of students	Questionnaires submitted	Collected	Missed
School 1	25	25	25	0
School 2	25	25	25	0
Total	50	50	50	0
percentage	100%	100%	100%	0%

The table above shows that all the fifty 4th year students have answered the questions from the questionnaire submitted to them.

Table 6: students' responses regarding the reasons for their poor performance

Factors/Issues	Number of students giving the same answer:	%
A1. English language is difficult, we don't understand the lessons	47	94%
A2. The classes are overcrowded and too noisy	9	18%
A3. There aren't enough learning materials	39	78%
A4. We don't like English subject, we prefer scientific subjects	9	18%
A5. There are a lot of strikes	47	94%
A6. Some teachers use French during explanations more than English	16	32%
A7. Most students don't see the importance of learning English	11	22%
A8. The English programs are not appropriate to the needs of the students	12	24%
A9. Some teachers don't have adequate teaching techniques	32	64%
A10. In general students waste their time on distractions instead of studying	40	80%

This table indicates the factors that cause students' poor performance in EFL and the frequencies of students sharing the same view.

4.1.3. ELT advisers’ interviews

Table 7: identification of advisers

Adviser	Gender	Years of experience
A1	M	6
A2	M	1
A3	F	10
A4	M	28

This table indicates that among the four ELT advisers who have been interviewed, there is one woman and three men. They are all experienced advisers except A2 who has only one year of experience.

4.2. Data analysis

4.2.1. Data analysis for teachers’ responses

Figure 2: teachers’ views about the 4th year students’ poor performance

It appears from the analysis of the teachers’ perspectives that nine teachers out of ten (90%) consider these factors as the main

causes of the 4th year students’ poor performance in EFL:

- the lack of the teaching/learning materials,
- the lack of infrastructures,
- the repetitive strikes,
- the dominance of the use mother tongue and L2 outside the class,
- and parents’ negligence in supervising their children at home

Five teachers (50%) attribute the problem to the lack of pedagogical training of most of the English language teachers whereas four teachers (40%) think that the students’ lack of interest toward learning English language and the inadequacy of the English program to the needs of the students are some of the causes of this poor performance. Furthermore, three teachers (30%) contend that the use of L2 more than English during classroom activities is the cause of students’ poor performance in EFL.

Finally, two teachers (20%) attribute this problem to the lack of advisers to help teachers improve themselves in their teaching job.

4.2.2. Data analysis for students’ answers

Figure 3: students’ perspectives regarding the issue of their poor performance in EFL

This figure gives information about the students' views concerning the problem of their poor performance in EFL. 47 students (94%) share the view that answer 1 (English is difficult to learn) is among the causes of their poor performance in this subject. This can be attributed to the fact that the teaching techniques and the learning activities that the teachers use in class do not always allow students to understand the lessons as confirmed in answer 9 (teachers do not have adequate teaching techniques) where 32 students out of 50 (62%) agree with this statement. Also, 47 students out of 50 (94%) agree that recurrent strikes (answer 5) that affect the school years are part of the causes of their poor performance in EFL. 40 students out of 50 (80%) consider that most students waste their time on distractions rather than studying (answer 10), hence their poor performance in EFL. The lack of learning materials (answer 3) is among the factors that prevent students from learning English. This view is shared by 39 students out of 50 (78%). Few students attribute the issue of their poor performance in EFL to the following factors:

Answer 4: students' disinterest toward learning English (9 students out of 50 agree with this statement);

Answer 7: the non-importance of learning English (11 out of 50);

Answer 6: the use of L2 by teachers during classroom activities (16 out of 50);

Answer 2: the over-crowdedness of classes (9 out of 50).

Answer 8: the English programs are not appropriate to the needs of students (12 out of 50).

4.2.3. Data analysis for advisers' interview

Three advisers (A2, A3, and A4) out of four stated that many teachers are not qualified, especially the untrained contractual ones who have serious problems in conducting their classes well. Moreover, they added that they neither have the motivation nor the vocation because of their hard living conditions. Advisers point out that most teachers don't vary the learning activities and tend to give more importance to how the students can get good grades and pass their exams rather than how they can use the English language freely in real life; they emphasized that all the teachers' activities in their classes are rather centered on the teacher instead of the students. As a result, the teacher's talk is more important

than the students' one, which is a serious problem. All this negatively affects the students' performance in EFL.

Three respondents (A1, A2 and A4) out of four believed that students have poor performance in EFL because of their disinterest towards the English subject as they seem to be unaware of the importance of this language in their lives. Another issue mentioned by the advisers (100 %) is the problem of classroom management with the non-qualified teachers.

Two advisers (A1 and A3) out of four have the same opinion on the fact that the frequent strikes do not allow teachers to finish the program before the end of the school year, and this situation has lasted for many years, hence the problem of poor performance in general and particularly in English.

A2 and A3 agreed that English being a foreign language and only spoken in class, the social environment does not allow students to use the language freely in their real life. Today, there are also many distractions that prevent them from studying what they have been taught at school, hence their poor performance in EFL. Only A2 evoked the inability of the government to organize now and then some training workshops for the enhancement of the non-qualified teachers. To him, this also contributes to increase the students' poor performance in EFL. As for A4, he argued that the English program is not well adapted to the needs of students in terms of learning English.

5. Suggestions/recommendations

In the light of the findings about the 4th year students' poor performance in EFL, some suggestions and recommendations towards parents, teachers, advisers and decision makers are formulated in order to help stop this phenomenon. Thus, parents should supervise their children at home and help them directly or indirectly in their homework assignments. Teachers should first be motivated and have vocation in their teaching job. They should integrate innovation and use of instructional media in their teaching activities instead of sticking only to the traditional methods of teaching. As for advisers, they should first create a collaborative atmosphere with teachers which will allow them to work together in confidence. Therefore, they should identify the points needing improvement for teachers and organize some training workshops

now and then so that teachers can avoid monotony in classroom activities. Finally, as the government's educative policy is now teaching for "quality" not for "mass", it should build enough classrooms and supply schools with sufficient teaching and learning materials in order to avoid the problem of large classes and train as many teachers as possible in order to have enough qualified teachers on the field and pay them well.

Conclusion

This study was conducted to investigate the 4th year students' poor performance in EFL in middle schools of the secondary school district of Niamey 5. It focused on identifying the real causes of this problem and proposed solutions to change the situation for the better and dealt with the students', teachers' and advisers' perspectives in the two largest public schools of the district.

The findings clearly revealed the real causes of the poor performance in EFL, particularly among the 4th year students of middle school. Teachers are the most concerned by this phenomenon as they are the first responsible for students' success or failure in class. The government, the students and the parents also have some responsibilities in this phenomenon. Therefore, they should be fully aware of their roles in EFL education and fulfill them. Other additional factors that contribute significantly to this poor performance are the deficiency of infrastructures and didactic materials, the frequent strikes, the influence of mother tongue and L2 (French) in and outside the classroom, the students' disinterest toward learning English, the high number of distractions around students, the parents' inattention in supervising their children, the ignorance of the importance of English, the inadequacy of the curriculums/programs to the students' needs, and finally the negative attitude of teachers toward innovation and use of modern instructional media.

Finally, some important suggestions were made to help cope with this problem so that the educational goals in EFL in the middle schools can be reached.

References

- BROWN Henry Douglas.** 2001. *Teaching by principles (3rd ed.): An interactive approach to language pedagogy*, Prentice Hall, New Jersey
- GARDNER Robert C.** 2006. "The socio-educational model of second language acquisition: A research paradigm". *Eurosla yearbook*, 6(1), pp. 237-260.
- MATTHEWS Alan, SPRATT Mary et DANGERFIELD Les.** 1985. *At the Chalk face: Practical Techniques in Language Teaching*. Edward Arnold Publishers Ltd, Great Britain
- MESS/R/T.** 2017. *Conclusions du rapport de fin d'année du Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur, de la Recherche et de la Technologie (MESS/R/T)*. INDRAP, Niamey
- MUNYARADZI GANYAUPFU Elvis.2013. "Teaching Methods and Students' Academic Performance" In *International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 2, Issue 9*, September 2013 pp.29-35.
- OMOTERE Adunola,**2013. *The impact of teachers' teaching methods on the academic performance of primary school pupils in Ijebu-Ode local government area of Ogun State*, Ego Booster Books, Ogun State

Représentations sociales du diplôme chez les étudiants et tout venant

Ignace Yéby N'Cho

*Institut National Supérieur pour des Arts et
de l'Action Culturelle (INSAAC)
nchoignas@yahoo.fr*

Koudou Etienne Marcel

*Ecole Normale Supérieure (ENS)
mekmarcel2000@yahoo.fr*

Résumé :

L'enseignement se déroule au sein d'une institution qui est l'école. Celle-ci se caractérise par plusieurs traits distinctifs, dont la certification des acquis scolaires par des diplômes. Partant, situé à l'intersection du monde scolaire et du travail, le diplôme est l'objet d'enjeux politiques et sociaux. Ceux-ci mettent en interaction et opposent le monde de l'emploi aux demandeurs d'emplois. En fait, être titulaire d'un diplôme n'est plus synonyme d'emplois de façon systématique. Dès lors, le recours au diplôme devient un objet polémique. En effet, face aux logiques clientélistes mises en œuvre pour obtenir un emploi, le diplôme tend à être déprécié par les usagers. Dans cette perspective, pour appréhender de façon scientifique le rapport aux diplômes, nous avons retenu l'approche structurale de la théorie des représentations sociales comme grille de lecture. L'objectif étant de repérer le savoir de sens commun des étudiants et personnes tout venant, en lien avec le diplôme et les idées fortes qui le structurent et l'organisent. Cette étude a eu pour zone le district d'Abidjan, et elle a concerné des « Étudiants » et des personnes « Tout Venant ». Un échantillon de 200 sujets a été constitué de façon intentionnelle. Un questionnaire d'évocations hiérarchisées leur a été soumis. Les réponses ont été traitées avec les logiciels Evoc 2005 pour en faire une analyse prototypique et Simi 2005 pour en ressortir une analyse de similitude. Au terme de cette étude, nous avons noté que les noyaux centraux des représentations sociales du diplôme chez les enquêtés décrivent le diplôme comme un sésame, voire un parchemin, ou une disposition qui permet d'accéder à un emploi.

Mots clés : *Connaissance diplôme, études, éducation, emploi, et représentations sociales*

Abstract:

Teaching takes place within an institution which is the school. This is characterized by several distinctive features, including the certification of educational achievements through diplomas. Therefore, located at the

intersection of the world of education and work, the diploma is the subject of political and social issues. These bring the world of employment into interaction with job seekers. In fact, having a degree no longer systematically translates into jobs. From then on, the use of the diploma becomes a controversial subject. Indeed, faced with the clientelistic logic implemented to obtain a job, the diploma tends to be depreciated by users. In this perspective, to scientifically understand the relationship to diplomas, we have retained the structural approach of the theory of social representations as a reading grid. The objective is to identify the common sense knowledge of students and people of all backgrounds, linked to the diploma and the strong ideas which structure and organize it. This study took place in the district of Abidjan, and it concerned "Students" and "All Comers" people. A sample of 200 subjects was intentionally constituted. A questionnaire of hierarchical evocations was submitted to them. The responses were processed with Evoc 2005 software to produce a prototypical analysis and Simi 2005 to produce a similarity analysis. At the end of this study, we noted that the central cores of the social representations of the diploma among the respondents describe the diploma as a sesame, even a parchment, or a provision which allows access to a job.

Keywords: Knowledge, diploma, studies, education, employment, and social representations

Introduction

L'enseignement est un processus institutionnalisé de transmission de savoirs et de connaissances. Ceux-ci ont la particularité de faciliter le développement d'aptitudes, et d'attitudes (M. Fabre, 2004). Il se déroule au sein d'une institution qui est l'école. Celle-ci se caractérise par plusieurs traits distinctifs dont la certification des acquis scolaires par des diplômes (G. Felouzis, 2008). Dans ce contexte, nous entendons parler de la société du savoir, et du droit à la connaissance (Xavier, R. 2010). Il en découle que ces propos semblent mettre en exergue l'enjeu et l'utilité du savoir dans la société. En fait, un diplôme est un titre, un grade émanant d'une université ou d'une école publique pour attester les connaissances acquises par une personne. Il certifie l'acquisition de compétences, la maîtrise de certains savoirs et savoir-faire par leurs détenteurs aux yeux de leurs employeurs (H. Zannad, et G. Galindo, 2017). Il confère les dispositions suivantes : (J. Hartog, 1997) : Se donner plus de chances de trouver du travail – Accéder à un certain niveau de connaissances et de savoir – Améliorer son statut social – Apprendre un métier – Faire plaisir à ses parents. En somme, tout dépend de la nature et de l'avantage que les diplômes confèrent à leurs détenteurs sur le marché du travail et dans la vie sociale (E.

Nauze-Fichet et T. Magda, 2002). Dès lors, il s'avère nécessaire de considérer le diplôme comme un critère parmi tant d'autres dans l'obtention d'un emploi (T. Poullaouec, 2010). Ainsi, dans les sociétés modernes, la place qu'on occupe dans la division du travail est censé dépendre des compétences acquises et des mérites personnels de chacun. Le niveau d'instruction, censé traduire les mérites scolaires est alors la clef de l'insertion socio-professionnelle (N. Nauze-Fichet, op. cit.). Toutefois, depuis le début des années 80, la Côte d'Ivoire fait face au chômage intellectuel de ses diplômés sortis des universités et grandes écoles. En effet, chaque année, la proportion de diplômés a tendance à s'élever. Et, avec le ralentissement de la croissance économique, s'est développé un phénomène de dégradation des conditions d'insertion des diplômés (C. Gamel, 2000). De ce qui précède, l'employabilité des jeunes diplômés devient un problème de société. Etre titulaire d'un diplôme n'est plus systématiquement synonyme d'emplois, contrairement à des décennies plus tôt (P. Lemistre, 2003). Il en est ainsi d'une éventuelle dévalorisation des diplômes (Malinvaud, 1994) au point où aujourd'hui, le diplôme est déprécié. Il est également « dévalué par des logiques clientélistes mises en œuvre pour obtenir un emploi sous forme d'intervention d'une relation, ou de corruption par l'argent » (M. Bennani-Chraïbi, 1994, pp. 146-148). Partant, divers travaux de scientifiques (M. Millet, 2011 ; Boudabbouss et A. Maalej, 2011 ; M. Duru-Bellat, 2006) ont abordé ces phénomènes sous l'angle de l'inflation des diplômes en les mettant en relation avec le rendement et l'intérêt économiques. Toutefois, ces données et analyses ne nous permettent pas de savoir comment les individus perçoivent leurs diplômes à travers leurs enjeux et utilités (M. Duru-Bellat, 2006). De ce qui précède, la perception du diplôme en Côte d'Ivoire est frappée par une ambiguïté. En fait, bien qu'on associe au diplôme une valeur et un rôle social essentiel, il n'en est pas moins contesté (S. Boudabhouss et A. Maalej., 2011). Cette attitude prédispose à des conduites qui ne motivent plus les apprenants dans la poursuite d'efforts intellectuels. Dans cette optique, en vue d'explorer les aspects subjectifs et objectifs du rapport au diplôme, nous avons mobilisé une théorie : l'approche structurale de la théorie des représentations sociales (J-C. Abric, 1989, 1994, 2003). La théorie des représentations sociales (S. Moscovici, 1961) repose sur le postulat selon lequel :

« toute réalité est représentée, c'est à dire appropriée par l'individu ou le groupe, reconstruite par son système cognitif, intégrée dans son système de valeur dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique qui l'environne (J-C. Abric, op. cit., p. 12) ».

Une représentation sociale étant un ensemble organisé et hiérarchisé d'informations, de savoirs, d'opinions, d'attitudes et stéréotypes à propos d'un objet donné. Elle constitue un élément essentiel de sa vision du monde (J-C. Abric, 2005, p. 59). Dans le prolongement de cette étude, nous nous sommes référés à l'apport théorique de J-C. Abric, (1994, 2003), qui distingue deux composantes constitutives d'une représentation sociale : un contenu et une structure. Aussi, explique-t-il que celle-ci est organisée autour et par un noyau central. Le noyau central est constituée d'un nombre limité d'éléments qui donnent sens, signification et cohérence à cette représentation sociale. A ce titre, il est le moteur de deux fonctions essentielles : une fonction génératrice qui fait référence au sens que prennent les éléments, et une fonction organisatrice qui détermine la nature des liens qui unissent entre eux les éléments de ladite représentation sociale. Partant, nous avons formulé les questions suivantes : Quels sont les champs sémantiques, la structure et l'organisation de la représentation sociale du diplôme chez les enquêtés ? Dès lors, il s'agit de façon spécifique, d'identifier le savoir de sens commun des enquêtés en lien avec le diplôme, et de repérer les éléments qui donnent un sens et une cohérence à ces acquis scolaire et universitaire ? Nous en déduisons deux objectifs opérationnels : - Appréhender la pensée sociale élaborée par les répondants à partir d'une étude exploratoire. - Cerner les idées fortes qui les structurent et organisent. Dans cette perspective, la progression de cette recherche se présente comme suit : D'abord, la description du cadre méthodologique, Ensuite, la présentation des résultats, puis leur discussion, et enfin, une conclusion clôt ce travail.

Méthodologie de la recherche

Terrain d'étude, population sous étude et échantillon retenu

La zone du district d'Abidjan a constitué notre terrain d'investigation. Dans cette logique, des « Étudiants » et sujets

« Tout venant » ont constitué notre population enquêtée. Sur la base d'un choix raisonné ayant comme critère « savoir lire et écrire ». Ainsi, des étudiants de l'université Felix Houphouët-Boigny de Cocody, vu la proximité géographique de notre lieu de fonction, et des sujets « Tout venant » issus de différentes communes ont été interrogés. Un échantillon de 200 sujets dont 100 « étudiants » et 100 personnes « tout venant » ont été de façon intentionnelle soumis à nos questions.

Instrument de collecte et outils de traitement des données

Les données ont été recueillies à partir d'un questionnaire d'évocations hiérarchisées soumis aux enquêtés (P. ; Verges, 1981). Il a consisté à répondre à une question en deux volets : - Premièrement, il leur a été demandé de produire entre 5 et 10 mots ou expressions qui leur viennent à l'esprit lorsqu' on parle des diplômes d'études. - Dans un deuxième temps, il leur est demandé de hiérarchiser les items produits en les classant du plus important au moins important. Les données recueillies ont été interprétées selon la méthode de P. Verges (1992) à partir du logiciel Evoc 2005. Elle a consisté à faire une analyse prototypique. Celle-ci a pour objectif d'étudier comment s'organisent les associations libres en différenciant les éléments centraux des éléments périphériques (P. Verges, 1992). Elle a consisté à croiser les fréquences d'occurrence (P. Verges, 1994) à leur rang d'importance. Ce croisement fait apparaître un tableau à « quatre cases » ayant chacune une signification particulière relative à la conception théorique du noyau central. Ainsi, la case du haut à gauche regroupe les items les plus cités (fréquence élevée) et parmi les premiers de la liste (rang faible). Ils constituent les éléments centraux de cette représentation sociale. Il s'agit des éléments les plus saillants et les plus significatifs (P. Verges, op. cit.). Les cases du haut à droite et du bas à droite constituent les première et deuxième périphérie). L'un contient les items les plus fréquents et aux rang peu importants. Et l'autre, les items les moins cités et peu importants. Quant à la case du bas à gauche, elle constitue une zone ambiguë ou zone de potentiel changement. Les items qui s'y trouvent ont des fréquences faibles et des rangs d'importance faibles. Autrement dit, ils sont peu évoqués, mais occupent des rangs très importants. La seule analyse prototypique ne suffit pas à mettre en évidence les aspects centraux et périphérique d'une représentation

sociale. Alors, nous avons ensuite procédé à une catégorisation thématique en regroupant les termes sur la base de leur proximité sémantique (C. Flament et L-M. Rouquette, 1992). Partant, nous avons effectué une analyse de similitude (C. Flament, 1994) avec le logiciel Simi 2005. Elle a permis de mettre en évidence l'organisation du contenu et la saillance des éléments de la représentation sociale. Ceci a permis de repérer les items centraux à partir de deux critères : - Le degré de voisinage (nombre de liaisons) qui, lorsqu' il est élevé, donne des éléments étoilés (C. Flament, et L-M. Rouquette, 2003), qui possèdent le nombre le plus élevés d'arêtes (liens) ; - L'intensité des arêtes, définie par la valeur d'un indice de similitude, qui lorsqu' il est le plus élevé remplit les critères d'appartenance au noyau central.

2. Résultats

Les résultats de cette étude sont présentés sous deux rubriques. La première expose les contenu, structure et organisation des représentations sociales du diplôme chez l'ensemble de la population enquêtée. C'est à dire, le tableau a quatre cases, et le graphe de similitude. La deuxième nous donne les tableaux à quatre cases, et les graphes de similitude des deux sous populations sous étude : les « Étudiants » et personne « Tout Venant ».

2.1. Étude de la représentation sociale du diplôme chez l'ensemble des populations enquêtées

Tableau 1 : Répartition des items en fonction de la fréquence et du rang associés au diplôme chez l'ensemble des enquêtés

	Rang Moyen < 2,6	Rang Moyen >= 2,6
Fréquence >= 25	- Connaissance 31 (2,290) - Travail 66 (2,348)	- Acquis-scolaires 26 (3,654) - Compétence 27 (3,704) - Succes 31 (3,452)

Fréquence < 25	-Formation 22(2,409) -Intellectual 11(1,727) -Respect 14 (2,500)	-Education 21 (3,048) -Grade 23 (3,435) -Qualification13 (3,692)
----------------	--	--

Source : Traitement des données issues du questionnaire d'évocation

La lecture du tableau ci-dessus nous renseigne sur deux items qui arrivent en tête. Ils sont les plus fréquemment cités et les mieux placés (case du haut à gauche). Ce sont les items suivants : Connaissance 31 (2,409) et Travail 66 (2,348). Dans le discours élaboré par cette population en lien avec le diplôme, ces deux items sont mis en évidence. Ils sont ceux qui donnent de façon consensuelle un sens et une cohérence à ladite représentation sociale. Par ailleurs, seule l'analyse prototypique ne suffit pas à mettre en évidence les aspects centraux et périphériques d'une représentation sociale. Une analyse de similitude a été réalisé à partir du regroupement des items dans des catégories autour de notions prototypiques, en fonction de leur proximité sémantique. De ce qui précède, l'observation du graphe de similitude au seuil 19 chez l'ensemble de la population sous étude, nous situera sur la centralité des items au niveau de l'organisation interne de cette représentation sociale.

Figure 1 : Graphe de similitude au seuil 19 de la représentation sociale du diplôme chez l'ensemble des enquêtés

Le graphe de similitude au seuil 19 chez l'ensemble des enquêtés nous a permis de noter que les items 01 : « Niveau de connaissance » et item : 03 « Evolution Carrière » ont l'indice de liaison le plus élevé : (.57). Ils disposent chacun de 04 liens, soit, le nombre de liaisons le plus élevé. De ce fait, ils constituent les items centraux de la représentation sociale du diplôme chez ensemble de la population enquêtée.

2.2. Étude de la représentation sociale du diplôme chez les sous populations

Au sein de cette sous population, nous avons les « Étudiants », et la population « Tout Venant ». Nous avons présenté successivement les tableaux à quatre cases des évocations et les graphes de similitude chez ces deux sous populations.

2.2.1. Analyse prototypique des items associés au diplôme chez les « Étudiants »

Tableau 2 : Répartition des items en fonction de la fréquence et du rang associés au diplôme chez les Étudiants

	Rang Moyen < 2,5	Rang Moyen >= 2,5
Fréquence >= 17	-Connaissance 26 (2,192) -Formation 22 (2,409) -Travail 43 (2,348)	-Acquis-scolaires 26 (3,654) -Niveau-études 28 (3,036)
Fréquence < 17	-Intellectuel 9 (1,889) -Respect 9 (2,222)	-Compétence 16 (3,625) -Grade 16 (3,563)

Source : Traitement des données issues du questionnaire d'évocation

Le tableau nous présente dans la case du haut à gauche les items : Connaissance 26 (2,192), Formation 22 (2,409) et Travail 66 (2,348). Des mots ou expressions évoqués en lien avec le diplôme, ces 3 items disposent des fréquences les plus élevées et occupent des rangs très importants. Lorsqu' on aborde le sujet du diplôme chez les étudiants, ces items apparaissent consensuels, et sont ceux qui donnent un sens et une signification à cet objet social. Ils en constituent les éléments centraux.

Quelle est l'organisation que présente la représentation sociale du diplôme sur le graphe de similitude au seuil 12 chez les Étudiants ?

Figure 2 : Graphe de similitude au seuil 12 des représentations sociales du diplôme chez les Étudiants

Sur le graphe de similitude au seuil 12 de la représentation sociale du diplôme chez les étudiants, nous avons l’item 02 « Canal de recrutement » en lien avec l’item 01 « Niveau de connaissance » qui organisent les relations avec les autres éléments. Ces deux items ont respectivement le nombre de lien le plus élevé, soit 04 liaisons autour l’item 02, et 04 relativement à l’item 01. Ils disposent de l’indice de liaison le plus élevé (.57). Dès lors, ils présentent les caractéristiques d’éléments centraux de cette représentation sociale.

2.2.2 : Analyse prototypique des items associés au diplôme chez les « Tout Venant »

Tableau 3 : Répartition des items en fonction de la fréquence et du rang associés au diplôme chez les « Tout Venant »

	le Rang Moyen < 2,5	Rang Moyen >= 2,5
Fréquence >= 10	- Connaissance 21(2,182) - Travail 23 (2,043)	-Compétences 11 (3,182) -Grade 20 (3,450)

Fréquence < 10	- Formation 8 (2,000)	-Éducation 9 (3,222)
	- Savoir 6 (1,833)	-Indicateur 9 (3,889)

Source : Traitement des données issues du questionnaire d'évocations

Deux items apparaissent dans la case du haut à gauche : Connaissance 21 (2,182) et Travail 23 (2,043). Ces items sont ceux qui sont consensuels et collectivement partagés par l'ensemble des sujets « Tout Venant ». Ils remplissent alors les critères d'éléments centraux de cette représentation sociale.

Figure 3 : Graphe de similitude au seuil 8 des représentations sociales du diplôme chez les populations « Tout Venant »

Sur le graphe de similitude au seuil 8 de la représentation sociale du diplôme chez les populations Tout Venant, deux items présentent les plus grands nombres de connexions, et disposent de l'indice de liaison le plus élevé (.33). Ce sont les items 01« Niveau Connaissance » et item 02 « Canal Recrutement ». De ces critères émanent leur appartenance au noyau central de cette représentation sociale. Ils organisent l'ensemble des relations entre les différents items sur le graphe.

Discussion

Cette étude nous a permis d'appréhender le contenu de la pensée sociale élaborée en lien avec le diplôme, et repérer au sein de celle-

ci, les items centraux qui lui donnent sens et cohérence. Nous avons noté la présence d'items identiques au sein des noyaux centraux des représentations sociales des sous populations. Ainsi, les contenus et structures des tableaux à quatre cases nous ont permis d'appréhender les items centraux suivants : Chez la population totale enquêtée, nous avons les items « Connaissances et Travail ». Celui des Étudiants nous donne « Connaissances, Formation et Travail ». Et celui de la population Tout Venant « Connaissances et Travail ». De ce constat, nous en déduisons le fait que le diplôme est placé au cœur des processus de hiérarchisation et de stratification sociale dans les sociétés contemporaines. (E. Tenret, 2010, op.cit.). En tant qu'outil de validation d'un mérite individuel, le diplôme est censé permettre une allocation juste des positions sociales (Dubet, cité Tenret, 2010, p. 24) et récompenser l'investissement en termes d'effort, de temps et d'argent. Il doit favoriser l'insertion professionnelle et la construction d'une carrière à la hauteur des attentes de son détenteur. Partant, les sujets interrogés considèrent le diplôme selon une vision utilitariste : il est une porte d'entrée sur le marché du travail et un investissement en vue d'obtenir de plus forts gains financiers futurs (J. Zaffran, 2012, op.cit.). A sa valeur d'échanges et d'usage, il y a ce qu'on peut appeler la valeur symbolique à l'individu en termes d'image de soi, de représentation de soi par rapport aux autres, par rapport à sa famille, et par rapport à ses amis (E. Malinvaud, 1994, op.cit.). En tant que parchemin, le diplôme certifie un parcours, valide des compétences, offre des garanties collectives. Pour reprendre Bourdieu (1979, p.5), « un rite d'institution qui fait qu'il y a un avant et un après, un rite d'institution qui crée des différences de nature durables entre les détenteurs et les exclus du diplôme ». En fait, le diplôme est généralement présenté comme un titre sanctionnant des études et attestant la maîtrise par son titulaire des compétences prévues par le curriculum. Il est un instrument d'objectivation du capital culturel accumulé. Situé à l'intersection du monde scolaire et du monde du travail, le diplôme est l'objet d'enjeux politiques et sociaux. Toutefois, si la détention d'un diplôme est vue comme une condition d'accès à l'emploi, le niveau d'instruction croissant de la population, les tensions du marché du travail ont rendu cette condition peu suffisante. Plusieurs travaux l'ont montré (Boudron, 1999 ; Eckert, 2011 ; Vultur, 2012). Et l'on assiste aujourd'hui à la

diminution relative de la valeur du diplôme comme investissement sur le marché du travail. L'on observe un resserrement des perspectives d'emploi des diplômés (M. Fabre, 2004). Ils sont plus qu'autrefois contraints au chômage d'insertion au seuil de la vie active. Ce constat ne manque pas de susciter des interrogations quant à la nécessité de favoriser une production importante de diplômés dans le système éducatif. Cependant, la question qui se formule est celle de savoir si le diplôme est toujours aux yeux des individus récompensés à sa juste valeur. En effet, autrefois, l'obtention d'un diplôme était le passeport pour accéder à un emploi. Plus le diplôme était prestigieux, plus le diplômé pouvait prétendre à une fonction élevée, garantie d'un niveau de vie enviable. Il est nécessaire de considérer le diplôme comme un critère parmi d'autres dans l'obtention d'un emploi (G. Solaux, 2007).

Conclusion

Cette recherche nous a permis d'appréhender la représentation sociale du diplôme chez les étudiants et de personnes (Tout venant). Fondée sur l'approche structurale de la théorie des représentations sociales, cette étude a montré la pertinence de s'interroger sur la valeur et l'utilité des diplômes chez les « Étudiants » et les personnes « Tout Venant ». Les résultats issus de cette étude nous confortent sur les contenu, structure et organisation des représentations sociales du diplôme. Après l'analyse des discours des sujets interrogés, nous avons noté que les noyaux centraux de cette représentation sociale s'articulent autour des items comme « Connaissance, Travail et Formation ». Le diplôme est perçu comme le sésame qui donne accès au travail par les connaissances dont il témoigne. La vie active exige que l'être humain se socialise par le travail. Cependant, les résultats obtenus dans ce travail auraient été plus significatifs et édifiants si l'échantillon de sujets interrogés avait été plus diversifié, et émanant de diverses zones géographiques. Aussi, cette recherche doit être approfondie par des investigations futures. L'enjeu et l'utilité des diplômes justifient une telle démarche scientifique.

Références bibliographiques

ABRIC Jean-Claude, 1989. « L'étude expérimentale des représentations sociales », (Ed), Jodelet Denise, *Les représentations sociales*, Paris, PUF. Pp. 187-203.

ABRIC Jean-Claude, 1992. « Système central, système périphérique : leurs fonctions et leurs rôles dans la dynamique des représentations sociales », Communication a la première conférence internationale sur les représentations sociales, Ravello, 3-5 octobre 1999.

ABRIC Jean-Claude, 1994. « L'organisation interne des représentations sociales : système central et système périphérique, (Ed), Guimelli Cristian, *Structure et transformation des représentations sociales*, Paris, Delachaux et Niestle, pp. 73-84.

ABRIC Jean-Claude, 2001. « L'approche structurale des représentations sociales : développements récents », *Psychologie et société*, vol. 2, n° 4, pp. 81-104.

ABRIC Jean-Claude, 2003. *Méthode d'étude des représentations sociales*, Ramonville, Saint-Agne, Eres.

BENNANI-CHRAÏBI Mounia, 1994. « Soumis et rebelle : les jeunes au Maroc », *Hommes et Migrations*, N° 1193, décembre 1995.

BOUDABBOUSS SAMI et Maalej Ali, 2011. « Sur éducation et dévalorisation des diplômés de l'enseignement supérieur », *Revue des Sciences de Gestion*, N° 5 (251), pp. 107-114.

DUBET Francois, 2004. *L'école des chances. Qu'est-ce qu'une école juste ?* Paris, Seuil.

DURUT-BELLAT Marie, 2006. *L'inflation scolaire*, Paris, Seuil.

FABRE Michel, 2004. *Savoir, problème et compétence : savoir, c'est s'y connaître*, Paris, Harmattan.

FELOUZIS Georges, 2008. « Des mondes incertains : universités, diplômés et emploi », *Formation, Emploi*, 101, pp. 135-147.

FLAMENT Claude et ROUQUETTE Louis-Michel, 2003. *Anatomie des idées ordinaires. Comment étudier les représentations sociales*, Paris, Armand Colin.

GAMEL Claude, 2000. Le diplôme, un « signal », en voie de dépréciation ? Le modèle de Spencer réexaminé », *Revue d'économie politique*, 110 (1), pp. 53-84.

HARTOG Joop, 1997. « Suréducation et sous éducation dans une perspective de formation professionnelle », *Formation Professionnelle*, 16, pp. 53-58.

LEMISTRE Philippe, 2003. Dévalorisation et accès au premier emploi, *Revue d'Economie Politique*, 1 (vol. 113) PP. 37658.

MALINVAUD Edmond, 1994. « Education et développement économique », *Economie et prévision*, vol.116, N° 5, pp. 1-15.

MOLINER Pascal, 1993. « Cinq questions à propos des représentations », *Les cahiers internationaux de psychologie sociale*, N° 20, pp. 5-13.

NAUZE-FICHET Emmanuel et MAGDA Tomasini, 2002. « Diplôme et insertion sur le marché du travail : approche socioprofessionnelle et salariale du déclassement », *Economie et Statistique*, 354 (1), pp. 21-48.

POULLAOUÉC Tristan, 2010. *Le diplôme, arme des faibles. Les familles ouvrières et l'école*, Paris, La Dispute.

SOLAUX Georges, 2007. Diplôme « (degree, Diploma) ». *Orientation professionnelle*, pp 143-146.

TENRET Elise, 2010. « Un diplôme récompensé à sa juste valeur ? La représentation des diplômes et de leur rendement dans une perspective comparative internationale ». *Les Sciences de l'éducation, Pour l'Ere nouvelle*, 2(Vol 43, pp 23-51.

VERGES Pierre, 1992. « L'évocation de l'argent : méthode pour la définition du noyau central d'une représentation ». *Bulletin de psychologie*, Tome XLV, 405, pp. 203-209.

VERGES Pierre, 1994. « Approche du noyau central : propriétés quantitatives et structurales », (Ed), Guimelli, Christian, *Structures et transformation des représentations sociales* (pp. 233-253), Lausanne Delachaux et Niestlé.

ZAFFRAN Joel, 2012. « La confiance, le diplôme et l'employabilité, Un tryptique sociologique des étudiants », *Agora débats/jeunesse*, 1(60), pp. 35-55.

ZANNAD Hedia et GALINDO Geraldine, 2017. « Diplôme et carrière : un lien indéfectible ? Le cas d'une grande entreprise de télécommunication », *Management et Avenir*, 2 (92), pp. 41-63.

Les particularités lexico-sémantiques du français dans la Presse écrite au Tchad : cas du journal Abba garde

KIMTOLOUM PATCHAD

Département de Lettres modernes

Université de Sarh (Tchad)

kimtoloumlepatchad@yahoo.fr

Résumé :

Dans la presse écrite tchadienne en général, et dans le Journal Abba Garde en particulier, on constate de temps en temps quelques particularités d'expression du français liées à la création morphologique et sémantique, aux emprunts, à la syntaxe, etc. Cette pratique relève des réalités particulières de l'usage de la langue française dans l'espace non hexagonal. Ainsi, on assiste à une émergence de la langue française sous l'angle multiforme. Ces particularités langagières s'inscrivent en grande partie dans la logique de l'Histoire du français, surtout dans le domaine du renouvellement de son stock lexical, morphologique, syntaxique, etc. L'objectif de cette étude est d'analyser les différentes particularités lexicales et sémantiques constatées ou relevées dans la presse écrite au Tchad, et plus précisément dans le Journal Abba Garde, et de présenter les intérêts qu'elles en découlent.

Mots clés : Particularités lexicales, morphologie, sémantique, emprunt.

Summary

In the Chadian written press in general, and in the Journal Abba Garde in particular, we note from time to time some particularities of expression of French linked to morphological and semantic creation, borrowings, syntax, etc. This practice arises from the particular realities of the use of the French language in non-Hexagonal space. Thus, we are witnessing an emergence of the French language from a multifaceted perspective. These linguistic particularities are largely part of the logic of the History of French, especially in the area of renewal of its lexical, morphological, syntactic stock, etc. The objective of this study is to analyze the different lexical particularities observed or noted in the written press in Chad, and more precisely in the Journal Abba Garde, and to present the interests they result from.

Keywords: Lexical particularities, morphology, semantics, borrowing.

Introduction

Le français, héritage colonial, parlé et écrit au Tchad, est sujet

divers et complexe. L'école française s'est installée au Tchad depuis 1911. Le français est une langue officielle comme l'arabe (bilinguisme). Son usage devient de plus en plus varié compte tenu de son contact avec les autres langues et les réalités locales. On compte plusieurs langues du Tchad. Elles sont estimées à « 134 unités » (<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/tchad.htm>), et réparties dans de différentes provinces. Elles unissent et permettent aux diverses communautés linguistiques de communiquer. L'ensemble de ces unités linguistiques exercent une influence sur le français oral et écrit. Le français comporte à ce niveau une marque particulière. Les réalités et les mœurs varient d'un milieu à un autre, d'une époque à une autre et les usagers de la langue se trouvent souvent confrontés aux différents problèmes de désignation. Ces problèmes sont liés aux nouvelles réalités qu'il faut nommer, à l'insuffisance des lexies qui ne restituent pas entièrement l'intention du locuteur ou du récepteur et au niveau d'instruction des lecteurs. Dans la presse écrite du Tchad en général, on constate des particularités du français. Ainsi, dans le souci d'aborder cette problématique, le choix porté sur le Journal bimensuel *Abba Garde* n'est pas fortuit. C'est un journal populaire et plus lu au Tchad. Il est trop présent sur le marché de la presse écrite et riche en particularisme. Ainsi, quels sont les procédés de création lexicale relevés dans le Journal *Abba Garde* ? Pourquoi le Journal *Abba Garde* fait-il usage des particularités lexicales ?

Cadre théorique

Pour mieux aborder ce sujet qui a rapport avec la face sociale du langage, la sociolinguistique variationniste et la lexicologie sont appliquées. La première approche permet d'analyser les phénomènes linguistiques en tenant compte des facteurs externes de la langue. La seconde approche permet d'étudier scientifiquement le lexique. Elle est une discipline qui étudie le lexique dans sa signification, sa fréquence, sa structure et son évolution

Méthodologie

La démarche appliquée ici dans la collecte des données est la

lecture minutieuse de quelques exemplaires du journal. Quinze exemplaires de différents numéros de parution ont été tirés au hasard parmi tant d'autres comme échantillon et ont permis de constituer le corpus de l'article. Après dépouillement du corpus, plusieurs termes et expressions sont relevés et constituent une base de données. Le corpus a permis de dégager et classer ces termes et expressions. Quelques exemples ont été tirés et analysés dans trois procédés de création.

1. Créativité morphologique

Pour Georges Mounin (1993 : 221), la morphologie est « *traditionnellement l'étude des formes sous lesquelles se présentent les mots dans une langue, des changements dans la forme des mots pour exprimer leurs relations à d'autres mots de la phrase, des processus de formation de mots nouveaux* ». Autrement dit, il s'agit d'une étude des lexies abordées sur le plan formel ou d'un phénomène linguistique qui affecte la forme des mots. Quelques occurrences se trouvent ici concernées et relèvent du talent créateur.

Suffixation

La suffixation est une dérivation effectuée par l'adjonction d'un suffixe. Elle est un phénomène qui consiste à créer un dérivé à partir d'un suffixe. Elle « *consiste à ajouter une lettre ou une syllabe (suffixe) à la droite d'un radical pour former un mot dérivé* », selon Michel Grevisse (1986 : 162). Un cas répertorié.

Exemple 1 : « ...un véritable **argentivore** », N°120 du 20 décembre 2015.

Argentivore, dans cet exemple, est un terme péjoratif pour marquer le caractère cupide d'une personne ainsi désignée. Généralement, le constat prouve que ce mot est beaucoup plus employé dans le contexte tchadien pour désigner « toute femme cupide dans les relations amoureuses ». Dans le cas précis, **Argentivore** désigne certains hommes politiques qui s'adonnent aux pratiques des détournements des deniers publics. Il comporte en lui une connotation négative parce qu'il relève d'un comportement excessif et illicite. Le suffixe *-tivore* est créé sur le

modèle du suffixe *-vore* afin de donner la nouvelle lexie. Il tire sa source du mot « argent » : argent (nom) + *-ivore* (suffixe) → argentivore (nom). C'est une création par suffixation.

Composition

La composition est la jonction des deux termes identifiables par un locuteur en unité nouvelle lexicale.

Exemple 2 : « De nombreux *politi-chiens* se battent sur les os »

Dans cet exemple 2, le mot *politi-chiens* est une création lexicale par composition (Nom + Nom), c'est-à-dire Politique + Chien. C'est un mot qui a connu un processus de composition en référence aux composés comme « politico-militaire, tchadocamerounais,... ». Il est créé à l'image de « politicien » dont les prononciations des deux termes (politicien et politi-chien) ont une certaine concordance phonique créant ainsi une sorte d'une fausse homophonie. La consonne [s] (c) de « politicien » est supplée par la consonne [ʃ] (ch). *Politi-chien* est créé et utilisé dans un sens péjoratif pour désigner les comportements de certains hommes politiques qui « laissent de côté » la vraie mission de la politique au détriment des « miettes du parti au pouvoir » (Mouvement Patriotique du Salut, abrégé MPS) et qui sont prêts à se battre pour question d'intérêts personnels. Pour le journal, ils sont semblables aux « chiens » qui se battent autour d'un os, c'est-à-dire autour des butins et sont considérés aussi comme des corrompus. Il s'agit là d'un terme qui relève d'un constat déplorable, mesquin, lorsqu'on tient compte du contexte d'usage. Au-delà de son caractère péjoratif, ce composé a une coloration ironique. *Politi-chien*. Il pour synonyme «... porteurs de coussins » N°120 du 20 décembre 2015, deux expressions métaphoriques.

Exemple 3 : « Qui a institutionnalisé les *chefferies de race*... ? », N°218 du 30 octobre au 10 novembre 2018.

Chefferie de race est un item composé, créé sur la base de : Nom (*chefferie*) + Préposition (*de*) + Nom (*race*). Le constat fait permet d'affirmer qu'il y a une confusion entre les termes « ethnie » et « race ». Les deux termes sont considérés comme

des synonymes, vu leur usage au Tchad, pourtant, « ethnies » signifie « groupement humain défini par son appartenance génétique et sa culture ». « Race » désigne la « génétique liée à la couleur de la peau ». Donc, les différences sont palpables, mais la notion de **Chefferie de race** désigne dans ce contexte ce qui est relatif à l'ethnie, à la communauté ethnique. C'est une confusion notionnelle. **Chefferie de race** est une organisation communautaire et traditionnelle, gérée par un *chef de race* (chef de communauté ethnique) et ayant pour objectif la résolution à l'amiable des problèmes des membres de l'ethnie concernée. Les deux termes sont régulièrement reconnus et utilisés au Tchad, même au sommet de l'État.

Exemple 4 : « **partis alimentaires** » N°284 du 27 juillet au 3 août 2021.

Parti alimentaire est composé de : Nom (*Parti*) + Adjectif (*alimentaire*). Cette expression à coloration gastronomique, désigne tout parti politique qui vit aux dépens d'un autre parti politique, surtout, celui qui s'accroche au parti au pouvoir (MPS). L'« objectif » de ce parti ainsi désigné est de bénéficier des moyens financiers, matériels ou des postes de responsabilité de l'État. Il est réduit en une simple organisation pour la subsistance, d'où l'emploi de l'adjectif épithète « alimentaire », employé. C'est une expression satirique pour décrier les agissements de certains hommes politiques tchadiens dont la vision serait focalisée uniquement sur les intérêts personnels et non sur la bonne politique du pays.

Abréviation

L'abréviation est un procédé de création lexicale qui sert à raccourcir une lexie par suppression d'une partie des lettres ou des syllabes qui la composent. Pour ARRIVE et al. (1986 : 17), « *L'abréviation est l'une des procédures qui concourent à la néologie lexicale. Elle consiste à manifester une unité linguistique par un signifiant qui, amputé d'un ou plusieurs éléments, conserve le signifié de l'unité de départ.* ». Suzanne LAFAGE (1990 : 34) quant à elle, dans son analyse, classe tous les procédés de création formelle: dérivation, composition, abrègement dans les changements de type « *métaplasmes* »

défini comme des « *modifications de la structure formelle du mot, soit sur le mot entier, soit sur les éléments constitutifs de celui-ci...* ». Elle relève d'une économie articulatoire et ou d'une économie d'écriture. Deux exemples sont tirés du corpus :

Exemple 5 : «Victime donc d'une escroquerie politique flagrante, le vieux **kascou** a décidé de se frayer son chemin comme il a osé lors des élections communales », N°122 du 20 au 30 janvier 2016.

Kascou : Kasiré Coumakoye (Président du parti politique Viva RNDP au Tchad, Ex-Premier Ministre, et plusieurs fois Ex-Ministre)

Exemple 6 : « Pour l'instant, ce qui pousse **IDI** à se racheter auprès des Tchadiens... », N°117 du 20 au 30 novembre 2015.

IDI : Idriss Deby Itno (défunt Président de la République du Tchad qui a régné de 1990 à 2021, Président du parti politique MPS).

Ces abréviations sont connues du public tchadien. Elles sont fréquemment utilisées par la Presse tchadienne en général.

Au vu de ces occurrences relevées et analysées, nous pouvons dire que la créativité par suffixation, composition et abréviation est calquée sur le modèle de la langue française. Par ailleurs, les phénomènes linguistiques constatés dans le *Journal Abba Garde* ne se limitent pas seulement aux procédés morphologiques, mais ils s'étendent aussi au phénomène de néologie de sens.

2. Créativité sémantique

La sémantique est l'étude d'une langue ou des langues considérées du point de vue du sens ou de la signification. C'est une théorie tentant de rendre compte des structures et des phénomènes de signification dans une langue ou dans le langage humain. Elle est une étude du sens, envisagée comme la relation de signification qui unit les mots aux choses, ou comme la relation existant entre les signes et leurs utilisateurs. Selon Georges Mounin (1993 : 295), la « sémantique désigne la partie de la linguistique qui étudie le sens ou le signifié des unités

lexicales tantôt en liaison avec leurs signifiants, tantôt en relation avec eux-mêmes ».

Quelques exemples tirés du journal illustrent bien cela.

Exemple 1 : « Ces agitations du pouvoir tendent à être le "**copier-coller**" des méthodes du Président burundais... », N°109

du 10 au 20 juillet 2015.

Copier-coller est utilisé dans un sens figuré. Il est dénué de sa signification première du jargon informatique. Il s'agit ici des pratiques ou méthodes calquées typiquement sur le modèle d'une autre personne, comme celles du Président burundais évoqué dans l'exemple. Autrement dit, c'est une transposition d'une même pratique ou méthode du système politique, selon le journal.

Exemple 2 : « ...renouvèleront-ils leur confiance en ce **braconnier**... ? », N°109 du 10 au 20 juillet 2015.

Braconnier relève d'une métaphore. Jacqueline Picoche (1992 : 88) définit la métaphore comme une figure qui « *consiste à donner à un mot un sens qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison sous-entendue [...] et s'explique par la suppression, la mise entre parenthèses d'une partie des sèmes du mot qu'elle concerne* ». Il est employé dans un sens négatif et ayant une forte coloration pour parler d'un homme politique au « comportement nuisible, illégal et considéré comme un détourné des deniers publics ». L'image qui ressort du mot « braconnier » est l'illégalité. Dans un sens propre, le « braconnier » est un individu qui pêche ou chasse dans l'illégalité. Il y a donc une corrélation entre le premier sens (sens propre) et le second sens (sens figuré ou contextuel).

Exemple 3 : « Des indicateurs à l'appui, [il] a démontré que **l'école tchadienne est malade**. », N°117 du 20 au 30 novembre 2015.

L'expression **école tchadienne est malade** est une personnification et dénote une situation catastrophique, dangereuse et qui doit susciter une attention particulière. C'est une critique et un cri d'alarme lancé par le journal par rapport à la situation critique que traverse le système éducatif dans sa globalité. L'adjectif « malade » qui marque le caractère animé ou

humain, est l'expression d'une situation troublante ou vertigineuse et qui doit interpeller en première position les hautes autorités du pays comme un médecin destiné à prendre vite en charge un patient. Le verbe « **est** » est l'indicateur de la situation d'actualité et pour attirer l'attention des uns et des autres, surtout des décideurs pour éviter le pire dans le futur.

Exemple 4 : « Malheureusement, quelques intellectuels, tentés par l'appât du gain se métamorphosent en mercenaires pour jeter de discrédit sur ceux qui "combattent le bon combat" de la démocratie en dénonçant les **hiboux** et autres "monstres" qui règnent sur le Tchad... », N°109 du 10 au 20 juillet 2015.

Le **hibou** dans cette phrase ci-dessus ne désigne pas l'espèce animale au sens propre. C'est une métaphore liée à l'espèce animale pour désigner certains hommes politiques « hostiles » à la démocratie. En Afrique, le hibou est considéré comme un oiseau nuisible, un « *oiseau de malheurs ou de malaises* », selon l'Animateur Patrick NGUEMA NDONG dans son Émission *Aventures mystérieuses*, Station Radio Africa N°1, du 13.08.2006. Donc, **hibou**, employé par le *Journal Abba Garde* est synonyme de ceux qui sont à l'origine des « maux » que traverse le pays. On est « hibou », c'est lorsqu'on constitue un obstacle pour la bonne marche du pays et on est considéré comme un « monstre » (Cf. l'exemple tiré).

Exemple 5 : « **Vomi** par les Moundoulais », N°109 du 10 au 20 juillet 2015.

Le lexème **Vomi** a une signification hyperbolique, car l'hyperbole est une figure de style très connue. Elle consiste à mettre en relief une idée au moyen d'une expression exagérée. Elle est donc une exagération exprimée par l'accumulation, par l'emploi d'intensifs ou par l'emploi des termes excessifs. **Vomi** est une exagération dans la parole, car on ne « vomit pas une personne », mais on déteste ou on rejette plutôt quelqu'un. Il s'agit ici d'un degré de rejet atteignant le dernier niveau (paroxysme), pour parler ici d'un homme politique « complètement rejeté » par ses militants de la ville de Moundou à cause de son attitude politique qui semble être négative et intolérable par rapport à leur vision.

Exemple 6 : « Considéré par les siens comme un traître, [il] est un **arbre sans racine** », N°109 du 10 au 20 juillet 2015.

Arbre sans racine est un composé employé dans ce cas précis pour critiquer un homme politique dépourvu d'une base politique exacte et solide, et manqué véritablement d'une masse de militants comme un arbre sans racines et que tout peut l'emporter ou le faire facilement tomber. **Racine** symbolise ici la base politique.

Mais il est à relever par la suite que l'intérêt de cette partie ne se limite pas seulement au niveau sémantique. L'analyse porte aussi sur des mots dont le résultat découle du contact des langues.

3. Emprunts

En linguistique, un emprunt est défini par Marie Louise Moreau (1997 : 136) comme « *un mot, un morphème ou une expression qu'un locuteur ou une communauté emprunte à une autre langue, sans le traduire.* ». Pour Loïc Depecker (1990 : 374), l'emprunt est un « *mot étranger circulant dans une langue donnée* ». Autrement dit, il s'agit de l'insertion dans la langue d'accueil, en l'occurrence, le français, des mots d'une autre langue, notamment les langues locales telles que les langues tchadiennes.

Exemple 1 :

- « Pour l'aider à se rendre compte de cette aberration, nous le renvoyons simplement à la lecture des articles 13 et 14 de la constitution, sauf si par miracle, lui et ses **laoukoura** du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale ont retouché la constitution... » N°117 du 20 au 30 novembre 2015 ;
- « Il est connu que ces **Laoukoura** mouilleront, comme à leurs habitudes, les maillots pour renflouer les caisses de l'Etat... », N°117 du 20 au 30 novembre 2015 ;
- « Il est secondé d'un **Laoukoura** confirmé... », N°218 du 30 octobre au 10 novembre 2018.

Dans les Provinces du Logone occidental et du Logone oriental, **Laoukoura** est un nom propre d'une personne. Littéralement, il

signifie « initié bon » (laou : initié ; koura : bon, beau ou meilleur) pour parler d'un « bon ou meilleur initié ». C'est un nom qui tire son origine des rites initiatiques pratiqués dans ces provinces cités. Finalement, ce nom propre et populaire connaît une extension sémantique. Dans son sens figuré (second sens), il désigne tout homme voué à servir les autres ; un subalterne sans idée de contestation ; un adjoint dans un service, etc. en se référant au journal. C'est un nom frappé par le phénomène d'antonomase (passage du nom propre au nom commun, réciproquement).

Exemple 2 : « Cette fois, ce sera pour assurer définitivement le sacre de 2016 au **Raïs**. » N°117 du 20 au 30 novembre 2015.

Raïs est vocable emprunté à l'arabe littéraire. C'est le synonyme de « Chef ou Président ». Il fait ici référence au feu Président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno.

Exemple 3 : « ...deux chefs de partis politiques, étaient sur le point de se tailler en pièces ce jour, n'eut été les **sabours** de leurs camarades... », N°284 du 27 juillet au 3 août 2021.

En arabe local, **sabour** veut dire « patience ». Il est utilisé pour calmer une personne dans une situation de colère, de malheur, de douleur ou tristesse.

Exemple 4 : « Une vendeuse de haricot au **marché taradona** », N°284 du 27 juillet au 3 août 2021.

Marché taradona est né dans un contexte de « désolation », c'est-à-dire au moment où les commerçants du Marché de Dembé à N'Djaména ont été déguerpis et certains parmi eux sont obligés d'aller s'installer sur un autre site aménagé par l'État à l'est du quartier Chagoua. Ce nouveau site a fini par être appelé **marché taradona**. C'est un composé hybride, c'est-à-dire né de la jonction d'un mot français (*marché*) et d'un mot arabe local (*taradona*). Littéralement, **taradona** signifie « on nous a chassés », en référence au déguerpissement opéré par l'État.

Exemple 5 : « Malgré les multiples attaques terroristes contre les pays voisins comme le Nigeria, le Niger, la Libye et le Cameroun, le Tchad n'avait pas été victime de la foudre des fous d'**Allah**

jusqu'à la date du 15 juin 2015... », N°109 du 10 au 20 juillet 2015.

Allah, mot en arabe littéraire. C'est le synonyme de Dieu.

Exemple 6 : « Au lieu de paniquer, [il] doit plutôt se montrer en un **gentleman** et négocier une sortie honorable. », N°109 du 10 au 20 juillet 2015.

Gentleman, emprunté à l'anglais pour parler simplement d'un « gentil homme ».

Exemple 7 : « Ils ont vendu nos "**boys**" », N°117 du 20 au 30 novembre 2015.

En anglais, « boy » est un substantif qui signifie « garçon ». Dans ce cas de figure, ledit terme devient polysémique. Il a une valeur dépréciative de par son emploi. Il signifie « homme de sot métier, sous homme, homme manipulable et considéré comme objet », compte tenu des contextes d'usage. Ainsi, seuls les contextes d'usage permettent de mieux l'appréhender ou l'employer.

Conclusion générale

Les particularités lexico-sémantiques analysées dans cet article sont tirées au hasard du *Journal Abba Garde*. Ce sont des items qui relèvent d'un talent créateur et d'un phénomène de contact des langues. *Abba Garde*, comme titre du journal, lui aussi, est un composé hybride comme certains composés analysés. *Abba* (en arabe local) signifie « père » ; *garde* (en français) veut dire littérairement « surveillance » pour parler autrement d'un journal de contrôle ou d'éveil. Ledit journal constitue un répertoire énorme de créativité lexico-sémantiques par excellence pour répondre, peut-être, aux besoins de ses lecteurs ou pour marquer le phénomène du contact des langues. Les termes répertoriés et analysés constituent une source d'enrichissement de la langue française. Une forte thématique liée à la politique se dégage des termes et expressions abordés et comportent divers intérêts. Dans le domaine scientifique, l'article permet de découvrir les réalités sociolinguistiques à travers le *Journal Abba garde* et d'aboutir à une autre étude complémentaire ; il se voudrait plus particulièrement une modeste contribution à l'histoire de la

langue française en termes de renouvellement du stock lexical et aboutit à son enrichissement. Dans le domaine social, les lexies traitées relèvent d'une représentation sociale bien déterminée et permettent la compréhension d'une masse sociale. Dans le domaine politique, cette étude permet de renseigner les décideurs publics sur la pratique langagière et les réalités que ces mots et expressions recèlent et qui méritent d'être compris pour une meilleure orientation de la politique de l'État sur la question des gouvernants et des gouvernés.

Bibliographie

ARRIVÉ Michel et al, 1986. *La Grammaire d'aujourd'hui, Guide alphabétique de linguistique française*, Paris, Flammarion.

BALLY Charles, 1905. *Précis de Stylistique*, Genève, Eggimann.

BAVOUX Claudine, *Le français de Madagascar. Contribution à un inventaire des particularités lexicales*, 2000. Bruxelles, De Boeck & Larcier.

BAYLON Christian, 1991. *Sociolinguistique : société, langue et discours*, Paris, Nathan.

BONNARD Henri, 1983. *Stylistique, rhétorique, poétique*, Paris, Magnard.

BOYER Henri, 1996. *Éléments de sociolinguistique*, Paris, Dunod.

CALVET Louis-Jean, 1994. *Les Voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine*, Paris, Payot.

GADET Françoise, 2003. *La Variation sociale en français*, Paris, Ophrys.

GUIRAUD Pierre, 1966, *La Sémantique*, Paris, PUF Coll « Que sais-je ? ».

PICOCHÉ Jacqueline, 1992. *Précis de lexicologie française*, Paris, Nathan.

GREVISSE Maurice, 1980. *Le Bon usage, Grammaire française avec des remarques sur la langue française d'aujourd'hui*, Paris, Gembloux.

LAFAGE Suzanne, « Métaboles et changement lexical du français en contexte africain » in *Visages du français. Variétés lexicales de l'espace francophone*, Paris, Editions John Libbey Eurotext, 1990.

MOUNIN, Georges, 1993. *Dictionnaire de la linguistique*, Paris, Quadriga/PUF.

« L'irrationnel dans la littérature de la guerre en Afrique »

Mariama OUMAROU NA-AWA

*Assistante au département de Lettres,
Arts et Communication (LAC), à la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines (FLSH) de L'Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM)
rirose212@gmail.com
0022791884167*

Résumé

L'irrationnel qui inonde les œuvres littéraires africaines est révélateur de l'attachement profond des personnages aux pratiques ancestrales. En effet, les écrivains s'inspirent des événements et des faits sociaux pour produire leurs œuvres. On retrouve ce recours à l'occultisme dans les ouvrages abordant des thématiques différentes et écrits par des écrivains appartenant à plusieurs générations. A travers le thème : « L'irrationnel dans la littérature de la guerre en Afrique », cet article se base sur un corpus de cinq œuvres pour se pencher sur les pratiques irrationnelles auxquelles recourent les combattants lors des affrontements. L'analyse mettra l'accent sur les pratiques fréquentes rencontrées dans le corpus, puis soulèvera la question du mythe de l'invincibilité qui pousse les combattants à retourner vers des pratiques ancestrales dans un monde résolument tourné vers le modernisme. Les écrivains convoqués dans cette étude démystifient ce mythe de l'invincibilité en tournant en dérision les personnages qui y croient.

Mots clés : *irrationnel-littérature-guerre-invincibilité.*

Abstract

The irrational that floods African literary works is indicative of the characters' deep attachment to ancestral practices. Indeed, writers draw inspiration from events and social facts to produce their works.

The use of occultism is found in works addressing different themes and written by authors from several generations. Through the theme: "The Irrational in War Literature in Africa," this article is based on a corpus of five works to examine the irrational practices that combatants resort to during confrontations.

The analysis will focus on the frequent practices encountered in the corpus, then raise the question of the myth of invincibility that drives fighters to return to ancestral practices in a world resolutely oriented towards modernism. The writers summoned in this study demystify this myth of invincibility by ridiculing the characters who believe in it.

Keywords: *irrational-literature-war-invincibility.*

Introduction

La relation de l'homme avec l'univers de l'ésotérisme n'a pas totalement disparu avec l'avènement du modernisme en Afrique. Ces pratiques ancestrales ont survécu et transparaissent dans le quotidien de l'africain. Il en est de même dans le domaine littéraire dans la mesure où la littérature s'inspire largement des réalités sociales. On retrouve ces pratiques occultistes dans les textes africains aux thématiques variées. C'est donc naturellement que l'occultisme a glissé dans la littérature de la guerre qui s'inspire des conflits violents qui agitent le continent africain ces quatre dernières décennies.

Ces auteurs revisitent chacun à sa façon le conflit de son choix et mettent en scène des soldats qui, malgré le modernisme apparent des sociétés actuelles, recourent très souvent à des pratiques mystiques pour se protéger et aussi pour vaincre facilement l'adversaire. Le recours à des pratiques irrationnelles, fréquent dans les œuvres africaines, traduit l'attachement des africains aux traditions ancestrales.

L'irrationnel se définit selon l'Encyclopædia Universalis comme « *ce qui est contraire à la raison* ». En partant de cette définition, les pratiques irrationnelles relèvent de tout ce qui échappe à la logique, la raison ; tout ce qui ne peut être scientifiquement expliqué. Le sujet « *L'irrationnel dans la littérature de la guerre en Afrique* » va se pencher sur le recours des combattants à des pratiques fétichistes en période de guerre en utilisant des gris-gris en même temps que des armes pour vaincre l'adversaire. Le corpus choisi pour conduire cette étude est composé de :

Allah n'est pas obligé d'Ahmadou Kourouma
L'Aîné des orphelins de Tierno Monémbo
La Mort ne veut pas de moi de Yolande Mukagasana
Johnny, chien méchant d'Emmanuel Dongala
Les Anges cannibales de Jean-Claude Derey.

L'analyse de ce corpus répondra à La question principale de recherche suivante : comment se manifeste l'irrationnel dans la littérature de la guerre en Afrique ?

L'approche comparatiste permettra d'étudier les aspects de l'irrationnel autour des points suivants : *Les pratiques irrationnelles*

fréquentes dans les œuvres du corpus et les pratiques irrationnelles entre mythe de l'invincibilité et démystification.

1. Les pratiques irrationnelles fréquentes dans les œuvres du corpus

La littérature écrite s'est largement inspirée de l'oralité d'où la résurgence de pratiques mystiques dans les œuvres littéraires. Ces pratiques animistes rythmaient le quotidien des africains pendant les guerres. En effet, pour vaincre l'adversaire, ils usaient de la magie et de toutes les pratiques susceptibles de concourir à l'objectif visé. Les pratiques les plus fréquentes qu'on retrouve dans ce corpus sont les superstitions et la voyance.

1-1 Les superstitions

Une superstition est une croyance irraisonnée qui donne à un événement fortuit, à une situation particulière, à certains signes, à un objet ou à un geste anodin, un pouvoir surnaturel qui peut être interprété comme un présage ou comme ayant une influence positive ou négative sur notre vie. Doté d'une force occulte, l'objet de la superstition peut annoncer l'avenir, attirer la chance ou la malchance, sans qu'il y ait de relation de cause à effet. L'univers présenté par les écrivains de ce corpus est plein de pratiques superstitieuses.

Dans *Allah n'est pas obligé*, Bafitini la mère du narrateur était prédestinée à souffrir depuis le jour de sa naissance : « *Cette nuit-là, il y avait trop de mauvais signes dans le ciel et sur la terre, comme les hurlements des hyènes dans la montagne, les cris des hiboux sur les toits des cases. Tout ça pour prédire que la vie de ma mère allait être terriblement et malheureusement malheureuse.* »(A. Kourouma, 2000, p18). Les événements qui ont entouré sa naissance avaient annoncé la vie de souffrance qu'elle avait menée.

Une autre superstition évoquée dans ce roman est liée à la vue d'une chouette par Birahima et Tiécoura. Selon une croyance locale, cet oiseau est de mauvais augure pour le voyageur : « *Tiécoura qui est un homme sans peur ni reproche a récité une des trop puissantes sourates qu'il connaît par cœur.*

Après, il a dit qu'une chouette qui sort à gauche du voyageur est mauvais présage pour le voyage ». (A. Kourouma, 2000, p.45).

Le présage qui notifie aux deux voyageurs que le sort est conjuré est celui du touraco, un autre oiseau qui apparaît après les invocations du marabout : « ...automatiquement, un touraco a chanté à droite [...]. Le touraco ayant chanté à droite, Yacouba s'est levé et a dit que le chant du touraco est une bonne chose. Une bonne chose qui veut signifier que nous avons la protection de l'âme de ma mère ». (A. Kourouma, 2000, p.45).

Le même manège se produit deux autres fois durant ce voyage matinal. À la nouvelle apparition de la chouette, suite aux invocations du marabout féticheur, répondent respectivement le chant d'une perdrix et d'une pintade. Dans cet univers de croyances ancestrales, rien n'est fortuit. Les pratiques irrationnelles sont omniprésentes et rassurent fermement les adeptes des traditions animistes.

On retrouve aussi ce comportement superstitieux dans *l'Ainé des orphelins* lorsque le sorcier Funga interprète certains événements comme annonciateur du grand malheur qui s'est abattu en 1994. Funga passe son temps à prédire un sombre avenir aux villageois de Nyamata. Ainsi, il interprète la mort du père blanc à la cathédrale de Kabwayi devant le pape et l'assassinat de l'Italienne Tonia par les miliciens comme des signes annonciateurs d'un grand malheur au Rwanda.

Le matin des massacres, un peu avant l'arrivée des miliciens, il révèle cette sombre prédiction à Théoneste, le père du narrateur : « *des choses étranges défilent sous mes yeux : des êtres hybrides, des fleuves de sang charriant des montagnes de têtes vidées de leurs yeux. Ah, c'est de notre faute à nous autres anciens ! Nous avons négligé les dieux, ces derniers temps. Nous avons servi celui des autres. Nous le paierons.* » (T. Monénembo, 2000, p.147).

Ce sorcier, grand défenseur des valeurs traditionnelles, décide de jeter ses gris-gris dans le fleuve le jour du massacre de Nyamata. Car la vision apocalyptique du monde qu'il a eu, lui prouve que les dieux les ont abandonnés, qu'ils étaient condamnés à une mort certaine.

1-2 La voyance

La voyance relève d'une pratique ancienne très répandue en Afrique traditionnelle. Elle a survécu aux religions révélées et même au modernisme. Autrefois, elle pouvait par exemple être pratiquée sous les ordres de grands rois qui, avant de livrer bataille, faisaient intervenir des forces surnaturelles pour connaître l'issue du combat ou mettre toutes les chances de leurs côtés. Elle est pratiquée par des marabouts, des féticheurs, des sorciers ou encore des voyants possédant le don de la divination.

On retrouve ce recours fréquent à la voyance dans beaucoup d'écrits qui revisitent les batailles des grands rois africains. Paul Hazoumé (1938) évoque cette pratique sous le règne du roi Guézo. Il en est de même chez Abdoulaye Mamani (1980) où la reine magicienne consulte les dieux avant de combattre les Blancs.

Dans les ouvrages du corpus, on trouve cette pratique dans *La Mort ne veut pas de moi* à travers le personnage de Nepo. Ce dernier qui possède des dons de voyance prédit un avenir sombre à Muganga sa sœur :

Tu vois cette farine, Yolande ? [...] Cette farine, ce sont les tiens. C'est Joseph, Christian, c'est Sandrine, c'est Nadine. C'est moi aussi, nos sœurs, tous tes cousins. [...] Tu les perdras tous. Tu resteras seule. Parce que la mort ne veut pas de toi. Bientôt tu auras tout perdu. Tout, sauf l'amour. Tu auras perdu la foi, l'espoir et la confiance. Mais tu ne perdras jamais l'amour. Et tu nous vengeras. (Y. Mukagasana, 1997, p.26-27).

Ce destin prédit finira par se réaliser dans la mesure où elle perdra pratiquement toute sa famille mais aura quand même la force d'adopter deux enfants qu'elle trouvera sur sa voie. Et la vengeance à laquelle il fait allusion, pourrait être symbolique car l'écrivaine témoigne à travers ses écrits. Elle crie à la face du monde les événements survenus au Rwanda et pointe du doigt les différents acteurs de la machine à tuer et les degrés de complicité des uns et des autres.

Tout comme Nepo, Funga dans *L'Aîné des orphelins* lisait l'avenir aux membres de sa communauté. Il jouissait d'un certain prestige : « *Sa case se trouvait à l'autre bout du village, au milieu des*

fougères et des acacias. Ma mère m’y envoyait parfois avec un bol de bananes cuites ou des œufs de pintade pour qu’il lui lise l’avenir ». (T.Monénembo, 2000, p16). Même si Faustin est sceptique quant à ses compétences, il n’oublie cependant pas les sombres prédictions du sorcier le jour du massacre à l’église.

2. Les pratiques irrationnelles entre mythe de l’invincibilité et démythification

Le thème de l’invulnérabilité a été largement exploité dans la littérature africaine. Les écrivains du continent l’abordent à travers des personnages historiques et épiques. Ainsi, Soumaoro Kanté est craint par tous les rois à cause de sa sorcellerie et surtout de son invulnérabilité. C’est seulement après avoir découvert le secret de cette dernière grâce à Nana Triban que Soundjata put le vaincre. On retrouve ce même thème dans *Les écailles du ciel* où le roi Wango fut défait par les colons quand un de ses sujets a révélé le secret de son invulnérabilité. Les combattants du corpus s’adonnent à certaines pratiques pour acquérir cette invulnérabilité. Mais, la réalité démythifie et démythifie cette perception.

2-1 Le mythe de l’invincibilité

Des récits oraux aux textes écrits, on retrouve ce mythe de l’invincibilité dans beaucoup de genres littéraires africains. Même si de nos jours ces considérations mystiques sont publiquement reléguées au passé glorieux des rois et guerriers africains, il n’en demeure pas moins que l’invincibilité est devenue la quête de beaucoup de combattants. C’est ce qui fait qu’on rencontre dans les romans qui revisitent les guerres africaines des soldats ou enfants soldats qui s’adonnent à des pratiques ritualistes censées les rendre invulnérables. Parmi ces pratiques, il y a le cannibalisme et le port des gris-gris.

2-1-1. Le cannibalisme

Tout comme les pratiques fétichistes, le cannibalisme inonde les conflits sanglants. Selon le Littré(1980 en ligne) :

Le cannibalisme est une pratique qui consiste à consommer (complètement ou partiellement) un individu

de sa propre espèce. L'expression s'applique à la fois aux animaux qui dévorent des membres de leur groupe (cannibalisme animal) et aux êtres humains qui consomment de la chair humaine (cannibalisme ou anthropophagie).

Comme indiqué par ce dictionnaire, le cannibalisme, lorsqu'il concerne la consommation de viande humaine par des hommes, a comme nom scientifique anthropophagie. Il peut relever d'un rituel de la survie (quand il s'agit de s'approprier les qualités de la victime), ou pour effrayer l'ennemi. Il est fréquent que des guerriers boivent du sang humain pour se gargariser ou pour imposer le respect.

Birahima évoque cet aspect à travers le personnage de Samuel Doe dont le cœur a été dévoré : « *On enleva le cœur de Samuel Doe. Pour paraître plus cruel, plus féroce, plus barbare et inhumain, un des officiers de Johnson mangeait la chair humaine, oui, de la vraie chair humaine. Le cœur de Samuel Doe fut réservé à cet officier qui en fit une brochette délicate et délicieuse* ». (A. Kourouma, 2000, p.139). Cet acte de cannibalisme est destiné à anéantir complètement ce dirigeant sanguinaire qui, pendant plusieurs années, a plongé son pays dans la guerre civile.

Le second cas de cannibalisme évoqué n'a rien de méchant comme le premier, il relève plutôt d'un rituel. Il s'agit de l'ingestion du cœur d'un grand guerrier ou sorcier par les initiés du même cercle dans l'optique d'hériter de ses pouvoirs à sa mort. Après la mort d'Aminata Gabrielle, les chasseurs traditionnels séduits par la bravoure de cette adversaire, ont ingéré son cœur :

A la fin de ce repas, sont déterrés les dagas conons. Les dagas conons, ce sont les canaris contenant les cœurs frits des braves chasseurs. Ces cœurs sont consommés par l'ensemble des chasseurs en secret. Cela donne de l'ardeur et du courage. C'est pourquoi on dit, tout le monde dit que le cœur de sœur Aminata Gabrielle, colonel de l'armée sierra-léonaise, a servi comme dessert délicat et délicieux d'une fin de fête bien arrosée. (A. Kourouma, 2000, p.192-193).

Dans ce même type de cannibalisme, se classe celui des combattants de l'armée de Johnny Koroma qui sont ainsi présentés dans le roman :

Les chefs de groupes de l'armée de Johnny Koroma étaient de plus en plus cruels, de plus en plus bele-bele(fortiches). Pour le montrer, ils mangeaient le cœur de leurs victimes, de celles de leurs victimes qui s'étaient comportées en braves avant de mourir. On se montrait du doigt l'anthropophage, on le craignait, et l'anthropophage était fier d'être considéré comme un cruel capable de toutes les inhumanités. (A. Kourouma, 2000, p205).

Les Anges cannibales de Derey traitent du cannibalisme partiel et complet auquel s'adonnent les enfants soldats. Le capitaine Blood est réputé dans le camp lion pour son cannibalisme quotidien. Yondo le décrit ainsi : « *Le matin, accro à sa tasse de sang frais, Kamajor, prisonnier, pauvre bucheron, tout est bon.* »(J-C. Derey, 2004, p .140). S'adressant à Yondo, il justifie ainsi sa consommation de sang :

Au réveil, j'ai besoin de ma coupe de sang ! Sinon ? Je me sens mal, j'angoisse...Je ne sais plus qui je suis. Un prisonnier ? Je le bois frais. Sinon j'envoie mes boys capturer un civil. Je mélange des drogues dans le sang. Tu devrais essayer Yondo, ça donne la force de l'éléphant, le courage du lion ! Comment tenir, sinon ? (J-C. Derey, 2004, p.153).

En dehors de Capitaine Blood, Moon, un autre enfant soldat cruel et sanguinaire est célèbre pour ses rituels dans ce camp : « *Chaque matin, sa tasse de sang frais.* » »(J-C. Derey, 2004, p144). Il n'hésite pas à éventrer une jeune femme enceinte lors d'une patrouille, pour connaître le sexe de l'enfant qu'elle portait. Le corps du bébé a servi de dîner aux enfants soldats : « *Plus tard, dans la soirée, j'ai su. Ils avaient fait cuire la chair du bébé et l'avaient mangé en boulettes...* ». (J-C. Derey, 2004, p.143).

2-1-2 La protection magique par les fétiches

Selon le dictionnaire Larousse (en ligne) : « *La magie est l'ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature qu'il s'agit de concilier ou de conjurer, pour s'attirer un bien ou susciter un malheur, visant ainsi à une efficacité matérielle* ». Pour le Larousse Illustré 2015 « *La magie est l'ensemble des pratiques visant à s'assurer la maîtrise de forces invisibles, immanentes à la nature ou surnaturelles, et à les faire servir aux fins que l'on se propose ; sorcellerie* ».

La magie inonde de nombreux romans africains, des plus anciens aux plus récents. Parmi les ouvrages anciens, on peut citer *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni (1962) dont le premier chapitre brosse le tableau d'un eldorado où les hommes jouissent des faveurs d'une nature généreuse et où les puissances surnaturelles côtoient le réel. La magie est utilisée par Lowan qui utilise des incantations démoniaques, et consulte sorciers et devins pour détruire Téhré qui a humilié son fils. Ses pratiques magiques et consultations divinatoires lui prédisent un avenir sombre s'il s'attaquait au héros. Ce qui finit par arriver, car la mort du héros va entraîner la sienne.

En 1986, soit un quart de siècle plus tard, Tierno Monénembo plonge le lecteur dans le monde mystérieux de la magie dans son œuvre *les Ecailles du ciel*. Il nous fait découvrir ce monde de mystère à travers le personnage de Koulloum le narrateur et cousin Samba le héros du roman. La magie est au début et à la fin de l'histoire. De l'initiation du héros à sa mort devant le colatier royal, le roman a une allure de conte où l'impossible et le surnaturel côtoient la vie réelle. A la fin du roman, on retrouve Kolisoko face aux éléments déchainés.

Suspendu entre ciel et terre, le lit comme un interminable cercueil blanc et mousseux, le fleuve Yalamawol maudissait de tous ses flots le village de Kolisoko...Il ne restait plus que le colatier de la concession de Fargnitere, debout celui-là, vert au milieu du sable, vivant au fronton de la mort, solide, ancestral, sévère, désabusé, tendre et cruel, coupable et innocent. Sinon, un cirro-cumulus se poussière, une atmosphère consumée, brûlante,

irrespirable ; une géographie extraterrestre sur laquelle un soleil rancunier se vengeait impitoyablement. Le colatier vibrait, émettait des raies spectrales, des images interférentes : le troupeau de Koli, les yeux de Fargnitere, la tête de Wango, le boubou de Sibbe, le corps du petit albinos. (T.Monénembo, 1986, p.191).

Le recours aux pratiques magiques est certes fréquent par les personnages des ouvrages inspirés de la tradition orale, mais on le trouve également dans de nombreux romans notamment ceux qui font la satire des politiciens africains qui s'adonnent à des sacrifices humains comme *La Bête Noire*(2007) d'Isae Biton Koulibaly et *Le Bel immonde*(1976) de Valentin Yves Mudimbe.

Les romans du corpus mettent en scène des enfants-soldats et même des chefs de guerre qui se livrent à des pratiques animistes pour se protéger et multiplier leur chance de vaincre les factions rivales. Ainsi, il est évident qu'au-delà des ouvrages qui se sont fortement inspirés de la tradition orale, la magie est présente dans beaucoup de romans africains, toutes générations confondues. Les œuvres du corpus charrient à leur tour de nombreuses pratiques magiques car les personnages font très souvent recours à cette dernière.

Yacouba alias Tiécoura, le marabout-féticheur, quitte la Sierra Leone pour faire fortune au Libéria. À tous les chefs de guerre rencontrés lors de son périple avec Birahima, il propose ses services occultes de gris-gris man, de faiseur de miracles. Ce personnage se présente ainsi à Papa le Bon :

Je suis fortiche dans la protection contre les balles. C'est pourquoi je suis venu au Libéria. Au Libéria où il y a la guerre tribale, où partout se promènent des balles qui tuent sans crier gare [.....] Yacouba se mit aussitôt au travail. Il fabriqua coup sur coup trois fétiches pour le colonel Papa le bon. De très bons fétiches. (A. Kourouma, 2000, p.74).

Ce chef de guerre, prêtre de formation, accueille ce féticheur dont il paie gracieusement les services pour qu'il lui confectionne des gris-gris de protection.

Onika, une cheffe de guerre croit également aux pouvoirs des fétiches. Malgré la mort de trois de ses soldats, elle décide de redonner l'assaut, après avoir procédé à un rituel de renouvellement de protection des fétiches : *« les féticheurs passèrent devant chaque enfant-soldat. Sur la tête de chacun crachotèrent et frictionnèrent la tête avec le crachat. L'ordre fut donné aux enfants-soldats de se jeter à l'eau [...] Ils s'habillèrent et s'alignèrent à nouveau. On les dota de nouveaux fétiches »*. (A. Kourouma, 2000, p.122).

Ainsi, les soldats ont repris les combats et se sont imposés en libérant le village. Cette libération est surtout l'œuvre de Tête brûlée, un soldat qui a avancé sous les tirs ennemis : *« Quand les tireurs d'en face ont vu Tête brûlée avancer dans la mitraille, ils se sont dit que les protections de Tête brûlée étaient plus fortes que leurs gris-gris à eux. Ils ont donc paniqué et ont abandonné leurs armes. »*(A. Kourouma, 2000, p.122).

On retrouve le port de gris-gris dotés de pouvoirs chez les miliciens mis en scène par Emmanuel Dongala dans *Johnny, chien méchant*. Le chef de la milice Mata-Mata, le général Giap, porte constamment des gris-gris auxquels les miliciens attribuent d'énormes pouvoirs. Ses hommes le craignent et n'osent pas le contredire à cause de la puissance de ses gris-gris. La protection de ces gris-gris est conditionnée par le port constant de ces derniers. Il le découvre à ses dépens : *« Un jour qu'il avait oublié son gris-gris qui le rendait invisible, il s'était fait repérer par les Tchétchènes (...) On pouvait les essorer comme une serpillière : toutes les balles qui l'avaient touché s'étaient transformées en gouttes d'eau ! »* (E.Dongala, 2008, p.19).

Ce chef de groupe avait plusieurs gris-gris qui avait chacun des pouvoirs différents. Le narrateur raconte comment celui qui rend invulnérable procède : *« Ce gris-gris-là, quand il travaillait à faible puissance, transformait les balles en mottes de terre humide tandis qu'à puissance maximum, il les faisait ricocher sur son corps et elles revenaient frapper celui qui les avait tirées »*. (E.Dongala, 2008, p.28).

La fréquence de ce thème de l'invulnérabilité dans la littérature africaine est largement révélatrice de la place qu'il occupe dans la société puis dans la vie des personnages du corpus.

2-2. Les pratiques irrationnelles et la démystification

L'irrationnel n'est pas convoqué de façon anodine dans les œuvres littéraires. En tournant en dérision les personnages qui y croient, ce sont les pratiques même qui sont démystifiées par les écrivains dans une Afrique de plus en plus moderne. Ahmadou Kourouma le critique dès le début du roman *Allah n'est pas obligé*, à travers la maladie de Bafitini la mère du narrateur. Sa longue maladie a été attribuée au fils de son exciseuse qu'elle avait refusé d'épouser. Le décès de l'exciseuse, puis la mort brutale de son fils encorné par un buffle pousse à son tour les membres de sa communauté à questionner les devins et voyants qui incriminent Bafitini dont l'avatar aurait tué le chasseur.

Dans les communautés africaines, les accusations de sorcellerie ruinent facilement la vie d'un individu. Birahima sera profondément affecté par ses accusations et sa relation avec sa mère va énormément changer : « *Ma maman était la plus grande sorcière de tout le pays: sa sorcellerie était plus forte que celle de l'exciseuse et de son fils. Elle était le chef de tous les sorciers et mangeurs d'âmes du village (...) chaque nuit elle mangeait avec d'autres sorciers les âmes et dans l'ulcère de sa propre jambe.* » (A. Kourouma, 2000, p 25).

Toujours dans ce registre de la dérision, les malheurs qui frappent les détenteurs de ces gris-gris confectionnés par les féticheurs et marabouts montrent à chaque fois l'inutilité de ces objets. Le colonel Papa le bon a été tué malgré tous les gris-gris qu'il portait. Son marabout féticheur Yacouba explique que la protection n'a pas fonctionné car Papa le bon a violé un certain nombre d'interdits :

D'abord, on ne fait pas l'amour avec un grigri. Secundo, après avoir fait l'amour, on se lave avant de nouer des grigris. Alors que le colonel Papa le bon faisait l'amour en pagaille et dans tous les sens sans avoir le temps de se laver. Et puis il y avait une autre raison. Le colonel n'avait pas fait le sacrifice de deux bœufs écrit dans son destin. S'il avait fait le sacrifice de deux bœufs, il ne se serait jamais aventuré seul dans la prison. Le sacrifice de deux bœufs aurait empêché la circonstance. (A. Kourouma, 2000, p.85).

Le même sort arrive aux enfants-soldats décédés aux abords de Niangbo et dont la mort fut attribuée au non fonctionnement de leurs gris-gris. En effet, la protection contre les balles n'a pas fonctionné. Pour se dédouaner, Les féticheurs leur font croire que cette protection a été annihilée par la transgression de certains interdits : « *Onika croyait cent pour cent aux conneries des féticheurs qui disaient que c'était à cause du cabri consommé au mauvais moment que le trois avaient été fauchés. Il fallait réhabiliter nos fétiches, nos fétiches à nous enfants soldats.* » (A. Kourouma, 2000, p.119).

Johnny de son côté possède aussi toute une gamme de gris-gris : « *J'avais les éclats de miroir pour dévier les balles, j'avais le gri-gris pour me rendre invisible, j'avais pleins d'autres trucs pour me protéger mais je n'avais rien, absolument rien, pour faire fuir un diable.* » (E.Dongala, 2008, p.133). Malgré tous les artéfacts qu'il possède, Johnny a peur du diable car n'ayant pas de gris-gris pour le conjurer. Il a également peur du général Giap à cause de ses supposés puissants gris-gris. La violence de ce personnage n'a d'égal que sa crédulité devant des événements qui échappent à son contrôle.

Conclusion

La survivance des religions traditionnelles en Afrique et la forte croyance aux fétiches, fait couler beaucoup de pratiques animistes dans le quotidien des Africains. Cette croyance au pouvoir des fétiches transparait dans les œuvres littéraires quel que soit la génération à laquelle appartient l'écrivain ou encore le but visé par ce dernier.

Cette étude a permis à travers un corpus de cinq ouvrages portant sur des conflits violents africains de montrer à quel point les combattants de tous bords (soldats, enfants-soldats, rebelles...) recourent à des pratiques irrationnelles durant les affrontements. L'analyse a permis d'évoquer des pratiques irrationnelles dans les ouvrages du corpus, de mettre en évidence celles qui alimentent le mythe de l'invincibilité puis de les tourner en dérision en les démystifiant.

Références bibliographiques

BONI Nazi,1994 (1^{ère} éd 1962). *Crépuscule des temps anciens*, Présence Africaine, Paris,256p

DEREY Jean-Claude, 2004. *Les Anges Cannibales*, Edition du Rocher, Paris, 255p

DONGALA B. Emmanuel, 2008. *Johnny Chien Méchant, Le Serpent à Plumes*, Paris, 361p

KOULIBALY Isaïe Biton, 2007. *La Bête noire*, Frat –Mat éditions, Abidjan,210p

KOUROUMA Ahmadou, 2002. *Allah n'est pas obligé*, Points N° P940, Paris, 222p

MAMANI Abdoulaye,2016(1^{ère} éd 1980). *Sarraounia le drame de la reine magicienne*, Les éditions de l'air, Niamey, 154P

MONENEMBO Tierno, 1986. *Les Ecailles du ciel*, Editions du Seuil, Paris,192p

2000. *L'Aîné des Orphelins*, Edition du Seuil, Paris, 157p

MUKAGASANA Yolande, 1997. *La Mort ne veut pas de moi*, Fixot, Paris,268p

HAZOUME Paul, 1978(1^{ère} éd 1938). *Doguicimi*, Maisonneuve et Larose, Paris, 510p

Mudimbé Valentin Yves, 1976. *Le Bel Immonde*, Présence Africaine, Paris, p169

Niane D.Tamsir,_1960. *Soundiata ou l'Épopée Mandingue*, Présence Africaine, Paris,153p

Définition de irrationnel - étymologie, synonymes, exemples - Dictionnaire français - Encyclopædia Universalis

Etude des difficultés d'emploi des affixes flexionnels de personnes et de nombres des verbes et des noms par les apprenants de FLE à «Hark Mount Sinai Senior High School», Akropong-Ghana.

Comfort Sefakor GAMEDA

Enseignante Chercheure

University of Media, Arts and Communication, Accra-Ghana

sefakorgameda@gmail.com

Ebenezer AZAMEDE

Enseignant Chercheur

University of Media, Arts and Communication, Accra-Ghana

asabutana@yahoo.com

Résumé

L'application des règles qui gouvernent l'accord grammatical en genre et en nombre entre le sujet et le verbe dans les écrits en français devient un problème pour les apprenants de deuxième année à Hark Mount Sinai SHS, Akropong dans la région de l'est. Cette recherche expose les causes possibles des difficultés de ces apprenants en ce qui concerne les flexions verbales » des verbes et des noms et les règles qui les gouvernent. Les stratégies qui peuvent nous aider à surmonter ces difficultés sont suggérées dans cette recherche. Il a été révélé que les causes possibles de ces difficultés sont liées au transfert négatif de l'anglais en français, la nature complexe qui gouverne la Morphosyntaxe du français et la différence entre le genre et le nombre en anglais et en français. L'analyse du questionnaire et les tests de grammaire ont révélé que ces derniers sont influencés par l'anglais, leur langue d'étude et l'acquisition du présent de l'indicatif. Par exemple, en français (-s, -t, -e, -es, -e -ons, -ez, -ent.) marquent la flexion verbale. Les apprenants négligent ou omettent ces affixes flexionnels de personne et de nombre dans leurs productions écrites. Nous avons suggéré à la fin de cette étude des stratégies pour enseigner cette partie de la grammaire et les recommandations pour les enseignants et les futurs chercheurs.

Mots clés : *Accords, les affixes, flexionnels de personnes, flexionnels de nombres, flexionnels de verbes*

Abstract

The application of rules that govern the agreement of grammatical number and (subject) and inflections in verbs in written French has been a problem for form

two General Arts students in Hark Mount Sinai SHS, Akropong. This research shot to expose the causes of the difficulties of these students in the use of the rules that guide the grammatical number (subject) and their corresponding verb inflections in written French and to analyze these causes. Strategies that would help overcome the difficulty have also been suggested in the research. It has been found out that the causes of these difficulties identified relate to not only negative transfer from English Language to the French, the complex nature of the rules governing the use of grammatical number (subject) and their corresponding verb inflections in French or the difference between spoken and written French, but also the difference between the syntactic distribution of number in English and in French.

Through questionnaire and testing administered, it has been found out that students have difficulties in the use of grammatical number (plural-singular subject) and their corresponding verb inflections (-s, -t, -e, -es, -e -ons, -ez, -ent,.) that mark singular or plural in the present indicative in written French. Students neglect or omit these inflections where they are supposed to be present.

Key words: *Concords, affixes, person inflexions, number inflexions, verb inflexions*

Introduction

Le travail que nous abordons touche à certaines difficultés auxquelles les apprenants de Senior High School font face dans renseignement/apprentissage du français langue étrangère (FLE) surtout au niveau de l'emploi des « *flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms* ». Pour accomplir cette étude, nous avons présenté dans ce chapitre le contexte de l'étude, c'est-à-dire le cadre conceptuel de l'étude à savoir, le pays, la ville, l'école et le domaine de difficultés auxquelles font face les apprenants. Ensuite, nous avons justifié le choix de cette étude suivi du problème. Et puis, nous avons proposé les objectifs, des hypothèses et des questions de recherche qui nous ont guidés dans ce travail. Enfin, nous avons donné le plan à suivre pour accomplir cette tâche.

1.1. Contexte de l'étude

La langue est un outil de communication humaine. A part la communication technologique, la langue sert tout d'abord à la communication orale ainsi qu'à la communication écrite. Selon Lado (1961: 13), « *toute langue est un système de communication unique, indépendante dans sa propre structure.* » Raison pour laquelle nous allons souligner l'importance de l'acquisition et

l'emploi des langues dans la vie quotidienne. L'acquisition des langues étrangères devient très importante dans la mesure où la langue est un moyen d'unification humaine dans les domaines socio-culturelle, politique et économique. Pour faciliter la communication globale et la coexistence dans le monde entier, il nous fallait apprendre des langues étrangères comme le français qui est un moyen d'unification. Tenant compte que chaque langue a sa propre structure, ses règles et ses modes d'usage, nous constatons que l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères ne paraissent pas :

- Ils/Elles ⇒ **ent**

A titre d'exemple, prenons le verbe « chanter » au présent de l'indicatif.

- Je ⇒ chante
- Tu ⇒ chantes
- Il/Elle/On ⇒ chante
- Nous ⇒ chantons
- Vous ⇒ chantez
- Ils/Elles ⇒ chantent

Les affixes flexionnels nominaux

Ce sont des marques internes ou finales fixes intégrées au mot qui servent essentiellement à relier un radical à ses dérivés. Par exemple : chant, chanter, chanteur ; dent, dentiste, dentaire, dentifrice ; tard, tardif, retard, retardateur etc.

Or, lors d'une visite à l'une des écoles, plus précisément les apprenants de Hark Mount Senior High School (SHS), dans la région de l'est nous avons remarqué lors d'un pré-enquête de grammaire conduit en juillet 2022 que la majorité des apprenants ont des difficultés à employer des « *affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms* » indépendamment. A titre d'exemple, lors d'un test de grammaire questions à choix multiples, ils ont choisi :

- Les élèves **chante.***
- Kofi et moi **mangez.***

- Mes parents **parie*** bien le français.
- Tu **parle*** trop, tais-toi.
- Mon père aime lire les ***journals*** africain
- J'aime les ***animals** domestique
- Ces ***jeus** sont intéressants.

Notre inquiétude dès lors dans ce travail, est de chercher les causes des difficultés des apprenants et de mettre en place des stratégies adéquates pour enseigner cette partie de la grammaire pour aider les apprenants à corriger leurs erreurs.

1.2. Problématique

Une observation critique de l'emploi des structures grammaticales au niveau SHS nous a fait comprendre que les apprenants de Hark Mount SHS ont de difficultés d'emploi affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms. Nous avons observé que les apprenants ne pourraient pas faire l'accord avec les affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms dans les phrases suivantes :

- i. Mes *parent* parle* bien le français,
- ii. Mes *parent* parent bien le français
- iii. Tu parle* trop en classe.
- iv. Tu pares trop en classe
- v. L'homme * parez.
- vi. L'homme parle (3^e personne au singulier : genre de personne).

Pour la première phrase, les apprenants ne peuvent pas faire l'accord d'affixe flexionnel de nombre « **Mes parents** » avec le verbe « **parler** » pour avoir 'mes parents parlent bien le français. Dans la deuxième phrase, les apprenants n'arrivent pas encore à faire l'accord de l'affixe flexionnel « **es** » du verbe « **parler** » pour la deuxième personne au singulier pour avoir 'Tu pares trop en classe'. Dans la troisième phrase, le sujet « L'homme » c'est à la 3^e personne du singulier donc le verbe doit être « parle » et non « parlez », On voit que les apprenants n'arrivent pas à distinguer les affixes flexionnels qui marquent le pluriel de personne et le nombre. Ceci affirme que les apprenants ont des difficultés d'identifier et d'employer les affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms. Les rapports de l'examineur en

chef de WASSCE (2021/2022) nous indiquent que les étudiants ne réussissent pas bien dans les examens en français car ils écrivent mal les mots surtout au niveau de l'emploi des affixes flexionnelles de personne et de nombre.

Les questions de problématique qui se posent sont : quelles pourraient-êtré les causes manque de maîtrise des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms chez les apprenants de deuxième année de Hark Mount Sinai SHS. Les causes, pourraient-elles être attribuées aux apprenants ou à l'enseignant ?

Dans notre recherche, nous allons travailler sur les facteurs qui empêchent la compréhension des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms chez les apprenants de Hark Mount Sinai SHS, Akropong.

1.3. Objectifs de l'étude

Les objectifs de cette étude sont d'/de :

1. Identifier les difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms en FLE au niveau SHS.
2. Déterminer les causes de ces difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms par les apprenants en FLE au niveau SHS.
3. Proposer des stratégies adéquates pour surmonter ces difficultés à travers des activités pratiques.
4. Vérifier le taux d'efficacité de la méthode utilisée.

1.4. Hypothèses

Nous postulons que:

1. Nous pensons que les apprenants auraient des difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms en FLE au niveau SHS.
2. Nous sommes d'opinion que ces difficultés proviendraient de la non- maîtrise des règles d'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms au niveau SHS et la nature complexe de la langue française.

3. Nous pensons aussi que l'emploi des techniques et des stratégies basées sur des activités pratiques aideraient les apprenants à surmonter ces difficultés.
4. Nous pensons finalement que l'évaluation de l'enquête pourrait nous aider à valider l'efficacité de notre méthode utilisée.

1.5. Questions de recherche

Cette étude se tâchera à répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms chez les apprenants de FLE au niveau SHS ?
2. Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ces difficultés des apprenants de FLE au niveau SHS ?
3. Quelles approches ou techniques peuvent nous aider à surmonter les difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms chez les apprenants de FLE au niveau SHS ?
4. Comment allons-nous vérifier l'efficacité de la méthode adoptée ?

3.0. Démarches méthodologiques

Cet article est descriptif et se veut quantitatif de par la collecte de données statistiques qui sont analysées de manière qualitative

3.1. Population de référence

Notre travail est centré sur les apprenants de Hark Mount Sinai Senior High School sur le sujet les affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms des verbes et des noms en Français Langue Etrangère. (FLE). Certains de ces apprenants ont appris un peu le français au niveau J.H.S et la première année au S.H.S. L'effectif total ladite école est de cent trente-quatre (134) apprenants dont quarante (40) garçons représentent vingt-neuf virgule quatre-vingt-cinq pourcent (29,85 %) et quatre-vingt-quatorze (94) filles représentent soixante-dix pourcent (70 %). Pour cet effectif, il y a trente-huit (38) apprenants ayant dix-huit garçons (18) représentant quarante-sept virgule trente-sept pourcent (47,37 %) et vingt (20) filles représentant cinquante-

deux virgule soixante-trois pourcent (52,63 %) en SHS 1. Puis, en SHS 2, il y a au total cinquante (50) ayant vingt-deux garçons (22) représentant quarante-quatre pourcent (44 %) et vingt-huit (28) filles représentant cinquante-six pourcent (56 %) de la classe. Enfin, ceux en SHS 3 sont au nombre de quarante-six (46) apprenants ayant seize garçons (16) représentant trente-quatre virgule soixante-dix-huit pourcent (34,78 %) et trente (30) filles représentant soixante-cinq virgule vingt et un pourcent (65,21 %) de la classe. Ces informations sont présentées dans le tableau ci-dessous.

3.2. Echantillonnage

D'après Ekuri (1997 :31), l'échantillonnage du point de vue statistique, est un ensemble d'individus choisi comme représentatifs d'une population. Ce qui veut dire qu'un échantillonnage est un fragment ou une partie d'un ensemble d'une population donnée. D'après Opoku (2002 : 13-14) et Ekuri (1997 :32-33), il existe quatre méthodes ou types d'échantillonnage à savoir : l'échantillonnage aléatoire, l'échantillonnage par grappes, l'échantillonnage systématique et l'échantillonnage stratifiée. Mais nous nous sommes limités à l'échantillonnage.

Cette méthode consiste à dresser la liste de tous les éléments de la population visée et de déterminer le rapport suivant : (nombre d'éléments de la population) / (Taille de l'échantillon).

Dans ce type d'échantillonnage, il s'agit de subdiviser une population hétérogène en strate (sous-groupe). Cette méthode consiste à retrouver dans l'échantillon les mêmes proportions pour chacune des strates selon les caractéristiques choisies pour l'étude dans la population visée.

Du point de vue de ce qui a été discuté ci-dessus, nous pouvons dire que l'échantillon est un ensemble d'individus représentatifs d'une population ; l'échantillonnage vise à obtenir une connaissance d'une population par étude d'un nombre d'échantillons. Compte tenu du temps et du faible niveau en françaises de quelques apprenants et le problème des ressources financières, nous avons adopté la méthode d'échantionnage aléatoire simple pour constituer notre échantillon. C'est-à-dire que

chaque membre de « SHS 2 » avait une chance d'être inclus à l'intérieur de l'échantillon. Les conditions requises pour faire partie de cet échantillon est d'être membre de la classe de « Form 2 », d'étudier le français au moins dans la première année au niveau SHS. Nous avons choisi une seule classe (SHS 2) pour faciliter notre tâche. L'effectif total de la classe est de cinquante (50) apprenants dont vingt-deux (22) garçons, représentant quarante-quatre pourcent (44 %) et vingt-huit filles (28) filles, représentant cinquante-six pourcent (56 %), pour représenter la population cible. Le tableau ci-dessous montre la distribution de l'échantillon. Le tableau ci-dessus nous montre qu'il y a quatre enseignants qui ont répondu à notre questionnaire. Deux hommes représentant cinquante pourcent (50 %) et deux femmes représentant aussi cinquante pourcent (50 %).

3.3. Instruments de collecte des données

Nous avons décidé d'utiliser un questionnaire et des tests de grammaire comme instruments de collecte des données dans ce travail.

Nous avons constitué deux questionnaires dont l'un pour les apprenants et l'autre pour les enseignants du FLE de ladite école. Celui des apprenants a deux sous-titre : le premier porte sur le profile linguistique de l'apprenant et le second sur l'attitude des apprenants envers l'apprentissage du cours de grammaire française en général et des morphèmes des affixes flexionnelles de personne et nombre en particulier.

Le second questionnaire destiné aux enseignants porte sur les expériences professionnelles des enseignants, leur domaine de formation, leur intérêt pour l'enseignement et pour la discipline (le FLE) et enfin les notions qui leur semblent parfois difficiles à enseigner.

3.4. Traitement et analyse de données

A l'aide des tests et des questionnaires, nous entendons adopter la méthode quantitative et qualitative dans cette activité de travail c'est-à-dire le pourcentage des réponses données suivies des interprétations. En effet, après notre intervention pour aider les apprenants à surmonter les difficultés de l'emploi des morphèmes « des affixes flexionnelles de personne et de nombre », nous nous

sommes basés sur le nombre d'apprenants qui ont bien répondu aux tests pour évaluer l'efficacité de notre plan.

Dans cette partie, nous avons analysé les résultats obtenus par les fonctions de la correction du questionnaire des tests administrés, les barèmes aussi que la synthèse des résultats. Les difficultés identifiées sont donc analysées, classifiées et commentées. Les données du questionnaire administré aux enseignants portent sur des renseignements personnels et professionnels et leurs expériences pédagogiques dans l'enseignement de la morphologie grammaticale surtout au niveau des affixes flexionnelles verbales et nominales. Il y a seulement quatre (4) enseignants qui ont répondu au questionnaire.

4.0. Présentations, analyse et discussion des résultats

Descriptions	Nombre des apprenants	Pourcentage%
Bonne réponse (parles)	5	10 %
Mauvaises réponses (parlez)	5	10 %
(parlent)	0	0 %
(parle)	40	80 %
Total	50	100 %

Le tableau 1: Nous montre que la plupart des apprenants c'est-à-dire quarante (40) apprenants représentant quatre-vingts pourcent (80 %) ont choisi (parle), cinq (5) représentant dix pourcent (10 %) ont choisi (parlent) et aucun apprenant n'a choisi (parlez). Il y a seulement cinq (5) parmi eux représentant dix pourcent (10 %) qui ont choisi la bonne réponse (parles). Ces résultats nous confirment que les difficultés liées aux accords du sujet verbe existent.

Tableau 1: Item 2 : Tu bien le français, (parle/parles/parlent/parlez)

4.1. Synthèse des résultats du pré-test

Tableau 2 : Synthèse des résultats du pré-test

Descriptions	Bonnes Réponses		Mauvais Réponses	
	Nom. d'à pp.	%	Nomb. d'app.	%
Phrase 1	10	20 %	40	80 %
Phrase 2	5	10 %	45	90 %
Phrase 3	8	16 %	42	84 %
Phrase 4	12	24 %	38	76 %
Phrase 5	10	20 %	40	80 %
Phrase 6	9	18 %	41	82 %
Phrase 7	7	14 %	43	86 %
Phrase 8	10	20 %	40	80 %
Phrase 9	9	18 %	41	82 %
Phrase 10	9	18 %	41	82 %
Total	89 / 10 = 8.9 ⇒ 9	17,0%/10 = 17%	41,1/ 10 = 41.1 = 41	83,0 % /10 = 83 %

Le tableau 2 montre la synthèse des résultats du pré-test. Selon les résultats des dix phrases, nous remarquons que moyennement, neuf (9) apprenants représentant dix-sept pourcent (17 %) de la population cible ont réussi le test tandis que la majorité des apprenants c'est-à-dire quarante et un (41) représentant quatre-vingt-trois pourcent (83 %) des apprenants de la population cible ont échoué le test. Ceci implique que ces apprenants ont des difficultés liées à l'emploi des morphèmes () réfléchi et réciproque et l'accord du participe passé.

4.3. Intervention (activités pédagogiques)

Concernant les difficultés liées à l'emploi des morphèmes « des affixes flexionnels personne et de nombre » en FLE, nous avons conduit une activité pédagogique.

4.2. Synthèse des résultats du post-test

Tableau 3: Tableau de synthèse des résultats du post-test

Descriptions	Bonnes Réponses		Mauvais Réponses	
	Nombre des apprenants	%	Nombre des apprenants	%
Phrase 1	43	86 %	7	14 %
Phrase 2	45	90 %	5	10 %
Phrase 3	42	84 %	8	16 %
Phrase 4	40	80 %	10	20 %
Phrase 5	46	92 %	4	8 %
Phrase 6	48	96 %	2	4 %
Phrase 7	50	100 %	0	0 %
Phrase 8	45	90 %	5	10 %
Phrase 9	44	88 %	6	12 %
Phrase 10	47	94 %	3	6 %
Total	450 / 10 = 45	900 % / 10 = 90 %	50 / 10 = 5	100 % / 10 = 10 %

D'après le tableau ci-dessus, la population des apprenants c'est-à-dire de cent pourcent (100 %) à quatre-vingts pourcent (80 %) ont réussi le test tandis que de zéro pourcent (0 %) à vingt pourcent (20 %) seulement ont choisi de mauvaises Réponses. En moyenne seulement cinq (5) représentant dix pourcent (10 %) ont donné de mauvaises Réponses alors que quarante-cinq (45) apprenants représentant quatre-vingt-dix pourcent (90 %) ont choisi de

bonnes Réponses. Ceci implique que notre méthode utilisée est efficace.

4.4. Comparaison des résultats du pré-test et du post test

Tableau 4: Tableau de comparaison des pré-tests et post tests

Descriptions	Nombre des apprenants échoués	Pourcentage	Nombre des Apprenants Réussis	Pourcentage
Pré-enquête	41	82%	9	18%
Post-test	5	10%	45	90%

En comparant les résultats du pré-test au post-test, nous avons remarqué que dans le pré-test, il y a seulement neuf (9) apprenants représentant dix-huit pourcent (18 %) qui ont réussi le test et la majorité soit quarante et un (41) apprenants représentant quatre-vingt-deux pourcent (82 %) ont échoué. Alors qu'après notre intervention, la plupart des apprenants soit quarante-cinq (45) représentants quatre-vingt-dix pourcent (90 %) ont réussi et cinq (5) représentants dix pourcent (10 %) n'ont pas bien fait. Ceci montre que notre intervention est efficace. L'analyse des résultats recueillis révèle les niveaux de difficultés rencontrées par les apprenants et cela correspond à nos intentions exprimées dès le début de cette enquête. Au niveau pédagogique, l'enseignant doit aborder ses cours du plus simple au plus complexe et en ordre systématique. L'enseignant doit engager les élèves dans beaucoup d'activités pratiques. Nos Conclusion partielles ont montré que les apprenants apprennent mieux à travers des activités et avec des répétitions.

Psychologiquement, chez les apprenants la plupart d'entre ont les impressions que le français est une matière difficile et compliquée. L'enseignant ne doit pas donc créer l'impression pour les apprenants que le français est trop difficile. L'enseignant doit créer un environnement francophone dans l'école et surtout en classe. Notons aussi que les apprenants doivent éviter le transfert négatif de leur langue maternelle ou leur langue officielle l'anglais en français.

4.5. Implication des résultats

Au cours de notre intervention, il y a eu beaucoup d'amélioration au niveau de l'emploi des morphèmes « des affixes flexionnels de personne et de nombre » avec les verbes au présent de l'indicatif et le pluriel des mots simples. Les apprenants ont acquis une connaissance profonde sur le sujet enseigné. Désormais, ils sont conscients du choix d'une réponse quand il s'agit des questions à choix multiples. Cette méthode a permis aux apprenants de surmonter leurs difficultés.

5.0. Recommandations et propositions didactiques

Pour bien adresser les difficultés d'emploi « des affixes flexionnels de personne et de nombre » auxquelles sont confrontés les apprenants dans l'enseignement et apprentissage du français, un programme de formation continue pour les enseignants du français est indispensable. Il faut que le ministre de l'éducation vienne à l'aide des écoles en fournissant assez des matériels nécessaires pour un enseignement et apprentissage efficace du FLE au Ghana. Après avoir identifié les difficultés grammaticales des apprenants, il importe de considérer les implications linguistiques et didactiques de notre étude.

À ce niveau nous avons proposé des mesures dans l'intérêt des enseignements, des apprenants et des autorités de l'éducation (G.E.S)

Les recommandations sont faites en tenant compte de certains facteurs conçus comme étant liés aux difficultés identifiées et elles sont examinées à différent niveau.

- Nature de la langue et des méthodes d'enseignements
- Manuels didactiques

- Intérêt des apprenants

Le programme de français dans nos écoles normales doit mettre un concept sur l'aspect grammatical et phonétique en formant des enseignants de français au Ghana. De même, la mauvaise application des concepts de la part des enseignants du français a une influence négative sur l'apprenant. Une fois que

l'apprentissage d'une nouvelle langue est plus souvent fait à travers l'imitation, il faut que l'enseignant utilise des exercices oraux et écrits pour pouvoir remédier difficultés des apprenants. Arrivés à ce point de notre recherche, nous devons nous interroger sur les principaux objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ. Nous sommes engagés de démontrer que maîtriser «des affixes flexionnels de personne et de nombre » est un atout dans l'apprentissage du français au Ghana et surtout dès JHS. Ceci va aider l'apprenant à réussir à son examen de fin d'études surtout au niveau des questions à choix multiples où ce dernier devrait choisir la bonne réponse parmi les options données.

Conclusion

Ainsi, ce travail est composé en cinq chapitres. Le premier est consacré à l'introduction de tout le travail qui a pris en charge le contexte de l'étude, la problématique, la justification du choix du sujet, les objectifs de l'étude, les questions de recherche, la délimitation et le plan du travail.

Dans le deuxième chapitre, il est question du cadre théorique et des travaux antérieurs. Dans le troisième chapitre, il s'agit des démarches méthodologiques adoptées pour la collecte des données et des informations. Ensuite, nous avons présenté dans le quatrième chapitre l'analyse, l'interprétation et la synthèse des résultats.

Enfin, notre étude termine par des recommandations, la conclusion générale dans le cinquième chapitre.

References

ARRIVE Michel, GADET Françoise et GALMICHE Marie 1986. *Grammaire d'aujourd'hui*.

Guide alphabétique de linguistique française.

ELLIS Rod 1996. *The study of second language acquisition*. Oxford University Press.

GREVISSE M.aurice 2008. *Le bon usage, grammaire française*. Duculot.

Lado Robert 1957. *Linguistics across cultures*. University of Michigan Press.

Ministry of Education (2010). *Syllabus for junior high schools (1-3)*. Curriculum Research and Development Division.

Ministry of Education, Science and Sports 2010. *Teaching syllabus for French (Senior High School 1-3)*. CRDD.

NAUDIER Delphine et SORIANO Éric, 2010, « Colette GUILLAUMIN. La race, le sexe et les vertus de l’analogie », in *Cahier du Genre*, N°48 Janvier 2010, pp 193-214.

West Africa Examination Council (WAEC), 2021/2022 Report.

De l'interprétation de l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis

Nahouo Youssouf COULIBALY

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
(Département d'Histoire)
coulibalynahouo5803@gmail.com

Résumé

*Après leur mainmise sur l'Égypte, les lagides vont encourager l'arrivée massive d'Hellènes et ils leur accorderont les clés de leur pouvoir. C'est ainsi que ceux-ci seront partout en situation de domination au détriment des indigènes Égyptiens. Toutefois, cet état de fait sera à la base de nombreux conflits, poussant les Hellènes à régulièrement utiliser dans les Enteuxeis les termes "**moi qui suis un Grec**". Ces termes ont été différemment interprétés par les Historiens. Pour certains, les Hellènes ont manifestement le sentiment de leur différence, c'est-à-dire, bien entendu, de leur supériorité, et le font sentir dans les Enteuxeis. Pour d'autres, par contre l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis, marque plutôt une situation de faiblesse, d'infériorité. Nous, nous concluons en disant que l'interprétation juste de l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis devrait être fonction des rapports de force qui s'exerçaient au niveau strictement local.*

Mots clés : Hellènes, Grec, Enteuxeis, supériorité, infériorité.

Abstract

After the capture of Egypt, the Lagids will encourage the mass arrival of the Hellenes and grant them the keys to their power. Thus they will find themselves everywhere in a situation of domination to the detriment of the indigenous Egyptians. However, this general situation and circumstances (state of affairs) will be the basis of numerous conflicts, pushing the Hellenes to regularly use the terms "I who am Greek" in the Enteuxeis. These terms have been interpreted differently by historians. For some, the Hellenes clearly have a feeling of their difference, that is, naturally of their superiority, and they make it felt in the Enteuxeis. For others, however, the use of the terms "I who am Greek" by the Hellenes in the Enteuxeis rather marks a situation of weakness, of inferiority. We conclude that the correct interpretation of the use of the terms "I who am Greek" by the Hellenes in the Enteuxeis would have depended on the balance of power that was exercised at a strictly local level.

Keywords : Hellenes, Greek, Enteuxeis, superiority, inferiority

Introduction

Dès les débuts de la domination des Lagides sur l'Égypte, ils vont mettre en place une politique qui va privilégier l'élément étranger (Hellène). Ceux-ci seront partout, dans tous les secteurs (politico-militaire, administratif et économique) en situation dominante. Conscients de cette position dominante selon les historiens (parmi lesquels nous pouvons citer Willy PEREMANS, Régis BURNET), les Hellènes vont régulièrement utiliser les termes "moi qui suis un Grec" dans les Enteuxeis pour le faire savoir. Toutefois, à l'analyse, l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes pourrait avoir plusieurs connotations (Silvie HONIGMAN, Bernard LEGRAS, Christine HUE-ARCÉ).

Les Enteuxeis sont des pétitions. À l'époque ptolémaïque, elles présentent toujours une forme identique. Elles sont adressées au souverain lagide pour dénoncer des délits variés : vols, spoliations, ou encore agressions. Elle est tout d'abord formellement adressée au roi, alors qu'on l'envoie au chef du nome, le stratège. En effet, ces requêtes étaient en réalité traitées par le stratège et son administration, qui pouvaient les rediriger vers l'épistate, afin que ce dernier puisse tenter une conciliation entre les deux parties. En cas d'échec, l'affaire était alors renvoyée devant le stratège ou aux tribunaux.

L'originalité de ce travail est de mettre en exergue toutes les différentes interprétations de l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis et non une seule. D'où cette interrogation : Que représente l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis ?

Notre objectif, c'est de montrer que l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis, avaient plusieurs visés. Notre méthode d'approche s'inscrit dans une analyse du statut social des acteurs des différentes enteuxeis et de l'environnement dans lequel s'inscrivait celles-ci. L'analyse de l'environnement des enteuxeis et la situation sociale des acteurs pouvaient mieux nous situer sur ce que sous entendait le plaignant par l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec". Ainsi, cette base théorique nous a révélé que l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par un Hellène, pouvait revêtir une volonté de montrer sa supériorité sur l'indigène Egyptien par

l'Hellène ou également l'Hellène l'utilisait pour relever qu'il était en situation d'infériorité en milieu égyptien.

1-L'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes : signe de supériorité

Pour faciliter l'émigration des Hellènes vers l'Égypte, les Ptolémées ont dû accorder des avantages à ceux-ci. Il fallait attirer toutes ces personnes par la promesse d'un bel avenir. C'est ainsi que les Hellènes seront partout les dominants dans le royaume. De l'administration lagide à l'armée lagide, en passant par l'économie du royaume. Conscients de cette supériorité, les Hellènes vont le faire savoir très souvent dans les papyrus. Les papyrus ci-dessous nous en font cas. Il s'agit de plaintes écrites par des Hellènes qui se plaignent de mépris de la part d'indigènes Égyptiens.

Dans la première enteuxis, datant de 218 av. J.-C., le plaignant, Hérakleidès, affirme avoir été maltraité par une Égyptienne du nom de Psénobastis, alors qu'il se trouvait pour affaires dans le village de cette dernière. Ainsi, le papyrus enteuxis fait le récit d'une querelle que le grec Hérakleidès et l'Égyptienne Psénobastis ont vidée en pleine rue. Hérakleidès porta plainte parce qu'outragé ainsi par une Égyptienne, lui qui est un Grec et hors de son bourg d'origine. En effet, Hérakleidès insiste sur un fait, il souligne qu'il est Grec et étranger au village¹.

Comme le veut l'usage des pétitions, Hérakleidès indique son lieu de domicile, mais aussi son village d'origine, Alexandrou Nésos. Hérakleidès est par ailleurs vêtu d'un himation : ce vêtement drapé, typique du monde grec ancien, marque visuellement son appartenance à la communauté hellène. Hue-

¹- Papyrus Enteuxis 79, « Au roi Ptolémée, salut. Hérakleidès originaire de l'Île alexandrine, dans le district de Thémistès habitant Crocodilopolis dans le nome arsinoïte. Psénobastis qui vit à Psya dans le nome susdit m'a fait du tort. La 4e année [de Ptolémée IV], le 21 Phaménôth, je suis venu à Psya dans le dit nome pour une affaire personnelle. Comme je passais devant chez [...] une femme égyptienne, dont le nom semble être Psénobastis, s'est penchée dehors et m'a vidé [un pot de chambre] d'urine sur mes habits et m'a complètement trempé. Quand, avec colère, je le lui ai reproché, elle m'a agoni d'injures. Comme je répondais sur le même ton, [une fois descendue] Psénobastis, avec sa propre main droite, se saisit du pli du manteau qui m'enveloppait, le déchira et me l'arracha, si bien qu'elle me dénuda la poitrine. Elle me cracha aussi à la figure, en présence de quelques personnes que j'avais appelées comme témoins. Voici ce que je lui reproche d'avoir commis : m'avoir maltraité et avoir porté la première indument la main sur moi. Lorsque certains de ceux qui étaient présents [...] lui reprochèrent ce qu'elle m'avait fait, elle me laissa simplement, et retourna là où elle avait déversé l'urine sur moi. Aussi, je te demande, Sire, s'il te semble bon de ne pas ignorer que je fus maltraité sans raison par une femme égyptienne, **alors que je suis un Grec et un étranger**, et d'ordonner au stratège Diophanès [...] d'écrire à l'épistate Sôgène de faire comparaître Psénobastis devant lui pour la questionner sur ma plainte et, si ma pétition se révèle exacte, d'encourir la punition que le stratège décrète. Si cela arrive, Sire, j'aurai obtenu justice par toi. Sois heureux ! [Verso] La 4e année, le 3 Dios [soit] le 27 Phaménôth - Héraclide contre Psénobastis - pour avoir été maltraité. ».

arcé, (2018, p.169). À travers les informations apportées par Hérakleidès dans sa pétition, il ressort une opposition en termes d'appartenance ethnique entre Psénobastis et Hérakleidès, soulignée par ce dernier : l'une est Égyptienne, tandis que l'autre est Grec. Hérakleidès mentionne également qu'il est un étranger. On en déduit dès lors que pour les Hellènes, signaler son origine hellénophone dans un conflit qui l'oppose à un Égyptien était important. Il semble qu'en signalant dans une plainte son origine grecque, et l'origine égyptienne de celui ou celle contre qui, il portait plainte, le plaignant souhaitait en tirer un avantage certainement. En effet, il faut admettre que les plaignants qui, dans une plainte officielle auprès des autorités locales, prennent le soin de rappeler leur identité grecque, espéraient en tirer quelque profit. Reste à essayer de comprendre de quel type de profit il peut bien s'agir.

Certainement, le plaignant souhaiterait avoir gain de cause et surtout obtenir réparation du préjudice subi le plutôt possible à cause de sa supériorité à l'égyptien. En réalité, « l'interprétation correcte de la plainte (P. Enteuxis 79) d'Hérakleidès confirme l'idée que les Grecs vivant en Égypte se percevaient systématiquement comme membres d'une classe supérieure, en raison d'une appartenance à un groupe ethnique supérieur ». Honigman, 2007, p.152. C'est pourquoi : « un Grec peut ainsi écrire, dans une requête au roi au sujet d'une querelle qu'il a eue avec une Égyptienne : Je te prie de ne pas me voir avec indifférence outragé ainsi sans raison pas une Égyptienne, moi qui suis Grec ». Dunand, (1983, p. 82). C'est au su et au vu de ce constat que parlant de l'enteuxis 79 (ci-dessus) et de la supériorité des Hellènes M. PARCA (2002, p.285-286) affirme ceci : « to be befouled by another person's urine was to be defiled, and to our plaintiff the physical pollution was but the visible manifestation of a deeper desecration : that of a Greek sullied by an Egyptian, and that of a man tainted by a woman ». Même si, C. HUE-ARCÉ (2018, p.170) soutient quant à elle que : « le moteur premier de la dénonciation d'Hérakleidès pourrait ainsi avoir été la volonté d'un dédommagement financier, plus

que la volonté d'une rétribution face au sentiment de « profanation » qu'évoquait M. Parca »².

Notre deuxième plainte s'inscrit dans la même veine. Le plaignant Ptolémée fils de Glaukias souhaitait avoir gain de cause, du fait qu'il soit un Grec. En voici ce qu'elle révèle :

À Dionysios, « ami du roi » et stratège, de la part de Ptolémée, fils de Glaukias, Macédonien, en retraite dans le Grand Serapeum depuis 12 ans. Comme les balayeurs dont le nom est cité ci-après ne m'ont pas peu fait du tort et qu'ils ont mis plusieurs fois ma vie en danger, je cherche refuge auprès de toi, pensant ainsi obtenir mes droits. La 21^e année, le 8 Phaôphi [le 9 nov. 161 av.J.-C.], ils ont fait irruption dans l'*Astartéion*, à l'intérieur du temple, dans lequel j'ai passé en retraite lesdites années. Et, certains avec des pierres à la main, d'autres avec des bâtons, ils essayèrent de faire effraction dans le temple sous un quelconque prétexte afin de le piller et de me faire perdre la vie - et ce, bien que je sois grec 1Je les ai repoussés jusqu'à la porte du temple, je l'ai fermée à clef et, en criant, je leur ai ordonné de se retirer calmement. Mais ils ne partirent pas. Lorsqu'un certain Diphilos, un des servants retenus par Sérapis, exprima son indignation de voir comment ils se comportaient dans un tel sanctuaire, ce n'est pas peu qu'ils le bousculèrent, le maltraitèrent et le battirent : leur violence sans loi éclata aux yeux de tous. Car ces mêmes personnes me traitèrent de façon similaire en Phaôphi de la 19^e année [nov. 163 av.J.-C.] et je t'ai envoyé une pétition à l'époque qui eut pour résultat qu'ils ne furent pas réprimandés et grandirent en mépris. Aussi je te le demande, si cela te semble bon, d'ordonner qu'ils soient

²- Dans les textes égyptiens et grecs d'époque gréco-romaine, les plaintes à la suite d'actes de violence sont fréquemment liées à des considérations économiques, qu'il s'agisse d'un dédommagement financier ou d'un bien à restituer. Ces aspects économiques constituent en réalité le premier facteur de dénonciation auprès des institutions juridiques – ou en tout cas de la mise par écrit des disputes portées devant ces instances. Cf. Hue-arcé 2017, p. 145-146

conduits devant toi, afin qu'ils puissent subir la punition appropriée. Porte-toi bien. [Le nom des accusés est cité ensuite :] Mys le vendeur de tissu, Posnays le portefaix, Imouthès le boulanger, Arembasnis le vendeur de grain, Stotoëtis le porteur, Harchèbis le médecin, Po [...] os le tisserand et d'autres dont je ne connais pas le nom [...] (Papyrus London, 44 = Schubert 56 = UPZ 8).

Il question ici de Ptolémée, fils d'un certain Glaukias, d'origine macédonienne qui gagna le titre honorifique de cousin du roi. Ce Ptolémée, était entré au *Sarapeum*, dans le temple d'Astarté (qui était la déesse phénicienne de la fécondité), comme retraitant et cela faisait déjà 12 ans. Ce texte nous fait retenir également que les difficultés de cohabitation entre les Hellènes et Égyptiens se faisaient même ressentir dans les sanctuaires. Cependant, ce qui nous intéresse dans sa plainte, c'est ce que dit Ptolémée après avoir exposé les modalités de son agression, il dit ceci : « *Et, certains avec des pierres à la main, d'autres avec des bâtons, ils essayèrent de faire effraction dans le temple sous un quelconque prétexte afin de le piller et de me faire perdre la vie - et ce, bien que je sois grec* ». En fait, il se plaint d'avoir été agressé bien qu'il soit un grec. A l'entendre parler, les Grecs ne devaient pas être agressés, inquiétés par un Égyptien en Égypte Lagide. Pour lui, les Grecs étaient supérieurs aux Égyptiens. Ainsi, l'agression d'un Hellène par un Égyptien était considérée comme un crime de lèse-majesté. W. PEREMANS (1936, p.158) est d'avis, en effet, pour lui : « les mieux placés des immigrants sont conscients de leur supériorité découlant de leur origine. Il arrive qu'un Grec, conspué et maltraité par une Egyptienne, demande dans sa requête au roi de ne pas permettre que lui, un Grec, soit traité de cette façon par des Egyptiens. Comme le fait remarquer l'éditeur de ce texte, on constate le profond mépris des immigrés ou mieux de certains immigrés pour les indigènes ». Les Grecs ont manifestement le sentiment de leur différence, c'est-à-dire, bien entendu, de leur supériorité, et le font sentir aux Égyptiens. « De nombreux exemples de conflits entre Grecs et Egyptiens sont apportés entre autres par le P.S.L 380, qui raconte une bataille rangée ayant opposé des paysans à des bergers de Zénon

; par le P. Columbia Z., II, 66, dans lequel un employé du domaine d'Apollonios se plaint du mépris et des injustices dont il est victime de la part des Grecs, pour la seule raison qu'il ne sait pas hellenizein. On ne lui paye pas son salaire et on lui donne du vin du pays au lieu de vin doux comme en reçoivent les Grecs. Il demande ensuite à Zénon de lui venir en aide et d'ordonner qu'on paye son salaire ». Remondon (1970, p.243). « Dans P. Enteuxeis 86 (211/0 av. J.-C.) Apollodoros a fait peur aux témoins, convoqués par Tetosiris, tous ceux qui devaient témoigner en sa faveur, sont des Egyptiens, ils ont pris peur et ils se sont retirés sans avoir témoigné ». Peremans (1975-1976, p. 450). Toutefois, l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes pourrait être interprétée autrement.

2-L'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes : signe d'infériorité

Loin d'être investi d'une valeur intrinsèque, les termes "moi qui suis un Grec" utilisés par les Hellènes dans les Enteuxeis appelaient diverses connotations, et cela en fonction du contexte. Parmi ces connotations, se trouve aussi celle de faible, en situation d'infériorité. Ainsi, non seulement l'invocation de son identité grecque par un plaignant n'implique pas de sentiment de supériorité ethnique, mais elle pourrait avoir pour but de souligner sa vulnérabilité dans les circonstances faisant l'objet de la plainte.

Signalons d'abord l'exemple de la plainte de Ptolémée fils de Glaukias (cité ci-dessus). On voit que la cohabitation entre Grecs et Égyptiens ne se passait pas forcément bien et que les guerres ethniques franchissaient également les portes des sanctuaires. Ce texte a été savamment étudié par S. HONIGMAN (2007, p.150) dans son étude intitulée : « Qui est raciste ? De quelques documents ptolémaïques et de leur interprétation moderne ». Elle soutient que : « Ptolémée n'avait pas le sentiment d'avoir été agressé en tant que représentant d'une classe privilégiée. En réalité, la région Memphite, sortait à peine vers en 165-164 av. J.-C. d'une période de troubles et de révoltes contre le pouvoir royal. Ainsi, quelle que soit leur nature profonde, ces troubles incluaient régulièrement un volet de conflit inter-ethnique. Un sentiment d'appartenance nationale a

beaucoup joué, en dépit des protestations des rois. Les Égyptiens, fiers de leur histoire et de leurs réalisations, ne devaient pas goûter les privilèges de ces parvenus de Grecs. Peut-être Ptolémée s'était-il montré un peu trop hautain. Elle soutient que même si on peut inscrire la plainte de Ptolémée dans un contexte post conflit. On a pu mettre en doute le fait que les agressions dont Ptolémée a été victime aient eu un arrière-plan purement ethnique ». De surcroît, « on attachera aussi une grande importance au type de document, une plainte au roi où le plaignant cherche par principe à capter la bienveillance royale (en fait celle du stratège) ». Legras (2023, p.255). « Ptolémée a donc très bien pu utiliser cet argument auprès des autorités grecques, sachant qu'elles y seraient sensibles, après des soulèvements aux allures nationalistes et anti-helléniques ». Baslez (2004, p.232).

Les motifs économiques n'en étaient probablement pas absents des agissements de Ptolémée, il est toutefois difficile, et sans doute vain, de faire la part des choses. Mais, il y a plus grave : « on peut se demander dans quelle mesure Ptolémaïos est sincère quand il fait état de sa qualité ethnique pour expliquer les agressions. On ne peut tout à fait écarter l'idée que ce motif était en fait une suggestion tendancieuse, destinée à détourner l'attention du stratège de certains aspects des affaires de Ptolémaïos qui auraient pu être beaucoup plus compromettants pour lui, ou en tout cas présenter l'incident sous un jour beaucoup moins avantageux ». Honigman (2007, p.150).

C'est pourquoi B. LEGRAS (2023, p.255) soutient que : « par cette phrase (*et de me faire perdre la vie - et ce, bien que je sois grec*) : Ptolémée voudrait signifier deux éléments : qu'il est en situation d'infériorité dans le milieu d'un sanctuaire égyptien où l'élément égyptien est largement majoritaire. Qu'il cherche à occulter les torts qui sont peut-être les siens dans ses affaires qui ont un côté « louche ». Son but serait de détourner la curiosité du stratège pour établir les vraies raisons de l'altercation. Nous rejoignons de fait Sylvie Honigman " qui estime absolument exclu de penser que le rappel ethnique par un Grec ait pu viser à faire jouer un réflexe instinctif de solidarité entre le plaignant et le fonctionnaire amené à traiter l'affaire" ».

Ainsi, en revenant à notre papyrus (P. Enteuxis. 79) cité ci-dessus, on peut interpréter autrement le fait qu'Hérakleidès insiste sur sa qualité d'étranger, on peut déduire que le but

recherché par celui-ci était de se présenter dans une situation vulnérable. En effet, il n'habite pas le même village que Psénobastis, mais pis encore, ils vivent dans deux mérides distinctes du Fayoum. Or, les solidarités villageoises sont importantes dans l'Égypte hellénistique : « comme l'a montré A. Helmis, le refus de l'autre s'applique aux différences locales, et il est fréquent que des conflits impliquent des villages différents ; le village [...] est aussi une géographie sociale ». Hue-arcé (2018, p.169)³. « On peut donc avancer qu'en soulignant son identité grecque en plus de son lieu de résidence, Hérakleidès ne fait qu'insister doublement sur sa qualité d'étranger (non seulement il est un étranger dans le dit village, mais aussi un Grec dans un village égyptien), insulté par une personne qui habite le dit village, de surcroît une Égyptienne, qui, en pareille situation, se trouvait en position de force ; au vu de cette présentation, il ne peut être que évidemment la partie lésée dans cette affaire ». Honigman (2007, p.151).

Un autre élément qui permet de comprendre la thèse des historiens qui interprètent l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis comme étant un signe de faiblesse ; est la rhétorique liée à l'idéologie royale, telle qu'elle se reflète dans la prose des plaintes au roi. En fait, comme le dit S. HONIGMAN (2007, p.152) : « le libellé des enteuxeis s'emploie systématiquement à souligner la situation de faiblesse du plaignant, qui, démuné de toute protection, s'en remet à la *philanthrôpia*, à la bienveillance universelle du roi. Dans la rhétorique des plaintes, le roi se dessine ainsi, dans son rôle de 'Sôter', de 'sauveur', comme le défenseur universel des pauvres et des opprimés, certainement pas comme le défenseur des Grecs contre les Égyptiens. Il s'agit donc bien d'un style obligé du genre, dont il aurait été mal venu pour un plaignant (ou le scribe qui rédigeait pour lui) de dévier, et encore plus de prendre le contre-pied ».

Peut-on aller plus loin dans ce processus d'interprétation de l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis ? Certainement.

³- Le cas d'Hérakleidès n'est pas sans évoquer celui de Dionysios dans le P. Hels. I 2, roué de coups, puis expulsé du bain où il se baignait, jusqu'aux portes du village : Redon 2015, p. 79-80 suggère que l'agression de Dionysios a été amplifiée par le fait qu'il était un « homme de passage ». Ce cas de figure d'un agresseur local et d'une victime de passage apparaît également dans la plainte du P. Enteux. 83 (Redon 2015, p. 80-81). Cf. C. HUE-ARCÉ (2017, p.169)

3-L'interprétation de l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes devrait être fonction de l'environnement

Dans ce travail, pour nous le terme environnement englobe le cadre chronologique (à quelle époque s'inscrit la plainte en question ?), le cadre géographique (dans laquelle des parties de l'Égypte s'est déroulée les faits de l'enteuxis ?) et enfin le statut social des acteurs de l'enteuxis (riche ou pauvre).

Prenons d'abord la plainte de l'Enteuxis 79 cité ci-dessus, où le Grec Hérakleidès, porte plainte contre l'Égyptienne Psénobastis : il lui reproche d'avoir versé de l'urine sur lui, alors qu'il passait dans le village. Dans un premier temps, examinons le cadre chronologique. Comme l'affirme C. HUE-ARCÉ (2018, p.166) : « la plainte du Grec Hérakleidès daterait du 11 mai 218 av. J.-C. ». Nous sommes toujours au troisième siècle qui est la période de domination sans partage des Hellènes en Égypte. A ce moment, les Égyptiens de souche n'ont pas encore intégré en grand nombre non seulement l'administration, mais surtout l'armée des Ptolémées (précisément les hauts postes de ces deux entités ptolémaïques). Les Hellènes sont partout en position de force et ils le font savoir.

Dans un second volet, nous portons notre analyse sur le cadre géographique de l'enteuxis susmentionnée. Disons que la plainte du Grec Hérakleidès est bien précise sur ce volet : « *Au roi Ptolémée, salut, Hérakleidès, de ceux d'Alexan[drou Nésos], de ceux qui habitent à Crocodilopolis, du nome Arsinoïte* » (Papyrus Enteuxis 79). Ainsi, les faits mentionnés dans la plainte se sont déroulés dans l'oasis du Fayoum. L'incident a eu précisément lieu à Psya, village situé dans la méris d'Hérakleidès, au nord-est du Fayoum. A l'époque ptolémaïque, cette région était subdivisée en trois mérides selon D. J. THOMPSON (2007, p.303-310) : « la méris de Thémistos, celle d'Hérakleidès et celle de Polémon. Crocodilopolis dont il est fait mention ci-dessus en était la capitale. Plus d'un cinquième du Fayoum était constitué de terres clérouchiques, exploitées par des Grecs ». Au total, « les militaires de toute catégorie représentent 15,5% de la population adulte totale du nome ». Legras (2015, p.392). « A Philadelphie, nous pouvons noter que la proportion démographique des émigrés est considérable, puisque 307 noms sur 675 sont

étrangers, soit 45,5 % ». Orrieux (1985, p.183). Il ressort dès lors que, les Hellènes étaient en grand nombre dans cette région de l'Égypte et ils en étaient les plus grands employeurs. Puisque la plupart de ces tenures clérouchiques étaient cultivées par des paysans égyptiens. On retient alors que les Hellènes constituaient une force économique dans le Fayoum, ils étaient donc en position de force.

Terminons l'analyse de l'environnement de l'enteuxis 79 avec le statut social des deux protagonistes. Commençons avec le Grec Hérakleidès ; comme il est dit dans l'enteuxis cité ci-dessus, celui-ci est vêtu d'un himation. « Ce vêtement drapé, typique du monde grec ancien, marque visuellement son appartenance à la communauté hellène ». hue-arcé (2018, p.169). Ce qui est important à retenir de l'accoutrement du Grec Hérakleidès : c'est son statut social. En effet, selon C. HUE-ARCÉ (2018, p.169) : « l'homme grec est vêtu d'un himation, un vêtement drapé. Or, porter un tel vêtement ne permet pas d'effectuer un travail manuel, ce qui invite à supposer qu'Hérakleidès est issu d'un milieu social aisé. L'accoutrement d'Hérakleidès trahit donc des différences de fortune et d'activité entre lui et Psénobastis ». En vérité, concernant Psénobastis, retenons que la femme Égyptienne habite à Psya, le lieu de l'incident proprement dit. Le village était situé dans la méris d'Hérakleidès, au nord-est du Fayoum. Les choses sont claires et nettes concernant l'ethnicité de Psénobastis : comme son nom l'indique ; il s'agit d'une Égyptienne. En interprétant les informations que nous donne Hérakleidès sur Psénobastis, on peut s'aventurer sur la condition sociale de celle-ci. En effet, « au moment de l'incident, Psénobastis vide de l'urine : qu'il s'agisse de sa propre urine, ou de celle d'un maître si elle était une servante, cette action dénote un niveau social inférieur » Hue-arcé (2018, p.169).

En définitive, après analyse de l'environnement (cadre chronologique, cadre géographique et statut social des deux protagonistes) de l'enteuxis 79, on peut le dire sans se tromper qu'Hérakleidès a utilisé les termes "*moi qui suis un Grec*" dans celle-ci pour montrer qu'il était d'une classe et d'une ethnique supérieure à celles de Psénobastis. Dès lors, le roi ou son fonctionnaire ne devrait pas permettre que lui, étant dans la

classe dominante de l'Égypte Lagide, soit humilié et profané par un Égyptien de la classe dominée (pauvre).

Revenons dans un deuxième temps à l'analyse de l'environnement de la plainte de Ptolémée fils de Glaukias. Commençons avec l'examen du cadre chronologique et géographique de l'Enteuxis de celui-ci. Comme il est dit dans la plainte : « *La 21^e année, le 8 Phaôphi [le 9 nov. 161 av.J.-C.], ils ont fait irruption dans l'Astartéion, à l'intérieur du temple, dans lequel j'ai passé en retraite lesdites années* » (Papyrus London, 44 = Schubert 56 = UPZ 8), elle daterait du 9 Novembre 161 avant J.C., soit vers le milieu du II^{ème} siècle avant Jésus Christ. Le temple du Sarapeum d'Astarté, une déesse étrangère à l'Égypte se trouverait à Psichis dans le nome d'Héracléopolis au sud de Memphis. C'est en 172 av. J.-C., que Ptolémée fils de Glaukias décide d'y entrer, comme retraitant. Ce qui est important de retenir de cet environnement géographique et chronologique est que la plainte de Ptolémée fils de Glaukias s'inscrit dans un contexte où la région Memphite, sortait à peine vers en 165-164 av. J.-C. d'une période de troubles et de révoltes des Égyptiens non seulement contre le pouvoir royal hellénophone mais également contre les représentants de l'autorité royale lagide. On peut donc dire que les agissements répréhensifs des Égyptiens mentionnés (*Mys le vendeur de tissu, Posnays le portefaix, Imouthès le boulanger, Arembasnis le vendeur de grain, Stotoëtis le porteur, Harchèbis le médecin, Po [...] os le tisserand et d'autres dont je ne connais pas le nom [...]*) dans la plainte de Ptolémée sont le reflet de cette période de trouble. De surcroît, comme l'affirme R. BURNET (2003, p.179-180) : « Ptolémée fils de Glaukias avait un tort : il vivait dans le sanctuaire d'Astarté, une déesse étrangère à l'Égypte, dans une zone à forte densité égyptienne, ce qui explique le désir qu'ont eu les balayeurs de le piller. Astarté, en effet, était la déesse phénicienne de la fécondité, qui fut souvent assimilée à la déesse babylonienne Ishtar et mise en parallèle avec une forme sauvage de la déesse grecque Aphrodite ».

A l'intérieur de l'enceinte du Sérapéum, Ptolémée fils de Glaukias vivait dans l'Astartéion, où il occupait une fonction subalterne. « Au vu de ce statut social, avait-il vraiment de quoi se sentir un privilégié, dans un espace où il côtoyait, mais certainement de très loin seulement, les hautes classes de la

hiérarchie sacerdotale memphite, celle-là même qui organisait le couronnement des rois lagides comme pharaons ? ». Honigman (2007, p.149).

Nous pouvons donc affirmer que Ptolémée fils de Glaukias, a été la cible de violences de la part des servants égyptiens du sarapeum de Memphis, parce qu'il était un grec (Hellène) dans un nome à forte densité égyptienne et surtout dans un contexte de post révoltes des indigènes Egyptiens contre l'autorité royale. Ainsi, en utilisant les termes "moi qui suis un Grec" dans sa requête, Ptolémée fils de Glaukias n'avait d'autre visée que de montrer sa situation de vulnérabilité dans un environnement totalement égyptien⁴.

Conclusion

En définitive, retenons que l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis peut revêtir au minimum deux interprétations. En effet, deux thèses s'opposent dans l'historiographie. Pour certains comme W. PEREMANS les mieux placés des immigrants sont conscients de leur supériorité découlant de leur origine. Les Grecs ont manifestement le sentiment de leur différence, c'est-à-dire, bien entendu, de leur supériorité, et le font sentir aux Égyptiens. C'est pourquoi, qu'il arrive qu'un Grec, conspué et maltraité par une Egyptienne, demande dans sa requête au roi de ne pas permettre que lui, un Grec, soit traité de cette façon par des Egyptiens. Il relève ainsi, de passage, le profond mépris des immigrés ou mieux de certains immigrés pour les indigènes.

Par contre, d'autres comme S. HONIGMAN, soutiennent plutôt que l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" par les Hellènes dans les Enteuxeis, marque une situation de faiblesse, d'infériorité. Cette situation serait la résultante du contexte de l'Enteuxeis. Parmi ces connotations, se trouve aussi celle de faible, en situation d'infériorité. Alors, non seulement l'invocation de son identité grecque par un plaignant dans une enteuxeis n'implique pas de facto un sentiment de supériorité ethnique,

⁴- Pour Anne-Emmanuelle Veisse c'est toujours dans un contexte conflictuel bien précis, dans le cadre d'une confrontation violente avec des Égyptiens, que le terme d'Hellène apparaît dans les requêtes et plaintes écrites par Ptolémée fils de Glaukias, soit que ce terme ait été employé par les adversaires du reclus, soit que ce dernier ait ressenti avec plus d'acuité sa différence dans ces situations critiques (A.-E. VEISSE, 2007 : 84). C'est bien une impression de fragilité qui ressort de l'analyse de la situation de Ptolémaïos qu'a été proposée par Goudriaan (S. HONIGMAN, 2007, p.150).

mais elle pourrait avoir pour but de souligner sa vulnérabilité dans les circonstances faisant l'objet de la plainte.

Nous concluons en disant que, l'interprétation de supériorité ou d'infériorité des Hellènes, dans l'utilisation des termes "moi qui suis un Grec" dans les Enteuxeis devrait être donc fonction des rapports de force qui s'exerçaient au niveau strictement local. Ainsi, dans les localités comme celles du Fayoum où les colons Hellènes forment soit la majorité, soit une minorité importante et dotée d'un statut social privilégié, pas de doute qu'ils aient pu développer des sentiments de supériorité vis-à-vis de la population égyptienne⁵. Cependant, dans des zones du royaume où ils étaient moins nombreux, les Hellènes se présentaient dans une situation de vulnérabilité, de faiblesse.

Au total, cet article indique clairement que, les positions sociales et les statuts donnent droit à un certain pouvoir dans l'arène sociale et contribuent à maintenir et préserver les rapports et les liens entre les hommes.

Sources et références bibliographiques

Sources

GUERAUD Octave, 1931. *Enteuxeis. Requêtes et plaintes adressées au roi d'Égypte au IIIe siècle avant Jésus Christ*, Imprimerie de l'institut français d'Archéologie Orientale, Le Caire

KEYNON Frederic George, BELL Harold Idris et Crum Walter Ewing, 1893. *Greek Papyri in the British Museum*, British Museum: 7 vol., London

SCHUBERT Paul, 2000. *Vivre en Égypte gréco-romaine : une sélection de papyrus*, Editions de l'Aire, Vevey

WILCKEN Ulrich, 1927. *Urkunden der Ptolemaerzeit*, vol. I, De Gruyter, Berlin/Leipzig

Références bibliographiques

BASLEZ Marie-Françoise et Al.. 2004. « Être Égyptien, être Grec en Égypte Lagide », in *L'Orient hellénistique* 323-55, Paris, Atalante, pp. 213-251.

⁵- Plus d'un cinquième du Fayoum était constitué de terres clérouchiques, exploitées par des Grecs. Cf C. HUE-ARCE (2018, p.166).

BURNET Régis, 2003. *L'Égypte Ancienne à travers les papyrus : vie quotidienne*, Edition Flammarion, Paris

DUNAND Françoise, 1983. « Grecs et Égyptiens en Égypte lagide. Le problème d'acculturation », In *Mode de contacts et processus de transformations dans les sociétés anciennes. Actes du colloque de Cortone, Rome, Pise*, pp. 45 à 87.

HONIGMAN Silvie, 2007. « Qui est raciste ? De quelques documents ptolémaïques et de leur interprétation moderne », In *Grecs, Juifs, Polonais. A la recherche des racines de la civilisation européenne (Colloque international de l'Académie polonaise des Sciences, Paris, 14 Novembre 2003)*, D. Dlugosz éd., Varsovie, pp. 140-153.

HUE-ARCÉ Crhistine, 2018, « Grec(que)s contre Égyptien(ne)s dans les enteuxis ptolémaïques : la question du genre dans les P. Enteux. 79 et P. Enteux. 82. », In *Archimède : archéologie et histoire ancienne, UMR7044 - Archimède, Archimède n°5, Archéologie et histoire ancienne*, pp 165-174.

LEGRAS Bernard, 2015. « les cavaliers-clérouques dans l'économie du Fayoum ptolémaïque », In *continuità e discontinuità nella società, nell'economia e nella cultura dall'età classica a quella ellenistica e romana, Atti della tavola rotonda Milano, Università degli Studi, Fabrizio Serra Editore, Roma*, pp. 391 à 400.

LEGRAS Bernard. 2023. « Chapitre XVIII. La peur de l'autre dans l'Égypte multiculturelle des Ptolémées », In *La peur chez les Grecs*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection Histoire, p. 249-260

ORRIEUX Claude, 1985. *Zénon de Caunos, parépidèmos, et le destin grec*, Annales littéraires de l'université de Besançon 320, Les Belles-Lettres, Paris

PARCA Maryline, 2002. « Violence by and against women in documentary papyri from Ptolemaic and Roman Egypt », in **Leon Mooren & Henri Melaerts** (éd.), *Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine*, Actes du colloque international, Bruxelles - Leuven, 27-29 novembre 1997, Leuven (Studia Hellenistica 37), pp. 283 à 296.

PEREMANS Willy, 1936. « Égyptiens et Étrangers en Égypte au III^e siècle av. J-C ». In *CE 11*, pp. 151-162.

PEREMANS Willy, 1975-1976. « Classes sociales et conscience nationale en Égypte ptolémaïque », In *OLP 6/7*, pp. 443-453

RÉMONDON Roger, 1970. « Papyrologie et histoire de l'Égypte gréco-romaine », In *École pratique des hautes études, 4e section, Sciences historiques et philologiques, Annuaire 1969-1970*, pp. 243-247.

THOMPSON Doroty Joan, 2007. « The Exceptionality of the Early Ptolemaic Fayyum », In Mario Capasso & Paolo Davoli (éd.), *New archaeological and papyrological researches on the Fayyum: proceedings of the International Meeting of Egyptology and Papyrology, Lecce, June 8th-10th 2005, Galatina (Papyrologica Lupiensia 14)*, pp. 303-310.

VEÏSSE Anne-Emmanuelle, 2007. « Les identités multiples de Ptolémaïos, fils de Glaukias », In *Ancient Society*, N° 37, pp. 69-87.

Etude comparative du rendement scolaire des élèves des lycées publics et des lycées privés : cas de trois lycées publics et de trois lycées privés de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite , Mali

Nouf SANOGO,
*Enseignant Chercheur en Psychopédagogie à
l'École Normale Supérieure de Bamako, Mali
xy64998930@gmail.com*

Résumé

L'expansion de l'enseignement secondaire général privé, s'accompagne d'une polémique de plus en plus insistante sur son rendement. C'est dans ce cadre que nous avons choisi d'étudier cette problématique. L'étude nous a permis d'apprécier les performances des deux types de lycées (public et privé) à travers l'analyse des résultats scolaires et des caractéristiques de six lycées (trois publics et trois privés) de l'Académie d'Enseignement de Bamako Rive Droite (A.E.R.D). Pour mener cette étude, nous avons posé le problème et dégagé les questions de recherche. Après cela, nous avons présenté un bref exposé de quelques études empiriques qui ont traité de l'influence du contexte scolaire sur les acquis des élèves et d'autres comparant l'enseignement public et l'enseignement privé. Comme outils de collecte de donnée, nous avons utilisé le questionnaire et le guide d'entretien. Les méthodes quantitative et qualitative nous ont permis d'analyser les données. Après le traitement des données recueillies sur le terrain, il apparaît que les élèves issus des lycées privés ont le meilleur rendement scolaire. Par rapport aux caractéristiques, l'étude a révélé que les lycées privés accueillent en priorité les enfants de parents nantis et instruits. Il en ressort que les pratiques des enseignants et des gestionnaires du privé donnent de meilleurs résultats scolaires que celles de leurs collègues du public.

Mots clés : *étude comparative, rendement scolaire, réussite, redoublement, abandon, lycées publics et privés*

Abstract

The expansion of private general secondary education is accompanied by an increasingly insistent controversy over its performance. It is within this framework that we chose to study this problem. The study allowed us to assess the performance of the two types of high schools (public and private) through the analysis of the academic results and characteristics of six high schools (three public and three private) of the Education Academy of Bamako Right Bank (A.E.R.D). To carry out this study, we posed the problem and identified the

research questions. After that, we presented a brief presentation of some empirical studies that dealt with the influence of the school context on student achievement and others comparing public education and private education. As data collection tools, we used the questionnaire and the interview guide. Quantitative and qualitative methods allowed us to analyze the data. After processing the data collected in the field, it appears that students from private high schools have the best academic performance. In terms of characteristics, the study revealed that private high schools primarily welcome the children of wealthy and educated parents. It appears that the practices of teachers and managers in the private sector produce better academic results than those of their colleagues in the public sector.

Keywords: comparative study, academic performance, success, repetition, dropout, public and private high schools

Introduction

La république du Mali, à l'instar de nombreux pays africains, consacre de gros efforts en faveur de son système éducatif.

La part relativement importante du budget d'Etat alloué au secteur de l'éducation a connu une progression sensible d'année en année. De 19,9% en 1993, il est passé à 26,1% en 2000. (COFEMEN, PASEC, Dakar août 2004).

Actuellement, l'État malien consacre environ 30% de son budget au secteur de l'Éducation et de la Formation professionnelle, un financement globalement jugé insuffisant, mal orienté et mal géré. A l'intérieur de ces ressources accordées à l'Éducation en général, l'Enseignement supérieur reçoit environ 87640 014 000 FCFA, la Formation professionnelle 10 196 425 FCFA et l'Éducation nationale 388 709 926 F CFA au titre de l'année 2022. (Rapport de synthèse des états généraux de l'éducation au Mali, août 2023-février 2024, p.35)

Ainsi, en consacrant un tel pourcentage du budget national à l'éducation, les autorités du Mali manifestent leur volonté de bâtir une société où tous les citoyens bénéficient du minimum éducatif.

La forte croissance démographique a entraîné une augmentation de la demande sociale d'éducation qu'il faut satisfaire. Pendant ce temps, la capacité d'accueil dans les écoles publiques s'est avérée très insuffisante pour admettre tous les élèves.

Incapable de faire seul face à la demande éducative, l'Etat a fait appel aux partenaires privés. Dès lors, les structures privées se sont rapidement développées au Mali.

Aux lycées privés catholiques vont s'ajouter les lycées privés laïcs créés et gérés par des promoteurs d'écoles.

Les lycées publics reçoivent les élèves étatiques ; les lycées privés catholiques des élèves boursiers de l'Etat et des élèves qui s'inscrivent à titre privé. Quant aux privés laïcs, certains d'entre eux reçoivent les boursiers de l'Etat et d'autres uniquement des élèves qui s'inscrivent à titre privé.

Les lycées publics sont gérés par les fonctionnaires et contractuels de l'Etat et des collectivités territoriales ; les lycées catholiques par les personnels recrutés par les Directions diocésaines et payés par l'Eglise et l'Etat, les lycées privés laïcs par les personnels recrutés et payés par les promoteurs.

Ces différents types de lycées n'ayant pas les mêmes conditions financières, matérielles et humaines et les mêmes systèmes de gestion pourront-ils donner le même résultat scolaire ?

Dans le présent travail nous avons comparé le rendement scolaire des élèves des lycées publics et privés de l'Académie d'enseignement de Bamako rive droite.

1. Contexte

Le système éducatif malien est issu de la réforme de 1962. Mais au fil des ans, il a été réexaminé, notamment lors des séminaires de 1964 et 1978, des Etats généraux de l'éducation en 1989, de la table ronde sur l'éducation de base, du débat national sur l'éducation en 1991, du programme décennal de développement de l'éducation (PRODEC) en 1999, du forum national tenu en octobre-novembre 2008 et plus récemment, les états généraux de l'éducation en août 2023-février 2024.

A partir de 1991 le Mali a connu un taux de scolarisation fulgurant avec la politique de scolarisation en masse instaurée par les autorités de l'époque.

En sa séance du 12 mai 1994, l'Assemblée Nationale a délibéré et adopté la Loi n°94032 portant statut de l'enseignement privé en République du Mali. Depuis cette date, on assiste à une prolifération des écoles privées sur toute l'étendue du territoire.

Ainsi, en 2009-2010, on comptait 294 lycées d'enseignement secondaire général dont 46 publics et 248 privés (UNESCO-BIE, 2010 /11 : 24).

En 2012-2013, le nombre de lycées atteignait 550 dont 89 publics (CPS 2012-2013).

Le secteur privé a permis d'élargir l'offre éducative et d'augmenter le taux de scolarisation. Toutefois, l'expansion de l'enseignement privé pose la polémique de son contrôle par les pouvoirs publics. En effet, cette libéralisation n'est pas mauvaise en soi si seulement les promoteurs d'écoles respectent les conditions de création et si le gouvernement fait sa mission de contrôle dans les écoles.

Ainsi, après le Diplôme d'Etudes Fondamentales (DEF), les élèves se dirigent vers l'enseignement secondaire général dans le but de continuer à l'université ou dans les instituts supérieurs. Malheureusement, le rêve de la plupart de ces jeunes se brise au lycée après plusieurs d'années sur le banc. La scolarité au lycée est de trois (3) ans. Toutefois, un élève qui n'a repris ni la 10^{ème} ni la 11^{ème}, a droit à deux redoublements en classe terminale, un élève qui a repris la 10^{ème} ou la 11^{ème} a droit à un redoublement en 12^{ème}, un élève qui a repris et la 10^{ème} et la 11^{ème} n'a pas droit au redoublement en classe terminale. En plus, un élève n'a pas droit à plus de deux redoublements dans les classes de 10^{ème} et 11^{ème}. Donc en accumulant les redoublements, l'élève est exposé à l'exclusion pour épuisement de scolarité. Il y a aussi l'exclusion pour indiscipline caractérisée, pour abandon et pour insuffisance de travail. La moyenne d'exclusion est sept (7) (Arrêté n°94-9439/MESSRS-CAB 1994). Tout élève qui n'a pas sept (7) comme moyenne annuelle doit être exclu pour insuffisance de travail. C'est de cette manière que les lycées déversent des milliers d'élèves dans la rue chaque année pour épuisement de scolarité, pour insuffisance de travail, pour abandon et pour indiscipline caractérisée. Pendant l'année scolaire 2011-2012 à l'Académie d'enseignement de Bamako rive droite 7049 lycéens ont été exclus dont 5208 terminalistes (l'Académie de Bamako/ Rive droite 2011-2012). Confrontés au problème de rendement scolaire, les parents et les élèves font des choix d'établissements : choix entre lycées publics, entre lycées publics et lycées privés, entre lycées privés. Mais la tendance générale est le choix entre lycées publics et lycées privés.

La qualité de l'enseignement dans un établissement scolaire a un impact certain sur la performance des élèves qui le fréquentent. Les lycées publics et privés ont-ils le même rendement ?

Pour avoir une réponse à ces préoccupations, il est judicieux de mener une étude comparative entre ces deux types de lycées.

Elle a été menée dans six lycées de l'Académie d'enseignement de Bamako rive droite. A partir de ces lycées nous avons analysé et comparé le rendement scolaire des élèves des lycées publics et privés.

2. Problématique

L'enseignement secondaire est reconnu comme étant un moment crucial dans la vie d'un individu puisque c'est à cette phase de sa vie qu'un jeune développe des habiletés et des aptitudes pour rendre sa vie d'adulte couronnée de succès (UNESCO, 2003).

L'avènement des lycées privés dans l'enseignement secondaire général a permis de réduire le ratio professeur/élève dans cet ordre d'enseignement. Cependant il a suscité un autre débat qui est celui de la qualité de l'enseignement offert aux élèves.

Selon la loi d'orientation de l'éducation (1999) :

« l'enseignement secondaire général et technique a pour mission de faire acquérir aux élèves des connaissances générales et techniques, théoriques et pratiques, des modes et des moyens de pensée constituant la base commune des diverses spécialités du savoir, en vue de leur permettre de poursuivre des études supérieures ou de s'insérer dans la vie active » (article 37).

L'enseignement secondaire général est dispensé dans les lycées. Il a une durée de trois ans sanctionnés par le baccalauréat.

En 2013, sur 60.958 élèves (détenteurs du DEF), 23.386 sont orientés dans les écoles professionnelles contre 37.572 dans les lycées. Sur ces derniers, 21.494 sont mis au compte des lycées privés contre 15.423 au compte des lycées publics.

Sur cet effectif des lycées publics, 2.090 élèves ont fait un transfert aux lycées privés de leur choix (CPS 2013).

Ainsi, après la publication des orientations, nombreux sont les élèves dont les parents demandent un transfert de leurs enfants dans des lycées privés. A défaut de la prise en charge de leur demande certains parents inscrivent leurs enfants dans le privé sur fonds propre.

Quels sont les motifs de ce vaste mouvement vers les lycées privés ? Qu'est-ce qui motive les parents à envoyer leurs enfants de préférence dans les établissements privés?

Sur le plan national le taux de réussite au baccalauréat de l'année scolaire 2011-2012 était de 12,36% et l'Académie d'enseignement de Bamako rive droite en a enregistré 13,56% (Journal, le prétoire 2012).

Pendant la même année, les lycées publics de l'Académie d'enseignement de Bamako rive droite ont présenté 2.314 candidats au bac, 302 ont été déclarés admis, soit un pourcentage de 13,05%. Les lycées privés ont présenté 19.570 candidats, 2.834 ont réussi, soit un pourcentage de réussite de 14,48% (Académie d'enseignement de Bamako Rive droite résultats du bac 2012). Cette différence de pourcentage de réussite est-elle significative ? Quelle réalité cache-t-elle ?

Pour certains partenaires, les lycées publics et privés utilisent les mêmes temps et suivent le même programme prescrit par le Ministère de l'Education nationale, elles ont probablement la même efficacité.

L'analyse de la réussite des élèves en fonction du type d'enseignement ne peut plus être reléguée au second plan si le Mali veut produire des élèves performants et compétitifs et se classer parmi les pays ayant un système éducatif efficace.

Les lycées publics sont-ils moins efficaces que les lycées privés ? La réponse à cette question est la base de notre recherche. Pour ce faire, notre démarche a consisté à rechercher les facteurs qui influenceraient la réussite scolaire des élèves dans les lycées public et privé.

Les variables qui déterminent la réussite des élèves sont nombreuses dans le domaine de l'éducation. Elles interviennent concernant les élèves, les enseignants, les gestionnaires ainsi que le contexte scolaire où se déroule l'enseignement. Parmi ces variables, les facteurs pédagogiques intéressent au premier chef les chercheurs. 'Allen et Ryan (1972)'' : « *la recherche en pédagogie est peut-être plus difficile que dans un autre domaine à cause du nombre de paramètres qui interviennent dans le processus d'enseignement- apprentissage* ». Les facteurs pédagogiques agissent en interaction avec les autres variables dont il faut tenir compte.

A travers le présent travail de recherche, nous voulons apporter des éléments de réponses aux questions suivantes :

- Y a-t-il une différence significative de rendement scolaire entre lycées publics et lycées privés à l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite ?
- Quels sont les facteurs auxquels on peut attribuer la différence de rendement scolaire entre lycées publics et lycées privés ?

Objectifs de recherche

- Examiner le rendement scolaire des lycées publics et des lycées privés de l'académie d'enseignement de Bamako, rive droite;
- Dégager des facteurs auxquels on peut attribuer la différence de rendement scolaire entre lycées publics et lycées privés de l'académie d'enseignement de Bamako, rive droite.

Hypothèses de recherche

- Hypothèse 1 : Les lycées privés ont un meilleur rendement scolaire que les lycées publics à l'académie d'enseignement de Bamako, rive droite;
- Hypothèse 2 : La différence de rendement scolaire entre lycées publics et lycées privés à l'académie d'enseignement de Bamako, rive droite peut être attribuée à la différence des conditions d'encadrement, et de gestion des enseignants et des administrateurs.

3. Revue critique de la littérature

Les recherches sur les différences d'acquisition des élèves selon les établissements scolaires ont pris racine dans les pays anglo-saxons et, en particulier aux USA, autour des années 1960.

« School effectiveness research » est un courant de recherche qui a pour objectif de démontrer que la manière dont l'école fonctionne a un impact sur son efficacité. Ces recherches se sont centrées sur l'école pour prendre en compte les facteurs internes capables d'expliquer les différences constatées dans la progression des connaissances des élèves. Autres variables susceptibles de rendre compte de la variabilité des acquis des élèves sont retenues comme le rôle de la direction, celui des enseignants, le rôle des différents acteurs à l'instar des parents et des élèves eux-mêmes.

Dans le cadre des recherches sur les différences de performance selon l'établissement scolaire, Edmonds (1979) montre que les

enfants issus des milieux défavorisés peuvent réussir à l'école. Cette réussite s'explique par la manière dont l'école fonctionne à savoir la gestion administrative, pédagogique et le climat relationnel.

Au total, les travaux de la « School effectiveness research » se singularisent par la recherche des indicateurs capables d'expliquer les différences de réussite constatée au niveau des établissements. Comme le relève Xavier Dumay (2004), les indicateurs les plus significatifs souvent observés sont les suivants:

1. Un chef d'établissement dynamique et centré sur la pédagogie,
2. Un consensus et une coopération entre les enseignants,
3. Un climat de discipline, (Sheerens, 1997; Boster, 1994),
4. Un mode de fonctionnement collégial (Talbert et al, 1993)
5. Des attentes élevés vis-à-vis des élèves (Talbert et al, 1993) ».

A ce sujet, Silins et Mulford (2002) ont effectué une excellente synthèse des recherches quantitatives qui ont examiné l'influence du leadership de la direction sur la réussite des élèves. Ils rapportent, que les facteurs liés à l'école expliquent environ 20% de la variance dans les résultats scolaires des élèves. Les principaux facteurs propres à l'école sont le climat, ainsi que le caractère des relations entre enseignants et les élèves d'une part et entre les enseignants et l'administration d'autre part.

En ce qui a trait au climat scolaire, Silins et Mulford soulignent de plus que la réussite des élèves est plus grande là où ces derniers perçoivent à la fois des attentes élevées quant à leurs capacités et de l'encouragement dans l'atteinte des objectifs liés à ces attentes. Dans leur conclusion Silins et Mulford ont également noté que là où la direction d'école assume un leadership de type transformationnel et appuie le développement professionnel des enseignants, on constate une augmentation dans la participation des élèves à l'école, leur engagement scolaire et leur confiance en soi. Ceci a ensuite un effet positif sur leur réussite scolaire.

Récemment, Jencks et Phillips (1998) ont révisé leur position en ce qui concerne l'impact des facteurs socio-économiques sur le rendement scolaire. Ainsi, alors que ceux-ci affirmaient en 1972, à l'instar de Coleman, que l'effet de l'école était négligeable auprès des élèves de milieux défavorisés, ils ont conclu sur la base de données plus récentes, que le facteur « école » était celui qui

prédisait le mieux le rendement scolaire, spécialement en ce qui concerne les élèves de milieux défavorisés.

Les tenants du mouvement «School Effectiveness research» ont travaillé d'arrache-pied pour démontrer l'effet «école». Et finalement ils sont arrivés à la conclusion que l'école peut faire la différence « school can make a difference ». Selon le paradigme de ce mouvement si les écoles sont dans les mêmes conditions d'organisation et de fonctionnement tous les enfants auront la même chance de réussite. Cette thèse contredit celle défendue par Pierre Bourdieu et J. C. Passeron (1970) et Boudon(1973) selon laquelle, l'école reproduit les inégalités sociales. L'école n'accorde pas les mêmes chances de réussite à tous les élèves. Elle accorde des privilèges aux élèves des classes sociales aisées. Selon ces travaux même si l'on met les écoles dans les mêmes conditions, elles favoriseront toujours les enfants des classes favorisées parce qu'elle répond mieux à leurs réalités socio-culturelles.

Le courant «School Effectiveness research» sera critiqué à son tour et va céder place à un autre mouvement. Ce dernier va focaliser ses investigations sur la composition sociale du public d'école. Il sera appelé « la School-mix ». Il a développé ses travaux autour du thème relatif aux liens qu'entretiennent les facteurs d'efficacité avec le public d'école.

La School mix se manifeste en termes de volume et de valeur de l'enseignement que le maître ou le professeur délivre dans la salle de classe. Il n'est pas rare de voir un enseignant prendre beaucoup de temps sur une leçon dans une classe qu'une autre vu le niveau de compréhension des élèves. Parfois dans certaines classes les professeurs ou maîtres sont obligés de descendre à un niveau inférieur pour permettre aux élèves de mieux comprendre les leçons. Donc tous ces comportements ne sont pas sans conséquence sur le niveau d'acquisition des élèves.

La School mix se manifeste également en termes d'inégalité dans la répartition des ressources éducatives qui varient d'une école à l'autre en fonction de la composition sociale de l'école. Certains enseignants mieux formés refuseraient d'enseigner dans les écoles en milieu défavorisé économiquement.

Ici, nous pouvons constater que ce mouvement entre en profondeur dans les institutions scolaires pour voir la qualification du personnel, l'expérience des enseignants, le nombre d'enseignants, la qualité des constructions scolaires, les filières des études, les contenus des études etc.

A notre entendement l'origine socio-culturelle et économique des élèves a une influence sur leur rendement scolaire tout comme les facteurs liés à l'école à l'instar du rôle de la direction, de la qualité de l'enseignement dispensé, du climat relationnel sans oublier les facteurs liés à l'enseignant (l'expérience professionnelle) et à la classe (la mixité) ...

Par rapport à l'impact des établissements publics et privés sur les acquis des élèves J. Coleman et ses coéquipiers (1966) observent que plus de 50% des écarts bruts de performances entre les écoles publiques et les écoles privées sont attribués à la position sociale des élèves. Le reste des écarts de performances dus à la sélection peut être mis sur le compte de la différence de traitement (ressources et organisation) entre l'école publique et l'école privée. Au terme de leurs investigations, J. Coleman et ses collègues concluent à une plus grande efficacité des écoles privées par rapport aux écoles publiques.

4. Méthodologie

4.1. Outils de collecte des données

Pour réaliser l'enquête, nous avons élaboré deux outils de collecte de données, à savoir le questionnaire et le guide d'entretien. Le questionnaire est adressé aux enseignants et aux élèves et le guide d'entretien aux administrateurs scolaires.

4.2. Etude documentaire

Elle nous a permis d'exploiter les rapports de trois années scolaires (2009-2010 ; 2010-2011 ; 2011-2012) des lycées publics et privés. On mesure le rendement scolaire à partir des taux de promotion, de redoublement et d'exclusion. Pour calculer ces différents taux, il faut connaître les effectifs et le rendement scolaire des élèves pour les années 2009-2010 ; 2010-2011 et 2011-2012. Donc c'est dans ces rapports que nous avons collecté ces différentes données.

4.3. Echantillonnage

4.3.1. Technique utilisée pour l'échantillonnage

Nous avons utilisé l'échantillonnage à choix raisonné et l'échantillonnage aléatoire simple (EAS). Par rapport aux lycées publics: Au niveau de la rive droite sur les quatre (4) lycées publics, nous avons retenu les trois (3) anciens. Deux (2) dans la

Commune V et un (1) dans la Commune VI. (Au moment de l'enquête le quatrième n'avait pas de classes terminales).

Concernant les lycées privés : après avoir obtenu la liste de tous les établissements privés avec leurs dates de création. Nous avons retenu par Commune les plus anciens c'est-à-dire ceux qui ont neuf ans et plus d'existence et qui ont plus de 700 élèves étatiques. Dans le lot de la Commune V, nous avons tiré aléatoirement deux (2) lycées et un (1) lycée dans celui de la commune VI pour raison de parité avec l'échantillon du public. Après ce premier travail, nous avons tiré aléatoirement dans chaque établissement des élèves, des enseignants en plus du censeur et du proviseur pour constituer l'échantillon.

4.3.2. Taille de l'échantillon:

Dans le souci de faciliter la comparaison nous avons pris les mêmes nombres de part et d'autre du côté des lycées tout comme du côté des personnes.

Tableau n°1 : effectif des lycées

Lycées	Effectifs
Lycées publics	3
Lycées privés	3
Total	6

Ce tableau nous donne la répartition des lycées par type et par nombre.

Lycées publics : A l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite il y a quatre (4) lycées publics (Académie d'enseignement de Bko R/D 2011-2012). Sur les quatre (4), nous avons choisi les trois (3) anciens qui ont tous plus de neuf (9) ans d'existences. Ce sont : Kankou Moussa de Daoudabougou (LKMD) ; Massa Makan Diabaté de Baco-djikoroni (LMDB); Ibrahima Ly de Banankabougou (LILY).

Lycées privés : A l'académie d'enseignement de Bamako rive droite nous avons 130 lycées privés reconnus officiellement. Parmi eux, six ne reçoivent pas les élèves étatiques (Académie d'enseignement de Bko R/D 2011-2012). Pour une raison de parité avec le public nous avons tiré aléatoirement trois lycées

privés. Notre choix a porté sur des lycées qui reçoivent les élèves boursiers de l'Etat. Ce sont : Michel Allaire de Daoudabougou (LMAD); Lanterne de Sokoninko (LLANT), Oumar Bah de kalaban-coura ACI (LOBK).

Tableau n°2 : effectif des personnes concernées par l'enquête

Catégories	Nombre par école	Nombre total
Enseignants	10	60
Elèves	20	120
Administrateurs	2	12
Total	32	192

Ce tableau nous donne l'effectif des personnes concernées par l'enquête. Elles sont au nombre de cent quatre-vingt-douze (192) réparties comme suit : Soixante (60) enseignants, cent vingt (120) élèves, douze (12) administrateurs scolaires.

4.4. Méthodes d'analyse des données

La méthode quantitative nous a permis d'analyser les données quantitatives recueillies à travers les questionnaires adressés aux enseignants et aux élèves et de calculer les taux de promotion, de redoublement et d'exclusion des élèves de ces deux types de lycées afin d'établir la comparaison et de déterminer le meilleur.

La méthode qualitative a consisté à analyser les discours recueillis auprès des administrateurs scolaires.

4.5. Limites de l'étude

Certes, cette étude nous renseigne sur les pratiques pédagogiques et administratives du personnel enseignant et administratif de chaque type de lycées (lycées public et privé), sur les caractéristiques de chaque type de lycées, sur la performance des lycées privés par rapport aux lycées publics au niveau de l'Académie d'Enseignement de Bamako rive droite (A.E.R.D). Cependant, la généralisation des résultats sur l'ensemble des

lycées public et privé du Mali doit se faire avec beaucoup de discernement car elle n'a touché que les lycées d'une seule Académie qui est celle de la rive droite de Bamako.

5. Résultats

5.1. Comparaison du rendement scolaire des élèves des lycées publics et privés

Tableau n°3 : Comparaison des taux moyens de rendement des élèves des classes de 12^{ème} des lycées publics et privés pour les années 2009-2010 ;2010-2011 ;2011-2012.

Années	Rendement	Sexes		12 ^{ème} Public	12 ^{ème} Privé
De 2009 à 2012	Eff	Filles	Eff	1919	1738
		Garçons	Eff	4071	2700
		Total	Eff	5990	4438
	Promotion	Filles	Eff	329	399
			%	17,14	22,96
		Garçons	Eff	1093	859
			%	26,85	31,81
		Total	Eff	1422	1258
			%	23,74	28,35
	Redoublement	Filles	Eff	1005	965
			%	52,37	55,52
		Garçons	Eff	1911	1320
			%	46,94	48,89
		Total	Eff	2916	2285
			%	48,68	51,49
	Exclusion	Filles	Eff	585	374
			%	30,48	21,52
		Garçons	Eff	1067	521
			%	26,21	19,3
		Total	Eff	1652	895
			%	27,58	20,17

Source : nos propres calculs à partir des données des rapports de fin d'année des différents lycées.

Commentaire

Au regard des chiffres du tableau ci-dessus, le taux de promotion le plus élevé au baccalauréat durant ces trois années est enregistré par le privé, soit 28,35% contre 23,74% pour le public. S'agissant des redoublements, les taux se situent à 51,49% pour le secteur privé et à 48,68% dans le secteur public. Par rapport à l'exclusion, le public a enregistré le taux le plus élevé (27,58%) contre 20,17% pour le privé. Les filles du public ont les taux de promotion et de redoublement les moins élevés et le taux d'exclusion le plus élevé. Les résultats de notre analyse montrent que les élèves des lycées privés réussissent mieux que leurs camarades du public. Il est donc plus avantageux pour un parent de faire orienter, transférer ou inscrire son enfant (fille ou garçon) dans un lycée privé que dans un lycée public.

Après ces analyses statistiques nous allons procéder à l'analyse des données recueillies à partir de nos instruments d'enquête. Cette dernière va nous permettre de savoir si la différence de rendement scolaire entre lycée public et lycée privé à l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite peut être attribuée à la différence de l'origine sociale des élèves ou des conditions d'encadrement et de gestion des établissements scolaires.

5.2. De l'analyse et l'interprétation des résultats du questionnaire attribué aux élèves, il est ressorti ceci :

-Distribution des élèves selon le niveau d'étude du père, de la mère et selon le statut des lycées

La majorité des pères des lycéens (public et privé) sont de niveau d'étude supérieur, soit 47,5% de l'échantillon. Parmi les 47,5% de lycéens de pères de niveau d'étude supérieur, 61,40% fréquentent les lycées privés et 38,60% fréquentent les lycées publics.

Concernant le niveau d'étude des mères, l'analyse des données indique que les mères de la majorité des lycéens sont, soit analphabètes (46,67%), soit de niveau fondamental (29,17%). Parmi les élèves de mères analphabètes, 58,93% fréquentent le secteur public contre 41,10% au secteur privé.

-Distribution des élèves selon la profession du père, de la mère et selon le statut des lycées

Les élèves dont les pères sont fonctionnaires sont majoritaires, soit 40% de l'échantillon. Ils sont suivis par ceux dont les pères sont commerçants et cultivateurs.

Parmi les 40% des élèves de pères fonctionnaires 54,17% fréquentent les lycées privés et 45,83% fréquentent les lycées publics.

La grande majorité des mères des lycéens est constituée de ménagères, soit 64,17% de l'échantillon. Parmi les lycéens de mères ménagères, 57,14% fréquentent les lycées publics et 42,86%, les lycées privés.

5.3. De l'analyse et l'interprétation des résultats du questionnaire attribué aux enseignants, il est ressorti ceci :

-Par rapport aux évaluations (interrogations et devoirs), les données montrent que les professeurs du privé en font plus que ceux du public : Les professeurs du public ne dépassent pas deux évaluations dans le trimestre.

-Par rapport à l'existence des grèves : Les professeurs du public attestent l'existence et la fréquence élevée des grèves tandis qu'au privé il n'existe même pas de syndicats.

-Concernant la répartition des professeurs en fonction de l'achèvement du programme annuel: 90% des enseignants du public n'arrivent pas à achever le programme contre 30% au privé.

5.4. De l'analyse et de l'interprétation des résultats du guide d'entretien administré aux administrateurs scolaires, nous avons retenu ceci :

-Par rapport aux contrôles des absences des enseignants et des élèves : dans le secteur privé, en plus de la réduction de la note de conduite des élèves, les administrateurs affichent la liste des absents et convoquent parfois les parents, comme l'a mentionné le censeur du Lycée privé Michelle Allaire : « *Pour les élèves il y a un cahier d'absence. Chez nous en plus de la réduction des notes de conduite nous affichons chaque mois la liste des grands absents et on convoque leurs parents.* ». Par rapport à l'absence des enseignants, dans le privé ils sont payés à la tâche et la possibilité de casser le contrat est envisageable si le professeur ne se comporte pas bien. Par contre dans le public aucune sanction n'est appliquée pour les enseignants qui s'absentent. Pour les élèves ,

l'administration se contente d'enlever des points en note de conduite.

-De l'entretien avec les administrateurs des deux types de lycées, il apparaît que les visites de classes sont rares dans les lycées publics. C'est ce qui ressort du discours du Censeur du Lycée Massa Makan Diabaté « *nous les faisons très rarement vu la taille des tâches à accomplir* ». Par contre au privé, elle est fréquente. Cela est confirmé dans le discours du Proviseur et du Censeur du Lycée Oumar Bah « *la visite de classe est régulière chez nous, chaque classe est visitée une ou deux fois par mois* ».

-Par rapport à l'organisation des devoirs surveillés, les lycées privés se distinguent des lycées publics. En effet, les devoirs surveillés sont rares dans les structures publiques. Cela est confirmé par les discours des différents censeurs. Voici ce qu'en dit le Censeur du Lycée Ibrahima Ly « *les devoirs surveillés sont organisés par les différents comités pédagogiques, réellement ils sont rares* ». Dans le privé, le Proviseur du lycée Michel Allaire nous confia ceci : « *chez nous, les devoirs surveillés c'est chaque samedi et pour toutes les classes. C'est organisé par la direction mais c'est les professeurs qui proposent les sujets.* » Au lycée Oumar Bah « *c'est chaque vendredi soir et pour toutes les classes* » nous confirmait le Censeur. A la Lanterne c'est également une fois dans la semaine dans les classes de terminales.

Ces devoirs ressemblent beaucoup aux évaluations trimestrielles par rapport à la qualité des sujets et à la manière dont les élèves sont surveillés durant les épreuves. Ces évaluations incitent les élèves à apprendre, à réviser, à se mettre à jour. Elles permettent une bonne préparation des compositions. Leurs fréquences ont un impact sur le rendement des élèves.

Ces différences de conditions d'encadrement et de gestion des enseignants et des administrateurs de ces deux types de lycées ne sont pas sans conséquence sur le rendement scolaire des élèves.

6. Discussion des résultats

Au Cameroun, HENRI Ngonga (2010) dans sa Thèse de Doctorat révèle que : « *Concernant la progression des élèves, les établissements privés sont plus efficaces, leurs élèves progressent mieux que les autres (ceux du*

public). Les meilleures progressions observées chez les élèves de l'enseignement privé viennent des caractéristiques des maîtres et de l'école mais d'avantage du secteur d'enseignement. »

Par rapport à l'examen du CEP, il ajouta : « *Il est revenu que les chances de réussite à l'examen national de CEP sont fonction des caractéristiques personnelles des élèves, des maîtres et de l'école.* » (Henri NGONGA 2010).

Enfin les études de Carole Guisso, (2003) rapportées par HENRI Ngonga (2010) dans sa thèse de doctorat, traduisent en de termes à peine voilés la préférence des parents pour les écoles privées,

« Bon nombre de familles qui avaient jusque-là "inscrit" leur progéniture dans les écoles publiques, se sont vues obligées de déloger les enfants et les déporter vers le privé. Tel fut le cas de M. Michel Youmbi, père de 6 enfants, gérant d'une vente à emporter. "Mes enfants étaient auparavant dans le public. Mais, depuis 3 ans, ils sont dans le privé à cause des mauvais résultats qu'ils ramenaient à la maison. Depuis lors, je vois des changements aussi bien dans leur comportement que dans leurs notes"... »

Tout comme notre étude, les œuvres présentées ici sont toutes unanimes sur l'efficacité des écoles privées par rapport aux écoles publiques.

En 1966 aux USA, J. Coleman et ses collègues avait trouvé également un résultat similaire.

Dans leur célèbre ouvrage, « *les Héritiers* », Pierre Bourdieu et J. C. Passeron (1970) attestent que même si l'on met les écoles dans les mêmes conditions, elles favoriseront toujours les enfants des classes favorisées parce qu'elle répond mieux à leurs réalités socio-culturelles.

Leurs travaux montrent la place de l'origine sociale dans la réussite scolaire des élèves.

Conclusion

L'objectif de cette étude était de comparer le rendement scolaire des élèves des lycées publics et privés de l'académie d'enseignement de Bamako rive droite.

La comparaison du rendement scolaire des élèves de ces deux types de lycées nous a montré que les élèves du privé ont de meilleurs rendements par rapport à leurs camarades du public.

Aux examens de baccalauréat des années scolaires (2009-2010 ; 2010-2011 ; 2011-2012), le privé a obtenu le meilleur résultat, soit un taux moyen de promotion de 28,35% contre 23,74% pour le public. S'agissant des redoublements, le taux moyen se situe à 51,49% pour le secteur privé et à 48,68% pour le secteur public. Par rapport à l'exclusion, le public a enregistré 27,58% contre 20,17% pour le privé.

Ce meilleur rendement scolaire des élèves du privé par rapport à leurs camarades du public s'explique en grande partie par la différence des conditions d'encadrement et de gestion des enseignants et des administrateurs de ces deux types de lycées. Parmi ces pratiques nous pouvons retenir entre autre : la fréquence élevée des évaluations dans les lycées privés contrairement aux lycées publics, le non achèvement du programme annuel par la majorité des enseignants du public, des années scolaires tronquées par les multiples grèves des enseignants dans le public, la fréquence élevée des suivis pédagogiques des enseignants par les gestionnaires du privé contrairement à ceux du public, des mesures plus rigoureuses pour réduire les absences des enseignants et des élèves dans le privé par rapport au public.

Nous tenons à signaler que la généralisation des résultats de cette étude sur l'ensemble des lycées public et privé du Mali doit se faire avec beaucoup de discernement car elle n'a touché que les lycées d'une seule Académie qui est celle de la rive droite de Bamako.

Références bibliographiques

- ALLEN Dwight, RYAN Kevin**, 1972. *Le micro-enseignement, Une méthode rationnelle de formation des enseignants*, Paris, Dunod
- ALEXANDER Karl. L. et PALLAS Aaron. M.** 1983. *Private schools and public policy: new evidence on cognitive achievement in public and private schools*, *Sociology of education*, vol.56, issue 4, pp. 170-182.

BEST Francine, 1997. *L'échec scolaire*, Collection «Que sais-je» n° 36, Paris, PUF.

BOUDON Raymond, 1973. *L'inégalité des chances, la mobilité sociale dans les sociétés industrielles*, Paris, Armand.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean Claude, 1970. *La reproduction : Eléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris les éditions de minuit.

CHLOE Tawan, 2004. *Ecole publiques, privée, comparaison des trajectoires et de la réussite scolaire*, Revue française de sociologie, 45-1, P 133-165.

COLEMAN James, HOFFER Thomas et KILGORE Sally, 1981. *Public and private school*, Washington, National Center for Education Statistics.

COLEMAN James et AL., 1966. *Equality of Educational Opportunity*, Washington, DC 1066-5684: US Office of Education.

CRAHAY Marcel, 2000. *L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis*, Bruxelles : De Boeck.

HENRI Ngonga, 2010. *Efficacité comparée de l'enseignement public et privé au Cameroun*, Thèse à l'Université de Bourgogne Faculté de Lettres et des Sciences Humaines Ecole Doctorale Lisit IREDU UMR CNRS 5225

JENCKS Christopher et PHILLIPS Meredith, 1998. *The black-white test score gap*. Education Week, 18 (4), 44.

JENCKS Christopher et AL., 1972. *Inequality: a Reassessment of effect of family and schooling in America*, New York.

LANGOUÏT Gabriel et LEGER Alain, 1994. *École publique ou école privée ? Trajectoires et réussite scolaires*, Paris, Fabert.

SANOGO Nouf, 2014. *Etude comparative du rendement scolaire des élèves des lycées publics et des lycées privés : Cas de trois lycées publics et de trois lycées privés de l'académie d'enseignement de Bamako, rive droite*, Mémoire de DEA, ISFRA, Mali.

XAVIER Dumay, 2004. *Effet établissement : effet de composition et/ou effet des pratiques managériales et pédagogiques ? Un état des débats*. Les Cahiers de Recherche en Education et Formation. Rapports

Banque mondiale, 2010. *Le système éducatif malien. Analyse sectorielle pour une amélioration de la qualité et de l'efficacité du système*, Pôle Dakar, Initiative Fast-Track et UNESCO-BREDA. Washington DC,

COFEMEN (PASEC), 2004. *Les résultats d'une étude thématique du Programme d'analyse des systèmes éducatifs*, Dakar.

Programme d'Investissement pour le Secteur de l'Éducation du Mali (PISE 3), Descriptif de la Troisième Phase.

Rapport de fin d'année 2011-2012 de l'Académie d'Enseignement de Bamako rive droite, Division Enseignement Secondaire et Supérieur (DESS).

Rapports de fin d'année 2009-2010 ; 2010-2011 ; 2011-2012 des lycées : Ibrahima Ly de Banakabougou, Kankou Moussa de Daoudabougou, Massa Makan Diabaté Baco-djicoroni, Lanterne de Sokoniko, Michel Allaire de Daoudabougou, Oumar Bah de Kalaban-coura.

Rapports de rentrée 2011-2012 des lycées : Ibrahima Ly de Banakabougou, Kankou Moussa de Daoudabougou, Massa Makan Diabaté de Baco-djicoroni, Lanterne de Sokoniko, Michel Allaire de Daoudabougou, Oumar Bah de Kalaban-coura.

Rapport 2013 de l'unité planification et analyse de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) secteur de l'éducation OCDE 1989. *Les écoles et la qualité. Un Rapport international*, Paris.

Rapport du Ministère de l'éducation du Mali Présenté à la 46e session de la Conférence internationale de l'éducation, Genève, 2001.

UNESCO-BIE (2010 /11) Données mondiales de l'éducation 7^e édition, Mali. <http://www.ibe.unesco.org/>)

La figure d'Antigone dans *Noces posthumes de Santigone* de Sylvain Bemba : dialogue entre héritage classique et enjeux postcoloniaux

Patric Itoua

*Flash, Université Marien Ngoua
itouandinga@hotmail.fr*

Résume :

La présente contribution se propose d'interroger la part de l'héritage grec dans *Noces posthumes de Santigone*. Il s'agit de montrer comment dans cette pièce de théâtre, Sylvain Bemba procède à une réécriture d'*Antigone* de Sophocle à la fois comme mythe littéraire et comme modèle de résistance pour les Etats Africains postcoloniaux. L'hypothèse qui sous-tend la démarche est que la réécriture d'*Antigone* constitue une dramaturgie spécifique basée sur deux modes opératoires : la norme et le travestissement. De ce fait, l'objectif de cette étude est de ressortir les éléments structurels (onomastique, intrigue, thèmes) qui révèlent à la fois la norme et surtout de montrer comment le dramaturge travestit le combat de l'héroïne sophocléenne. Pour ce faire, cette étude s'adosse sur la théorie de la réécriture et sur la théorie postcoloniale. Au terme de cette réflexion, il apparaît que la réécriture d'*Antigone*—surtout avec l'apparition de Thomas Sankara dans l'énoncé théâtral—est une construction idéologique qui réoriente la résistance de l'héroïne vers lutter contre la situation socio-politique de l'Afrique postcoloniale.

Mots-clés : *Héritage grec, réécriture, théorie postcoloniale, résistance, situation socio-politique, Afrique.*

Abstract :

The present contribution proposes to question the part of the Greek heritage in the Posthumous Wedding of Santigone. The aim is to show how in this play, Sylvain Bemba proceeds to a rewrite of Sophocles' Antigone both as a literary myth and as a model of resistance for postcolonial African states. The hypothesis underlying the approach is that the rewriting of Antigone constitutes a specific dramaturgy based on two operating modes: the norm and cross-dressing. Therefore, the objective of this study is to highlight the structural elements (onomastics, plot, themes) that reveal both the norm and above all to show how the playwright disguises the struggle of the Sophoclean heroine. To do this, this study relies on the theory of rewriting and on postcolonial theory. At the end of this reflection, it appears that the rewriting of Antigone—especially with the appearance of Thomas Sankara in the theatrical statement—is an ideological construction that redirects the resistance of the heroine to fight against the socio-political situation of postcolonial Africa.

Keywords : *Greek heritage, rewriting, postcolonial theory, resistance, socio-political situation, Africa.*

Introduction

Le mythe refuse de mourir. Même si, à l'intérieur de nos sociétés contemporaines, nous sommes coupés de son contexte d'origine et du temps sacré auquel il s'abreuve, il « agit en nous au singulier et au collectif » (F. Claire Caland, 2007, p. 7).

C'est à dessein que nous avons choisi de placer en tête de notre introduction ce pertinent point de vue de Fabienne Claire Caland. Tournées vers l'esprit scientifique et rationnel, les sociétés contemporaines n'accordent plus assez d'importance à certains mythes. Seulement, dans les littératures orales et écrites, les traits relatifs aux mythes y survivent. A cet effet, la littérature paraît de plus en plus comme un terreau fertile où les mythes issus de tous les imaginaires sont réinvestis. Ils s'appréhendent comme une bibliothèque que les auteurs investissent pour donner de l'épaisseur à leurs œuvres. Qu'il s'agisse du champ littéraire occidental ou du champ littéraire africain, le recyclage des mythes issus de leur imaginaire culturel ou de l'imaginaire grec antique demeure un fait certain. Les auteurs français comme Jean Anouilh, Jean Giraudoux, etc. ont accordé aux mythes grecs un champ d'honneur. Leurs œuvres dramatiques se donnent à lire comme des réécritures ou des réappropriations des tragédies grecques.

Dans le champ littéraire africain, les « auteurs dramatiques, de toute éternité, ont interrogé les figures mythiques [...] qu'ils ont chargé de véhiculer des problèmes insolubles » (M.-C Hubert, 2006, p. 7). Les dramaturges tels que Wolé Soyinka dans *The Bacchae of Euripide* (1973), Jean-Pierre Guingané dans *Antigone* (1984), Femi Osofisan dans *Tegonni : An African Antigone* (1998), Pierre Ntsemou dans *Les déboires de Patrice likeur* (2013) soutiennent que les mythes grecs « constitue[nt] un humus permanent dans lequel la littérature s'enracine et fructifie tandis que celle-ci se veut le canal par lequel le mythe traverse les siècles » (S. Niyonzima, 2024, p. 1).

Le présent article— La figure d'Antigone dans *Noces posthumes de Santigone* de Sylvain Bemba : dialogue entre héritage classique et

enjeux postcoloniaux— se propose d’interroger la part de l’héritage grec dans *Noces posthumes de Santigone*. Il s’agit de montrer comment dans cette pièce de théâtre, Sylvain Bemba procède à la réécriture d’*Antigone* de Sophocle. En d’autres termes, le travail consiste à montrer que le mythe d’Antigone s’est incorporé dans la pièce *Noces posthumes de Santigone* de Sylvain Bemba, jusqu’à en constituer le socle de sa création à la fois comme mythe littéraire et comme modèle de résistance pour les Etats Africains postcoloniaux. Dès lors, comment le mythe d’Antigone s’incorpore-t-il dans *Noces posthumes de Santigone* ? En quoi la réécriture d’*Antigone* par Sylvain Bemba permet-elle de revisiter les trajectoires idéologiques du combat d’Antigone? L’hypothèse qui sous-tend la démarche est que les tragédies grecques antiques constituent une bibliothèque universelle qui nourrit les imaginaires créatifs contemporains. Dans *Noces posthumes de Santigone*, la reprise des éléments structurels et thématiques de la pièce *Antigone* de Sophocle est un fait certain, mais on assiste à une sorte de décolonisation d’Antigone classique. En intégrant Antigone dans le champ congolais ou africain, Sylvain Bemba le sort de l’imaginaire grec pour l’intégrer dans les luttes locales africaines. Aussi, l’opposition loi divine et loi humaine atteste-elle de la volonté du dramaturge congolais de pérenniser le mythe d’Antigone devenu mythe universel mais en le mettant en dialogue avec les réalités de l’Afrique postcoloniale. Il s’appréhende comme une métaphore de lutte contre la dictature postcoloniale. C’est pourquoi, il paraît judicieux de ressortir les éléments structurels (onomastique, intrigue, thèmes) qui mettent en évidence le désir de réécriture, afin de montrer que le mythe d’Antigone constitue un humus permanent dans lequel Sylvain Bemba comme tant d’autres écrivains africains s’enracine et fructifie. Pour ce faire, cette étude s’adosse sur la réécriture en tant forme d’intertextualité. Et, comme la tâche consiste à ressortir la vision idéologique de l’auteur, il paraît nécessaire de convoquer la théorie postcoloniale de Jean-Marc Moura (1999), dans le but d’étudier les enjeux postcoloniaux de la réécriture d’*Antigone*. La théorie postcoloniale aide à montrer que la réécriture d’*Antigone*—surtout avec l’apparition de Thomas Sankara dans le discours—est une construction idéologique qui s’appuie sur l’héroïne pour décrire et lutter contre la situation socio-politique de l’Afrique postcoloniale.

Ainsi, notre étude s'ouvre sur un prolégomène sur les notions de réécriture et de théorie postcoloniale.

1. Réécriture et théorie postcoloniale : prolégomènes

Les théories—réécriture et postcoloniale—méritent d'être élucidées afin de situer le lecteur sur l'orientation à donner à la présente recherche. Selon Anne-Claire Gignoux (2023), la réécriture semble succéder à l'intertextualité. En tant que nouveau concept, il apparaît ou resurgit dans les années 80, pour désigner « l'action, le fait de réécrire », c'est-à-dire de « donner une nouvelle version d'un texte déjà écrit » ou de « réinventer, donner une nouvelle version de quelque chose » (Dictionnaire *Trésor de la langue française*, Gallimard, 1990 [En ligne]). L'auteur précise que le « texte déjà écrit » peut signifier aussi bien « texte déjà publié » que « texte manuscrit ». Si à première vue, la théorie de la réécriture se rapporte à la critique génétique, comme le soutient Gignoux ; en ce qu'elle tient compte « de préparations, de corrections et de ratures, de variantes successives d'un même texte que l'auteur écrit », elle est, cela va sans dire, une pratique qui consiste pour un écrivain à emprunter dans la bibliothèque culturelle universelle.

La réécriture est donc foncièrement une pratique intertextuelle. En effet, de Julia Kristeva (1960) à Tzvetan Todorov, en passant par Mikhaïl Bakhtine, Gérard Genette, Roland Barthes, Harold Bloom, Umberto Eco et Sophie Rabau l'intertextualité et la réécriture s'inscrivent dans une dynamique d'écho et de dialogue. La première, c'est-à-dire l'intertextualité s'appréhende comme le fondement de la deuxième, c'est-à-dire la réécriture qui est une forme particulière d'intertextualité. Quoi qu'il en soit, les deux approches mettent en avant l'idée selon laquelle « tout texte est en relation avec d'autres textes ». Ainsi, choisir de cerner les traces de *Antigone* à l'aune de la théorie de la réécriture, c'est chercher à voir comment Sylvain Bemba s'approprie le texte antérieur et surtout de montrer que *Antigone* de Sophocle constitue en soi un hypotexte qui donné naissance à *Noces Posthumes de Santigone* en tant qu'hypertexte. Dans sa réflexion, « La réécriture du texte littéraire : Mythe et Réécriture », Domino Maurice (1987), soutient également l'idée de la parenté entre l'intertextualité et la réécriture. Pour lui, « Un texte, c'est toujours ce texte-là (identité)

et son autre (altérité). Lire un texte, c'est aussi en lire plusieurs qui affleurent implicitement ou explicitement à sa surface ». Ainsi, en recourant à la réécriture comme approche féconde pour lire *Noces posthumes de Santigone*, l'étude se propose de ressortir l'interdépendance qui existe entre les deux pièces.

La théorie postcoloniale, quant à elle, permet de cerner la/les trajectoire(s) idéologique(s) liée(s) à la réécriture de la figure d'Antigone par Sylvain Bemba. Cette théorie, comme le soutient Jean-Marc Moura (1999, p. 43), « se veut une vision de l'histoire qui prend en considération les rapports de force établis par le colonialisme. Au cœur de cette théorie, on rencontre donc les notions de résistance, de réécriture de l'histoire, de réappropriation culturelle, mais aussi d'hybridité et de métissage ». Si Moura met en évidence quatre stratégies de lecture d'un texte sous l'angle postcolonial, seule la notion de résistance est nécessaire pour cette étude. La réappropriation de la figure d'Antigone et sa mise en scène se veut une façon de s'inspirer du modèle grec pour résister contre la dictature postcoloniale. Pour Donato Lacirignola (2018, p. 148),

Noces posthumes de Santigone de Sylvain Bemba, bien qu'elle soit dépourvue de toute référence spatio-temporelle, représente une situation typique de l'Afrique postcoloniale avec ses turbulences socio-politiques. La confrontation de Mélissa avec le Créon d'Amandla, lui aussi génériquement présenté comme l'« Homme fort du pays », est employée par Bemba pour dévoiler la démagogie de certains régimes et l'instabilité politique du continent.

Comme on peut le lire dans ce propos de Lacirignola, la théorie postcoloniale, telle qu'on l'applique dans ce présent travail, a l'avantage de réorienter la figure d'Antigone. Deux notions, comme mentionnées *supra*, seront au centre de cette réflexion : la dépendance textuelle pour montrer que *Noces posthumes de Santigone* de Sylvain Bemba n'existe que parce qu'il est en relation avec *Antigone* de Sophocle en tant qu'hypotexte et la transformation créative pour montrer que l'hypertexte se caractérise par une subversion idéologique. C'est donc à partir de la critique postcoloniale que l'étude parviendra à déconstruire et surtout à situer la résistance d'Antigone dans le contexte africain.

2. Noces posthumes de Santigone : une relation dialogique avec Antigone

La tragédie de Sophocle, *Antigone*, comme celles d'Eschyle ou d'Euripide sont des œuvres universelles qui ont inspiré et inspirent les écrivains d'horizon divers. Ce sont des hypotextes riches qui ont donné naissance à plusieurs hypertextes. Cette réécriture des tragédies classiques en général et d'*Antigone*, en particulier s'inscrit dans une dynamique de réappropriation du mythe classique. Pour Philippe Sellier (1984, p. 5), le mythe est un type singulier de récit « placé hors du temps ordinaire et qui se distingue de la saga où se décèle un ancrage historique ». Ce récit incorporé au patrimoine collectif doit, d'après Levi-Strauss ([*En Ligne*]), remplir la principale fonction d'expliquer comment chaque société est organisée, ses rapports avec le monde extérieur et la position de l'homme dans l'ensemble de l'univers.

Eu égard à la réflexion de Sellier, la relation dialogique entre *Antigone* et *Noces posthumes Santigone* est le résultat de non appartenance au récit ordinaire d'*Antigone*. Ainsi, le dramaturge congolais opère la réécriture pour louer non seulement ses vertus, sa valeur intemporelle mais aussi pour le recontextualiser. Dans ce sens, la relation dialogique entre *Antigone* et *Noces posthumes de Santigone* s'opère dans une logique de reprise intégrale des éléments structurels et thématiques. En effet, Sylvain Bemba accorde, dans sa pièce *Noces posthumes de Santigone*, à la tragédie de Sophocle un champ d'honneur. Tout un Tableau est consacré à la réécriture intégrale d'*Antigone*. Dans le « Quatrième Tableau » de la pièce, le dramaturge congolais reprend intégralement aussi bien les personnages que le thème. Dès la didascalie, on peut lire : « *Créon, assis sur son trône. Quelques marches plus bas, la Garde, jouant aussi le rôle du Coryphée et Antigone* » (S. Bemba, p. 58). Si à première vue, le rôle propre des didascalies « est de formuler les conditions d'exercice de la parole » (Ubersfeld, 1996, p.248) ; ce que soutient Isabelle Vodoz(1986, p.200), lorsqu'elle souligne que les didascalies « sont un matériau linguistique, qui, à la représentation, n'apparaissent pas sous la forme d'un "dit" et qu'elles réfèrent à des contenus de type : des indications temporelles et spatiales, diverses notations concernant la position, la manière de parler des personnages, leurs entrées et

sorties, le décor, les costumes, etc. » ; dans l'usage qu'en fait Sylvain Bemba, elles permettent aux lecteurs de se faire une représentation mentale des dialogues entre personnages. De ce fait, dans cette didascalie nous avons la reprise de l'anthroponymie propre aux personnages de la pièce de Sophocle (Créon, le Garde, Le Coryphée et Antigone).

Au niveau des dialogues entre personnages, le décor de *Noces posthumes de Santigone* renvoie à celui de la pièce de Sophocle. Dans ce même « Tableau », Sylvain Bemba reproduit l'opposition entre Créon et Antigone. Le premier, c'est-à-dire Créon, incarne la loi humaine en tant que roi de Thèbes ; donc l'incarnation de l'ordre civique et politique : « il n'ya pas de sépulture pour le méchant » (S. Bemba, p. 61). Ainsi, il postule pour que quiconque accorde une sépulture digne à Polynice soit jugé et condamné pour insubordination et non-respect de l'autorité établie. Ce dialogue ci-dessous engagé par Créon et Antigone atteste que malgré l'éloignement socio-historique, Sylvain Bemba fait de la tragédie sophocléenne une source d'inspiration :

Créon, à Antigone : Et toi qui baisse la tête vers le sol, dis, avoues-tu nous avoir fait cela ?

Antigone : J'avoue l'avoir fait, je ne le nierai pas.

Créon : Dis-moi d'un mot, sans phrase. Savais-tu la défense que j'avais proclamé ?

Antigone : Oui, comment l'ignorer ? Elle était publique

Créon : Et ainsi tu as osé passer outre à mes lois ?

Antigone : Oui car ce n'est pas Zeus qui les a proclamées. Je ne pense que les décrets soient assez forts pour que toi, mortel, tu puisses passer outre aux lois non écrites et immuables des dieux. Et si je semble avoir agi en folle, peut-être suis-je accusée de folie par un fou.

Créon : Elle savait bien quelle bravade c'était que de passer outre les lois établies. Après quoi, ce fut une seconde bravade que de s'en vanter et de s'en réjouir. Maintenant je ne suis plus un homme, c'est elle l'homme si elle triomphe ainsi impunément.

Antigone : Veux-tu plus que ma mort, maintenant que tu m'as prise ?

Créon : Moi ? Rien d'autre ; si j'ai cela, j'ai tout.

Antigone : Que tardes-tu donc ? De toutes tes paroles aucune qui me soit agréable ni puisse jamais l'être, et les miennes aussi sont de nature à te déplaire. Pouvais-je obtenir gloire plus glorieuse que de donner à mon frère une sépulture ? Tous ceux-ci en conviendraient si la crainte ne fermait leur bouche. Mais la tyrannie à cette chance entre autres de faire dire ce qu'elle veut.

Créon : Tu es la seule des Cadméens à penser cela.

Antigone : Ils le pensent ; mais ils tiennent à leur langue devant toi (S. Bemba, p. 59-60-61).

Dans ce dialogue, on est bien en présence d'une intertextualité explicite. Le dramaturge congolais reprend des passages et des phrases clés du texte original ; car les répliques renvoient directement à l'œuvre de Sophocle. Aussi, l'intrigue principale, c'est-à-dire le conflit entre Créon et Antigone relatif au dilemme éthique entre loi divine et loi humaine est maintenue sans subir des modifications ou transformations. C'est ici le lieu de souligner avec Georges Steiner (1986, p. 48) que «de telles sensations de chevauchement, voire d'identité, entre le passé et le présent, garantissent la postérité vivante d'un classique ». *Noces posthumes de Santigone* est, sans conteste, en dialogue avec l'héritage classique. Pour Sylvain Bemba, les mythes grecs (notamment le mythe d'Antigone) sont toujours d'actualité malgré « l'éloignement socio-historique qui existe entre leurs origines et notre contemporanéité » (B. Loyer, 2018, p.93).

Cette actualité du mythe d'Antigone s'illustre, outre les éléments susmentionnés par le recours aux personnages directement identifiables ; c'est-à-dire des personnages qui établissent un lien manifeste entre deux textes, créant ainsi comme le soutient Riffaterre Michael (1978), « un effet de reconnaissance immédiate chez le lecteur ou le spectateur ».

En somme, avec *Noces posthumes de Santigone*, on assiste à une réécriture du mythe d'Antigone. La parenté entre la tragédie sophocléenne et la tragédie de Sylvain Bemba atteste que le mythe d'Antigone demeure en vie et refuse de mourir. Le dialogue avec l'héritage classique contribue ainsi à perpétuer l'universalité du mythe à l'intérieur du texte et donc de la société. Mais, ce qui paraît nécessaire dans ce dialogue avec l'héritage classique c'est le fait que Sylvain Bemba, en rendant hommage au texte-source,

c'est-à-dire *Antigone*, le déplace et le recontextualise ; le faisant ainsi subir une décolonisation d'un point des enjeux idéologiques. Ce point ci-dessous va examiner la dimension postcoloniale de la réécriture de la figure d'Antigone.

3. Décoloniser l'Antigone classique : une stratégie de résistance en contexte postcolonial

La figure d'Antigone, comme souligné précédemment, est très prégnante dans les dramaturgies africaines. Si la réécriture est explicite, c'est surtout la portée idéologique qui diffère. Il s'agit là d'un processus de décolonisation. En guise de rappel, la décolonisation, d'un point de vue historique, désigne le démantèlement des empires coloniaux et de l'accession des pays sous domination étrangère à l'indépendance. Dans le cadre de cette étude, la décolonisation renvoie au démantèlement sémantique, au changement de vision. En effet, lorsque les dramaturges africains recourent à la figure d'Antigone, ils lui accordent certes sur le plan de la réécriture un champ d'honneur, mais sur le plan de l'idéologie, l'on assiste à l'adaptation de la résistance. L'Antigone postcoloniale émerge dans les fictions dans une perspective de remise en cause, de questionnement et parfois de provocation. La pièce sophocléenne, affirme Rose Duroux et Stephanie Urdician, 2010, p. 15), « est, pour les dramaturges contemporains, un matériau propice à l'interrogation des tensions de leur époque ».

Dans *Noces posthumes de Santigone*, la figure d'Antigone est réécrite par Sylvain Bemba. Si les éléments structurels témoignent du caractère universel des mythes grecs qui sont reproduits aussi bien dans le champ occidental que dans le champ africain, sur le plan idéologique, le dramaturge congolais fait de cette figure mythique, une figure locale. La réécriture de l'histoire d'*Antigone* se veut ainsi dans l'oeuvre de Sylvain Bemba, un espace propice de réflexion sur les tensions de son époque. En effet, sa fonction dans la pièce est orientée vers les luttes spécifiques africaines. C'est bien d'une logique de décolonisation qu'il s'agit. Logique de décolonisation parce que l'écrivain congolais se réapproprie ce mythe et l'assigne des nouvelles connotations : résistances aux régimes autoritaires et oppressions sociales en contexte africain. Sylvain Bemba recourt au mythe grec pour mettre en évidence la situation politique dans plusieurs pays africains des années 80. La

configuration spatiale, notamment avec la mise en scène de la République d'Amandla en lieu et place de Thèbes comme dans *Antigone* de Sophocle ; ainsi que la désignation (Antigone qui devient Melissa Antigone, Titus Saint-Just Brund pour Polynice/Hémon et le conteur pour le Coryphée symbolisent le travestissement du combat d'Antigone et sa réadaptation dans le champ de la lutte et de la quête de la justice africaine. Sylvain Bemba se penche sur cette « vierge sacrificielle dont le nom à lui seul symbolise une révolte ». Melissa, dont le nom sémantiquement dérive du mot congolais « Kumelissa » en Kituba ou « komelissa » en Lingala et qui signifie « faire boire », devient comme Antigone Sophocléenne la métaphore du combat et donc de la résistance. Elle a pour mission, comme Antigone, d'assurer l'enterrement et surtout de garder le tombeau du président Titus Saint-Just Brund (assassiné par ses ennemis) ; de faire subir la défaite aux ennemis du peuple, quand bien même elle meurt dans un accident d'avion.

Aussi, contrairement à Antigone de Sophocle qui est confrontée à la loi humaine incarnée par Créon, à la fois roi de Thèbes et oncle de cette dernière, dans *Noces posthumes de Santigone*, c'est contre « l'Homme fort du pays » que Melissa est confrontée. L'expression « l'Homme fort du pays » est une métaphore qui renvoie à la figure du dictateur en Afrique postcoloniale. Elle est employée pour désigner les Présidents qui dirigent leurs pays d'une main de fer, qui embastillent l'opposition et « distribuent la mort ». Melissa a donc la charge de lutter et de résister à cette dictature et la démagogie politique de certains chef d'Etat du continent africain, comme cela est perceptible dans l'extrait textuel ci-dessous :

Vive le western politique ! Vive le rodéo où le cavalier vide la selle plus vite qu'il n'était monté à cheval. Pendant ce temps, tout fuche le camp et nos paysans meurent de faim. Ce sont nos Indiens (S. Bemba, p. 21).

Dans cette réplique du personnage, transparaît clairement l'esthétique de la vulgarité du pouvoir. En effet, plusieurs syntagmes révèlent ce qui fait « la banalité du pouvoir en postcolonie » (A. Mbembe, 2000, p. 144) : « Vive le western politique », « Vive le rodéo », « nos paysans meurent de faim ». Ces expressions dévoilent « les figures de l'excès et la créativité de

l'abus » (A. Mbembe, 2000, p. 144) du pouvoir politique. L'Homme fort du pays, c'est-à-dire le Président de la République imaginaire d'Amandla veut prendre en otage la totalité de la vie politique et soumettre son peuple à la misère absolue.

Quoi qu'il en soit, l'enjeu postcolonial de la réécriture d'*Antigone* devient de plus en plus saisissable lorsque Sylvain Bemba établit également un rapport entre le Président d'Amandla et Thomas Sankara, Président du Burkina Faso lors de la Révolution de 1983. Le leader révolutionnaire et panafricaniste, Thomas Sankara illustre le combat progressiste que mène Melissa et surtout son opposition à l'impérialisme. Elle déclare : « Moi je me bats simplement pour un homme qui a aimé l'Afrique, qui a aimé son pays, qui a aimé la liberté. Je me bats pour que cet homme soit réhabilité dans sa dignité » (S. Bemba, p. 63). Il s'agit là d'une réappropriation du combat amorcé par Sankara, tué à la suite d'un coup d'Etat en 1987 et dont l'héritage reste fort parmi les mouvements progressistes. L'épigraphe « l'ensemble de la jeunesse d'Afrique et même du monde a pleuré comme le second Lumumba de cette fin de siècle » (p. 10) ainsi que l'instance dédicatoire mise en lumière par le renvoi en bas de page « Thomas Sankara (1949-1987), Président de la Révolution du Burkina Faso, à l'issue du putsch de 4 août 1983 ; Tué lors d'un coup d'Etat le 15 octobre 1987 », témoigne de ce que Sylvain Bemba a choisi la réécriture d'*Antigone*, notamment Melissa Antigone, pour combattre l'injustice et graver dans l'universel le combat de ce héros africain. Car comme Lumumba, Sankara est une figure de la résistance. L'on est en droit d'affirmer que Bemba s'est engagé à créer une mémoire vivante pour la figure historique et modèle de la lutte pour l'émancipation africaine, Thomas Sankara. C'est ce qui justifie l'intrusion du personnage de Titus. Historiquement, Titus est connu comme empereur romain (79 à 81 avant Jesus Christ) et dont le combat symbolise l'éternel conflit entre l'intérêt personnel et l'intérêt public ou collectif. Ainsi, Sankara se veut le Titus africain, un modèle qui « se situe encore plus haut » (S. Bemba, p. 30). C'est ainsi que Mélissa se demande : « Vivons-nous le temps des Thomas ? » (S. Bemba, p. 43) ; comme pour rapprocher Titus et Sankara en tant qu'incarnation d'un rêve postcolonial.

Ce qui paraît encore inscrire la figure d'Antigone dans les enjeux postcoloniaux, c'est le fait que contrairement à *Antigone* de Sophocle, dont les prouesses ont été pérennisées par

l'historiographie institutionnelle, Melissa Antigone ou l'Antigone de Bemba voit sa lutte ou son combat être pérennisé par le conteur :

A propos, quand il reviendra à lui, n'oubliez pas de lui transmettre ce message. Dites-lui de la part d'Antigone que ma force est tout entière dans les mots que voici: « Je suis faite pour partager l'amour, non la haine ». (S. Bemba, p. 89)

Dans ce discours indirect, rapporté par le conteur témoin des prouesses de Melissa, l'on lit le désir de préserver leur histoire pour le peuple. Il semble que dans cette pièce de théâtre Bemba, déstabilise, pour reprendre Donato Lacirignola (p. 154), « l'optique eurocentrique », se réapproprie cette figure et demande « le partage de cette propriété intellectuelle qui fait désormais partie du patrimoine de toute l'humanité », (S. Bemba, p. 9). Dans ce sens, la recontextualisation du combat d'Antigone contribue à enraciner, mieux à créer, comme dans le monde occidental en général et grec en particulier, « une mémoire éternelle » pour le personnage historique Thomas Sankara, qui représente pour lui l'incarnation d'une vision africaine à la fois sainte et sanglante (blessée), exprimée par le nom de « Santigone ».

Conclusion

Pour finir, *Noces posthumes de Santigone* de Sylvain Bemba est une tragédie qui est en dialogue permanent avec la tragédie de Sophocle, *Antigone*. Sur le plan de la composition, notamment l'intrigue, les personnages ainsi que la thématique, le dramaturge procède à une réécriture de la pièce sophocléenne. Il a été noté une forte proportion de la reprise explicite. Sylvain Bemba se livre à pratique intertextuelle directe en ce qu'il cite, reprend et réécrit directement *Antigone*, de manière identifiable. Tout un « Tableau », le quatrième de la pièce inclut, sous forme des citations directes les personnages (Créon, Antigone) des dialogues empruntés à la mythologie grecque, par le biais de Sophocle. *Noces posthumes de Santigone* est pour ainsi dire un recyclage, une relecture ou une réutilisation d'*Antigone* de Sophocle. Quoi qu'il en soit, ce qui paraît nécessaire dans cette réécriture ou réutilisation, c'est la recontextualisation du combat d'Antigone.

Effectivement, de l'Antigone grecque on est passé à Melissa Antigone qui soucieuse du devenir de l'Afrique mène la résistance contre les nouvelles formes du colonialisme et surtout pour créer ce que l'on peut appeler « mémoire éternelle » pour le personnage de Thomas Sankara dont elle pérennise le combat. Le mythe grec constitue un soi un terreau fertile pour les pays africains qui font face aux dictatures féroces et dont les stratégies de résistance des héros et héroïnes peuvent aider les africains à lutter contre la dictature postcoloniale. Aussi, dans le contexte actuel où les pays africains luttent pour l'indépendance totale du continent, l'insubordination et le refus d'obéir d'Antigone peuvent aider dans le logiciel mental de la jeunesse africaine soucieuse de leur devenir, l'insoumission. Sylvain Bemba réécrit Antigone pour inciter implicitement ou explicitement ses lecteurs à lutter, comme l'héroïne grecque, les figures occidentales ou africaines de l'excès et de créativité de l'abus. Désormais, avec les figures de Melissa Antigone, de Thomas Sankara et surtout du conteur qui pérennise la mémoire, la littérature africaine postcoloniale ne se saisit plus comme une pluralité chaotique où les gens obéissent à des ordres injustes prônés par les satrapes. Elle devient l'espace-temps de construction de la résistance, d'enseignement de valeurs émancipatrices.

Références bibliographiques

- **DOMINO Maurice**, 1987. « La réécriture du texte littéraire Mythe et Réécriture », *Semen*, 3 et Online depuis le 12 décembre 2007, connexion le 25 novembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/semen/5383>; DOI : <https://doi.org/10.4000/semen.538> [non paginé].
- **BRASSARD, Denise et CLAIRE CALAND Fabienne (dir)**, 2007. *Horizons du mythe*, Montréal : Célal à l'UQÀM.
- **DUROUX Rose et URDICIAN Stéphanie**, 2010. *Les Antigones contemporaines (de 1945 à nos jours)*, Presses Universitaires Blaise Pascal, collection « Mythographies et sociétés ».
- MBEMBE Achille**, 2000. *De la postcolonie. Essai sur l'imaginaire politique dans l'Afrique contemporaine*, Paris, Karthala, Coll. « Les Afriques ».
- ELBANNI Abdellah**, 2017. *La fiction africaine à l'épreuve de la théorie postcoloniale*, Paris, Editions Universitaires Européennes.

GIGNOUX Anne-Claire, 2006. « De l'intertextualité à la réécriture », *Cahiers de Narratologie*, n°13 [En Ligne] mis en ligne le 25 septembre 2016, consulté le 10 octobre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/narratologie/329>, pp.1-9.

HUBERT Marie-Claude, 2006. *Les formes de la réécriture au théâtre*, Marseille, Publications de l'Université de Provence, « Textuelles ».

journals.openedition.org/narratologie/329 ;

DOI : <https://doi.org/10.4000/narratologie.329>.

LACIRIGNOLA Donato, 2018. « Antigone sous les soleils d'Afrique : trois exemples d'adaptation », *Études littéraires africaines*, n°46, pp.141-157,

<https://doi.org/10.7202/1062280ar>, consulté le 10 octobre 2024.

LEVI-STRAUSS Claude, « Claude Levi-Strauss et la définition du mythe », *L'INA éclaire l'actu*, URL : http://www.ina.fr/video/I06290910/claude-levi-strauss-et-la-definition-du-mythe_video.html, [consulté le 30 septembre 2024], .

LOYER Benoit, 2018. *Antigone, 2012 suivi de persistance du mythe*, Mémoire de la Maîtrise en études littéraires, Université du Québec à Montréal.

NIYONZIMA Sébastien, 2024. *Résurgence de la mythologie grecque dans le théâtre français de l'entre-deux-guerres : pourquoi et comment ?*. *Littératures*, Université Clermont Auvergne, <https://theses.hal.science/tel-04685108v1>, consulté le 25 novembre 2024.

SELLIER Philippe, 1984. « Qu'est-ce qu'un mythe littéraire ? », *Littérature*, n°55, « La farcissure, Intertextualités au XVIe siècle » ; pp.112-126 ; URL : http://www.persee.fr/doc/litt_00474800_1984_num_55_3_2239, [consulté le 30 septembre 2024].

STEINER Georges, 1986. *Les Antigones*, Paris, Gallimard.

UBERSFELD Anne, 1996. *Lire le théâtre I*, Paris, Belin Sup.

VODOZ Isabelle, 1986. Le texte de théâtre: Inachèvement et didascalies. *DRLAV*, pp. 95- 109. <https://tinyurl.com/2p8evudr>, consulté le 14 octobre 2024.

Problématique de l'insertion socioprofessionnelle des étudiants des grandes écoles à Bouaké

Yebouah William Numéro Deux N'KETIAH

Université Alassane Ouattara, Bouaké

wnketiah@yahoo.fr

Anouman Yao Thibault OUSSOU

Université Alassane Ouattara, Bouaké

oussouthibault@gmail.com

Résumé

Depuis plusieurs décennies, l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire est une problématique sociale majeure et un défi pour les gouvernants. Les populations jeunes peinent à faire la transition entre la formation et le premier emploi. L'objectif de cette étude est de comprendre les logiques de l'insertion socio professionnelle et spatiale des étudiants des grandes écoles de Bouaké à la fin de leurs études. La méthodologie choisie est mixte. Elle s'appuie sur une recherche documentaire et des enquêtes de terrain. Ces enquêtes ont permis d'interroger deux cent (200) étudiants en fin de cycle de BTS. Il ressort de ces analyses que 56% des étudiants en fin de formation peinent à trouver un l'emploi dans la ville de Bouaké en lien avec leur formation. Ces derniers utilisent l'auto emploi qui est une forme d'insertion pour s'insérer progressivement. Enfin, 55% de ces derniers ont migré vers d'autres villes en particulier la métropole Abidjan. Cette mobilité s'accroît sur un réseau relationnel pour augmenter la chance d'insertion et avoir de meilleures ressources financières.

Mots clés : *Insertion professionnelle – Chômage – étudiants – Bouaké – employabilité.*

Abstract :

For several decades, professional integration in Côte d'Ivoire has been a major social issue and a challenge for governments. Young populations struggle to make the transition between training and first employment. The objective of this study is to understand the logic of the socio-professional and spatial integration of students from the leading schools in Bouaké at the end of their studies. The chosen methodology is mixed. It is based on documentary research and field surveys. These surveys made it possible to interview two hundred (200) students at the end of the BTS cycle. These analyses show that 56% of students at the end of their training struggle to find a job in the city of Bouaké related to their training. The latter use self-employment which is a form of integration to gradually integrate. Finally, 55% of the latter have migrated to other cities, particularly the Abidjan metropolis. This mobility is

accentuated by a relational network to increase the chance of integration and have better financial resources.

Keywords: *Professional integration - Unemployment - students - employability - Bouaké.*

Introduction

Selon la Banque Africaine de Développement (BAD), l'Afrique est en pleine croissance démographique avec actuellement 200 millions d'habitants âgés de 15 et 24 ans (BAD 2016). En outre, cette population devrait doubler d'ici 2045. De nombreux jeunes africains échouent sur les plages chaque année du fait des difficultés rencontrées pour leur insertion dans le tissu social.

La Côte d'Ivoire demeure un pays très important dans la sous-région africaine. Dans sa quête perpétuelle de l'émergence, elle développe plusieurs politiques. Son développement est axé sur la main d'œuvre dans la mesure où une population jeune bien formée devient de ce fait un fort levier de développement socio-économique. C'est dans cette optique que des actions dans divers domaines sont mises en place pour accompagner cette volonté politique. Depuis plus d'une décennie, les efforts remarquables sont menés dans le secteur de l'éducation afin de redorer le blason de l'enseignement supérieur. En effet, les conditions de vie et de travail de tous les acteurs restaient en constante dégradation. Ainsi, pour l'amélioration de ces conditions, plusieurs stratégies sont en place. En 2012, les universités ivoiriennes sont rénovées et le système LMD rentre en vigueur pour modifier les enseignements et intégrer la formation ivoirienne dans le concert international des universités afin de permettre à ces dernières d'être compétitives tout en favorisant l'adéquation formation-emploi. En outre, la formation reste l'une des missions premières de ces politiques éducatives pour la facilitation de l'insertion professionnelle surtout que la question de l'employabilité est essentielle là où la démographie est quantitative. Par ailleurs, plusieurs années après, les diplômés de l'enseignement supérieur peinent à accrocher un emploi. Le chômage est un réel goulot d'étranglement mais est essentiellement développé dans les villes. Dans les zones urbaines, les jeunes de 15 à 29 ans concentrent les plus forts taux de chômage. Ce sont ces derniers qui sortent du cursus à la fin de leur formation et qui sont les

premiers demandeurs d'emplois. Il s'agit-là d'une préoccupation sociale qui met en relief plusieurs acteurs à l'instar des étudiants, des familles, des gouvernants, des instituts de formation... dans la mesure où le secteur informel occupe majoritairement les jeunes.

Le chômage des jeunes diplômés reste un véritable défi pour la Côte d'Ivoire. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire est passé de 2,8 % en 2016 à 3,3 % en 2017 (ERI ESI, 2017, p. 40). Tous les niveaux de formations sont touchés par cette problématique du chômage. Les taux de chômage sont les suivants : 23,36% pour le BTS/ DEUG/ DUT, 19% pour les Licence et Master et 16, 92% pour les ingénieurs et plus (ESI, 2017, p. 33). Chaque année, les universités et grandes écoles déversent une masse d'étudiants diplômés sur le marché de l'emploi. Dans un tel contexte de difficultés d'insertion des étudiants diplômés, cette problématique devient majeure et une priorité pour les décideurs car la jeunesse est au centre des actions. Elle devient virale dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire à l'instar de celle de Bouaké. Bouaké, seconde ville du pays voit une floraison de grandes écoles et la deuxième grande université du pays dénommée université Alassane Ouattara. Les étudiants de cette localité après leur diplomation se trouvent confrontés à la problématique de l'insertion professionnelle. Les emplois disponibles ne sont pas fonction des formations données dans les instituts. Malgré les efforts dans le milieu éducatif avec l'intégration du système LMD, les efforts d'adéquation entre la formation-emploi, les politiques entrepreneuriales, l'agence emploi jeunes, la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes étudiants en Côte d'Ivoire et particulièrement à Bouaké persiste. Dès lors, Pourquoi la problématique de l'insertion des jeunes diplômés demeure-t-elle dans la ville de Bouaké ? Cette étude cherche à répondre aux questions suivantes : Quels sont les facteurs qui expliquent les difficultés d'insertion des jeunes étudiants à Bouaké ? Quelles sont les stratégies des jeunes diplômés pour faciliter leur insertion ? Ce sont là des questions qui nous aideront à avoir un guide pour cette analyse sociale.

Toutes les productions statistiques ont été réalisées à l'aide du tableur Excel 2013 sans toutefois oublier de noter l'utilisation d'un appareil photo numérique pour les prises de vue nécessaires pendant l'observation. Ainsi, les données collectées ont été saisies et traitées avec le logiciel SPSSv20 et Word 2013.

1.2. Méthodes

Pour répondre à l'objectif principal de cette réflexion, deux méthodes ont été utilisées. Ce sont entre autres la recherche documentaire et les enquêtes de terrain basées sur une observation, des entretiens et d'un questionnaire adressé aux jeunes diplômés.

Pour la documentation ou la recherche documentaire, elle s'est faite à travers Internet et les documents des différents établissements touchés par cette enquête. A cet effet, nombreux chercheurs nous ont éclairé sur la question de la problématique de l'insertion professionnelle. Ainsi, des auteurs comme J. BENHADDA-BRUNI (2017, p. 7) se sont axés sur les impacts de l'environnement socio-économique sur l'insertion des jeunes. D'autres par contre à l'instar de S. MALOTAUX (2009) et C. K. KOUAKOU (2010) ont mis l'accent sur les difficultés rencontrées pour obtenir un emploi mais aussi sur les stratégies.

Les entretiens ont été faits avec les responsables de cinq (3) établissements qui ont servi de sujet d'enquêtes et avec ceux de l'Agence emploi jeune de Bouaké, afin d'analyser les méthodes mises en place pour accompagner l'insertion des jeunes diplômés. Les étudiants touchés par cette enquête au nombre de deux cent (200), répartis dans les 3 établissements IES le Campus, HETEC Bouaké, ITA Bouaké recueilli dans les fichiers de l'administration ont été joint par téléphone. La méthode de boule de neige a aussi permis de toucher les différents étudiants étant insérés afin de comprendre les logiques de leur choix.

2. Résultats

2.1. Les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes diplômés

La population scolaire et universitaire croît d'année en année avec la floraison d'établissements de l'enseignement supérieur. Malgré des dispositions qui existent en matière d'employabilité, les

jeunes diplômés éprouvent toujours des difficultés dans le cadre de leur insertion.

2.1.1. Le sous-emploi comme élément explicatif des difficultés d'insertion professionnelle

Accéder à un emploi devient de nos jours un véritable goulot d'étranglement. L'entrée dans une entreprise de qualité nécessite un diplôme universitaire ainsi qu'une bonne formation. Les jeunes de la ville de Bouaké après l'obtention de leur diplôme cherchent à rentrer dans la vie active. Les établissements doivent produire de la main d'œuvre de qualité pour le bonheur de la productivité réussie des entreprises. En effet, le sous-emploi en Côte d'Ivoire est une problématique majeure et met en difficulté les possibilités d'entrée sur le marché de l'emploi. La figure 1 montre la proportion de diplômés selon leur insertion.

Figure 1 : Proportion des étudiants diplômés selon leur insertion

Source: William N'KETIAH, 2024

Selon cette figure, 56% des étudiants de cette enquête ne sont pas encore en activité. Seulement 44% ont réussi à s'intégrer dans le tissu professionnel. Les établissements ne disposent pas d'une véritable politique d'accompagnement des jeunes dans l'obtention d'un stage ou d'une insertion. Ainsi, après l'obtention de leur diplôme, le Brevet de Technicien Supérieur (BTS), ces jeunes sont obligés de négocier une prolongation de leur contrat

de stage afin de se faire une réelle première expérience professionnelle. 79% de ces étudiants ont pu obtenir des contrats de stages de perfectionnement d'une durée de trois à six mois. Après cette période, ils sont libérés par les entreprises. De plus, cette enquête à Bouaké, révèle que les hommes, à 62% peinent davantage à obtenir un emploi en lien avec la formation contrairement aux femmes (38%). A défaut, ces hommes trouvent des stratégies comme l'auto emploi pour 55% d'entre eux afin de pouvoir subvenir aux différents besoins. Ils s'accrochent alors à des activités parallèles qui n'ont aucun lien avec leur formation universitaire.

2.1.2. La formation comme élément catalyseur dans l'intégration professionnelle

Plusieurs formations sont dispensées dans les établissements d'enseignement supérieur. Par ailleurs, toutes ne bénéficient pas des mêmes opportunités en termes d'employabilité. Certaines donnent plus facilement accès à un emploi contrairement à d'autres. L'inadéquation formation emploi depuis de nombreuses années est un fléau pour les jeunes ivoiriens. Ces derniers se retrouvent à travailler dans des secteurs différents de leur formation. Pour ce faire, de nombreuses politiques de l'enseignement supérieur sont en place pour faciliter l'insertion des jeunes. Cela pourrait s'expliquer par le basculement vers le système LMD, qui met un accent particulier sur la professionnalisation des formations. La figure 2 classe les insérés de Bouaké selon la formation.

Figure 2 : Proportion d'insertion selon la formation effectuée

Source : Thibault OUSSOU, 2024

Au regard de la figure 2, la filière TH est celle qui a inséré le plus d'étudiants avec 49% des enquêtés. S'en suit celle des étudiants en Gestion commerciale avec 22% ; 11% pour ceux en ressources Humaines. Les étudiants en Informatique et en Finance Comptabilité sont les moins insérés. En effet, depuis quelques années, le tourisme qui devient peu à peu une véritable devise financière. La Côte d'Ivoire fait alors de ce secteur, un secteur pourvoyeurs d'emplois. Dans la ville de Bouaké, les étudiants se retrouvent à avoir des contrats dans les grands Hôtels, les grands restaurants et les sites touristiques de cette zone géographique. A l'actif de la CAN, la mise en place de nombreux équipements et infrastructures à faciliter l'insertion de nombreux jeunes dans ces différents domaines. Par ailleurs, avec la volonté d'insertion de ces jeunes qui finissent leur formation académique et au vue des difficultés d'insertion à cause du sous-emploi remarquable, ces derniers se mettent en situation d'adaptation professionnelle. Ils s'adonnent à des activités qui sont en inadéquation avec leur formation de base. Ainsi, ces derniers, commerciaux, le sont pour le compte des entreprises de la place dans le but d'écouler leurs produits, les présenter et les faire connaître sur le marché. C'est ainsi que ces étudiants se retrouvent dans des entreprises comme Orange, Moov, MTN qui présentent des produits de nos jours avec la numérisation des espaces grâce à internet.

Par ailleurs, une forte proportion des étudiants se sont auto-employés (Restaurants, ventes d'articles...). Ces derniers travaillent dans des domaines d'activités qui n'ont aucun lien avec leur formation de base. Ils représentent 56%. Au regard des difficultés pour obtenir un emploi qualifié et un stage pour la validation de leur diplôme, ces derniers utilisent les possibilités disponibles grâce à la force entrepreneuriale.

2.2. Une mobilité conditionnée par la trajectoire professionnelle

Les possibilités d'emploi étant rares, les demandeurs d'emplois transitent vers d'autres zones aux meilleures opportunités.

2.2.1. Des mobilités de plus en plus nécessaires pour l'insertion professionnelle

La ville de Bouaké, à elle seule ne peut contenir tous ces étudiants formés sur le plan de leur insertion. Ainsi, vu le sous-emploi à Bouaké mais aussi les difficultés pour en obtenir un, la migration pour l'insertion ou l'auto emploi devient une stratégie utilisée par les jeunes diplômés pour s'intégrer dans le tissu professionnel. Ces derniers migrent alors vers d'autres lieux qui offrent de meilleures opportunités. La carte 2 fait le flux des étudiants qui migrent vers d'autres espaces géographiques pour plus de chances d'insertion.

Carte 2 : Trajectoire des étudiants pour l'insertion professionnelle

La carte 2 montre que les étudiants migrent vers d'autres localités de la Côte d'Ivoire pour leur insertion. Les grandes

localités représentent la direction des jeunes diplômés pour leur insertion. En effet, la ville de Bouaké, ville formatrice des étudiants n'est pas le seul lieu récepteur pour les demandeurs d'emplois formés. Le premier lieu de mobilité pour les demandeurs d'emplois est Abidjan. Cette ville reste la métropole phare en termes d'insertion. En effet, toutes les opportunités d'emploi s'y retrouvent. En outre, les demandeurs en Tourisme et hôtellerie sont mieux logés à cause de la disponibilité de plusieurs Hôtels et sites touristiques sur le littoral ivoirien. Particulièrement, cette formation qui ne s'exerce pas dans toutes les zones géographiques, après la formation, ils se redirigent vers les lieux de formation secondaire pour augmenter leur chance de trouver un emploi. Par contre, l'obtention d'un emploi pour les étudiants de Bouaké est fonction de l'accompagnement parental ou des établissements. La figure 3 montre les moyens d'accompagnement pour l'insertion des étudiants.

Figure 3 : Moyens utilisés pour obtenir une insertion

Source : Thibault OUSSOU, 2024

Au regard de la figure 3, aussi bien à Bouaké que dans les localités extérieures à la localité d'étude, plusieurs moyens sont utilisés par les demandeurs d'emplois pour leur insertion. Les établissements de formation interviennent peu et présentent une faible politique d'accompagnement de leurs étudiants après l'obtention de leurs diplômes. Par ailleurs, les réseaux de relations

(capital social) jouent un rôle important. 74% des demandeurs en situation de mobilité réussissent à s'intégrer grâce à ces réseaux dans les autres localités et à Bouaké, c'est 51%. En Côte d'Ivoire, le capital social a une part modale dans l'obtention d'un emploi. En effet, les relations parentales de ces jeunes demandeurs facilitent leur entrée sur dans le tissu professionnel. Ils se mettent alors en mobilité à cause de l'assurance pour eux d'une possibilité d'insertion plus aisée et plus facile. Quant aux dépôts de dossiers, il reste un moyen utilisé pour obtenir un emploi avec une faible probabilité.

2.2.2. Une migration professionnelle aux conditions économiques favorables

Les étudiants dans leur envie de profession migrent vers d'autres villes où les possibilités financières sont meilleures. En effet, les offres existent dans la ville de Bouaké aux salaires insuffisants. Par ailleurs, l'insertion professionnelle des étudiants dans les autres localités est conditionnée par de meilleures propositions salariales. La figure 3 fait l'état des possibilités salariales des enquêtés en fonction de leur emploi.

Figure 3 : Proportion salariale des enquêtés

Source : Thibault OUSSOU, 2024

Cette illustration montre que le sous-emploi est fort à Bouaké à cause de la condition économique. Quelle que soit la filière de formation, les étudiants insérés à Bouaké sont moins bien logés

financièrement que leurs collègues dans les autres villes en occurrence à Abidjan. Pendant qu'à Bouaké, ce sont des salaires de moins de 100000 frs le mois, à Abidjan ce sont des salaires de moins de 150000 au plus qui sont offerts. Cela s'explique par les conditions de vie chères dans la métropole mais aussi les meilleures possibilités. Dans ce sens, les étudiants en Tourisme arrivent à intégrer de meilleurs hôtels pour leur épanouissement et les autres facultés de meilleures entreprises qui n'existent souvent pas à Bouaké. De plus, la ville de Bouaké ne constitue pas cet eldorado professionnel. Le SMIG en Côte d'Ivoire fixé à 75000 frs, les travailleurs qui demeurent à Bouaké ne touchent pas cette somme dans leur majorité.

3. Discussion des résultats

Cette étude permet de montrer que l'insertion professionnelle des jeunes diplômés ivoiriens est une problématique de société importante à éradiquer. Les étudiants, après l'obtention de leur diplôme peinent à obtenir un emploi en adéquation avec leur formation de base. Dans la ville de Bouaké, ces derniers se redirigent vers d'autres secteurs d'activités. Ces résultats sont confirmés par ceux de... S. MALOTAUX (2009, p. 14) qui s'accroissent sur cette problématique en milieu universitaire. Elle note que l'action des universités en matière d'insertion professionnelle demeure insuffisante, parfois mal organisée et s'avère très disparate d'une université à l'autre. Pour C. K. KOUAKOU (2010, p.4), l'argument le plus avancé est le manque d'expérience professionnelle des jeunes, surtout des demandeurs de premier emploi qui est un frein à la possibilité d'insertion des jeunes. Il ajoute que les jeunes sont les plus affectés par le chômage urbain et la précarité de l'emploi. Quant au Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique, (2021, p. 8), Les jeunes ont des profils de formation et de compétence incompatibles aux besoins du marché du travail. Par contre, ces derniers ont une faible capacité face à l'utilisation de l'auto emploi pour faciliter leur insertion ; résultats qui sont infirmés dans le cadre de cette étude sur les demandeurs d'emplois à Bouaké. Pour A. K. KOBRE (2022, p. 6), plusieurs facteurs comme le sexe, le niveau d'instruction, la catégorie socio-professionnelle des parents et le type de formation influent

significativement sur la probabilité d'avoir un emploi dans une structure publique ou privée. Dans le même ordre d'idée, MEMAIN (2018, p. 7) complète pour notifier que la question du chômage est une situation monstre. Ainsi, l'auto emploi devient une alternative pour subvenir aux besoins car ils sont devenus des exclus sociaux alors les emplois atypiques et les emplois précaires sont les seuls à pouvoir les accueillir.

Dans les grandes écoles de Bouaké, La structure de l'insertion montre que les services offrent plus de possibilité d'emploi à la formation en Tourisme et en Gestion commerciale. Ces résultats sont infirmés par ceux du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique, (2021, p. 9) qui notent que la structure de l'emploi montre que la branche agriculture demeure la plus grosse pourvoyeuse d'emplois (41,9%) dont 45,7% de jeunes 15-35 ans, suivie par les services (23,4%) et le commerce (22,2%). La part de l'industrie dans l'ensemble des emplois n'est que de 12,5%. Il précise que le dysfonctionnement du marché du travail explique en partie les difficultés des jeunes à trouver un emploi. Quant à M. G. ALVES (2003, p. 39), certains diplômés sont absorbés par les tâches qui existent déjà pendant que d'autres sont intégrés dans la mesure où ils exercent des activités qui ne nécessitent pas de diplôme de l'enseignement supérieur.

Enfin, la mobilité professionnelle vers d'autres villes est envisagée par les demandeurs d'emploi pour réussir et faciliter leur insertion. Il s'agit là d'une mobilité régulière des jeunes conditionnée par de meilleures opportunités d'insertion avec de meilleures ressources. Pris dans ce sens, M. G. ALVES (2003, p. 34) précise qu'il existe une période de transition entre l'enseignement et la profession. En effet, cette période transitoire entre la formation et l'insertion professionnelle se caractérise par une grande mobilité les années qui suivent la fin de la formation. Pour certains diplômés, cette insertion est liée à des relations personnelles pour l'obtention du premier emploi.

Conclusion

Dans cette contribution, il était question d'analyser la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes dans la seconde grande ville de Côte d'Ivoire qui offre de meilleures

possibilités de formation. La ville de Bouaké possède de nombreuses offres de formations supérieures (Université publique, université privée, grande écoles...). Par ailleurs, l'insertion de ces nombreux défendeurs est sujette à de nombreuses conclusions. Comme dans tous les secteurs d'activités, les jeunes formés au Brevet de technicien éprouvent de nombreuses difficultés à obtenir un emploi. Ils s'insèrent alors pour la plupart dans des domaines d'activités qui n'ont pas de liens véritables avec leur formation de base dans le but d'avoir une première transition vers l'univers professionnel. Par ailleurs, la forte demande de stage et d'emploi conduit les demandeurs vers d'autres localités pour espérer faciliter et augmenter leur chance d'emploi. Cette mobilité professionnelle s'explique aussi par de meilleures possibilités financières. Il devient alors impérieux de mettre en place des stratégies d'adaptation et des politiques pour accompagner les étudiants à la fin de leur cursus dans cette période transitionnelle.

Références Bibliographiques

ALVES Mariana Gaio, 2003. « Perspective éducative sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur ». Formation professionnelle n 34, Revue EUROPÉENNE, 14p ;

BENHADDA-BRUNIN Julien, 2017. La représentation de l'insertion professionnelle des étudiants de Lettres, Langues et Sciences humaines et sociales. Education. 2017, Mémoire de Master 1, Université de Nantes, 79p ;

Institut National de la Statistique, 2017. *Enquête Régionale Intégrée sur l'emploi et le secteur informel*. Rapport Final, Ministère de Plan et du développement, 288p ;

KOBRE Abdou Karim, 2022. Insertion professionnelle des jeunes diplômés des universités publiques et privées au Burkina Faso : analyse des facteurs déterminants. Economies et finances. Thèse de Doctorat, HESAM Université, 203p ;

KOUAKOU Clément Kouadio, 2010. Politique active d'emploi et employabilité des jeunes dans la ville d'Abidjan, Groupe d'économie Lare-Efi du développement, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 22p ;

MEMAIN-SRADO Z. Brice-Arnaud, 2018. L'insertion professionnelle par l'auto-emploi : cas des jeunes re-distributeurs de services numériques dans la commune d'Adjamé. Mémoire de Master en Sociologie, Université Félix Houphouët Boigny, 94p ;
WALTER Jean Louis, 2005. *L'Insertion professionnelle des jeunes issus de l'enseignement supérieur*, Rapport du Conseil Economique et social de la République Française, 96p ;
Ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, 2021, Stratégie nationale de l'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes 2021-2025, 66p ;
MALOTAUX Sandrine, 1999. *L'insertion professionnelle, enjeu pour les universités*, bbf le dossier, PARIS T.54 n 2, 4p.

Pratique de la navette par les enseignants au Burkina Faso. Quel impact sur les enseignements et apprentissages ?

Drissa ZONGO (*)

Souleymane MINOUNGOU ()**

(*) *Assistant en sciences de l'éducation
Université Virtuelle du Burkina Faso
drissazongo@yahoo.fr*

(**) *Inspecteur de l'Enseignement Primaire et
de l'Éducation Non Formelle*

*Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la
Promotion des Langues Nationales*

Résumé :

Au Burkina Faso, les performances scolaires sont influencées par plusieurs facteurs, notamment les conditions de travail des enseignants. La pratique de la navette, qui consiste pour les enseignants à résider loin de leur lieu de travail et à effectuer des trajets quotidiens, pose un véritable défi pour la qualité de l'enseignement.

Cette étude examine l'influence de la pratique de la navette par les enseignants des classes candidates au Certificat d'Études Primaires (CEP) dans les Circonscriptions d'Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo I et II. À travers une méthode mixte combinant questionnaires et entretiens, elle explore les causes de cette pratique, les défis liés au logement des enseignants, et son impact sur la qualité des apprentissages. Les résultats révèlent que la navette, motivée par des facteurs socio-économiques et sécuritaires, affecte négativement la ponctualité, la préparation des cours et, par conséquent, les performances des élèves au CEP. Des recommandations sont proposées pour atténuer ces impacts.

Mots-clés : *Éducation, navette, logement des enseignants*

Abstract :

In Burkina Faso, school performance is influenced by several factors, including teachers' working conditions. The practice of commuting, where teachers reside far from their workplace and travel daily, poses a significant challenge to the quality of education.

This study examines the impact of commuting among teachers of classes preparing for the Certificat d'Études Primaires (CEP) in the Basic Education Districts (CEB) of Tenkodogo I and II. Using a mixed-method approach combining questionnaires and interviews, it explores the causes of this practice, challenges related to teachers' housing, and its impact on learning quality. Findings reveal that commuting, driven by socio-economic and security factors,

negatively affects punctuality, lesson preparation, and, consequently, students' performance in the CEP. Recommendations are proposed to mitigate these impacts.

Keywords : *Education, commuting, teachers' housing.*

1. Introduction

Dans l'élan de recherche de la qualité de l'éducation, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la Culture (UNESCO), de concert avec l'Organisation internationale du Travail (OIT), annonçait le 5 octobre 1966 : « *Les conditions de travail des enseignants devraient être de nature à favoriser au maximum l'efficacité de l'enseignement et permettre aux enseignants de se consacrer pleinement à leurs tâches professionnelles* ». Cette recommandation accorde une place importante aux logements des enseignants. Et pour corroborer ladite recommandation, l'UNESCO (1996) ajoute : « *Dans les régions éloignées des centres urbains et définies comme telles par les pouvoirs publics, des logements décentes devraient être mis à la disposition des enseignants et leur famille, de préférence à titre gratuit ou moyennant un loyer réduit* ». Les syndicats de l'éducation se sont alors mis en ordre de bataille pour exiger de l'État des logements décentes et à moindre coût. C'est dans cet esprit que le décret n° 2015 1622/PRES/TRANS/PM/MENA/MEF/M ATD du 28 décembre 2015, portant fixation des modalités de gestion des logements administratifs rétrocède désormais les logements administratifs dans le domaine de l'éducation aux mairies pour leur gestion efficace.

Mais, le triste constat qui se dégage est que ces logements, en plus de leur nombre qui est insuffisant, sont abandonnés par les enseignants. Dans la commune de Tenkodogo, selon le Bureau des Statistiques Éducatives (BSE), la commune dispose d'un patrimoine de soixante-quinze (75) logements administratifs pour un effectif de mille cent douze (1.112) enseignants sur le terrain. Seulement huit (8) logements sont occupés dont deux (2) par des enseignants titulaires du CM2. Les enseignants des zones périurbaines de Tenkodogo pour la plupart préfèrent faire la navette. C'est-à-dire qu'ils résident dans la ville de Tenkodogo quitte à aller le matin dispenser les cours et revenir le soir y passer la nuit et ce, malgré les longues distances à parcourir souvent. Ce

qui fait qu'aux différentes proclamations des résultats au Certificat d'Études Primaires des CEB de la commune, les écoles situées dans les périphéries de la ville où les enseignants ont cette pratique sont appelées des « zones rouges » à l'image de leurs taux d'admission régulièrement bas. Ce constat, nous l'avons fait durant nos deux années scolaires passées dans la CEB de Tenkodogo N°1.

Le tableau n° 1 nous donne les résultats comparés au CEP des trois (3) dernières années des écoles de la commune selon que les enseignants des classes de CM2 sont résidents ou non.

Tableau 1: Résultats au CEP des trois dernières années scolaires des écoles selon que les enseignants des classes de CM2 sont résidents ou non.

Résultats au CEP par école et par année scolaire							
Enseignants de CM2 résidents				Enseignants de CM2 non-résidents [7-25 km]			
Années scolaires Écoles	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Années scolaires Écoles	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Respect	100%	100%	100%	Malenga-Nagsoré	44,29%	46,58%	44,19%
Kiri	77,23%	78,02%	84,75%	Kéogo	39,29%	48,44%	36,54%
Cité « B »	77,23%	67,01%	76,74%	Sabtenga-Classique	42,86%	29,51%	46,58%
Ouéquédo	76,60%	62,50%	96,30%	Pouswaka	29,69%	28,38%	23,53%
Kougabla	64,62%	54,55%	62,50%	Silmiougou/Pouswaka	29,41%	19,05%	25,00%
Tissilin	56,25%	50,98%	58,62%	Ouedpouto	49,38%	18,18%	36,54%
Katanga	75,76%	65,15%	78,02%	Samando	46,55%	16,92%	29,51%
Moyenne	75,38%	68,31%	79,56%	Moyenne	40,21%	29,58%	34,55%

Source : Bureau des Examens et Concours des CEB de Tenkodogo I et II.

Nous avons pris dans notre échantillon par zone les résultats des classes de CM2 des écoles qui sont hors de la ville et dont les enseignants sont non-résidents. Le constat qui se dégage est que dans les écoles où les enseignants des classes de CM2 sont sur place, les taux de succès sont au-dessus de 50%. Aussi, les taux les plus bas sont observés au niveau des écoles où les enseignants des classes de CM2 font la navette. Il est à noter que d'autres écoles de la CEB dont les maitres du CM2 sont non-résidents présentent des taux plus interpellateurs mais qui sont des écoles à trois (3) classes, donc ne présentant pas de candidats au CEP chaque année.

La navette pourrait donc influencer les résultats du CEP dans ces zones. La présente recherche se propose d'explorer les causes de cette navette. Cela permet de bien cerner le phénomène afin de faire de préconisations. Ainsi, ce contexte soulève une question cruciale : **dans quelle mesure la navette affecte-t-elle les performances des élèves au Certificat d'études primaires (CEP) ?**

L'objectif principal qui est d'analyser la pratique de la navette, se traduit en deux objectifs spécifiques :

1. Identifier les causes de la navette des enseignants.
2. Analyser son impact sur l'enseignement et apprentissage des élèves.

Nous posons donc les deux hypothèses spécifiques suivantes :

Hypothèse spécifique 1 : La pratique de la navette par les enseignants du CM2 émane de plusieurs facteurs.

Hypothèse spécifique 2 : La pratique de la navette par les enseignants du CM2 a plusieurs conséquences sur les enseignements et apprentissage.

II. Méthodologie

Nous privilégierons la méthode mixte qui associe l'approche quantitative et celle qualitative dans l'esprit de complémentarité de nos options méthodologiques. Ce qui va susciter à la fois une collecte des données quantitatives et qualitatives.

La méthode quantitative se fera à travers l'élaboration et la ventilation d'un questionnaire constitué de questions ouvertes et de questions fermées. Quant à la méthode qualitative, elle sera traduite par la mise en œuvre de guides d'entretien qui seront adressés aux personnes-ressources et une grille d'observation des aides pédagogiques. Ces questionnaires et guides d'entretien sont adressés aux enseignants et aux personnes-ressources des deux CEB de la commune de Tenkodogo que nous présenterons dans leur ensemble.

II.1. Champ de l'étude

La commune de Tenkodogo est le chef-lieu de la province du Boulgou, et de la région du Centre-Est. Elle compte deux (2) CEB parmi les quinze (15) que compte la Direction Provinciale de l'Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Boulgou. La commune dispose d'écoles aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Elle est limitée à l'Est par la commune de Lalgaye (Koulpélogo), au Nord-Est par la commune de Bissiga, au Nord par la commune de Dialgaye (Kouritenga), à l'Ouest par la commune de Garango et au Sud par les communes de Bittou et de Bagré.

II.2. Population cible et échantillonnage

II.2.1. Population cible

La population cible est composée d'encadreurs pédagogiques, de directeurs d'écoles, d'enseignants en classe, de parents d'élèves et d'un représentant des syndicats de l'éducation. Toutes ces personnes ont été invitées à fournir des informations ou à répondre à des questions dans le cadre de l'enquête.

- **Encadreurs pédagogiques :**

Les encadreurs pédagogiques sont chargés de la formation continue du personnel, de leur accompagnement et du suivi-évaluation des approches pédagogiques en vigueur dans notre système éducatif.

- **Directeurs d'écoles**

Les directeurs d'écoles jouent le rôle d'interface entre l'administration qui est l'inspection et les enseignants. Ils jouent aussi le rôle d'encadreurs de proximité. Le directeur analyse les performances scolaires et élabore avec les enseignants dont il a la charge, des plans d'action pour améliorer les résultats des élèves. Les données fournies par ceux-ci peuvent aider à confirmer ou infirmer nos hypothèses de travail.

- **Enseignants :**

Les enseignants en classe sont les acteurs principaux de la recherche. Ils ont reçu une formation de base pour mettre en œuvre la politique éducative du pays.

Leur point de vue sur la pratique de la navette en lien avec les résultats au CEP est important.

- **Partenaires de l'éducation :**

Nous entendons ici les Association des Parents d'Élèves (APE), les Association des Mères Éducatrices (AME), les Comités de Gestion d'Écoles (COGES) et les syndicats. Ils assistent les enseignants au bon déroulement des activités de l'école. Les parents d'élèves étant de la localité et ayant connu des pratiques différentes des enseignants du CM2 de l'école avec leurs résultats au CEP, leur point de vue sur l'effet de la pratique de la navette sur les résultats au CEP nous est important. Les syndicats de l'éducation qui ont été aux devants des luttes pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, notamment le droit au à un logement pour l'enseignant ont aussi leur mot à dire quant à la situation actuelle des logements administratifs.

II.2.2. Échantillonnage

Notre population mère est constituée d'encadreurs pédagogiques, d'enseignants, de directeurs d'écoles et de parents d'élèves et un représentant du syndicat des enseignants. Nous avons procédé à l'identification des écoles périphériques. Et de façon aléatoire, nous identifions des enseignants du CM2 et des directeurs qui font la navette. Nous avons identifié des encadreurs, des parents d'élèves ainsi que le représentant d'un syndicat des enseignants. Ainsi, notre échantillon retenu dans le cadre de cette recherche est constitué ainsi qu'il suit :

Tableau 2 : Échantillonnage

Population cible	Nombre	Échantillon	Méthode de collecte
Encadreurs	12	5	Entretien
Directeurs d'écoles non-résidents	63	30	Questionnaire
Enseignants du CM2 non-résidents	63	30	Questionnaire
Partenaires de l'éducation (COGES, APE, AME, syndicats)	63	5	Entretien

II.3. Présentation des instruments de collecte des données.

D'abord, nous avons élaboré deux questionnaires adressés aux enseignants de la classe de CM2 non-résidents et à leurs directeurs. Le premier comporte onze (11) questions dont neuf (9) questions fermées pour les enseignants et le deuxième comporte onze (11) questions dont neuf (9) questions fermées pour les directeurs d'école. Aussi, un guide d'entretien comptant six (6) questions ouvertes est adressé à l'encadreur pédagogique. Un autre comprenant cinq (5) questions ouvertes est destiné aux partenaires de l'école. Nous avons élaboré également une grille d'observation des aides pédagogiques que nous avons utilisée pour apprécier le travail d'un enseignant résident et celui d'un enseignant non-résident.

II.4. Méthode de traitement et d'analyse

Le dépouillement des données recueillies est fait manuellement. Il a permis d'obtenir des données quantitatives à partir des questions fermées. Concernant les questions ouvertes et les informations reçues par le biais des guides d'entretien, elles ont fait l'objet d'une synthèse avant leur analyse.

En somme, nous retenons que des aspects de la méthodologie de recherche en sciences sociales tels que les approches méthodologiques adoptées, la présentation du milieu et la définition de la population de l'étude, l'échantillonnage, la présentation et la validation des outils de collecte des données ont été développés. Quels sont alors les résultats auxquels nous sommes parvenus ?

II.5 Administration des outils

Nous avons distribué soixante (60) questionnaires dans trente (30) écoles et récupéré 30 questionnaires remplis. Ce qui donne un taux de recouvrement de 100%. Notons que les entretiens prévus avec les personnes-ressources ont tous été effectués. Nous avons pu interviewer cinq (5) encadreurs pédagogiques, quatre (4) parents d'élèves et un (1) représentant des syndicats de l'éducation.

III. Présentation et analyse des données issues des questionnaires.

III.1. Identification des enquêtés

À ce niveau, les variables retenues sont le sexe, le grade, l'ancienneté générale et la distance qui sépare le domicile de l'école.

L'enquête a montré que la problématique de la navette des enseignants de la classe de CM2 touche les enseignants des deux sexes dans la commune de Tenkodogo. Les hommes sont les plus nombreux, 96,38 % des enquêtés, et les femmes, 3,61 %. Quant au grade, tous les enquêtés sont des Professeurs d'Écoles au niveau des enseignants, ce qui donne un taux de 100%. Le tableau suivant montre la répartition des enquêtés selon l'ancienneté générale de service.

Tableau 3 : La répartition des enseignants du CM2 enquêtés selon l'ancienneté générale de service.

Tranches d'ancienneté de service	0-5 ans	6-10 ans	11-15 ans	15 ans et plus	Total
Nombre	0	12	14	04	30
Pourcentage	0%	40%	46,66%	13,33%	100%

Ce tableau nous indique que ce sont les enseignants de CM2 dont l'ancienneté est comprise entre 11 à 15 ans qui sont les plus nombreux avec un taux de 46,66 %. Cela s'explique par le fait que les enseignants titulaires de la classe de CM2 sont généralement les plus expérimentés de l'école. Par ailleurs, tous les trente (30) directeurs d'écoles enquêtés relèvent du public, ils sont tous chargés et tous ont le grade de Professeurs d'Écoles. Le tableau 4 illustre la répartition des enquêtés selon la distance entre le domicile et l'école.

Tableau 4 : Répartition des enseignants titulaires du CM2 enquêtés selon la distance entre le domicile et l'école.

Distance en km	6-10 km	11-15 km	16-20 km	Plus de 20 km	Total
Nombre	3	16	8	3	30
Pourcentage	10%	53,33%	26,66%	10%	100%

En examinant les données de ce tableau, nous nous rendons compte que 90% des enquêtés parcourent au minimum chaque matin une distance de 11 km pour regagner leurs écoles. Et les plus nombreux sont ceux qui parcourent une distance comprise entre onze (11) et seize (16) kilomètres avec un taux de 53,33%.

III.2. Raisons de la pratique de la navette

Pour comprendre les motifs de la pratique de la navette, nous avons d'abord cherché à savoir s'il existe des logements à l'école et si leur nombre est suffisant. Ensuite, nous avons cherché à vérifier leur qualité à travers des niveaux de satisfaction. Enfin, en tenant compte des indicateurs tels que l'éducation des enfants, le manque de logements, le contexte sécuritaire actuel, la proximité de la ville, nous avons questionné les motifs de la pratique de la navette. Le tableau 5 fait le bilan des réponses recueillies sur l'existence des logements.

Tableau 5 : Répartition des enseignants et leurs directeurs selon l'existence du logement.

Critères	Existence du logement ?		
	Oui	Non	Total
Réponses	56	04	60
Pourcentage	93,33%	06,66%	100%

Seuls quatre (4) parmi les enquêtés ne disposent pas de logement à l'école soit un taux de 06,66%. Quant à leur nombre et leurs qualités, le tableau 8 nous les montre.

Tableau 6 : Existence de logements et en nombre suffisant, l'appréciation de leur qualité.

Critères logement	du	Nombre suffisant			Appréciation de la qualité				
		Oui	Non	Total	NS	PS	S	TS	Total
Réponses		00	60	60	16	32	08	00	56
Nombre		00%	100%	100%	28,57%	57,14%	14,28%	00%	00%

*Légende : **NS** : Non Satisfaisant ; **PS** : Peu Satisfaisant ; **S** : Satisfaisant ; **TS** : Très Satisfaisant*

Nous notons que sur les vingt-huit (28) enseignants titulaires du CM2 et leurs directeurs ayant reconnu l'existence de logements à l'école, tous disent que leur nombre est insuffisant. En outre, sur la qualité des logements, seuls huit (8) sur les cinquante-six (56) affirment qu'ils sont satisfaisants. Ce qui laisse voir ici qu'en plus de l'insuffisance du logement, la qualité des logements existants laisse à désirer. Le tableau 9 nous renseigne sur les raisons de la pratique de la navette par les enseignants.

Tableau 7 : Réponses données par les enseignants du CM2 et leurs directeurs relatifs aux raisons de la pratique de la navette.

Réponses Causes	Oui	%	Non	%	Total	%
L'éducation des enfants	32	53,33%	28	46,66%	60	100
Le manque de logements	38	63,33%	22	36,66%	60	100
Le contexte sécuritaire actuel	48	80%	12	20%	60	100
La proximité de la ville	56	93,33%	04	06,66%	60	100

Nous constatons que 53,33% des enseignants titulaires du CM2 et leurs directeurs interrogés justifient la pratique de la navette par l'éducation de leurs enfants tandis que pour 63,33 % des enquêtés, le manque de logements à l'école en est la cause. Aussi, pour 80% des enquêtés, le contexte sécuritaire actuel est à l'origine de la navette, alors que 93,33 % des questionnés la justifient par la proximité de la ville.

A la question de savoir s'il existe d'autres raisons qui justifient la pratique de la navette, seulement 20% des enquêtés en ont trouvé.

Ils évoquent le regroupement de leurs familles, la solitude dans les campagnes, l'absence du réseau internet et leur précarité sanitaire.

III.3. Influence de la navette sur les résultats au CEP.

Nous avons pu vérifier d'abord l'influence de la navette sur les résultats au CEP dans la commune à travers la ponctualité et la régularité des enseignants du CM2, leur régularité dans les préparations de la classe et l'exécution de ces préparations dans les temps impartis. Le tableau 12 nous les renseigne.

Tableau 8 : Répartition des enseignants selon leurs réponses aux questions posées.

Irrégularités	Réponses		Non	Pourcentage	Total	Pourcentage
	Oui	Pourcentage				
Retards	57	95%	03	05%	60	100%
Absences de l'enseignant	44	73,33%	16	26,66%	60	100%
Préparations discontinues	36	60%	24	40%	60	100%
Préparations non exécutées	57	95%	03	05%	60	100%

Les réponses apportées aux différentes questions posées nous indiquent que la navette provoque chez les enseignants titulaires du CM2, des retards qui ont pour conséquences des préparations non exécutées. Et c'est jusqu'à 95% des enquêtés qui le disent. En plus, 60% des enquêtés reconnaissent que cette pratique provoque des préparations discontinues tandis que 73,33% reconnaissent qu'elle occasionne des absences de l'enseignant. Tous ces manquements écorchent la qualité des enseignements/apprentissages.

Ensuite, nous avons vérifié le niveau d'exécution du programme. Sur ce point, 80% des enquêtés disent que leurs classes de CM2 sont en avance dans le programme et les 20% disent être juste dans le programme. Aucune classe n'est en retard selon les enquêtés mais ils reconnaissent avoir fait des cours de rattrapage pendant les congés du deuxième trimestre. Le tableau 12 nous indique l'influence de la navette sur les résultats au CEP.

Tableau 9 : Influence de la navette sur les résultats au CEP.

Questions %	Réponses et		Oui	%	Non	%	Total	%
La navette a-t-elle une influence sur les résultats au CEP ?	56	93,33%	04	06,66%	60	100%		
L'influence est-elle positive ?	00	00%	56	100%	56	100%		
L'influence est-elle négative ?	56	100%	00	00%	56	100%		

Un aperçu du tableau nous laisse voir que sur les soixante (60) enseignants du CM2 et leurs directeurs enquêtés, cinquante-six (56), soit 93,33%, conviennent que la navette influence les résultats au CEP. En plus, tous ceux qui reconnaissent son influence sur les résultats au CEP, disent qu'elle est négative, soit un taux de 100%. En effet, ils admettent qu'ils amélioreraient leurs résultats s'ils étaient sur place dans leurs postes.

III.4. Présentation des résultats des entretiens

La synthèse des données recueillies à travers les entretiens réalisés auprès des personnes-ressources nous livre les informations ci-dessous.

- Les causes de la navette

À la question de connaître les raisons de cette navette, EP2 affirme : « *La principale raison est la proximité de la ville de Tenkodogo* ». Il ajoute que « *c'est une vieille pratique mais qui connaît une ampleur avec la jeunesse actuelle du corps enseignant* ». Cependant, EP1 affirme que la source de cette pratique est le manque de logements de qualité et en nombre suffisant dans les écoles. Et EP4 d'ajouter : « *Les collectivités communales n'ont pas accepté aussi de réfectionner les logements qui étaient déjà délabrés. Ce qui a amené certains enseignants à déménager en ville* ».

Pendant que certains avancent le manque de logement ou l'insécurité, d'autres accusent l'absence de certaines commodités dans les campagnes. PE2 déclare : « *Avec tous les avantages de la ville pour le fonctionnaire, les enseignants vont préférer actuellement rester en ville quitte à venir chaque matin enseigner et repartir le soir y passer la nuit* ». Pour PE0, les enseignants vont préférer laisser leurs enfants en ville où ils auront à fréquenter de meilleures écoles que de les emmener dans les villages.

- L'ampleur de la navette

Sur la première question portant sur l'ampleur de la navette, EP0 affirme : « *La navette est devenue une pratique courante dans la ville de Tenkodogo. Il suffit de vous poster à un certain niveau des axes qui quittent la ville le matin et vous constaterez vous-même l'ampleur du phénomène avec le nombre d'enseignants qui rejoignent leurs postes* ». EP4 d'ajouter que ce phénomène concerne les enseignants de toutes les classes de nos jours sans exception.

- Les conséquences de la navette

Concernant les conséquences de la navette sur les enseignements/apprentissages dans les classes de CM2, tous les encadreurs disent qu'elles sont négatives. C'est pourquoi EP4 dit qu'il est difficile pour un enseignant de parcourir 15 à 20 kilomètres à moto le matin sur les routes dans nos villages et être dans les mêmes dispositions que celui qui est surplace.

Sur le constat fait lors des sorties concernant la régularité et la ponctualité des enseignants titulaires du CM2 des écoles de la périphérie, tous les enquêtés affirment que le constat est regrettable. EP1 de dire : « *Si vous allez pour soutenir un enseignant, qu'il soit au CM2 ou pas, parmi ceux qui font la navette, il vous sera difficile de le trouver en classe à 7 heures 30 minutes. L'observation de leurs aides pédagogiques aussi nous laisse voir des absences, qu'ils justifient le plus souvent par des pannes de motos* ». PE3 quant à lui affirme avec regret : « *Au moment où les enseignants résidaient au village, nous connaissions de meilleurs résultats au CEP.* » PE1 quant à lui ajoute : « *Si tu n'es pas régulier dans les réunions des parents d'élèves, il arrive que tu ne connaisses même pas l'enseignant de ton enfant. Avec cette pratique, les enseignants eux-mêmes ne s'intéressent plus aux événements dans nos villages donc il est difficile de les connaître* ».

- La réduction des effets de la navette

À la demande de leur opinion sur les résultats au CEP dans les écoles de la ville et ceux des écoles périphériques, les enquêtés reconnaissent à l'unanimité qu'il y a de grands écarts. À ce propos, EP0 déclare : *« C'est vrai que les élèves de la ville profitent de certains avantages que ceux des campagnes n'ont pas mais on a connu des périodes où ces écarts n'étaient pas si considérables. Les titulaires des classes de CM2 étaient en son temps pour la plupart les directeurs d'écoles qui étaient sur place, donc ça marchait bien à cette époque »*. Et EP3 de renchérir : *« Chaque année au CEP, ce sont les résultats de ces écoles qui baissent le taux global de nos CEB et ce n'est plus un secret pour personne ; il faut vraiment y penser »*.

Quant à leurs propositions pour réduire l'influence de la navette sur les résultats au CEP dans la commune, tous les interviewés proposent le dialogue et la concertation avec la communauté éducative de la commune. L'enquêté EP1 affirme : *« On peut s'appuyer sur les réflexions déjà faites sur le sujet et de concert avec la communauté éducative de la commune, instaurer une journée éducative sur la question »*. Mais EP3 affirme que s'il était le premier responsable de la CEB, il négocierait avec les enseignants titulaires du CM2 afin d'éviter cette pratique.

A la question de savoir ce que les parents peuvent faire pour que les enseignants du CM2 résident au village, ils disent s'en remettre aux autorités éducatives. Ils demandent aux autorités communales également de leur trouver des logements confortables qui puissent répondre aux exigences des enseignants. Les parents d'élèves affirment que si les enseignants titulaires du CM2 vont accepter de loger au village, ils sont prêts à mobiliser des fonds pour réfectionner les logements pour eux. Et SY0 d'ajouter : *« Tant que la commune de Tenkodogo ne va pas mettre le comité de gestion des logements administratifs en place qui va réfectionner les bâtiments, il sera difficile pour un enseignant d'occuper un logement en l'état fût-il au CM2 »*.

III.5. Présentation des résultats à travers l'observation

Nous avons fait la confrontation entre des aides pédagogiques d'un enseignant résident et celles d'un enseignant non-résident de la classe du CM2. Les documents consultés sont le registre d'appel journalier, le cahier de préparation du maître, les cahiers de devoirs des élèves, le cahier de roulement et les cahiers de leçons et d'exercices. Nous avons considéré qu'une journée ouvrée est perdue lorsque la date de ladite journée ne figure pas dans l'un des cahiers suivants : cahier de devoirs, cahiers de leçons, cahier d'exercices. Nous avons choisi le mois de janvier parce qu'il est le mois qui marque le début du deuxième trimestre donc capital dans les classes de CM2. Les résultats de l'observation sont consignés dans le tableau suivant :

Tableau 20: Tableau récapitulatif

Type d'enseignant		Résident	Non-résident	
Critères de comparaison	Total	Nbre réalisé	Nbre réalisé	Écart
Les demi-jours de classe en janvier	35	35	28	7
Les préparations à la même période	19	16	03	13
Nombre d'évaluations	38	41	32	9
Nombre d'évaluations corrigées	38	41	32	9
Nombre d'évaluations avec la double correction	38	34	16	18
Volume horaire du mois	106 H 30 mn	100 H 00 mn	86 H 30 mn	13 H 30 mn

Nous constatons un écart considérable surtout au niveau des préparations de la classe entre l'enseignant non-résident et celui résident qui est de treize (13) préparations en moins pour l'enseignant non-résident. Au niveau du volume horaire, celui-ci a également perdu treize heures trente minutes (13h30mn) par rapport à son collègue résident en un mois de cours. Ces écarts étalés sur neuf (9) mois de cours deviennent importants et influencent négativement la qualité des enseignements/apprentissages et partant les résultats au CEP des élèves du CM2.

II.6 Vérification de la première hypothèse secondaire

La première hypothèse secondaire stipule que la **pratique de la navette par les enseignants du CM2 émane de plusieurs facteurs.**

L'enquête de terrain révèle que 93,33% des enseignants interrogés disent qu'il existe des logements à l'école tandis qu'eux tous (100%) reconnaissent que leur nombre est insuffisant. Quant à la qualité des logements, seulement 03,57% des enquêtés jugent leur qualité satisfaisante. Ainsi, 63,33% des enseignants du CM2 font la navette à cause du manque de logements à l'école. Et 53,33% disent que c'est pour l'éducation de leurs enfants. Le contexte d'insécurité que connaît notre pays est la cause de ce phénomène pour 80% des enquêtés tandis que les 93,33% le justifient par la proximité de la ville.

Pour les entretiens, tous les interviewés disent que la proximité de la ville est la cause de cette navette. Toutes ces raisons environnementales, sociales et sécuritaires nous amènent à dire que notre première hypothèse secondaire est confirmée.

La deuxième hypothèse secondaire stipule que **la pratique de la navette par les enseignants du CM2 a des conséquences sur l'enseignement/apprentissage.**

Les résultats au CEP passent par la qualité des enseignements/apprentissages. À cet effet, 95% des enquêtés affirment que la navette cause des retards et la non-exécution des cours préparés. Sur le même plan, 73,33% des enseignants reconnaissent que la navette cause des absences et 60% disent qu'elle engendre des préparations discontinues. Cependant, 85% des enquêtés disent être en avance dans leurs programmes. Ce qui fait reconnaître à 86,66% des enquêtés que la navette des enseignants du CM2 a une influence sur leurs résultats au CEP et tous ceux qui le reconnaissent disent que cette influence est négative, c'est-à-dire 100%. Les résultats des entretiens et de l'observation prouvent aussi que la pratique de la navette n'améliore pas la qualité des enseignements/apprentissages des classes de CM2 et partant, les résultats du CEP. Ce qui confirme également notre deuxième hypothèse secondaire.

Les deux hypothèses secondaires étant toutes confirmées, nous pouvons alors dire que notre hypothèse principale a été confirmée.

Conclusion

Cette étude met en lumière l'impact significatif de la navette des enseignants sur la qualité de l'enseignement et les performances des élèves dans les CEB de Tenkodogo I et II. Les résultats révèlent que les conditions de logement précaires et la nécessité pour les enseignants de résider loin de leurs écoles entraînent des retards, des absences et une préparation insuffisante des cours. Ces facteurs compromettent directement les taux de réussite au Certificat d'Études Primaires.

L'analyse démontre que l'amélioration des infrastructures de logement et l'incitation à la résidence locale peuvent réduire ces défis. En combinant ces efforts avec des mesures de sensibilisation et de soutien institutionnel, il est possible de renforcer la qualité de l'enseignement et d'assurer un meilleur suivi pédagogique.

Au-delà des recommandations immédiates, cette étude souligne l'importance d'une planification stratégique pour intégrer des solutions durables dans le système éducatif. Elle invite également à approfondir la recherche sur des modèles alternatifs d'hébergement et de soutien aux enseignants dans les zones rurales.

Bibliographie

ABRIC, J. (1994). *Pratiques sociales et représentations*. Paris: PUF.

Décret N° 2015-1622/PRES/TRANS/PM/MENA/MEF/MATD du 28 septembre 2015, portant fixation des modalités de gestion des logements administratifs dévolus aux communes dans le domaine de l'éducation. (2015). Ouagadougou.

Décret n°2008-236/PRES/PM/MEBA/MESSRS/MASSN du 8 mai 2008. (2008). Ouagadougou.

DURKHEIM, E. (1898). *Education et sociologie*. (é. PUF, Éd.) Paris.

KABORE, G. (2012). *Des absences des enseignants de l'école élémentaire de leurs postes de travail dans la zone périurbaine de Saaba dans la province du Kadiogo: causes, conséquences, suggestions*.

KAPIEKA, T. (2008). *Le degré de satisfaction des enseignants par rapport à leur fonction et son impact sur leurs activités pédagogiques*. ENS/UK.

- KONE, B.** (2005). Les obligations professionnelles de l'IEPD et éthique. *ARC* (257), 29-30.
- KONFE, A.** (2012). *Lieu de résidence des enseignants des zones périurbaines de Bobo-Dioulasso et pratique enseignante*. Mémoire de fin de formation à l'emploi d'IEPD, ENS.
- KONFE, A.** (2012). *Lieux de résidence des enseignants des zones périurbaines de Bobo-Dioulasso et efficacité professionnelle*. Mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'enseignement du premier degré, ENS/UK.
- MENAPLN.** (2021). *Document de base des Assises nationales de l'Education nationale*. MENAPLN.
- MUCHIELLI, A.** (2011). *Les motivations*. Paris: PUF 6ème édition (collection encyclopédique).
- OIT/UNESCO. (5 octobre 1966). *Recommandation concernant la condition du personnel enseignant*. Paris.
- OUEDRAOGO, E.** (2016). *La qualité de l'éducation au Burkina Faso: efficacité de l'enseignement-apprentissage dans les classes des écoles primaires*. Université de la Réunion: HAL.
- OUEDRAOGO, M.** (2017). *La qualité de l'éducation au Burkina Faso: efficacité de l'enseignement-apprentissage dans les classes des écoles primaires*. Mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'enseignement du premier degré., ENS/UK.
- Sauvé, C. G.** (1999). *Apport de la théorie des représentations sociales à l'éducation relative à l'environnement-Conditions pour un design de recherche*. Marseille: OpenEdition Newsletters. Récupéré sur OpenEdition: <http://www.openedition.org>
- TV5MONDE. (s.d.). Consulté le 02 12, 2023, sur www.tv5monde.com: <https://langue-française.tv5monde.com>
- UNESCO.** (1966). *Recommandation concernant la condition du personnel enseignant*.
- Universel, D.** (s.d.). 1080. (A. u. francophonie, Éd.) HACHETTE Edicef.
- WIRTH, L.** (1938). *Urbanism as a way of life. La diversité comme marqueur de la temporalité de la ville*. Consulté le 02 18, 2023, sur <http://crh.ehess.fr>